

Mitteilungen
der
Österreichischen
Bodenkundlichen
Gesellschaft

Heft 65
Wien
2002

Mitteilungen
der
Österreichischen
Bodenkundlichen
Gesellschaft

Heft 65
Wien
2002

Impressum

**Eigentümer, Herausgeber und Verleger
Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft
Gregor-Mendel-Straße 33, A-1180 Wien**

Schriftleitung: Michael Englisch und Sigrid Schwarz

**Gefördert durch das Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

Druck: Riegelnik

Preis des Einzelheftes: € 11,-

ISSN 0029-893-X

Heft 65

Wien 2002

INHALTSVERZEICHNIS

Originalbeiträge

- O. NESTROY: Angleichung der österreichischen Bodennomenklaturen von 1969 und 2000 an die Europa-Bodenkarte 1:1 Mio. vom Jahre 1998..... 1
- E. J. MURER & S. ZACH: Die nutzbare Feldkapazität der landwirtschaftlich genutzten Böden Österreichs 11
- E. AZAZOĞLU, P. STRAUSS, I. SISÁK & W. E. H. BLUM: Einfluss der Wasserqualität auf Oberflächenabfluss, Bodenabtrag und Infiltration - ein Beregnungsversuch in Ungarn 25

Co-operation for Soil Protection and Sustainable Land Use in Central and Eastern European (CEE) – Countries. Workshop. Vienna, September 6-7, 2001 (unedited contributions)

- M. HORVAT: Integrating the Balkan states in the new EU Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration 43
- N. I. SMEYAN & G. S. TSYTRON: Impact of anthropogene factors on soil evolution and soil cover of the Republic of Belarus 47
- H. RESULOVI: Causes Consequences of land destruction in Bosnia and Herzegovina - some experiences on land conservation 49
- R. DILKOVA: Actual state of soils and problems of sustainable land use in Bulgaria 51
- F. BAŠIĆ: Statement on problems of soil protection and sustainable land use in Croatia 55
- J. KOZAK, NEMECEK, J. & L. BORUVKA: Summary of the statement on protection and sustainable land use in the Czech Republik 61
- T.F. URUSHADZE: Some problems of soil science development in Eastern European Countries..... 63

G. VÁRALLYAY: Soil protection and sustainable land use in Hungary	65
P. SKLOCOWSKI: Soil protection and sustainable land use in Poland	71
R. LACATUSU & M. DUMITRU: Soil protection and sustainable land use in Romania.....	73
P. BIELEK: Soils in Slovakia.....	77
F. LOBNIK, VRŠ AJ, B. & T. PRUS: Actual state of soils in Slovenia and problems related to sustainable land use	81
P. J. NEBOJSA: Soil protection and sustainable land use in FR Yugoslavia	85
Posters	91
P. BIELEK. Soils of Slovakia. Facts and Figures.....	93
V. BOSAK & V. LAPA: Impact of fertilization on crop rotation productivity and fertility of Podzoluvisol.....	95
V. BOSAK & T. ROMANOVA: Versuch der regionalen Bodensystematik	99
H. DŮBKOWSKA-NASKRĚT: Mobility of heavy metals in vegetable garden soils of urban area in Northern Poland.....	105

**Bodenphysikalische Verfahren im Rahmen von Boden- und Landschaftsschutz.
Workshop. Innsbruck, 19. Oktober 2001**

E. KLAGHOFER: Bodenphysikalische Einheitsverfahren beim Bodenschutz	111
N. RAMPAZZO: Bodenstrukturparameter - ihre Bedeutung und Veränderung durch landwirtschaftliche Nutzung.....	113
F. FEICHTINGER: Anwendung bodenphysikalischer Kenngrößen bei Simulationsmodellen	115
S. SCHWARZ & A. FREUDENSCHUSS: Bodenphysikalische Parameter im Bodeninformationssystem BORIS	117
D. SCHUCH, A. KRENN (ARCS) & E. KLAGHOFER: Bestimmung des Eindringwiderstandes in Abhängigkeit des Wassergehaltes unterschiedlicher Böden; Vergleich von Labor- und Freilandergebnissen.....	119
B. KOHL: Bodenphysikalische Charakterisierung von Profilen in Wildbacheinzugsgebieten.....	121
G. MARKART: Kleinräumige Variabilität und Aussagekraft bodenphysikalischer Kennwerte in Wildbacheinzugsgebieten	123
K. GARTNER, M ENGLISCH & E. LEITGEB: Messungen zum Wasserhaushalt von Nadel- und Laubholzbeständen auf Pseudogley-Standorten.....	125
E. KLAGHOFER & G. MARKART: Resümee zum Workshop „Bodenphysikalische Verfahren im Boden- und Landschaftsschutz“.....	127

Probenahme bei land- und forstwirtschaftlich genutzten Böden. Seminar. Linz, 28. November 2001

J. WIMMER: Eröffnung und Begrüßung	133
G. WAGNER, P. LISCHER, A. DESAULES, H. MUNTAU, S. THEOCHAROPOULOS & P. QUEVAUVILLER: Organisation und Ergebnisse eines EU-Projekts über den Vergleich von Bodenprobenahmeverfahren.....	135
A. DESAULES, S. THEOCHARAPOULOS, H. MUNTAU & G. WAGNER: Referenzprobenahme und angewandte Probenahmestrategien beim CEEM-EU-Projekt.....	143
K. AICHBERGER & J. BÄCK: Vergleich der österreichischen Probenahmemethode mit dem CEEM-Referenzverfahren.....	147
F. MUTSCH, M. ENGLISCH & E. HERZBERGER: Probenahme von Waldböden: Anforderungen, Praxis, Ergebnisse	151
G. JURITSCH: Probenahmedesign der Bodendauerbeobachtung in Salzburg – Methodik und Repräsentativität	161
C. SCHOLLER: Wiederauffinden von Probenahmepunkten im Gelände am Beispiel von BZI-Messstellen in Salzburg	169
O. DANNEBERG: Österreichische Normen zur Bodenprobenahme.....	175
A. PAETZ: Internationale Normungsvorhaben (ISO/CEN zur Bodenprobenahme	183

Berichte

M. H. GERZABEK: Der Bodenkundliche Kongress der Deutschen und Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, „Bodenschutz in einem vereinten Europa“, 1. bis 9. September 2001 in Wien	199
O. NESTROY: Bericht vom internationalen Symposium „Bodenklassifikation 2001“ in Ungarn.....	203

Hinweis auf die Homepage der ÖBG

207

Hinweise für Autoren.....

208

Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft

Originalbeiträge

VERGLEICHENDE DARSTELLUNG ÖSTERREICHISCHER UND INTERNATIONALER BODENSYSTEMATIKEN, BASIEREND AUF DER BEREINIGTEN FASSUNG DER EUROPA-BODENKARTE 1:1 MIO. VOM JAHRE 1998.

Othmar NESTROY

Institut für Technische Geologie und Angewandte Mineralogie, Technische Universität Graz,
Rechbauerstraße 12, 8010 Graz.

Zusammenfassung

Ausgehend von der in Heft 57 der „Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft“ vermittelten Darstellung der Bodenassoziationen des österreichischen Anteils auf der Europa-Bodenkarte 1:1 Mio., die 1998 in Montpellier vorgestellt wurde, werden in der vorliegenden Arbeit eine bereinigte Fassung dieser Bodenkarte wie auch einige Ergänzungen zu den einzelnen Bodenassoziationen, wie Fläche, Ausgangsmaterial, Nutzung und Bodenwasserhaushalt, präsentiert. Ferner wird ein tabellarischer Vergleich der österreichischen Bodensystematiken von 1969 und 2000 mit der FAO-Unesco Systematik, Version 2.0, sowie der World Reference Base for Soil Resources (WRB) vorgenommen.

Abstract

Starting from issue 57 of the 'Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft' with the description of the soil mapping units on the Austrian part of the Soil Map of Europe 1:1 mio., introduced at Montpellier 1998, in this paper a cleared up version of this soil map and additional concerns concerning acreage, parent material, use and water management system is presented. Furthermore this paper gives a comparison between the Austrian soils taxonomies 1969 and 2000 with the FAO-Unesco Taxonomy, Version 2.0, and the World References Base for Soil Resources (WRB).

Im Rahmen des 19. Weltkongresses der IBG/IBU (Internationale Bodenkundliche Gesellschaft/Internationale Bodenkundliche Union) im Jahre 1998 in Montpellier wurde die eben fertiggestellte Europa-Bodenkarte im Maßstab 1:1 Mio. vom European Soil Bureau vorgestellt und in Form von mehreren Vorträgen kommentiert. Dies war einerseits der Anlass, den österreichischen Anteil für diese Karte rasch und zeitgerecht fertigzustellen (O. NESTROY, 1999), andererseits ist die nun hier zur Diskussion gestellte bereinigte Fassung Ausgangspunkt für Vergleiche zwischen österreichischen und internationalen Bodensystematiken.

Die folgenden Überlegungen sind eng an die bereinigte und an die angrenzenden Länder angeglichene Fassung der Bodenkarte von Österreich 1:1 Mio. gekoppelt und deshalb nicht als Wiederholung des in Heft 57 der Mitteilungen unserer Gesellschaft Dargelegten beziehungsweise der Bodenkarte 1:1 Mio., sondern als Ergänzung dazu zu sehen. Die Bodenkarte basiert, nach der (vorgegebenen) Version 2.0 der FAO-Unesco Nomenklatur erstellt, auf einer nicht

veröffentlichten Bodenkarte von J. Fink und H. Nagl aus dem Jahre 1973. Die daraus hervorgegangene und bereinigte Bodenkarte soll nun erläutert und diskutiert werden. Ebenso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, erscheint mir der Vergleich der Bodensystematiken der FAO-Unesco, Version 2.0, vom Jahre 1993 (S. DARROUSSIN et al., 1993) mit den österreichischen Bodensystematiken von 1969 (J. FINK, 1969) und 2000 (O. NESTROY et al., 2000) sowie mit der World Reference Base for Soil Resources (WRB) vom Jahre 1998. Diesbezüglich muss gleich an dieser Stelle festgehalten werden, dass dies nur als ein Versuch zu sehen und zu werten ist, da a priori eine Deckungsgleichheit dieser verschiedenen Systematiken schlechweg nicht vorausgesetzt werden kann. Darüber hinaus hat die FAO-Unesco-Version 2.0 schon mehrfache Überarbeitungen erfahren, ferner ist die WRB zwar weltweit gültig und auch anerkannt, doch sind auch bei dieser in manchen Teilbereichen noch Überarbeitungen zu erwarten. Schließlich sind die österreichischen Bodensystematiken 1969 und 2000 auf den österreichischen Raum fokussiert, weshalb einige eben auf unseren Raum abgestimmte Detailgliederungen auf einer weltumspannenden Systematik nicht die vielleicht gewünschte Berücksichtigung finden konnten. Auf der anderen Seite soll und kann eine österreichische Systematik nur unserem Gebiet und dem der angrenzenden Länder voll gerecht werden, also keineswegs für eine größere Region diesen Anspruch erheben.

Vermittelt Tabelle 1 eine Ergänzung bezüglich Fläche, Ausgangsmaterial, Nutzung und Bodenwasserhaushalt der einzelnen Bodenassoziationen, so ist in Tabelle 2 der schon oben erwähnte Vergleich von österreichischen und internationalen Bodensystematiken festgehalten. Deutlich sind die starken Überschneidungen und unterschiedlichen Bezeichnungen bei der Übertragung von einem in das andere System zu sehen. Der Grund liegt in der Natur dieser polyfaktoriellen naturwissenschaftlichen Disziplin begründet. Um eine mögliche Verwirrung in Grenzen zu halten, sind in dieser Tabelle 2 nur die wichtigsten der möglichen bodentypologischen Benennungen festgehalten. Auf diese Weise soll der Benutzer einerseits die Breite der möglichen systematischen Zuordnungen vor Augen geführt bekommen, auf der anderen Seite aber einen Leitfaden für die gewünschte Übertragung von der einen in eine andere Systematik finden.

Zunächst einige Hinweise zur bereinigten Bodenkarte 1:1 Mio. Diese Karte ist georeferenziert und eine Bodenassoziationskarte. Dies bedeutet, dass in der beigefügten Legende der dominante Bodentyp bzw. -subtyp - von einer weiteren Untergliederung wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit und Überschaubarkeit Abstand genommen - in der entsprechenden Flächenfarbe dargestellt ist und auch allein auftreten kann, wie z. B. bei den Nummern 10 (Jc), 11 (Jd) und (15 Od). Dies ist jedoch eher die Ausnahme. In der Mehrzahl der Fälle setzt sich eine auf der Karte ausgewiesene Bodenassoziation aus zwei, drei oder vier Bodentypen bzw. -subtypen zusammen, die jeweils mehr als 5% ausmachen, der Hauptform ähnlich und somit unter der gleichen Flächenfarbe dargestellt sind. Diese Form der Darstellung vereinfacht zugegebener Weise nicht die Interpretation des Karteninhalts, doch entspricht sie besser den natürlichen Gegebenheiten.

Es wurden 2 Farblegenden gewählt: Die eine entspricht der vorgegebenen Farblegende der FAO-Unesco 1993, die zweite ist den in Österreich gebräuchlichen Farben angelehnt.

Tabelle 1: Bodenassoziationen sowie Bodentypen und -subtypen derselben des österreichische Anteils auf der Europa-Bodenkarte 1:1 Mio. und ergänzende Angaben über deren Eigenschaften zu Tabelle 3 in NESTROY (1999).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bd	Bd	80	20914.5	710	500	1	1	2	1	1	2	0	0	L
		Gd	10	2564.9	300	100	1	21	3	3	3	1	1	2	M
		U	5	3020.1	700	710	3	2	3	3	1	2	0	0	L
		Po	5	5222.4	710	400	1	5	3	1	1	2	0	0	M
2	Be	Be	55	5316.5	521	520	1	3	1	1	1	2	0	0	L
		Lo	45	4139.3	521	520	1	1	2	3	2	1	1	4	M
3	Bv	Bv	50	1472.3	210	214	1	2	4	3	2	2	0	0	M
		Eo	50	9977.9	210	220	2	4	4	4	1	2	0	0	L
4	Ch	Ch	70	566.1	430	100	1	5	1	1	1	2	0	0	M
		Jc	30	3495.8	110	112	2	3	1	1	1	2	0	0	M
5	Ck	Ck	60	2646.7	521	430	1	3	1	1	1	2	0	0	M
		Jc	30	3495.8	110	112	2	3	1	1	1	2	0	0	M
		Rc	10	523.7	521	412	30	10	1	1	1	2	0	0	L
6	Ec	Ec	40	3035.4	210	217	2	4	3	4	1	2	0	0	L
		Eo	35	9977.9	210	220	2	4	4	4	1	2	0	0	L
		Be	25	5316.5	521	520	1	3	1	1	1	2	0	0	L
7	Eo	Eo	70	9977.9	210	220	2	4	4	4	1	2	0	0	L
		Ec	20	3035.4	210	217	2	4	3	4	1	2	0	0	L
		Bv	10	1472.3	210	214	1	2	4	3	2	2	0	0	M
8	Ic	Ic	50	1201.8	210	215	3	4	4	3	1	2	0	0	L
		r	40	1619.7			0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eo	10	9977.9	210	220	2	4	4	4	1	2	0	0	L
9	Id	Id	70	1407.7	700	730	3	4	4	3	1	2	0	0	L
		U	30	3020.1	700	710	3	2	3	3	1	2	0	0	L
10	Jc	Jc	100	3495.8	110	112	2	3	1	1	1	2	0	0	M
11	Jd	Jd	100	523.8	110	112	2	3	1	1	1	2	0	0	M
12	Je	Je	80	1026.6	110	112	2	3	1	1	1	2	0	0	M
		Gh	15	343.4	300	100	1	21	3	3	3	1	1	2	M
		Be	5	5316.5	521	520	1	3	1	1	1	2	0	0	L
13	Lg	Lg	60	4625.8	500	521	1	5	3	3	2	1	1	4	M
		Bg	20	655.3	500	300	1	3	3	2	2	2	0	0	M
		Be	10	5316.5	521	520	1	3	1	1	1	2	0	0	L
		Gd	10	2564.9	300	100	1	21	3	3	3	1	1	2	M
14	Lo	Lo	40	4139.3	521	520	1	1	2	3	2	1	1	4	M
		Be	35	5316.5	521	520	1	3	1	1	1	2	0	0	L
		Bd	15	20914.5	710	500	1	1	2	1	1	2	0	0	L
		Lg	10	4625.8	500	521	1	5	3	3	2	1	1	4	M
15	Od	Od	100	164.9	910	910	1	1	1	1	2	1	1	2	M
16	Oe	Oe	80	114.9	910	910	1	1	1	2	3	1	5	2	M
		Gd	20	2564.9	300	100	1	21	3	3	3	1	1	2	M

17	Pg	Pg	60	254.5	630	630	1	5	3	3	2	2	0	0	M
		Gh	30	343.4	300	100	1	21	3	3	3	1	1	2	M
		Ic	10	1201.8	210	215	3	4	4	3	1	2	0	0	L
18	Po	Po	45	5222.4	710	400	1	5	3	1	1	2	0	0	M
		Bd	40	20914.5	710	500	1	1	2	1	1	2	0	0	L
		U	15	3020.1	700	710	3	2	3	3	1	2	0	0	L
19	Rc	Rc	70	523.7	521	412	30	10	1	1	1	2	0	0	L
		Ck	20	566.1	521	430	1	5	1	1	1	2	0	0	M
		Bk	10	11.8	521	100	1	2	1	1	1	2	0	0	M
20	Sm	Sm	80	188.9	110	100	7	8	1	2	2	1	3	2	M
		Gh	10	343.4	300	100	1	21	3	3	3	1	1	2	M
		Zg	10	23.6	110	100	7	3	3	2	2	2	0	0	M
21	Wd	Wd	55	3389.9	500	520	5	21	4	4	2	1	4	2	M
		Lg	35	4625.8	500	521	1	5	3	3	2	1	1	4	M
		Be	10	5316.5	521	520	1	3	1	1	1	2	0	0	L
22	We	We	40	722.8	500	520	5	21	3	3	2	1	4	2	M
		Wd	35	3389.9	500	510	5	21	4	4	2	1	4	2	M
		Lg	15	4625.8	500	521	1	5	3	3	2	1	1	4	M
		Gd	10	2564.9	300	100	1	21	3	3	3	1	1	2	M
	r	r	60	1619.7			0	0	0	0	0	0	0	0	
		g	40	461.5			0	0	0	0	0	0	0	0	

Legende zur Tabelle 1:

Anmerkung: Zum leichteren Verständnis der englischen Bezeichnungen auf der Originalkarte sind diese in Klammern beigelegt.

- 1 Laufende Nummer der Bodenassoziation (soil mapping unit number).
- 2 Bezeichnung der Bodenassoziation (soil mapping unit) nach der FAO-Unesco, Version 2.0.
- 3 Typen bzw. Subtypen (soil typological units) der Bodenassoziation (soil mapping unit).
- 4 Flächenprozent(e) der Typen bzw. Subtypen (soil typological units).
- 5 Flächenanteil(e) der Typen bzw. Subtypen (soil typological unit) innerhalb der Bodenassoziation (soil mapping unit).
- 6 Codes des dominanten Ausgangsmaterials (Auswahl) (dominant parent material code):
 - 0 keine Information (no information)
 - 100 nicht näher differenzierte Alluvionen (undifferentiated alluvial deposits)
 - 110 Flußablagerungen (river alluvium)
 - 112 Terrassenmaterial (terraces)
 - 210 Kalkstein (limestone)
 - 214 eisenhaltige Kalke (ferruginous limestone)
 - 215 festes Kalkgestein (hard limestone)
 - 217 Mergelkalk (marly limestone)
 - 220 Kalksinter (secondary chalk)
 - 250 Dolomit (dolomite)
 - 300 tonreiches Material (clayey material)
 - 400 Sande (sandy material)

- 412 tertiäre Sande (tertiary sands)
 - 430 äolische Sande (eolian sands)
 - 500 Lehme (loamy material)
 - 510 Restlehme (residual loam)
 - 520 Staublehme (eolian loam)
 - 521 Löss (loess)
 - 600 postorogene Sedimente (detrital formation)
 - 630 Flysch und Molasse (Flysch and Molasse)
 - 700 Kristallines Gestein i. A. (crystalline rocks and migmatites)
 - 710 saures kristallines Gestein (acid crystalline rocks and migmatites)
 - 730 kristalline metamorphe Gesteine (crystalline metamorphic rocks)
 - 822 Basalt (basalt)
 - 910 organisches Material (organic materials).
- 7 Codes weiterer Ausgangsmaterialien (secondary parent materials); Gliederung analog Punkt 6.
- 8 Codes dominant begrenzender Faktoren für die agrare Nutzung (Auswahl) (dominant limitation to agricultural use):
- 0 keine Information (no information);
 - 1 keine Begrenzung der agraren Nutzung (no limitation to agricultural use)
 - 2 hoher Kies- und Steinanteil ($> 35\% < 7,5$ cm Durchmesser) (gravelly: over 35% gravel diameter $< 7,5$ cm);
 - 3 hoher Stein- und Kiesanteil ($> 7,5$ cm Durchmesser, nicht mehr bearbeitbar) (stony: presence of stones diameter $> 7,5$ cm, impracticable mechanisation);
 - 4 Verfestigungen innerhalb der oberen 50 cm (lithic: coherent and hard rock within 50 cm);
 - 5 konkretionär (mehr als 35 % Konkretionen von $< 7,5$ cm Durchmesser nahe der Oberfläche) (concretionary: over 35 % concretions diameter $< 7,5$ cm near the surface);
 - 7 salzhaltig (elektrische Leitfähigkeit > 4 mScm⁻¹ innerhalb des ersten Meters) (saline: electric conductivity > 4 mS.cm⁻¹ within 100 cm);
 - 8 sodahaltig (Na/T > 6 % innerhalb des ersten Meters) (sodic: Na/T > 6 % within 100 cm);
 - 10 vom Menschen stark veränderte Böden (soils disturbed by man);
 - 21 dränierte Böden (drained);
 - 30 stark erodierte Böden (eroded phase, erosion).
- 9 Codes weiterer begrenzender Faktoren für die agrare Nutzung (secondary limitation to agricultural use); Gliederung analog Punkt 8.
- 10 Codes der Begrenzungstiefen der Durchwurzelung (depth class of an obstacle to roots):
- 0 keine Information (no information);
 - 1 keine Begrenzung des Wurzelwachstums in den oberen 80 cm (no obstacle to roots between 0 and 80 cm);
 - 2 Begrenzung des Wurzelwachstums zwischen 60 und 80 cm Tiefe (obstacle to roots between 60 and 80 cm depth);
 - 3 Begrenzung des Wurzelwachstums zwischen 40 und 60 cm Tiefe (obstacle to roots between 40 and 60 cm depth);
 - 4 Begrenzung des Wurzelwachstums zwischen 20 und 40 cm Tiefe (obstacle to roots between 20 and 40 cm depth);

- 5 Begrenzung des Wurzelwachstums in den oberen 80 cm (obstacle to roots between 0 and 80 cm depth).
- 11 Codes für das Vorhandensein bzw. Fehlen von extremen Verdichtungen innerhalb des Profils (presence of an impermeable layer within the soil profile):
- 0 keine Information (no information);
 - 1 keine Verfestigungen in den oberen 150 cm (no impermeable layer within 150 cm);
 - 2 Verfestigungen zwischen 80 und 150 cm Tiefe (impermeable layer between 80 and 150 cm);
 - 3 Verfestigungen zwischen 40 und 80 cm Tiefe (impermeable layer between 40 and 80 cm);
 - 4 Verfestigungen in den oberen 40 cm (impermeable layer within 40 cm).
- 12 Codes für den Bodenwasserhaushalt (dominant annual average soil water regime class of the soil profile):
- 0 keine Information (no information);
 - 1 weder länger als drei Monate naß in den oberen 80 cm, noch länger als einen Monat naß in den oberen 40 cm (not wet within 80 cm for over 3 months, nor wet within 40 cm for over 1 month);
 - 2 drei bis sechs Monate naß in den oberen 80 cm, aber nicht länger als einen Monat naß in den oberen 40 cm (wet within 80 cm for 3 to 6 months, but not wet within 40 cm for over 1 month);
 - 3 länger als sechs Monate naß in den oberen 80 cm, aber nicht länger als 11 Monate naß in den oberen 40 cm (wet within 80 cm for over 6 months, but not wet within 40 cm for over 11 months);
 - 4 länger als 11 Monate naß in den oberen 40 cm (wet within 40 cm depth for over 11 months).
- 13 Codes zu Eingriffen in den Bodenwasserhaushalt (normal presence of a water management system in agricultural land; on more than 50% of soil typological units):
- 0 keine Information (no information);
 - 1 es erfolgen normalerweise Eingriffe in den Bodenwasserhaushalt (yes, agricultural land normally has a water management system);
 - 2 es erfolgen normalerweise keine Eingriffe in den Bodenwasserhaushalt (no, agricultural land normally has no water management system).
- 14 Codes über den Zweck der technischen Eingriffe in den Bodenwasserhaushalt (purpose of the water management system):
- 0 keine Information (no information);
 - 1 Minderung der Vernässung durch Drainage (to alleviate waterlogging by drainage);
 - 2 Minderung der Trockenklemmen durch Beregnung (to alleviate drought stress by irrigation);
 - 3 Minderung der Versalzung durch Drainage (to alleviate salinity by drainage);
 - 4 Minderung von Vernässung und Trockenklemmen (to alleviate both waterlogging and drought stress);
 - 5 Minderung von Vernässung und Versalzung (to alleviate both waterlogging and salinity).
- 15 Codes über Be- und Entwässerungssysteme (evident type of water management system):
- 0 keine Information;
 - 1 Pumpen (pumping);
 - 2 Grabensysteme (ditches);

- 3 unterirdisches Rohrsystem (pipe underdrainage, network of drain pipes);
 - 4 Maulwurfsdränung (mole drainage);
 - 5 Tiefpflügen (deep loosening, subsoiling);
 - 6 Bifangsystem ('bed' system: ridge-furrow or steeching);
 - 7 Überstauung (flood irrigation: system of irrigation by controlled flooding as for rice);
 - 8 Beregnung durch Sprinkler (overhead sprinkler: system of irrigation by sprinkler);
 - 9 Tröpfchenbewässerung (trickle irrigation).
- 16 Codes über Angaben zur Aussagegenauigkeit (global confidence level of the soil typological unit attributes description):
- keine Information (no information)
 - H hohe Aussagegenauigkeit betreffend Bodentypen und -subtypen (high confidence in the soil typological units attributes description);
 - M mittlere Aussagegenauigkeit betreffend Bodentypen und -subtypen (medium confidence in the soil typological units attributes description);
 - L geringe Aussagegenauigkeit betreffend Bodentypen und -subtypen (low confidence in the soil typological units attributes description);
 - V sehr geringe Aussagegenauigkeit betreffend Bodentypen und -subtypen aufgrund von Interpretation durch den Koordinator (very low because some interpretation was made by coordinator).

Nun ein kurzer Kommentar zur umfangreichen Tabelle 2. Diese beginnt mit den laufenden Nummern der auf der Karte festgehaltenen Bodenassoziationen nach der FAO-Unesco, Version 2.0, vom Jahre 1993.

Es folgt dann eine Übertragung in die Bodentypen nach der Österreichischen Bodensystematik aus dem Jahre 1969, sodann in die neueste Bodensystematik unseres Landes, gegliedert nach Typen, Subtypen und gegebenenfalls auch Varietäten. Als vergleichender Abschluss wird eine Übertragung der Inhalte der diskutierten Typen und Subtypen in die WRB (1998) nach Referenz-Bodengruppen (Reference Soil Groups) und Untereinheiten (Lower Level Units) vorgenommen. Wie schon oben erwähnt, ist aus verschiedenen Gründen eine trennscharfe Übertragung nicht möglich, doch soll diese Gegenüberstellung eine gewisse Wegweiserfunktion erfüllen.

Die dieser Arbeit beigelegte digitale Karte der Bodengruppen in Österreich ist unter dem großen Engagement von Frau Dipl.-Ing. Sigrid Schwarz, Frau Dipl.-Ing. Alexandra Freuden-schuß und Herrn Mag. Martin Weber zustande gekommen. Es ist mir deshalb ein besonderes Anliegen, Ihnen an dieser Stelle meinen verbindlichen Dank auszudrücken.

Tabelle 2: Gegenüberstellung der FAO – Unesco, version 2.0, mit den österreichischen Bodensystematiken von 1969 und 2000 sowie der World Reference Base for Soil Resources

1	2	FAO – Unesco, version 2.0	Österreichische Bodensystematik 1969	Österreichische Bodensystematik 2000	World Reference Base for Soil Resources 1998 (Auswahl)
1	Bd	Dystric Cambisol	Felsbraunerde, Lockersedimentbraunerde; oligotroph	Carbonatfreie Braunerde, Carbonatfreie Relikt-Braunerde	Referenz-Bodengruppe(n)/ Untereinheiten Cambisols/ leptic, vertic, stagnic, gleyic, mollic, skeletal, dystric, haplic
2	Be	Eutric Cambisol	Felsbraunerde, Lockersedimentbraunerde; eutroph	Carbonathaltige Braunerde, Carbonathaltige Relikt-Braunerde, teils auch carbonatfreie Subtypen	Cambisols/ leptic, vertic, stagnic, gleyic, mollic, calcaric, skeletal, eutric, haplic
3	Bv	Vertic Cambisol	Felsbraunerde, Lockersedimentbraunerde; bodenartlich schwer	Typ Braunerde, speziell die Relikt-Subtypen; bodenartlich schwer	Cambisols/ leptic, vertic, stagnic, gleyic, mollic, calcaric, eutric, haplic
4	Ch	Haplic Chernozem	Paratschernosen	Carbonatfreier Tschernosen	Chernozems/ siltic, haplic,
5	Ck	Calcic Chernozem	Tschernosen	Carbonathaltiger Tschernosen, Carbonathaltiger Brauner Tschernosen	Chernozems/ Kastanozems; chernic, calcic, siltic, vermic, haplic
6	Ec	Cambic Rendzina	Eurendsina, Pararendsina; verbraunt, teils Braunlehm	Rendzina, Kalklehm-Rendzina, Pararendzina mit allen Subtypen; verbraunt	Leptosols, Cambisols/ lithic, gleyic, rendzic, mollic, calcaric, eutric, haplic
7	Eo	Orthic Rendzina	Eurendsina, teils Pararendsina	Typen Rendzina und Pararendzina mit allen Subtypen	Leptosols/ lithic, gleyic, rendzic, mollic, calcaric, eutric, haplic
8	Ic	Calcaric Lithosol	Gesteinrohboden, Kulturrohboden aus kalkhaltigem Material	Carbonathaltiger Grobmaterial-Rohboden, Carbonathaltiger Kultur-Rohboden	Regosols, Leptosols/ anthropic, lithic, mollic, calcaric, eutric, haplic
9	Id	Dystric Lithosol	Gesteinrohboden, Kulturrohboden aus kalkfreiem Material	Carbonatfreier Grobmaterial-Rohboden, Carbonatfreier Kultur-Rohboden	Regosols, Leptosols/ lithic, umbric, mollic, dystric, haplic
10	Jc	Calcaric Fluvisol	Rohboden, Grauer Auboden, Brauner Auboden, Schwemmboden aus kalkhaltigem Material	Carbonathaltiger Auboden, Carbonathaltiger Augley, Carbonathaltiger Schwemmboden, Carbonathaltiger Rohboden	Fluvisols/ histic, gleyic, mollic, arenic, stagnic, humic, calcaric, eutric, haplic
11	Jd	Dystric Fluvisol	Rohboden, Grauer Auboden, Brauner Auboden, Schwemmboden; oligotroph	Carbonatfreier Auboden, Carbonatfreier Augley, Carbonatfreier Schwemmboden, Carbonatfreier Rohboden	Fluvisols/ histic, gleyic, mollic, umbric, arenic, stagnic, dystric, haplic
12	Je	Eutric Fluvisol	Rohboden, Grauer Auboden, Brauner Auboden, Schwemmboden; eutroph	Carbonathaltiger Auboden, Carbonathaltiger Augley, Carbonathaltiger Schwemmboden, Carbonathaltiger Rohboden	Fluvisols/ histic, gleyic, mollic, arenic, stagnic, eutric, haplic
13	Lg	Gleyic Luvisol	Parabraunerde; vergleibt, pseudovergleibt	Rezente Parabraunerde, Relikt-Parabraunerde; vergleibt und pseudovergleibt	Luvisols/ leptic, gleyic, stagnic, chromic, dystric, haplic
14	Lo	Orthic Luvisol	Parabraunerde	Rezente Parabraunerde, Relikt-Parabraunerde	Luvisols/ leptic, chromic, dystric, haplic,
15	Od	Dystric Histosol	Hochmoor, teils Übergangsmoor	Hochmoor, teils Übergangsmoor	Histosols/ dystric

16	Oe	Eutric Histosol	Niedermoor, teils Übergangsmoor, Anmoor	Typisches Niedermoor, teils Anmoor mit carbonathaltigen Varietäten, Übergangsmoor	Histosols/ ombric, dystyric, eutric
17	Pg	Gleyic Podzol	(Typ.) Podsol, Semipodsol; vergleyt, pseudovergleyt	Staupodsol, Podsol und Semipodsol mit allen Subtypen und vergleyten sowie pseudovergleyten Varietäten	Podzols/ gleyic, stagnic, histic, skeletic, haplic
18	Po	Orthic Podzol	(Typ.) Podsol	Podsol, Staupodsol und alle Subtypen	Podzols/ gleyic, stagnic, histic, umbric, skeletic, haplic
19	Rc	Calcaric Regosol	Kulturröhboden aus kalkhaltigem Material	Carbonathaltiger Feinmaterial-Röhboden, Carbonathaltiger Kultur-Röhboden	Arenosols, Regosols/ leptic, anthropic, gleyic, calcaric, eutric, haplic
20	Sm	Mollic Solonetz	Solonetz, teils Solontschak-Solonetz	Solonetz, teils Solontschak-Solonetz; aggregiert	Solonetz, Solontschak/ vertic, gleyic, salic, mollic, gypsic, calcic, stagnic, humic, haplic
21	Wd	Dystyric Planosol	(Typ.) Pseudogley, Stagnogley, Hangpseudogley, Reliktpseudogley; oligotroph	Typischer Pseudogley, Stagnogley, Hangpseudogley, Haftnässe-Pseudogley, Reliktpseudogley; carbonatfreie Varietäten	Planosols/ gleyic, luvic, umbric, albic, dystyric, haplic
22	We	Eutric Planosol	(Typ.) Pseudogley, Stagnogley, Hangpseudogley; eutroph	Typischer Pseudogley, Stagnogley, Hangpseudogley, Haftnässe-Pseudogley, Reliktpseudogley; carbonathaltige, teils auch carbonatfreie Varietäten	Planosols/ gleyic, luvic, albic, eutric, haplic
r		Rock outcrop water body	Anstehendes Gestein; Gletscher Seen		-- --
weitere begleitende Bodentypen					
	Bg	Gleyic Cambisol	Felsbraunerde, Lockersedimentbraunerde; vergleyt, pseudovergleyt	Carbonathaltige Braunerde, Carbonathaltige Relikt-Braunerde; vergleyt und pseudovergleyt, teils auch carbonatfreie Subtypen	Cambisols/ leptic, vertic, fluvic, stagnic, gleyic, mollic, sodic, gypsic, chromic, dystyric, haplic
	Bk	Calcaric Cambisol	Felsbraunerde, Lockersedimentbraunerde aus kalkhaltigem Material	Carbonathaltige Braunerde, Carbonathaltige Relikt-Braunerde	Cambisols/ leptic, vertic, fluvic, stagnic, mollic, calcaric, skeletic, chromic, eutric, haplic
	Gd	Dystyric Gleysol	(Typ.) Gley, Hanggley; oligotroph	Gley, Naßgley, Hanggley (Quellgley) mit Subtypen und Varietäten	Gleysols/ histic, sodic, dystyric, haplic
	Gh	Humic Gleysol	(Typ.) Gley, Hanggley; humusreich	Typischer Gley; humusreich; Anmooriger Naßgley; Anmooriger Hanggley (Quellgley)	Gleysols/ histic, calcic, umbric, humic, clacarric, dystyric, eutric, haplic
	U	Ranker	Ranker	Ranker mit Subtypen und Varietäten	Leptosols/ lithic, humic, dystyric, haplic; ferner in einer der Referenz-Bodengruppen Umbrisols
	Zg	Gleyic Solonchak	Solontschak, teils Solontschak-Solonetz; vergleyt	Solonetz, teils Solontschak-Solonetz;	Arenosols oder Regosols mit entsprechender tieferen Ebenen der Kategorisierung möglich. Solonchak/ histic, vertic, gleyic, sodic, gypsic, calcic, carbonatic, haplic

Literatur

- DAROUSSIN, J., J. HOLLIS, M. JAMANGNE, R.J.A. JONES, D. KING, C. LE BAS & A.J. THOMASSON (1993): User guide for the elaboration of the soil database for Central and Eastern Europe version 2.0. INRA-SESCPF, Ardon.
- EUROPEAN SOIL BUREAU (1998): Soil Map of Europe 1:1 Mio. JRC, European Commission.
- FINK, J. (1969): Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs. Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 13, S. 1-95, Wien.
- FINK, J. & H. NAGL (1973): FAO Soil Map - Austria. Manuskript, Wien.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (1998): World Reference Base for Soil Resources. World Soil Resources Reports, No.84, Rome.
- NESTROY, O. (1999): Die Bodenkarte Österreichs als Beitrag zur Europa-Bodenkarte 1:1 Mio. Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 57, S. 93-101, Wien.
- NESTROY, O. et al. (2000): Systematische Gliederung der Böden Österreichs (Österreichische Bodensystematik 2000). Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 60, S. 1-104, Wien

DIE NUTZBARE FELDKAPAZITÄT DER LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTEN BÖDEN ÖSTERREICHS

Erwin J. MURER^{a)} und Susanne ZACH^{b)}

^{a)} Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, A-3252 Petzenkirchen

^{b)} Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Hohe Warte 38, A-1191 Wien

Zusammenfassung

Die nutzbare Feldkapazität der landwirtschaftlich genutzten Böden Österreichs wird als Grundlage für die Erstellung einer Verdunstungskarte (langjährige mittlere aktuelle Verdunstung M 1:1.000.000) für Österreich benötigt. Um die nutzbare Feldkapazität des Bodens bestimmen zu können, ist die Kenntnis des Bodenaufbaus und der Bodeneigenschaften notwendig. Diese Grundlagen sind flächendeckend nur für die landwirtschaftlich genutzten Gebiete Österreichs vorhanden. Die Basis bildet dabei die Österreichische Bodenkartierung M 1:25.000 (ÖBK), die Ende 2002 auch digital vorliegen soll. Die zur Zeit großteils analog verfügbaren Karten der ÖBK sind in 219 Kartierungsbereiche unterteilt, die etwa den heutigen Gerichtsbezirken entsprechen. Für jeden Kartierungsbereich wurden zwei bis maximal sechs „typische Bodenformen“, die flächenmäßig den größten Anteil an den jeweiligen Kartierungsbereichen haben, ausgewählt. Für diese „typischen Bodenformen“ wurde mit Hilfe der DIN 4220 (1998) und eines Umsetzungsschlüssels nach EISENHUT (1990) sowie den Informationen aus der ÖBK die nutzbare Feldkapazität abgeleitet. Durch die Verschneidung der Kartierungsbereiche der ÖBK mit der FAO-Bodenkarte Österreichs M 1:1.000.000 und den landwirtschaftlich genutzten Gebieten einer Landnutzungskarte ergeben sich sogenannte „FAO-Bodentypen“. Die „typischen Bodenformen“ in den einzelnen Kartierungsbereichen wurden den jeweiligen „FAO-Bodentypen“ zugeteilt. Als Unterstützung bei der Zuteilung wurde auch die überarbeitete Bodenkarte von Österreich M 1:1.000.000 (RIECK, 1989) verwendet. Die nutzbare Feldkapazität jeder „typischen Bodenform“ wurde nach der Fläche ihres Vorkommens, in jedem Kartierungsbereich der ÖBK, für jeden „FAO-Bodentyp“ gewichtet gemittelt und diesem zugeordnet.

Abstract

Capacity of available water of the agricultural used soils in Austria

The capacity of available water in the root zone of the agricultural used soils in Austria is the basis to produce a map of actual evaporation. For this purpose it is necessary to know the characteristics of the soils (based on the Austrian soil map at scale 1:25,000). At the moment an electronically available soil map does not exist, its publishing is planned for the end of 2002. The soil map of Austria is divided into 219 districts. From each district between 2 and 6 typical soil (mapping) units have been chosen (based on the largest area). Using DIN 4220 (1998), EISENHUT (1990) and information from the soil map we determined the capacity of available water for these chosen soil (mapping) units in this area. To generate so called "FAO

soil types" we intersected three topics as follow: districts, "FAO soil map of Austria (M 1:1,000,000)" and agricultural areas. The typical soil types from the Austrian soil map have been referred to as the generated "FAO soil types". As a support for this classification we also used the modified "soil map of Austria (Scale 1:1,000,000)" by RIECK (1989). For each district and soil type the capacity of available water has been calculated as a harmonic mean according to the area of extent and linked to "FAO- soil type".

1. Einleitung

Die nutzbare Feldkapazität der landwirtschaftlich genutzten Böden Österreichs bildet die Grundlage zur Erstellung einer Verdunstungskarte (langjährige mittlere aktuelle Verdunstung M 1:1.000.000) für den Hydrologischen Atlas von Österreich.

Zur Bestimmung der aktuellen Verdunstung ist es erforderlich, neben meteorologischen Bedingungen die Beschaffenheit der Bodenoberfläche, Vegetation und vor allem auch die Bodeneigenschaften, hier im speziellen die pflanzenverfügbare Wassermenge, die durch die nutzbare Feldkapazität angegeben wird, zu berücksichtigen. Um die nutzbare Feldkapazität des Bodens bestimmen zu können, ist die Kenntnis des Bodenaufbaus und der Bodeneigenschaften notwendig. Mögliche Quellen für Bodendaten der landwirtschaftlichen Nutzfläche stellen z.B. die Österreichische Bodenkartierung M 1:25.000 (SCHNEIDER et al., 2001) und die Bodenschätzung (WAGNER, 2001), für forstwirtschaftlich genutzte Flächen die Waldboden-Zustandsinventur (ENGLISCH et al., 1992) dar.

2. Datenmaterial

Als Quellen für österreichweite Bodendaten stehen nach ÖBG (2001) folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Österreichische Bodenkartierung M 1:25.000 (SCHNEIDER et al., 2001), die vom Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft für alle landwirtschaftlich genutzten Flächen durchgeführt wurde;
- Bodenschätzung (WAGNER 2001), die vom Bundesministerium für Finanzen, Bodenschätzung, für alle landwirtschaftlich genutzten Flächen vorgenommen wird;
- Waldboden-Zustandsinventur (ENGLISCH et al., 1992), durchgeführt von der Forstlichen Bundesversuchsanstalt an 514 Punkten der forstwirtschaftlich genutzten Fläche.

Österreichische Bodenkartierung (ÖBK) M 1:25.000

Die Bodenkartierung wird nach einem kombinierten System aus Typenkartierung und Lokalformenkartierung durchgeführt. Österreich ist dabei in 219 landwirtschaftlich genutzte Kartierungsbereiche eingeteilt, die zumeist den Flächen der Gerichtsbezirke (zum Zeitpunkt der Kartierung) entsprechen. Die Bodendaten der landwirtschaftlich genutzten Kartierungsbereiche sind noch nicht vollständig für ganz Österreich erhältlich. Ein großer Teil davon wurde bereits veröffentlicht (ca. 140 Bereiche) und ist als Kartenmaterial und Erläuterungen zur Bodenkarte zu finden, ein weiterer Teil ist am Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft in Form von Manuskripten einsehbar. Für einige wenige Bereiche gibt es allerdings nur handgeschriebene Rohdaten bzw. ist die Kartierung derzeit noch im Gange, in einigen anderen

Bereichen wird die Kartierung wiederholt und die Daten werden neu überarbeitet. Derzeit fehlen sieben Kartierungsbereiche.

Die Erläuterungen zur Bodenkarte 1:25.000 geben Auskunft über die Bodenformen mit Fläche der Bodenform, Lage und Vorkommen, Bodentyp und Ausgangsgestein, Wasserverhältnisse, Bodenart und Grobanteil, Humusverhältnisse, Kalkgehalt, Bodenreaktion, Erosionsgefahr, Bearbeitbarkeit und den natürlichen Bodenwert. Zu jeder Bodenform gibt es eine Profilstelle mit Profilbeschreibung, Ausgangsmaterial und Bodentyp aber auch Analyseergebnisse (Entnahmetiefe der Probe, Textur, Humusgehalt, Kalkgehalt und pH-Wert). Ebenso beinhalten die Erläuterungen zur Bodenkarte aggregierte Angaben zur Flächenaufteilung, Kulturartenverhältnis in den Ortsgemeinden, Aufteilung der Landschaftsräume, Gründigkeit, Krumentiefe, Wasserverhältnisse, Kalkgehalt, Bodenreaktion, Erosionsgefahr, Bodenformen nach Kulturarten und Wertstufen, Bearbeitbarkeit des Ackerlandes und Bewirtschaftung des Grünlandes, für den Zeitpunkt der jeweiligen Kartierung.

Die tatsächlichen Grenzen der Kartierungsbereiche in Österreich (die ja nur teilweise den heutigen Gerichtsbezirken entsprechen) sind entweder als Österreichkarte (M 1:1.500.000) oder in digitaler Form als GIS-Datei im Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft erhältlich. Es ist geplant, die Österreichische Bodenkarte M 1:25.000 bis Ende 2002 zu digitalisieren.

Bodenschätzung

Die Bodenschätzung wird primär für steuerliche Zwecke als eine Schätzung der natürlichen Ertragsfähigkeit vorgenommen. Die Ergebnisse dieser Schätzungen sind in Karten und Büchern festgehalten und werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Durch die Zusammenarbeit mit den Vermessungsbehörden und durch den direkten Bezug auf die Katastralmappe ist auch eine hohe geometrische Genauigkeit gewährleistet. Die Verknüpfung der Schätzungsdaten mit der digitalen Katastralmappe bzw. der Grundstücksdatenbank wurde in Angriff genommen.

Waldboden-Zustandsinventur

Im Zuge der Waldboden-Zustandsinventur (ENGLISCH et al., 1992) wurden an 514 Standorten in Österreich, die in einem systematischen Raster (8.7 km x 8.7 km) in Waldgebieten liegen, punktuell Bodenprofile erhoben. Die Waldboden-Zustandsinventur enthält eine Standortbeschreibung, die Koordinaten und Seehöhe, aber auch Wuchsraum, klimatische Höhenstufe, Exposition, Relief, bodenhydrologische Merkmale, Vegetation, Bodentyp etc. Ebenso enthält das Datenmaterial eine kurze Profilbeschreibung: Horizontmächtigkeit, Textur und Struktur, Skelettgehalt, Durchwurzelung. Auch chemische Analysen der einzelnen Tiefenstufen können eingesehen werden. Eine Österreichkarte, in der die Standorte eingetragen sind, gibt die Lage der einzelnen Profile an.

FAO-Bodenkarte

Als zusätzliche Informationsquelle für eine flächendeckende Bodenbeschreibung von Österreich bietet sich die FAO-Bodenkarte für Österreich an. Die FAO-Bodenkarte der Welt zeigt 28 Hauptbodengruppen auf und wurde vom Soil Resources Management and Conservation Service der FAO Land and Water Development Division produziert. Sie ist im Maßstab 1:25.000.000 erhältlich. 1965 wurde die FAO-Bodenkarte im Maßstab M 1:25.000.00 für Eu-

ropa veröffentlicht. Im Jahr 1996 folgte schließlich die Publikation der FAO-Bodenkarte für Europa im Maßstab M 1:1.000.000. Der Ausschnitt der FAO-Karte für Österreich (NESTROY, 1999) kann von der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft erworben werden.

Landnutzungskarte (digital im 100 m x 100 m Raster)

Für die Ermittlung der aktuellen Verdunstung ist die Kenntnis der Landnutzung notwendig. Die Information dazu liefert die Nutzungskarte von Österreich (STEINNOCHER, 1996). Die Landnutzungskarte mit der Aufteilung in sechs Klassen, landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung, Schneefelder und Gletscher, Wasserflächen, Siedlungsgebiete und Felsen, wurde verwendet (Abb. 1).

Abb. 1: Nutzungskarte von Österreich

3. Methodik

3.1 Definition der bodenphysikalischen Kennwerte

Die Feldkapazität (FK) bezeichnet die Menge an Wasser, die ein Boden gegen die Schwerkraft zu halten vermag und bewegt sich im Bereich zwischen pF 1.8 und 2.5. Konventionell wird sie jedoch bei einem pF -Wert von 1.8 angegeben (AG-BODEN, 1994). Die FK setzt sich aus der nutzbaren FK (nFK) und dem nicht pflanzenverfügbaren Wasser zusammen. Die nFK bezeichnet jenen Anteil Bodenwasser im grundwasserfreien Boden, der pflanzenverfügbar ist. Bestimmt wird die nFK aus der Differenz der Wassermengen bei $pF=4.2$ und $pF=1.8$. Die Luftkapazität gibt jenen Porenanteil an, der bei Feldkapazität mit Luft gefüllt ist. Das Gesamtporenvolumen setzt sich schließlich aus Luftkapazität, nutzbarer Feldkapazität und nicht pflanzenverfügbarem Wasser zusammen.

3.2 Ableitung der nutzbaren Feldkapazität (nFK) für die landwirtschaftliche Nutzfläche der Österreichischen Bodenkarte M 1:25.000

Zur Ermittlung der nFK ist in Österreich nur für die landwirtschaftliche Nutzfläche eine flächenhafte Bodeninformation vorhanden. Sowohl die Bodenkartierung als auch die Bodenschätzung decken die selben Flächen ab, jedoch mit unterschiedlichen Genauigkeitsanforderungen. Die Bodenkartierung bietet eine höhere Informationsdichte zum Bodenaufbau und enthält auch für jede Bodenform Laboranalysen. Die Bodenschätzung hat eine höhere Auflösung in der Fläche. Für die Auswertung wurde die Bodenkartierung herangezogen, da sie für diese Aufgabe einen ausreichend hohen Detaillierungsgrad aufweist und ein Umsetzungsschlüssel zur Ermittlung der bodenphysikalischen Kennwerte vorliegt.

Für jeden Kartierungsbereich der Österreichischen Bodenkartierung wurden zwei bis maximal sechs „typische Bodenformen“, die flächenmäßig den größten Anteil an den jeweiligen Kartierungsbereichen haben, ausgewählt. Für diese „typischen Bodenformen“ wurde mit Hilfe eines Umsetzungsschlüssels nach DIN 4220 (1998) und EISENHUT (1990) - beschrieben in MURER (1998) - und den Informationen aus der Österreichischen Bodenkartierung (Erläuterungen zur Bodenkarte 1:25.000) die nutzbare Feldkapazität abgeleitet.

Die FAO-Bodenkarte Österreichs M 1:1.000.000 (NESTROY, 1999) wurde mit den Kartierungsbereichsgrenzen und mit der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Landnutzungskarte (STEINNOCHER, 1996) im GIS verschnitten. Das Ergebnis sind „Bodentypen nach FAO“ für die landwirtschaftlich genutzten Flächen der einzelnen Kartierungsbereiche. Die „typischen Bodenformen“ in den einzelnen Kartierungsbereichen werden den jeweiligen „FAO-Bodentypen“ zugeordnet. Als Unterstützung bei der Zuordnung wurde auch die überarbeitete Bodenkarte von Österreich (M 1:1.000.000) aus dem Jahr 1989 (RIECK, 1989) verwendet. Die nutzbare Feldkapazität jeder „typischen Bodenform“ wurde nach der Fläche ihres Vorkommens, in jedem Kartierungsbereich der Österreichischen Bodenkartierung, für jeden „FAO-Bodentyp“ gewichtet, gemittelt und diesem zugeordnet. Das Ergebnis ist die Karte der mittleren nutzbaren Feldkapazität der Hauptbodenformen in den einzelnen Kartierungsbereichen für die landwirtschaftliche Nutzfläche Österreichs.

Die Zuordnung der „typischen Bodenformen“ (ÖBK) zu den „Bodentypen“ (FAO) sollte über die Landschaftsräume erfolgen. Es hat sich herausgestellt, dass in der Legende zur Bodenkarte M 1:25.000 nicht für alle Kartierungsbereiche (KB) die Landschaftsräume angegeben waren. Im folgenden ist die Vorgangsweise für die Auswahl der „typischen Bodenformen“ mit und ohne Landschaftsräume beschrieben.

Annahmen zu den Auswahlkriterien

Ergibt sich für den Flächenanteil eines Landschaftsraumes ein Wert kleiner als 10 %, wird der entsprechende Landschaftsraum vernachlässigt. Dies wird damit begründet, dass 10 % der Gesamtfläche eines KB im Mittel ca. einem Pixel (1 km x 1 km) entsprechen, d.h. es ist erst sinnvoll für 10 % und mehr (> 1 Pixel) der Gesamtfläche eine „typische Bodenform“ anzugeben, da man sie erst ab dieser Größe zuordnen kann.

Kartierungsbereiche mit Unterteilung in Landschaftsräume

Für jeden Landschaftsraum werden 1 bis 3 „typische Bodenformen“ ausgewählt (je nach Größe des Landschaftsraumes und des Flächenanteils der Bodenform). Diese typischen Vertreter der Bodenformen werden dann mit Hilfe der FAO-Bodenkarte den „FAO-Bodentypen“ im Kartierungsbereich zugeordnet (große Siedlungsgebiete und Wasserflächen werden vorher ausgenommen). Für diese „typischen Bodenformen“ wird die nutzbare Feldkapazität (nFK) mit Hilfe eines Umsetzungsschlüssels (EISENHUT, 1990) bzw. Umsetzungsprogrammes bestimmt. Für jeden typischen Vertreter einer Bodenform wird prozentuell angegeben, welchen Anteil der Fläche im Kartierungsbereich er repräsentiert.

Kartierungsbereiche ohne Unterteilung in Landschaftsräume

Die Bodenformen der einzelnen Kartierungsbereiche werden anhand der österreichischen Bodensystematik (FINK, 1969) in die Gruppen Böden im Grundwasserbereich, Landböden, atypische Böden und Komplexbodenformen unterteilt. Diese Gruppierungen lassen sich relativ leicht Landschaftsräumen, wie z.B. Niederung, Berg- und Hügelland, zuordnen. Für jede dieser Gruppen werden 1 bis 3 „typische Bodenformen“ ausgewählt (wieder je nach Größe der Gruppe und des Flächenanteils der Bodenform). Diese typischen Vertreter der Bodenformen werden dann ebenfalls mit Hilfe der FAO-Bodenkarte den „FAO-Bodentypen“ im Kartierungsbereich zugeordnet.

Horizontweise Ermittlung der nutzbaren Feldkapazität

Die Informationen aus der österreichischen Bodenkartierung können für jede einzelne Bodenform horizontweise in bodenphysikalische Kennwerte (zB. Porenvolumen, nFK) umgesetzt werden. Als Hilfsmittel dient die DIN 4220 (1998) und ein Datenschlüssel nach EISENHUT (1990). Die Abb. 2 stellt schematisch die einzelnen Umsetzungsprozesse dar.

Abb. 2: Schematische Darstellung des Ablaufs zur Ermittlung der Bodenkennwerte

Dieser standardisierte Umsetzungsprozess wurde in einem EDV-Programm zur Beschleunigung der Bearbeitung realisiert. Als Eingabeparameter werden: die Bezeichnung der Horizonte und deren Mächtigkeiten, Entnahmetiefe und Korngrößen-Zusammensetzung des Bodens (Sand, Schluff, Ton), der Humusgehalt, Kalkanteil und pH-Wert; Grobanteil, Strukturform und Zerdrückbarkeit in den einzelnen Horizonten herangezogen. Aus der Bodenstruktur und der Zerdrückbarkeit wird auf die effektive Lagerungsdichte geschlossen. Aus dem Massenanteil von Schluff, Ton und Sand wird die Bodenart bestimmt. Mit der Bodenart und Lagerungsdichte wiederum erfolgt die Ermittlung der Luftkapazität, des Welkepunktes (entspricht dem nicht pflanzenverfügbaren Wasser) und des Gesamtporenvolumens. Die nutzbare Feldkapazität errechnet sich aus der Feldkapazität minus dem Anteil an nicht pflanzenverfügbarem Wasser. Das Programm wurde vom Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt in Petzenkirchen (IKT) entwickelt. Nähere Details zum genauen Ablauf der Umsetzung findet man bei MURER (1998).

Die nFK einiger Böden bzw. deren Bodenhorizonte konnten wegen fehlender Kombinationen des Umsetzungsschlüssels nach EISENHUT (1990) bei hoher Lagerungsdichte nicht automatisationsunterstützt berechnet werden. Es stehen aber Klassifikationsmerkmale im Umsetzungsschlüssel über die Horizontbezeichnung zur Verfügung. Diese Horizonte mussten „händisch“ umgesetzt und berechnet werden.

Da der Grobstoffanteil im Boden das Porenvolumen und damit auch die nFK vermindert, werden für die einzelnen Grobstoffklassen (von g1 bis g6) entsprechende Abschläge von der nFK getätigt. Die Abschläge betragen für geringen Grobstoffanteil 5 % und für mäßigen Grobanteil 15 %, bei hohem Grobanteil 30 % von der nFK. Für Böden mit sehr hohem und vorherrschendem Grobanteil wird dieses Verfahren nicht angewendet, sondern es werden Erfahrungswerte des IKT eingesetzt.

Annahmen zur Umsetzung

Einige Kartierungsbereiche bzw. Teile von KB sind betreffend ihrer inhaltlichen Angaben nicht vollständig. Deshalb wurden Annahmen bzw. zusätzliche Informationen verwendet, um die Berechnung durchführen zu können.

Die Begriffe aufbrechbar und zerdrückbar werden als gleichwertig angesehen. Bei Komplexbodenformen wird die flächenmäßig größte Bodenform verwendet. Fehlt die genaue Entnahmetiefe für die Probe in der Profilstelle, wurde die mittlere Horizonttiefe verwendet. Bei fehlender Angabe der Zerdrückbarkeit wurde die Einschätzung der Lagerungsdichte über die Beispiele nach EISENHUT (1990) vorgenommen. Fehlte die Mengenangabe des Grobanteils, wurde dieser aus der Profilskizze geschätzt. War keine Korngrößenanalyse angegeben, wurden die Bodenarten aus der Profilbeschreibung herangezogen. Alle Mineralböden werden nur bis 100 cm Tiefe bewertet; organische Böden bis zu einer Tiefe von 50 cm.

3.3 Zuordnung der Böden und Kartenerstellung

Die FAO-Bodenkarte wurde mit den Kartierungsbereichsgrenzen und mit der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Landnutzungskarte im GIS verschnitten. Das Ergebnis sind „Bodentypen nach FAO“ für die landwirtschaftlich genutzten Flächen der einzelnen Kartierungsbereiche (Abb. 3).

Kartierungsbereiche der Österreichischen Bodenkartierung M 1:25000

Abb. 3: Kartierungsbereiche der Österreichischen Bodenkartierung M 1: 25.000

Die „typischen Bodenformen“ der ÖBK in den einzelnen KB wurden den entsprechenden „Bodentypen“ der FAO-Bodenkarte zugeordnet. Bei der Zuordnung gab es häufig große Unsicherheiten und es musste zusätzlich die von RIECK (1989) erstellte Bodenkarte herangezogen werden. Konnte einem „Bodentyp (FAO)“ keine „typische Bodenform“ der ÖBK in einem KB zugeordnet werden, wurden die Informationen des „FAO-Bodentyps“ vom angrenzenden KB übernommen. Wurden mehrere „typische Bodenformen“ einem „FAO-Bodentyp“ zugeordnet, wurden die Information der Flächenanteile mit übernommen.

3.4 Zuordnung der nFK

Den „FAO-Bodentypen“ wurden eine oder mehrere „typische Bodenformen“ aus der ÖBK zugewiesen. Im Falle einer einzigen Bodenform pro „FAO-Bodentyp“ wurde die nFK dieser Bodenform übernommen. Wurden jedoch mehrere Bodenformen einem „FAO-Bodentyp“ zugeordnet, wurden die einzelnen nFK nach ihrem flächenhaften Vorkommen gewichtet gemittelt.

4. Ergebnisse

Das Ergebnis ist eine Karte der mittleren nutzbaren Feldkapazität für die Hauptbodenformen in den einzelnen Kartierungsbereichen der landwirtschaftlichen Nutzfläche Österreichs (Abb. 3). Diese Karte ist als Rasterkarte in einer Auflösung von 1 km mal 1 km verfügbar. Die nutzbare Feldkapazität wurde nach DIN 4220 - Tab. 17, in vier verschiedene Klassen eingestuft: 0 bis 60 mm sehr gering, 61 mm bis 140 mm gering, 141 mm bis 220 mm mittel, 221 mm bis 300 mm hoch und größer 300 mm sehr hoch. Es wurde in keinem Kartierungsgebiet nutzbare Feldkapazitäten über 300 mm gefunden und deshalb auch diese Klasse in der Karte nicht dargestellt.

Die Klasse „mittlere nFK“ kommt mit 60 %, die Klasse „gering“ kommt mit 24 % und die Klasse „hoch“ mit 15 % vor; sehr geringe nFK wurden bis zu einem Prozent der Fläche ermittelt (Tab. 1).

Tab. 1: Flächenverteilung der mittleren nutzbaren Feldkapazität der Hauptbodenformen für die landwirtschaftliche Nutzfläche

Klasse	nFK (mm)	Fläche (km ²)	Fläche (%)
sehr gering	< 60	274	1
gering	61-140	6597	24
mittel	141-220	16508	60
hoch	221-300	4132	15
sehr hoch	>300	0	0

Ursprünglich sollte auch die nutzbare Feldkapazität der forstwirtschaftlich genutzten Böden in Österreich ermittelt werden. Aus der Waldboden-Zustandsinventur sind allerdings nur Bodeninformationen von Profilpunkten in Waldgebieten in einem systematischen Raster vorhanden. Diese rasterförmig angeordneten Punkte haben keine flächenhafte Relevanz. Die Ermittlung der flächenhaften Verteilung der nutzbaren Feldkapazitäten in den forstwirtschaftlich genutzten Gebieten Österreichs konnte deshalb wegen der fehlenden flächenhaften Kartierung nicht durchgeführt werden.

Mittlere nutzbare Feldkapazität der Hauptbodenformen in den einzelnen Kartierungsbereichen der landwirtschaftlichen Nutzfläche Österreichs

Abb. 4: Die mittlere nutzbare Feldkapazität der Hauptbodenformen in den einzelnen Kartierungsbereichen für die landwirtschaftliche Nutzfläche Österreichs (Farbausdruck der Abbildung liegt bei)

5. Diskussion

Die Ermittlung der nutzbaren Feldkapazität (nFK) ist für das gesamte Bundesgebiet von Österreich nicht möglich, da in vielen Bereichen (forstwirtschaftliche Nutzfläche, urbanes Gebiet) die Datengrundlage fehlt. Die Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung wird in entsprechender Form und Inhalt durch die Österreichische Bodenkartierung M 1:25.000 (ÖBK), zur Zeit jedoch nur in analoger Form, abgedeckt. Um den Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten, wurden nur die flächenmäßig dominierenden Bodenformen (zwei bis maximal sechs Bodenformen) in jedem Kartierungsbereich (KB) in bodenphysikalische Kennwerte umgesetzt und daraus die nFK berechnet. Die nFK der einzelnen Bodenformen in den Kartierungsbereichen wurden nach ihrem flächenmäßigen Vorkommen gewichtet gemittelt. Für Mineralböden wurde eine einheitliche Durchwurzelungstiefe von einem Meter, für organische Böden eine Tiefe von 0,5 Meter angesetzt. Vom grobkörnigen Unterboden liegen keine Daten vor, als Kompromiss wurde eine einheitliche nFK festgelegt. Im größten Teil der Kartierungsbereiche macht die bewertete Fläche der „typischen Bodenformen“ der ÖBK zwischen 40 % und 95 %, und im Mittel ca. 70 % aus. Die Bodenformen der ÖBK in den einzelnen KB wurde den entsprechenden „Bodentypen“ der FAO-Bodenkarte zugeordnet. Bei der Zuordnung gab es zum

Teil große Unsicherheiten und es musste zusätzlich die Karte von RIECK (1989) mit herangezogen werden. Die Zuordnung der in der ÖBK ausgewiesenen Landschaftsräume für jede Bodenform, konnte wegen oft fehlender Landschaftsraumbezeichnung nur teilweise verfolgt werden. In der FAO-Bodenkarte entsprechen die Böden der Tallandschaften nicht immer kartografisch exakt ihrer Lage. Damit ergeben sich Fehler in den Ergebnissen durch die Verschneidung mit den anderen Themenkarten.

Diese Annahmen stellen einen Kompromiss aufgrund zum Teil fehlender Bodeninformationen und wegen der beschränkten Arbeitszeit bzw. Projektfinanzierung dar. Diese Einschränkungen bergen Unsicherheiten in ihrer lokalen Aussagekraft, geben aber einen repräsentativen Querschnitt der nutzbaren Feldkapazität für die einzelnen „Bodentypen“ der FAO-Karte wieder. In Hinblick auf den darzustellenden Kartenmaßstab von 1:1.000.000 im Raster von 1 km x 1 km stellt die erfolgte Umsetzung der Bodenkarte in nFK eine ausreichende Genauigkeit dar.

Danksagung

Das Projekt wurde von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien finanziert. Besonderer Dank für die fachliche Betreuung gilt Herrn Univ. Doz. Dr. H. Dobesch. Wir danken für die Unterstützung den Mitarbeitern Dr. O. Jordan, C. Amann, DI W. Schneider vom Institut für Bodenwirtschaft im Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft für die Bereitstellung der Kartierungsunterlagen; dem Mitarbeiter Dr. F. Mutsch der Forstlichen Bundesversuchsanstalt für die Unterstützung bei Fragen zur Waldboden-Zustandsinventur; der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft für die zur Verfügungstellung der FAO-Bodenkarte von Österreich.

Literatur

- AG BODEN (1994): Bodenkundliche Kartieranleitung, 4. Auflage. - Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und den Geologischen Landesämtern der Bundesrepublik Deutschland, Hannover.
- DIN 4220 (1998): Kennzeichnung, Klassifizierung und Ableitung von Bodenkennwerten.
- EISENHUT, M. (1990): Auswertung der österreichischen Bodenkarte 1:25000 für die Ermittlung der Nitrataustragsgefährdung von Böden. - Bericht 5, Bundesanstalt für Bodenwirtschaft, Wien.
- ENGLISCH, M., KARRER, G. & F. MUTSCH, (1992): Österreichische Waldboden-Zustandsinventur, Ergebnisse, Waldbodenbericht, I. Band. - Mitteilungen der Forstlichen Bundesversuchsanstalt Wien, 168. Heft.
- FINK, J. (1969): Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs. - Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 13, Wien.
- MURER, E. (1998): Die Ableitung der Parameter eines Bodenwasserhaushalts- und Stofftransportmodells aus den Ergebnissen der Bodenkartierung. - Modelle für die gesättigte und ungesättigte Bodenzone, Schriftenreihe BAW, Band 7, BMLF Wien.
- NESTROY, O. (1999): Die Bodenkarte Österreichs als Beitrag zur Europa-Bodenkarte 1:1 Million. - Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 57, Wien.
- ÖBG (2001): Bodenaufnahmesysteme in Österreich. - Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 62, Wien.

- RIECK, W. (1989): Bodenkarte von Österreich 1:1 Million. – In: Blum, W.E.H. & W. Wenzel; Bodenschutzkonzeption – Bodenzustandsanalyse und Konzept für den Bodenschutz in Österreich. - Arbeitsgruppe Bodenschutz der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
- SCHNEIDER W., NELHIEBEL P., AUST G., WANDL, M. & O.H. DANNEBERG, (2001): Die landwirtschaftliche Bodenkartierung in Österreich. - Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 62, Wien.
- STEINNOCHER, K. (1996): Integration of spatial and spectral classification methods for building a land-use model of Austria. - International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 31, Part B4, pp. 841-846.
- WAGNER, J. (2001): Bodenschätzung in Österreich. - Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 62, Wien.

EINFLUSS DER WASSERQUALITÄT AUF OBERFLÄCHENABFLUSS, BODENABTRAG UND INFILTRATION – EIN BERECHNUNGS- VERSUCH IN UNGARN

E. AZAZOĞLU^{a)}, P. STRAUSS^{b)}, I. SISÁK^{c)} & W. E. H. BLUM^{a)}

^{a)}Institut für Bodenforschung, Universität für Bodenkultur,
Gregor Mendel-Strasse 33, A-1180 Wien

^{b)}Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt,
A-3252 Petzenkirchen

^{c)}Abteilung für Bodenkunde und Wassermanagement, Universität Veszprem,
Deak f. u. 16 Keszthely, Ungarn

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Studie wurde der Einfluss unterschiedlicher Ionengehalte des Wassers (deionisiertes Wasser - DW - und Brunnenwasser - BW) auf Oberflächenabfluss, Infiltration und Bodenabtrag einer völlig erodierten Braunerde in Somogybabod/Westungarn untersucht. Mit Hilfe eines Regensimulators wurden 10 m² große Parzellen mit deionisiertem Wasser und Brunnenwasser beregnet. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen einen deutlichen Einfluss des Ionengehaltes des Wassers auf Oberflächenabfluss, Infiltration und Bodenabtrag. Der Oberflächenabfluss lag bei den DW-Parzellen 13 % und der Bodenabtrag um 52 % höher als bei den NW-Parzellen. Ein Einfluss des Ionengehaltes auf die Endinfiltrationsraten konnte nicht festgestellt werden. Auf den DW-Parzellen wurde verstärkte Rillenbildung beobachtet.

Schlüsselwörter: Deionisiertes Wasser, elektrische Leitfähigkeit, Bodenabtrag, Oberflächenabfluss, Infiltration, Regensimulation.

Abstract

The effect of water quality on runoff, soil loss and infiltration: a rainfall simulation study in Hungary

The effect of deionized water (DW) and tap water (BW) on runoff, infiltration and erosion behaviour of a heavily eroded Cambisol, in Somogybabod - Western Hungary, was studied using a rainfall simulator. Electric conductivity of the applied water was found to have a clear effect on runoff and soil loss. The total surface runoff and soil loss from the plots which received deionized water was 13 % and 52 % higher compared to the plots where tap water was applied. Rill formation was observed only on the plots, which had received deionized water.

Keywords: Deionized water, electric conductivity, soil loss, surface runoff, infiltration, rainfall simulation.

1. Einleitung

Feldversuche über Infiltration, Oberflächenabfluss und Erosion werden oft mittels Beregnungsversuchen durchgeführt. Moderne Regensimulatoren sind so konzipiert, dass die Regentropfendurchmesser und Regenenergie annähernd dem natürlicher Regen entspricht (FOSTER et al., 1982). Dabei wird allerdings oft die Qualität des verwendeten Wassers nicht berücksichtigt, was zu einer Beeinflussung des Bodenabtrages und des Oberflächenabflusses führen kann. Je nach Art des verwendeten Beregnungswassers (z.B. Grund- oder Oberflächenwasser) variiert auch seine chemische Zusammensetzung. Bei leicht zur Dispersion neigenden Böden führt Beregnungswasser mit hohem Ionengehalt (z.B. Calcium, Magnesium, Kalium) zur Verminderung der Dispersion, des Abflusses und des Bodenabtrages (AGASSI et al., 1981; FLANAGAN et al., 1997).

Im Hinblick auf Krustenbildung und Verschlammung fanden AGASSI et al. (1981), HARDY et al. (1983) und BEN-HUR et al. (1985) in ihren Beregnungsversuchen einen signifikanten Einfluss des Wasserionengehaltes. Nach AGASSI et al. (1981) und FLANAGAN et al. (1997) nahm die Infiltrationsrate mit zunehmendem Ionengehalt des Wassers zu, was allerdings von HOLZNER (1989, zit. in AUERSWALD, 1993) nicht bestätigt wurde. Demnach gab es keinen Unterschied beim Infiltrationsverhalten mit deionisiertem Wasser und Wässern anderer chemischer Zusammensetzung.

Dieser Widerspruch setzt sich bei der Beurteilung des Effektes des Ionengehalts im Beregnungswasser im Zusammenhang mit Aggregatstabilität (BRYAN, 1968) weiter fort. ABUSHARA et al. (1987) fanden eine erhöhte Stabilität der Aggregate ($<50 \mu\text{m}$) bei erhöhtem Ionengehalt des Beregnungswassers. Berichten anderer Forscher (GOLDBERG et al., 1988 und SHAINBERG et al., 1992) zufolge existiert keine Beziehung zwischen Aggregatstabilität ($>250 \mu\text{m}$) und Ionengehalt des Beregnungswassers.

In der Literatur existieren somit widersprüchliche Informationen über die Wirkung des Ionengehalts von Beregnungswasser auf Oberflächenabfluss und Bodenabtrag. Aus diesem Grund sollten in diesem Versuch die Zusammenhänge zwischen dem Ionengehalt des Beregnungswassers und dem Oberflächenabfluss, der Infiltration sowie dem Bodenabtrag untersucht werden, auch um Ergebnisse verschiedener Regensimulationen besser beurteilen zu können.

2. Material und Methoden

Ein vergleichender Beregnungs-Feldversuch mit deionisiertem Beregnungswasser (DW), mit einer elektrischen Leitfähigkeit (EL) von ca. $5 \mu\text{S cm}^{-1}$, und Brunnen-Beregnungswasser (BW), mit einer EL von ca. $270 \mu\text{S cm}^{-1}$, wurde im August 2001 in Somogybabod auf einer völlig erodierten Braunerde (IT) in Westungarn durchgeführt. Der mittlere zehnjährige Niederschlag beträgt 611 mm a^{-1} (VINCZE et al., 1985). Ausgewählte Eigenschaften des Standortes sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Alle Analysen wurden nach österreichischen Standardverfahren (BLUM, 1996) durchgeführt.

Der Feldversuch wurde mit dem Regensimulator von STRAUSS et al. (2000) durchgeführt. Er ist modular aufgebaut, wobei pro Modul eine Fläche von 2 m Breite und 2.5 m Länge beregnet werden (Abbildung 1) kann. Die mittlere volumetrische Tropfengröße (D_{50}) beträgt

2.0 mm, der Uniformitätskoeffizient nach Christiansen liegt bei ca. 90 %. Die mittlere kinetische Energie des Niederschlags beträgt 17 J mm^{-1} .

Abbildung 1: Beregnungsanlage nach STRAUSS et al. (2000)

Die Versuchsfläche lag im Untersuchungsjahr brach. Unmittelbar vor der Versuchsdurchführung im August wurde händisch bis zu einer Tiefe von 10 cm gelockert. Für jede Beregnungsart wurden zwei Beregnungsparzellen (2 m breit und 5 m lang) auf der Versuchsfläche angelegt. Die Hangneigung betrug 13 %.

Tabelle 1: Ausgewählte Eigenschaften der Versuchsfläche (Tiefe 0 - 5 cm)

Sand (%)	Schluff (%)	Ton (%)	C _{org} (mg g ⁻¹)	PH (CaCl ₂)	EC (μS cm ⁻¹)	KAK (cmol kg ⁻¹)
10	45	45	15.0	7.7	170	18.4

Um gleiche Ausgangsbedingungen im Wassergehalt zu erreichen, wurden die Parzellen mit einem durchlässigen Netz bedeckt - als Aufprallschutz gegen die kinetische Energie der Regentropfen - und 15 ' lang beregnet. Die eigentliche Hauptberegung wurde 30 ' nach dieser Vorberegung durchgeführt.

Die Beregnungsintensität lag bei 60 mm h^{-1} ; es wurde bis zur Erreichung einer konstanten Abflussrate beregnet. Diese relativ hohe Beregnungsintensität wurde wegen der Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit anderen Beregnungsversuchen gewählt (MEYER et al., 1970; AUERSWALD, 1984; KLAGHOFER, 1985; HAIDER, 1994; CLEMENS et al., 1995).

Der Gesamtoberflächenabfluss wurde in Zeitabständen von ca. einer Minute in Eimern aufgefangen. In diesen Eimern konnte sich das abgeschwemmte Sediment bis zu 5 Tage lang absetzen. Dann wurden die Eimer dekantiert. Der Bodenabtrag wurde lufttrocken gewogen.

Die Infiltrationsrate wurde aus der Differenz von Niederschlagsmenge und Oberflächenabfluss errechnet (UNGER, 1991).

Für die Bestimmung des gravimetrischen Bodenwassergehaltes wurden vor und nach der Beregnung drei Bodenproben in 0 - 5 cm Tiefe entnommen.

Die Versuchsergebnisse werden als Mittelwert der zwei Wiederholungen dargestellt. Für die Errechnung der Oberflächenabfluss- und Bodenabtragsraten unter quasi-stationären Bedingungen wurden die Ergebnisse des letzten zehnminütigen Abschnittes der Beregnung herangezogen.

3. Ergebnisse und Diskussion

3.1. Oberflächenabfluss und Infiltration

Vor der Beregnung lag der gravimetrische Wassergehalt aller Beregnungsfläche bei ca. \emptyset 14 %; er stieg nach der Vorberegnung auf 28 % und lag nach der Hauptberegnung auf ca. 30 %.

Abbildung 2 zeigt den Verlauf der Abflusskurven der DW und BW Parzellen. In Tabelle 2 sind die Niederschlagssumme, der Gesamtabfluss, die maximale Abflussrate, die mittlere Abflussrate und die Abflussrate unter quasistationären Bedingungen sowie Standardabweichung für den Gesamtabfluss zusammengefasst. Die konstante Rate des Oberflächenabflusses wurde, wie Abbildung 2 zeigt, nach ca. 19 ' erreicht. Beim Vergleich der Mittelwerte aller oben erwähnten Parameter, konnte ein deutlicher Unterschied festgestellt werden.

Tabelle 2: Gesamtniederschlag (NS), Gesamtabfluss (Abfluss) und seine Standardabweichung (s_x), maximale Abflussrate (Max), mittlere Abflussrate (MW), und Abflussrate unter quasi-stationären Bedingungen (qsB)

Beregnungswasser	NS	Abfluss	s_x	Max	MW	qsB
	mm	$\frac{-2}{1 \text{ m}}$		$\frac{-1}{1 \text{ min}} \frac{-2}{\text{m}}$	$\frac{-1}{1 \text{ min}} \frac{-2}{\text{m}}$	$\frac{-1}{1 \text{ min}} \frac{-2}{\text{m}}$
DW	30	15	0.15	0.78	0.62	0.7
BW	30	13	0.13	0.71	0.50	0.6

Die Gesamtabflussmenge lag bei den DW-Parzellen um 13 % höher als bei den BW-Parzellen. Die maximale und mittlere Abflussrate lag bei DW-Parzellen um ca. $0.1 \text{ mm} \cdot \text{min}^{-1} \text{ m}^{-2}$ höher als bei den BW-Parzellen. Die maximale Abflussrate trat nach ca. 25 ' bei den DW-Parzellen und nach ca. 28 ' bei den BW-Parzellen ein.

Die Zeit bis zum Abflussbeginn war sowohl bei DW- als auch bei BW-Parzellen mit ca. 1 - 2 ' identisch. Am Ende der Beregnungszeit flossen rund 51 % der Niederschlagsmenge bei DW- und 42 % bei BW-Parzellen ab.

Abbildung 3 zeigt den zeitlichen Verlauf der Infiltrationskurve. Nach 15 ' Beregnung lagen die Infiltrationsraten beider Varianten mit ca. 23 mm h^{-1} auf gleichem Niveau.

Eine visuelle Beurteilung der Parzellenoberflächen ergab, dass die Verschlammung der Parzellenoberfläche bei den DW-Parzellen ausgeprägter war und es kam im Gegensatz zu den BW-Parzellen auch zu Rillenbildung (Abbildung 4 a und 4 b). Durch die Verschlammung nahm die Infiltrationsrate nach 10-11 ' stark ab. Diese Abnahme der Infiltrationsraten in folge Verschlammung der Bodenoberfläche wurde auch von EDWARDS & LARSON (1964), MOLDENHAUER & LONG (1964), MANNERING (1967), BRADFORD et al. (1987), und FOX & Le BISSONNAIS (1998) beobachtet. Die Infiltrationsrate erreichte nach ca. 20 ' einen konstanten Wert von ca. 18 mm h⁻¹ für die DW- und 21 mm h⁻¹ für die BW-Parzellen (Abbildung 2). Trotz dieser Unterschiede beim Verlauf der Infiltrationskurven lagen die Endinfiltrationsraten eng zusammen.

Abbildung 2: Verlauf des Oberflächenabflusses (l min⁻¹ m⁻²) für Brunnenwasser (BW) und deionisiertes Wasser (DW) in Abhängigkeit von der Zeit (min)

Die Differenz zwischen Infiltrationsrate in der Mitte und am Ende der Beregnung war bei DW-Parzellen ($\Delta I = 5 \text{ mm h}^{-1}$) niedriger als bei den BW-Parzellen ($\Delta I = 8 \text{ mm h}^{-1}$), was auf eine schnellere Abnahme der Infiltrationsrate der DW-Parzellen hindeutet.

Diese Beobachtungen über den Zusammenhang zwischen den Verschlammungszustand und der stärkeren Abnahme der Infiltrationskurve bei DW-Parzellen decken sich mit den Beobachtungen von AGASSI et al. (1981) und HARDY et al. (1983).

3.2. Bodenabtrag

Die Ergebnisse des Bodenabtrags sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Der Gesamtbodenabtrag der BW-Parzellen war um etwa 34 % geringer als bei den DW-Parzellen.

Abbildung 3: Verlauf der Infiltration (mm h⁻¹) für Brunnenwasser (BW) und deionisiertes Wasser (DW) in Abhängigkeit der Niederschlagssumme (mm)

Abbildung 5 zeigt den Verlauf des Bodenabtrags während der Beregnung. Bei beiden Varianten war der Verlauf der Abtragskurve ähnlich. Nach Erreichung einer maximalen Bodenabtragsrate sanken die Bodenabträge im weiteren Verlauf der Beregnung zumindest tendenziell. Bei gleichbleibender oder sogar steigender Abflussmenge bedeutet dies eine Konzentrationsverminderung. Eine mögliche Erklärung für diesen Verhalten ist die Zunahme der Scherfestigkeit der Parzellenoberfläche durch zunehmende Verschlämzung, wie auch von Le BISSONNAIS & SINGER (1992) festgestellt wurde.

Der maximale Bodenabtrag wurde nach ca. 18 'für DW-Parzellen und nach ca. 21 'für die BW-Parzellen erreicht.

(↑ = Richtung der Hangneigung ↑ = slope direction)

Abbildung 4: Parzellenoberfläche nach der Beregnung mit a) deionisiertem Wasser und b) Brunnenwasser

Tabelle 3: Gesamtbodenabtrag (Abtrag) und seine Standardabweichung (s_x), maximale Abtragsrate (Max), mittlere Abtragsrate (MW) und Abtragsrate unter quasi-stationären Bedingungen (qsB)

Berechnungswasser	Abtrag $\frac{g}{m^2}$	s_x	Max $\frac{g}{min \cdot m^2}$	MW $\frac{g}{min \cdot m^2}$	qsB $\frac{g}{min \cdot m^2}$
DW	1954	27	111	83	96
BW	1289	21	77	50	68

Abbildung 5: Verlauf des Bodenabtrages ($g \cdot min^{-1} \cdot m^{-2}$) für Brunnenwasser (BW) und deionisiertes Wasser (DW) in Abhängigkeit der Zeit (min)

Danksagung

Die Arbeiten zu diesem Projekt wurden im Rahmen des Projektes EVK1-CT-1999-00007 (DESPRAL) von der Europäische Kommission durchgeführt und teilweise auch vom österreichischen Akademischen Austauschdienst (ÖAD) unterstützt.

Literatur

- ABU-SHARA, T.M., BINGHAM, F.T & J.D. RHOADES (1987): Stability of soil aggregates as affected by electrolyte concentration and composition. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 51: 309 - 314.
- AGASSI, M., SHAINBERG, I. & J. MORIN (1981): Effect of electrolyte concentration and soil sodicity on infiltration rate and crust formation. *SSSA J.* 45 (5): 848 - 851.
- AUERSWALD, K. (1984): Die Bestimmung von Faktorenwerten der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung durch künstliche Starkregen. - Diss. TU München, Lehrstuhl für Bodenkunde.

- AUERSWALD, K. (1993): Bodeneigenschaften und Bodenerosion. Relief, Boden, Paläoklima, Bd. 8, Gebr. Bornträger, Berlin.
- BRADFORD, J.M., FERRIS J. E. & P. A. REMLEY (1987): Interrill Soil Erosion Process: I. Effect of Surface Sealing on Infiltration, Runoff and Soil Splash Detachment. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 51: 1566-1571.
- BEN-HUR, M., SHAINBERG, I., KEREN, R. & M. GAL (1985): Effect of water quality and drying on soil crust properties. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 49:191-196.
- BRYAN, R.B. (1968): The development, use and efficiency of indices of soil erodibility. Geoderma 2: 5-25.
- BLUM, W.E.H, SPIEGEL, H. & W.W. WENZEL (1996): Bodenzustandsinventar. Konzeption, Durchführung und Bewertung. Institut für Bodenforschung, Universität für Bodenkultur, Wien.
- CLEMENS, G., LORENZ, G., HONISCH, M. & F. TURYABAHIKA (1995): Einfluß der Bodenbewirtschaftung auf umweltbelastende Prozesse - Nitratauswaschung, Bodenerosion und C-Haushalt im Kraichgau. In SFB 183 "Umweltgerechte Nutzung von Agrarlandschaften", Univ. Hohenheim.
- EDWARDS, W. M. & W. E. LARSON (1964): Infiltration of water into soils as influenced by surface seal development. Trans. ASAE 12: 463-465.
- FLANAGAN, D.C., NORTON, L.D. & I. SHAINBERG (1997): Effect of water chemistry and soil amendments on a silt loam soil - Part 1: Infiltration and runoff Part 2: soil erosion. Trans. of the ASAE 40(6):1549-1561.
- FOX, D.M. & Y. Le BISSONNAIS (1998): Process - Based analyses of aggregate stability effects on sealing, infiltration and interrillerosion. Soil Sci. Soc. Am. J. 62: 717-724.
- FOSTER, G.R., NEIBLING, W. H. & R. A. NATTERMAN (1982): A programmable rainfall simulator. ASAE Paper No. 82-2570. St. Joseph, Mich.
- GOLDBERG, S., SUAREZ, D. L. & R. A. GLAUBIG (1988): Factors affecting clay dispersion and aggregate stability of arid - zone soils. Soil Sci. 146: 317-325.
- HAIDER, J. (1994): Herbizide in Oberflächenabfluß und Bodenabtrag - Feldversuche mit simuliertem Regen.- Diss., Lehrstuhl für Bodenkunde, TU München.
- HARDY, N., SHAINBERG, I., GAL, M. & R. KEREN (1983): The effect of water quality and storm sequence upon infiltration rate and crust formation. Journal of Soil Science 34, 665-676.
- KLAGHOFER, E. (1985): Einfluss der landwirtschaftlichen Bodennutzung auf den Oberflächenabfluss bei Starkregen. Mitteilungen aus der Bundesanstalt für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, Nr. 30, Petzenkirchen.
- LE BISSONNAIS, Y. & J. SINGER (1992): Crusting, Runoff and Erosion Response to soil Water Content and successive Rainfalls. Soil Sci. Soc. Am. J. 56: 1898-1903.
- MANNERING, J.V., MEYER, L. D. & C. B. JOHNSON (1966): Infiltration and erosion as affected by minimum tillage for corn. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 30: 101-105.
- MEYER, L.D., WISCHMEIER, W. H. & G. R. FOSTER (1970): Mulch rates required for erosion control on steep slopes. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 34: 928-931.
- MOLDENHAUER, W. C. & D. C. LONG (1964): Influence of rainfall energy on soil loss and infiltration rates. I. Effect over a range of texture. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 28: 813-817.
- SHAINBERG, I., LEVY, G.J., RENGASAMY, P. & H. FRENKEL (1992): Aggregate stability and seal formation as affected by drops impact energy and soil amendments. Soil Sci. 154: 113-119.

- STRAUSS, P., PITY, J., PFEFFER, M. & A. MENTLER (2000): Rainfall simulation for outdoor experiments. In P. Jamet and J. Cornejo (eds.). Current research methods to assess the environmental fate of pesticides. Pp. 329-333, INRA Editions.
- UNGER, P. W. (1992): Infiltration of Simulated Rainfall: Tillage System and Crop Residue Effects. Soil Sci. Soc. Am. J. 56: 283-289.
- VINCZE, L., KOCSONDI, J., TOTH, A., FÜLÖP, G. & I. J. JORI (1985): Informationen über die Versuche in Ungarn, Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, Petzenkirchen.

WORKSHOP

CO-OPERATION FOR SOIL PROTECTION AND SUSTAINABLE LAND USE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN (CEE)-COUNTRIES

Vienna, September 6-7, 2001

Institute of Soil Research
University of Agricultural Sciences Vienna

INDEX

<i>Main Goals of the workshop</i>	37
<i>Participants</i>	38
<i>Programme</i>	39
<i>Summarizing survey of main problems by countries</i>	41
<i>Summarizing report on possibilities of future co-operation by countries</i>	42
<i>Integrating the Balkan States in the new EU Framework Programme for research, technological development and demonstration</i>	43
<i>Country reports</i>	45
<i>Posters</i>	91

UNEDITED CONTRIBUTIONS

CO-OPERATION FOR SOIL PROTECTION AND SUSTAINABLE LAND USE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN (CEE)-COUNTRIES

Organizing Committee

W.E.H. Blum (Chairman)
Z.K. Filip
M.H. Gerzabek
O. Horak

H. Kasamas
S. Klepsch
D. Laves
G. Miehllich

O. Nestroy
N. Rampazzo
M. Schamann
K. Stahr

Main Goals of the workshop

Discussion of future possibilities for scientific co-operation between Central- and Eastern European (CEE) Countries, as well as with EU – countries, in the field of soil protection and sustainable land use, with the development of concrete projects.

During this workshop, specific questions related to soil use, soil protection and soil remediation, including future land use planning in the framework of an enlarged European Union, will be discussed. Moreover, concepts for research projects, with partners from Central and Eastern Europe, especially scientists and institutions from the accession countries, will be developed, focussing on soil monitoring, preventive measures for soil protection and soil remediation, as well as on land use planning.

During the workshop, representatives of different countries will present concepts for future co-operation, defining priority areas for future research in their respective countries. On this basis, 3 working groups will be established, which will define specific research areas, as well as future strategic and operational targets in the framework of future co-operation.

Land use and soil protection are not only important for the future regional planning, but are also essential targets for agricultural and industrial production. Therefore, it can be expected that the workshop will offer new highlights concerning content and operational structures of future scientific co-operation, especially with accession countries. It can be expected that this workshop will result in concrete project proposals for future co-operation within the European Research Framework Programme, which will be ready in a short time distance for evaluation and consideration.

**The Workshop was financially supported by the
Austrian Federal Ministry of Education**

bm:bwk

PARTICIPANTS

BIELEK Pavel
BLUME H.-P.
BORUVKA Lubos
BOSAK Viktor
BUSSIAN Bernd M.
CHANEY Rufus
CHOMICCI Josef
DIEKOVA Rayna
DZATKO Michael
FILIP Zdenek
FRIESL Wolfgang
GERZABEK Martin H.
GRUNEWALD Karsten
HALM Dietrich
HELMING Katharina
HORAK Othmar
HOUSKOVA Beata
ICAVSKA Blanka
ITASIA Ferdo
KERCHERA Milena
KISTC Luica
KOZÀK Josef
LACATUSU Radu
LOBNIK Frank
MIEHLICH G.
NEMECER Jan
NESTROY O.
NEUE H.-G.
NIKOLAJ Smergan
RESLILOVIC Hiesnijh
RICHTER Goetz
RISS A.
SCHAUMANN Martin
SCHMITT Christine
SKLODOWSKI P.
STRZYCZCZ Zygmunt
SVICEK Michael
SZAFRANEK Antoni
URUSHADZE Tengiz F.
WATZINGER Andrea
WILKE B.-Michael
YALINA Isytron

PROGRAMME

Thursday, September 6th, Auditorium 8:

Chairman: M.H. Gerzabek

- 08:30 – 09:00 Prof. Dr. E. Busek, former Vice-Chancellor of Austria and Director of the Institute for the Danube Basin and Central Europe, Vienna:
Opening of the Workshop
- 09:00 – 09:30 G. Miehlich: "Soil Protection Strategies - Operational Procedures and Co-operation Between Science, Decision Making and Politics"
- 09:30 – 10:00 W.E.H. Blum: "Setting the Frame – Scope of the Workshop"
- 10:00 – 10:30 *Coffee Break*

Chairman: W.E.H. Blum

Statements and contributions about soil protection and sustainable land use by representatives of CEE-countries (20 minutes for presentation, 5 minutes for discussion):

- 10:30 h Belarus
- 10:55 h Bosnia and Herzegovina
- 11:20 h Bulgaria
- 11:45 h Croatia
- 12:10 – 13:30 *Lunch break*
- 13:30 h Czech Republic
- 13:55 h Georgia
- 14:20 h Hungary
- 14:45 h Poland
- 15:10 – 15:40 *Coffee Break*
- 15:40 h Romania
- 16:05 h Slovak Republic
- 16:30 h Slovenia
- 16:55 h Concluding remarks by the Chairman and definition of working groups.

Friday, September 7th , Auditoria 8, 2 and 3:

- 08:30 h Discussion in three working groups:
- Contaminated sites (Chairman: M. Schamann) – Auditorium 8;
 - Contaminated soils (Chairman: O. Horak) – Auditorium 2;
 - Soil and land use (Chairman: Z.K. Filip) – Auditorium 3.
- 10:00 – 10:30 *Coffee break*
- 10:30 – 11:30 Continuation of working groups
- 11:30 – 12:30 Poster Session
- 12:30 – 14:00 *Lunch break*

Auditorium 8

- Chairman: K. Stahr
- 14:00 h Plenary session, with report of results from the three working groups
- 14:30 h Discussion on bilateral and international co-operation, with formulation of research projects, in the field of soil protection and sustainable land use in Central and Eastern European countries
- 16:00 h W.E.H. Blum: Final statement and conclusion of the workshop with announcement of teams for possible co-operation projects in the field of soil protection and sustainable land use in Central and Eastern European countries.
- 16:30 h M. Horvat (Director - BIT - Bureau for International Research and Technology Co-operation)
- 17:00 h *End of the workshop*

Summarizing survey of main problems by countries

LAND	Loss of organic matter (humus)	Decrease in soil bio-diversity	Soil erosion	Loss of soil structure	Soil compaction	Loss of soil fertility, e. g. through nutrient mining	Water-logging	Soil degradation through desertification	Irrigation/ drainage problems	Urban development	Salinization and alcalinization	Soil acidification	Soil contamination and pollution
Belarus / Weissrussland	X		X				X						X
Bosnia and Herzegovina			X				X			X			X
Bulgaria	X		X	X	X		X				X		X
Croatia		X	X	X	X				X	X			X
Czech Republic	X		X		X							X	X
Georgia	X	X	X	X	X	X		X	X	X			X
Hungary	X	X	X	X	X	X	X				X		X
Poland			X							X			X
Romania	X		X		X	X		X	X		X		X
Slovakia			X		X	X			X			X	X
Slovenia		X	X	X	X				X	X			X
Fr Yugoslavia	X	X	X	X		X		X			X		X

Summarizing report on possibilities of future co-operation by countries	
LAND	FUTURE COOPERATION
Belarus / Weissrussland	monitoring of soil cover, composition and soil properties; in each country the points of constant observation for soil changes and their degradation in more vulnerable places; comparison of national soil classifications
Bosnia and Herzegovina	determination of land quality and the possibility of finding measures for harmonization of ecological and technical land functions; state of water erosion (maps); co-operation related to changing the usage of inclined land areas, to problems of land contamination and remediation measures; experiences in measures of recultivating damaged land; better care and protection of quality land; drawing up a unified law on land protection; experiences related to development of SIS, in developing maps of land contamination; demining; permanent land monitoring; measures for destruction of old medications (800 tons); determination of land radioactivity; re-cultivation of ash from thermoelectric power plants and red mud from aluminium industry
Bulgaria	agroinformation system and monitoring of the soil resources in the country for soil protection and sustainable use of soils; Sustainable agriculture and environment: rehabilitation of soils degraded by agriculture, technogenic disturbance, and industrial pollution
Croatia	clearly defined, environmentally sound management practices in plant growing; organized integral protection which involves inventorying of soil condition, monitoring of state of soil in each country and establishment of a up-to-date soil information system; food categorization
Czech Republic	soil systematics: adaptation of the WRB to some concepts of the German and Austrian classification; correlated soil maps; comparable soil databases; background values; critical soil parameters of TEs; fate of pesticides, nitrate in soil; status of erosion, vulnerability; transport models and predictions; databases (soil physical properties); education; soil protection act
Georgia	Soil systematics: adaptation of the WRB; agroinformation system and monitoring of the soil resources for soil protection and sustainable use of soils; ecological re-construction of soils polluted with heavy metals; permanent land monitoring; determination of land radioactivity.
Hungary	potential land use alternatives; potential and actual efficiencies; risk analysis, impact analysis; - scientific co-operation on the control of soil processes; techn(olog)ical co-operation and technology transfer; harmonization, updating and precisioning of the soil information basis; integrated scientific-technical co-operation for the management of regional soil management and land use problems; co-operation in the elaboration, formulation, harmonization and implementation of legislation documents concerning soil protection and sustainable land use; establishment of a CEE Regional Centre for the coordination and harmonization of national activities on soil protection and sustainable land use
Poland	no proposal
Romania	ecological re-construction of soils polluted with heavy metals; rehabilitation of oil polluted soils; ecological restoration of surface mining disturbed areas; management of saline soils; ecological reconstruction of soils polluted with cyanides; ecological reconstruction of juniper trees areas; inferior basin of Prut; deflation process control of Western Romanian Plain sands, fate of pesticide and nitrate in the soil-plant-water system, monitoring of soil cover
Slovakia	6th Framework Research Programme of EU; common GIS of soils; use of remote sensing technology in soil protection, soil management and soil policy; soil monitoring coordination; special projects on EU and W-countries levels (e. g. „Nitrate Directive“, „Sludge Directive“, „Set Aside Recommendation“, etc.); coordinate our activities in soil strategy/policy; sufficient acceptance of representatives of soil science experts from CEE-countries in official institutional international bodies
Slovenia	determination of agricultural land potentials on the level of local communities of the highest priority; the internet availability of soil data for land use planning purposes; environmental impact assessment is our important goal; soil map in scale of 1:250.000 for Europe with belonging databases is considered as an important future work too
Fr Yugoslavia	capacity building in soil monitoring and development; approximation and adoption of new legal and economic instruments; georeferenced soil database for reference areas; pedotransfer functions and pedotransfer rules; designation of land area under priority remediation and the development technology and management; development of the formalisation of the procedures for the Decision Support System (DSS) in the framework of AEZWIN software

INTEGRATING THE BALKAN STATES IN THE NEW EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION

Manfred HORVAT

Director, BIT, AT

Abstract

In January 2000, Commissioner Busquin launched an initiative with the aim of establishing a European Research Area. This initiative gained broad support from the European heads of states, from the research ministers, the European Parliament and other institutions.

The new Framework Programme (2002 – 2006) will be the most important instrument for making the European Research Area a reality. In that context, it is essential that ways and means are developed to integrate the Balkan states in the European collaborative research activities.

These issues were discussed in a high level workshop involving policy makers from the Balkan states and the neighbouring countries, that was organized following an initiative of the BIT in Vienna in December 2000.

The Workshop participants agreed that in FP6 specific measures should be available for the Western Balkan states following the example of INCO COPERNICUS or a similar approach building on the experience made in such targeted initiatives.

During the discussions, major general problems have been identified in the area of R&D infrastructures and equipment.

Specific problems, where European research co-operation will be most important for the Western Balkan countries have been specified in the areas of health, agriculture, information society technologies, environment, energy and socio-economic research.

There was an overall agreement that a broad spectrum of different modalities for participation should be offered in order to provide the right instruments for addressing different problem areas: Shared cost actions, thematic networks and concerted actions, Centres of Excellence, fellowship or bursary schemes, measures to support innovative start ups, access to research infrastructures. Funds should be available for the support of visits to Conferences in EU member states as well as for organising Conferences in the target countries.

There was unanimous agreement, that regional collaboration will be most important as a special eligibility requirement for specific measures addressing the Western Balkan countries in FP6. Thus, once again, science and research will be the first – the “avant-garde” – in times of transition.

Policy makers from the Western Balkan countries have to get acquainted with the EU RTD system and should be introduced in philosophy of the Framework Programme. National EU RTD Contact Points have to be identified and trained and placed in universities, research organisations and other appropriate organisations, in order to form a network for information and assistance on EU RTD activities. Twinning arrangements with experienced organisations from neighbouring countries would be promising.

Special efforts will be necessary for the renewal, reconstruction and improvement of research infrastructures. There will be a need to mobilise and utilise also other sources of funding outside the Framework Programme in a well co-ordinated way like infrastructural programmes, the instruments provided by CARDS, the Stability Pact, SECI and others. Necessarily, they have to be utilised to contribute to solving the problems of the research and development system in the region, as well as to solve specific problems of the region in the areas of health, environment, information technologies and others through European collaborative research and development.

In the meantime, in February 2001, the European Commission has published its proposal for a decision on the next EU Framework Programme (2002 – 2006). In that document, no specific measures are foreseen for the Balkan states. However, different efforts were made to change this. Fortunately this was successful, and the Balkans have been included in FP6. In the presentation, an account will be given on the state of the preparation of the new Framework Programme and the opportunities participation of researchers from the Balkan states in the European research activities.

Hon.-Prof. Dipl.-Ing. Manfred Horvat

Wien, August 2001

COUNTRY REPORTS
(in alphabetical order)

IMPACT OF ANTHROPOGENE FACTORS ON SOIL EVOLUTION AND SOIL COVER OF THE REPUBLIC OF BELARUS

N.I. SMEYAN & G.S. TSYTRON

The predominance on the territory of Belarus of non-calcareous soil-formed rocks, relief uniformity and prevailing distribution in the past and in the present the pine wood vegetation at the typical for republic washing out water regime have been determined the wide development of podzol formation and gleyzation processes. Depending on the degree of developing soil-forming processes, their interactions, composition and building of soil-forming rocks these types are divided in a large quantity of more lower taxonomic units. The considerable area is occupied also with peat-swamp and sod-gley soils.

As a result of developing and agricultural use the sod-podzolic soils often lose eluvial-illuvial character of genetic profile and acquire accumulative building of soil layer, where its eluvial part is transformed in humus-accumulative horizon. The final result of anthropogene soil evolution with differential profile is the formation of the so-called agrozems, them in the classification diagram have been proposed to set apart on position of independent type. However the soil cover of Belarus is being changed not only under the influence of agrogene action, but also as a result of wide process developing, so-called spasmodic evolution leading for short period to sharp loss of natural soil indications and disturbance of building of their genetic profile.

The main factors promoted the changes of quantitative and qualitative soil cover composition are:

- hydrotechnical (drainage) melioration, substantially changing the direction of soil-forming processes and speed, what leads to active degradation of agrogene soils;
- transformation of lands; planing, excavation and recultivation, which change in a short time a soil look;
- development of erosion processes, often leading to outwash and water erosion of the upper soil horizons and uncovering of soil-formed rocks;
- systematic application of organic and mineral fertilizers, liming of acid soils promote the creation in them neutral and even alkaline reactions;
- soil contamination by heavy metals around large industrial centers and along expressways.

Comparative analysis of dynamics of areas used in agricultural soil circulation shown that as a result of influences of mentioned factors have been happened substantial changes of component composition of arable soil cover. The area of arable peat-swamp soils noticeably decreased. The degradation of peat soils in many cases has been led to appearance of new soil formations, which demand a definition of their place in the general diagram of soil classification.

PLAN

of future cooperation between countries of Central and Eastern Europe on the problem of soil resource use and their protection from degradation

Taking into account the soil cover state of the Republic of Belarus, degradation processes happened in soils and increasing with each year anthropogene loading on soils I consider advisable to discuss the question about a creation of the general international program of

further investigations on monitoring of soil cover, composition and soil properties during the forthcoming symposium. It is necessary to create for this aim in each country the points of constant observation for soil changes and their degradation in more vulnerable places.

It is advisable also in my opinion to conduct experiences on comparison of national soil classifications, what allows to lead conversations and discussions on the scientific language.

CAUSES CONSEQUENCES OF LAND DESTRUCTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA - SOME EXPERIENCES ON LAND CONSERVATION

Husnija RESULOVI

College of Agriculture, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Land is one of the most important natural resources. Its primary function is the production of food and raw material (ecological function), but it also has other uses outside the scope of agriculture and forestry (technical functions). Blum (1999), states that these various uses of land can be divided into six major groups. Such tendencies are still present, as a more developed society will require more food and raw materials, more urban and industrial zone development, roads, exploitation of various natural resources etc. Thus a question arises - how to reconcile these two such opposite tendencies? At the start it should be said that there are no absolute measures of land conservation and there will continue to be exist various types of land degradation, in other words we can be aware that there are no absolute measures for land protection but certain actions can be taken in order to reduce the losses of land quality.

Bosnia and Herzegovina is not an exception when it comes to these consequences of land degradation; moreover in some cases the losses are especially acute. Annual land loss is 3000 ha. Especially important causes of such processes are the following:

- Hilly-mountainous landscape
- Non-discriminatory deforestation and the development of water erosion
- Usage of inclined areas for intensive agricultural activities
- Exploitation of mineral resources
- Extensive urban development as a consequence of large population migrations
- Existence of mine fields due to war activities
- Unsatisfactory relationship toward the environment in society.

Hilly and mountainous landscape takes up about 80% of the total land area, most of which has an incline of more than 13%. Agricultural area takes up 49,6% of land, forests 45,6% while 5% of land is barren. Hydromorphous area with strong effects of excess wetness comprises 11,4% of land (568.860 ha).

Excessive logging especially during the war period ('92 - '95) that has continued in the post war years has produced serious water erosion. This process is especially damaging in areas with limestone dolomite substrates which are very widespread throughout Bosnia and Herzegovina.

Water erosion is especially acute on inclined areas which are being used for agricultural purposes (corn and potato growth). Irrational use of such land has produced an increase in land with shallow topsoil layer.

Another serious factor of land destruction is considerable exploitation of mineral resources (coal, iron ore, bauxite) which has turned about 10,000 ha of land to desert and the trend is still growing.

Urban development has sharply increased in the post war period. As a consequence of large population migrations, rural areas have been abandoned and on the other hand there has been a population concentration in lowlands which is our highest quality land. This has resulted in the loss of high quality land and is unfortunately a growing trend.

A specific form of land damage is a direct consequence of war activities, the existence of an enormous amount of mines and mine fields. More than 2 million land mines are still present covering about 11% of our land or 430,000 ha. Only 2269 ha have been demined (5,2%). The four-year war period has produced other negative consequences on land (bunkers, trenches, land compression etc.).

Current conservation measures related to land protection and repair of damaged land fall far short of processes of land damage. Here are some important measures of land protection:

- Legal regulations
- Re-cultivation of damaged (drainage)
- Land fertility control
- Reforestation of inclined areas.

SUGGESTIONS FOR FUTURE COOPERATION

Land degradation processes are present in all countries of the world. Planet Earth loses about 6 million ha of land every year. These processes are continually growing which will continually result in further loss of this most important part of eco-system.

We would like to list the following as the most important directions for future cooperation:

- Determination of land quality and the possibility of finding measures for harmonization of ecological and technical land functions
- Work on determining the state of water erosion (maps) namely actual and potential erosion,
- Cooperation related to changing the usage of inclined land areas,
- Cooperation related to problems of land contamination and remediation measures,
- Experiences in measures of recultivating damaged land,
- Discussion of activities related to increasing the awareness of better care and protection of quality land
- Drawing up a unified law on land protection
- Experiences related to development of SIS
- Experiences in developing maps of land contamination
- Cooperation in prioritizing land for demining
- Cooperation related to permanent land monitoring
- Measures for destruction of old medications (800 tons)
- Determination of land radioactivity (especially depleted uranium)
- Re-cultivation of ash from thermoelectric power plants and red mud from aluminium industry.

ACTUAL STATE OF SOILS AND PROBLEMS OF SUSTAINABLE LAND USE IN BULGARIA

Rayna DILKOVA
vice president of BSSS

Bulgaria is a country with population of eight millions (2001) and occupies territory of 11.1×10^6 ha. Twenty of all 28 soil groups in the world are spread on the territory of the country (8).

The most widely spread soil groups in Bulgaria are Cambisols (35.9% of the country's territory), Chernozems (19.9%), Luvisols (17.4%).

On the second place are Kastanozems (7.1%), Vertisols (6.6%), and Planosols (6.2%).

Limited spreading have Fluvisols (4.2%) and Leptosols (1.9%).

Least spread soil groups are Solonetz and Solonchaks (0.5%), Alisols (0.2%) and Gleysols (0.1%).

The rest 8 groups (Regosols, Arenosols, Andosols, Calcisols, Podzoluvisols, Podzols, Nitosols, and Anthrosols) could be found in association with the other soil groups.

It is important to say that the most widely spread soil groups have naturally formed favourable agronomic properties. At virgin state their upper 0-25(30) cm layer has high and mean humus content (>3.0%), very good and good aggregate stability (>50-60% water stable aggregates), optimal bulk density (1.0-1.3 g/cm³), good aeration porosity (>10-15%v/v) and good available porosity (>15-20%v/v), and pH non limiting plant growth.

Most of these soils are used now as agricultural lands (up to 60% of the country's territory). Human impact on them began with deforestation of the lands (12 century). Later (17-18 centuries) it continued with adopting of hoed crops, and two field rotation (maize-wheat). At the beginning of 20 century the usage of industrial fertilizers and pesticides, tillage and other agricultural machinery, and new high productive plant varieties lead to a rapid increasing of plant yields. The price of this type of intensive agriculture was paid by negative changes of agronomic important soil properties, that result in deterioration of soil quality and raised serious ecological problems as follows:

- **Loss of humus.** Almost the all cultivated soils have been impoverished by 20-30% and more of the organic matter content. Actually the arable layer of the main soil types has a low 2-3%, and very low 1-2% humus content;

- **Decrease of soil structure stability.** It is observed in almost all arable soils and is due to the both – loss of humus content and mechanical destroying of the soil aggregates by the heavy machinery;

- **Soil compaction.** It is result of soil structure destruction and is manifested by the compaction of the whole arable layer, formation of plough pan or surface crust formation. All forms of soil compaction create problem for sustainable land use;

- **Soil surface waterlogging.** The risk for soil surface waterlogging is high in soils with genetically situated shallow waterproof and illuvial horizons. The probabilities of prolonged (more than 10-15 days) spring waterlogging of arable Eutric Planosols is about 50%, of Distruc Planosols – about 70%, Vertisols - 10-35%, and Haplic Luvisols – 30-40%;

- **Soil erosion.** Actually 64% of the total land in the country is affected by water erosion. It is calculated that 136×10^6 tons are the average annual soil losses from the arable layer. Wind erosion is a ecological and agronomic problem mostly for the loess soils (Chernozems) with powdered structure of the arable top layer;

- **Acidification.** About 4.3×10^6 ha is occupied by soils (Cambisols, Planosols, some Luvisols etc.) with genetically inherent acid reaction ($\text{pH} < 5.0$). Half of this lands has toxic acidity for the plants, but only 0.45×10^6 ha are cultivated (Ganev, 92). Nevertheless of their small area, special attention have to be paid to these soils because some of them are subjected to additional acidification by applying of high rates of physiological acid fertilizers;

- **Salinization and alkalization.** The affected lands are 400 ha due to the irrigation with unpurified waste water and salty water too;

- **Soil pollution.** The area of heavy metal polluted agricultural lands is about 20000 ha. The greatest soil loading is coming from air emissions of lead, Zn, and copper factories. The area of contaminated lands by radioactive elements, as a result of uranium mining is 2000 ha. Oil pollution takes place only as a little spots – 25 ha, as a result of incidents around to Bulgarian oil refinery and along oil transport pipe lines. Nevertheless the limited polluted area, accounting only 0.3% from the agricultural land of the country, the soil pollution is a significant ecological and social problem of the country.

Finally it could be said that there is a huge amount of information about the types and the degree of soil degradation in Bulgaria. This information was used for soil grouping according susceptibility to dehumification, acidification, compaction, and destruction of soil structure. There are developed methods and technologies for rehabilitation of surface waterlogged soils, disturbed by coal minting lands, acidic soils, oil and heavy metal polluted soils.

The BSSS is the only NGO in the country with a long-term policy and scientific activity directed to soil protection from all forms of natural and anthropogenic degradation. Because of its active research and educational initiatives, BSSS is an acknowledged partner of governmental and scientific institutions in the country and abroad in the field of soil protection (GLASOD, 1991).

As a conclusion it could be said that the agronomic and the ecological problems of the anthropogenic degradation of the cultivated soils in Bulgaria are part of the common problems of the United Europe for soil rehabilitation and soil protection for future sustainable land use. The integration of the knowledge of the scientific community and collaboration with international organizations is an essential precondition for success in soil protection of United Europe.

PROPOSALS OF BULGARIAN SOIL SCIENCE SOCIETY FOR JOINT PROJECTS

Most of the members of Bulgarian Soil Science Society (BSSS) work in different research Institutes in the country on agronomic and ecological problems, related to all forms of soil degradation. The knowledge and research activities of Bulgarian scientists, as well as of emeritus professors, could contribute for solving of environmental problems by coordinated action with other European countries.

The actual priorities for Bulgaria, which could be realized in joint projects, are:

1. Agroinformation system and monitoring of the soil resources in the country for soil protection and sustainable use of soils.

Objectives:

- Development of monitoring and agro-information system as part of common European monitoring system;

- Assessment of soil susceptibility to natural and anthropogenic impacts;
- Determination of soil loading capacity, soil degradation, soil quality and productivity potential;
- Development of national strategy for soil protection and sustainable land use.

Partners:

Institute of Soil Research, Vienna, Austria;

Institute for Soil Landscape Research, Munchenberg, Germany;

Winand Staring Center for Integrated Land, Soil and Water Research, Wageningen, Netherlands.

2. Sustainable agriculture and environment: rehabilitation of soils degraded by agriculture, technogenic disturbance, and industrial pollution.

Objectives:

- Systemizing, assessment, and investigation of national and European methods and technologies for effective rehabilitation of soils, degraded by agricultural practices, coal mining, surface waterlogging, salinization, acidification, and pollution with heavy metals and petroleum products;
- Implementation of environment friendly technologies for preventing soil degradation, such as conservation crop rotation, mulch farming, optimized manuring, reduced and no-tillage systems, use of cover crops, recycling of communal and agricultural organic wastes.

Partners:

Federal Environmental Agency (UBA), Germany;

Ludwig-Boltzmann-Institute for Organic Farming and Applied Ecology, Vienna, Austria.

STATEMENT ON PROBLEMS OF SOIL PROTECTION AND SUSTAINABLE LAND USE IN CROATIA

F. BAŠIĆ

Faculty of Agriculture University of Zagreb – Department of General Agronomy

INTRODUCTION

Economic recovery and development seem promising for Croatia in the context of the up-to-date concept of sustainable development, based on agriculture and tourism, the two branches of economy that rely on renewable natural resources. This "proecological" orientation means a kind of "alliance" of nature and farming practices. An important "pillar" of this concept is to introduce management practices in agriculture, which will ensure a sustainable and environmentally compatible use of natural resources, especially soil, as conditionally renewable resource. On the same way, basic principles of multifunctionality (MFCAL) and sustainable land management (productivity, stability of yields, natural resources protection, economic efficiency and social acceptability) are absolutely acceptable for Croatia.

Creation and use of these practices requires research service and activities on one, and high professional knowledge and professional service qualified for giving the instructions to farmers, on the other side. The basic purpose of research work is national resources protection, and soil protection in particular. This research includes at the first stage *identifying*, at the second stage *permanent monitoring* of degree, types and intensity of soil damages, and at last, in the third stage a reliable and contemporary *soil information system*. Only scientific researches, based on exact quantitative data, could give reliable answers on numerous problems of sustainable land management, integrated pest management and plant nutrition system as the basic elements of sustainable agriculture and sustainable development of this part of Europe.

GENERAL DATA ON LAND AND SOILS OF CROATIA

The total land area of Croatia is 5,653.800 ha, the agricultural land area is 3,220.000 ha, but cultivated area is 2,034.000. Because of there is 4,784.265 inhabitants each of them belongs an area of 0,42 ha. The quite different situation in Pannonian, Mountainous and Littoral Croatia is illustrated in Table 1.

STRUCTURE OF LAND USE IN CROATIA

(After Statistical yearbook-1991.)

Table 1

Region of Croatia	Cultivated land area in ha								
	Total Agric. area	Total	Arable and gardens	Orchard	Vineyard	Meadows	Pastures	Swamp, cane	Forest
	3,220.000	2,034.000	1,480.000	71.000	73.000	410.000	1,151.000	35.000	2,078.000
Structure of regional land use in % of total land area									
Pannonian	60,37	51,37	39,59	1,30	1,15	9,33	8,39	9,39	31,17
Mountainous	48,34	20,73	9,69	0,24	0,01	0,79	34,46	3,15	51,66
Mediterranean	60,24	16,18	10,35	1,65	2,07	2,11	39,16	4,90	39,76
Total area	56,31	29,42	26,18	1,26	1,28	7,26	20,98	6,29	36,75

The farmland is "atomised" to such an extent that it is one of the major obstacles to rational use of land resources. There are a huge proportion (50.8 %) of farms that covers an area of less than 2 ha. Such small farms simply do not allow application of modern and economically efficient solutions in agricultural practice. The best illustration is the data on as many as 18,000.000 plots, or 3,8 plots per each inhabitant of Croatia, with an average area of 0.18 ha ! Distribution of farm size is shown in table 2.

DISTRIBUTION OF FARMLAND BY SIZE OF FARMS

Table 2

Total		> 2 ha		2 - 3 ha		3 - 5 ha		5 - 8 ha		< 8 ha	
Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
569 221	100	289 005	50,8	87 027	15,3	94 563	16,6	64 321	11,3	34 304	6,0

State owned - social farms were in one period the principal providers of market surpluses that are formation of a passable agricultural products market, whose regulatory role in each economy is stimulating and irreplaceable.

Requirements for an integral surface drainage were estimated at an area of 670.186 ha, but pipe drainage was implemented on 161.530 ha. Flood protection system is finished for 209.324 ha. Irrigation is applied to a really minimal, practically symbolic 0.28 % of the total cultivated area. According to the water balance analyses as many as 60 % of recent years have been dry in Slavonia and Baranja. In our practice land drainage should be followed by soil loosening, that extend the active soil layer - effective rhizosphere, followed by chemical practices, primarily liming to regulate the high acidity, enrichment of soil by humus and available nutrients. Particularly important is the improvement of biological soil properties, since monocropping, particularly on state owned land, caused a decrease in soil biogenity and disturbed relations between major physiological groups of soil micro biota. For soil improvement and a balanced nitrogen supply, legume bacterization with *Rhizobium* bacteria is recommended.

SOIL DAMAGES AND SOIL PROTECTION

In spite of rich database on soils of Croatia, collected primarily by preparing of General soil map in scale 1:50.000, the data on kind and intensity of soil damages in Croatia are poor and are not systematically collected. Collection of data in last decade is based on classification of soil damages presented in table 3.

CLASSIFICATION OF SOIL DAMAGES IN CROATIA

Table 3

TYPE	CAUSE	KIND	EFFECTS
I. REVERSIBLE DAMAGE (SIMPLY RESTORABLE)	Agricultural practices	<ul style="list-style-type: none"> - Degradation of physical properties - Degradation of chemical properties - Degradation of biological properties - Degradation of improper amelioration 	<ul style="list-style-type: none"> - Soil compaction and Soil crusting - Improper changes of water/air regime - Soil structure destruction - Decreased of soil permeability - Acidification and Alkalisation - Leaching of nitrates - Eutrophication – water pollution - Degradation of biological properties - Adverse changes in earthworm activities
II. CONDITIONALLY REVERSIBLE (HARDLY RESTORABLE)	Soil pollution	<ul style="list-style-type: none"> - Accumulation of heavy metals and potentially toxic elements - Accumulation PAH and residues of pesticide - Petrochemicals in soil - Radionucleides - Acidic deposition and acid rain 	<ul style="list-style-type: none"> - Produced food unsuitable – mutagenic and carcinogenic - Acidification - Phytotoxicity - Degradation of biological soil properties - Environment. impacts–water pollution
III. NON-REVERSIBLE UNRESTORABLE	Soil removal and overlapping	<ul style="list-style-type: none"> - Water and wind erosion - Soil removal by mining industry, brickyards, stone and gravel exploitation - Soil removal by crop roots - Soil covering by other soils - Soil covering by trash, industrial waste and ashes - Damaged of soil by fire 	<ul style="list-style-type: none"> - Decreasing of area of farmland - Loss of a part or whole soil profile - Change in soil profile - Reduced yields of agricultural crops - Increased soil heterogeneity - Increased costs - Imperilled other ecosystems - Disturbance at tillage
IV. IRRECOVERABLE LOSS OF SOIL	Permanent change of primary use	<ul style="list-style-type: none"> - Urbanisation - Different industrial plants - Traffic (roads, highways, airports) - Power cable 	<ul style="list-style-type: none"> - Loss of productive land - Decrease in food production - Storage in movement of machinery

In spite lack of organized and systematic research, collected data presented in table 3 are not complete but are indicative for mean types, kind and intensity of soil damages in Croatia.

SOIL DAMAGES IN CROATIA

Table 3

SOIL DAMAGES		REGIONS AND SUBREGIONS				
TYPE OF DAMAGE	CAUSE OF DAMAGE	EASTERN SLAVONI A	NORTH AND NORTH WEST	LOW CARST REGION	MOUNTAINOUS	COAST, ISLANDS
I. REVERSIBLE (SIMPLY RESTORABLE)	Decreasing of humus con.	++	++	+	+	++
	Acidification	?	++	++	++	?
	Stagnation of water	++	++	-	-	-
	Deterioration of structure – compaction	++	+	+	+	++
II. CONDITIONALLY REVERSIBLE (HARDLY RESTORABLE)	Heavy metals	?	+	+	++	+
	Rests of pesticides	++	+	+	+	++
	PAH	?	?	?	?	?
	Radionucleides	?	?	?	?	?
	Waste water	++	++	-	?	+
	Waste gases	?	+	?	?	?
III. IREVERSIBLE UNRESTORABLE	Water erosion	+	++	+	+	++
	Surface mining	+	+	-	-	+
	Delay of barren mat.	+	+	-	-	+
	Delay of ash	-	+	-	-	+
	Delay of waste	-	+	-	-	+
	Car – camps	-	-	?	?	+
IV. IRRECOVERABLE LOSS OF SOIL	Playgrounds, picnic area	-	+	-	?	+
	Building of settlements	++	++	+	+	++
	Building of plants	++	++	+	+	++
	Roads – highways	+	+	?	?	?
	Water accumulation	+	+	?	?	?
	Airports	?	?	?	?	?
Power cable	+	+	+	+	+	

++ Middle and strong, + local and marginal, - not present or neglected, ? unknown - without any data

In table are not presented the data on soil damages caused by war operations, though those damages locally were practically pedocide.

WATER EROSION

Table 4

Category of water erosion	Percent of land area
I. Excessive erosion	0,48 %
II. Strong erosion	1,12 %
III. Medium erosion	5,47 %
IV. Weak erosion	15,95 %
V. Very weak erosion	76,98 %

ON FUTURE CO-OPERATION WITHIN CEE COUNTRIES

Some practices of intensive agricultural production cause a conflict between the needs for good and clean water and food supply, and the environment. Agriculture is in the centre of this conflict. More than ever in history, progress in agricultural development depends on the existence of clearly defined, environmentally sound management practices in plant growing. Starting position of Croatia on question of possible co-operation in soil protection is at first based on a fact that our countries have if not the same but sure similar structure of economy and interests in the field soil protection. Second, the multiple functions of soil (environmental, economic and social function) may be relevant at all scales; from local, through national and regional, to global. As joint starting point (which is necessary in this opportunity to define) it is necessary in advance to take in account that different soil functions and their implications may operate over different time horizons. Namely, some innovations and transformations may have short-term disadvantages, such as lower productivity, before leading to longer-term, overall economic and environmental benefits. At a further level of complexity, multiple functions may generate various impacts that vary in time and space. It is clear that sustainable land management, as well as the functions of soil, especially the surface soil layer, as a transition between: soil and hydrosphere, soil and biosphere and soil and atmosphere, as the basis of sustainability and multifunctionality of land and agriculture in Europe, requires organized *integral protection* which involves *inventorying* of soil condition, *monitoring of state of soil in each country* and establishment of a *up-to-date soil information system*. Only scientific researches, based on exact quantitative data, could give reliable answers on numerous problems about the future management in agriculture.

The multifunctionality of soil and importance of soil in agroecosystems, as well as in natural terrestrial and aquatic ecosystems, should be built-in into the basic educational system of all our countries as its integral part.

For management of a modern ecological farm, the farmer needs an extension service and information about environmental risks and damage caused by some conventional agricultural practices so as to be convinced that sustainable practices are in his long-term interests. We see that progress towards a more environmentally sound agriculture is connected with the solution to the problem of adoption by farmers of technologies ensuring economic profitability by premium prices, as well as precise regulatory standards and marketing development.

Croatia participated in the creation of the approach to organised and integral soil protection within the Alps and Alps-Adria and Danube river regional associations of its geographical neighbourhood and similar economic aspirations. This approach described in a special handbook includes three fields of activity: INVENTORYING OF SOIL CONDITION - collecting of data on type of damage - PERMANENT SOIL MONITORING - exact quantification and balancing of each soil damage process - SOIL INFORMATION SYSTEM - the data indispensable for correct decision making.

We in Croatia suggest food categorization, but as a principle usable in other countries in transition, and wider, in some categories with declared quality and production system, like; *standard food*, *nostalgic food*, *eco-food*, *biodynamic food* and *baby food*. In research and development, it is necessary to establish appropriate practices for each category of food. It is necessary to recognize the higher product price of some categories of food, respecting the fact that production of some categories of food involves higher costs but lower yields.

REFERENCES

- BAŠIĆ, F., VIDA EK, *f.*, PETRAŠ, J. & Z. RACZ (1992): Distribution and regional Peculiarities of Soil Erosion in Croatia, "Soil Erosion Prevention and Remediation" Workshop, US-Central and Eastern European Agro Environmental Program, 134-157, Budapest.
- BAŠIĆ, F. (1992): Bodenerosion in Rahmen des Boden-Dauerbeobachtungsflächen Programms ARGE Alpen-Adria, A G Bodenschutz, 57-76, Zagreb.
- MÜLLER, Ch., HOLENSTEIN, J., HERZOG, U., BAŠIĆ, F., AICHBERGER, K., GRUBER, A., JURITSCH, G., GOLLER, H., BENDOVA, H., HUDNIK, V., HODNIK, A., HUBER, W., NEMETH, T. & J. SCHERER (1994): Bodendauerbeobachtungsflächen, Empfehlung einer abgestimmten Vorgehenweise der Unterarbeitsgruppe "BDF" der gemeinsame Arbeitsgruppe "Bodenschutz" von Arge Alp, Arge Alpen-Adria und Arge Donau, Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 27, München.
- NJOS, A. (1994): Future utilization and management for sustainable crop production, 13th ISTRO Conference, Aalborg, Soil and tillage research, 30, 345-357, Amsterdam.
- VARALLYAY, G. (1989): Soil Degradation and their Control in Hungary, Land Degradation and Rehabilitation, Vol.1, 171-188, Chichester.
- VARALLYAY, G. (1997): Soil quality in Relation to the Concepts of Multifunctionality and Sustainable Development, Soil Qual., Sust. Agric. and Environ. Security in CEE, NATO Sc. Series, 2. Environmental Security – Vol. 69, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London.
- VIDAČEK, *f.*, RACZ, Z. & F. BAŠIĆ (1993): The state, current Activities and future Plans for Soil Monitoring Systems in Croatia, Workshop on Soil Monitoring Harmonization, 10 str., Budapest.
- WILSON, M.J. (1997): Soil Quality, Sustainable Agriculture and Environmental Security in Central and Eastern Europe, NATO Sc. Series, 2. Environmental Security – Vol. 69, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London.
- xxx (1999): Taking Stock of the Multifunctional Character of Agriculture and Land, Cultivating our Futures - FAO/Netherlands Conference of MFCAL, 42 p., Maastricht 1999.

SUMMARY OF THE STATEMENT ON PROTECTION AND SUSTAINABLE LAND USE IN THE CZECH REPUBLIC

Josef KOZAK, Jan NEMECEK & Lubos BORUVKA

Department of Soil Science and Geology, Czech University of Agriculture, 165 21 Prague 6 – Suchdol, Czech Republic, E-mail: kozak@af.czu.cz

The contemporary use of soil resources, especially of agricultural and forest land, is described, including the share of principal cultures and timber species. Attention is paid to protected and low productivity areas. The reclamation (drainage, irrigation) and fertilization measures (reflected in nutrient content in soils) are characterized.

The most serious problem of soil degradation is water erosion. Assessment of soil erosion represents land vulnerability to erosion. Attempts have been made to map the consequences of erosion and accumulation at scale 1 : 10,000. Another degradation processes comprise pedocompaction and dehumification. Soil acidity of agricultural soils is evaluated on the basis of the inventory of agrochemical properties. However, soil acidification and accompanying adverse impacts of airborne pollutants affects primarily forests.

Great attention has been paid to the soil pollution, especially of agricultural soils and urban areas. Background values of both trace elements and persistent organic pollutants were determined. Contaminated areas were detected with correction of high geogenic contents of trace elements. It was found that the territory of the Czech Republic is not as polluted as it used to be expected. For remediation purposes (urban, industrial areas), intervention values were introduced. The empirical permissible limits of trace elements for the food chain protection are being replaced by critical values based on trace elements mobility in soils and their critical transfer to plants. For the prediction of the fate of pesticides in soils, a mathematical model was developed and put into practice.

In the Czech Republic, a systematic soil survey of agricultural land has been completed. In the framework of the forest typological survey, forest soils were mapped, too. There exist two materials for practical use:

- soil productivity rating of agricultural land (in digital form at scale 1 : 10,000), comprising grouped main soil forms, climate, relief etc.
- typological system of forests, including 9 forest vegetation zones and 25 edaphic categories.

The following soil maps of both agricultural and forest soils have been compiled:

- for about a half of the country at scale 1 : 50,000;
- for the whole territory in digitized form 1 : 200,000, 1 : 500,000, and 1 : 1,000,000.

The digitized soil map which should be used for the international cooperation at scale 1 : 250,000 has been completed and is being transformed into the modified SOTER system (soil and terrain). Soil geographical information system (PUGIS) is being developed. It is based on the above materials, their attributes, pedon data, pedotransfer functions etc.

The concept of the sustainable land use necessitates a new Soil Protection Act, involving the protection of soil resources in the Czech Republic against all kinds of land degradation and pollution, along with the elimination of highly contaminated soils. The professional soil protection service must be established. However, the development of soil protection and conservation will face problems of the lack of an overall strategic concept, neglect of the role of agriculture and soil resources, and clarification of the responsibilities of the ministries of agriculture and environment.

PROPOSALS FOR THE FUTURE COOPERATION

- Soil systematics: adaptation of the WRB to some concepts of the German and Austrian classification, to the uniform diagnostics of soils used in agricultural and forest soils; clear definition of Anthrosols, Cambisols, Luvisols, Podzols, Stagnosols;
- Correlated soil maps (1 : 250,000) in the digital forms, also in an adapted SOTER approach; soil associations systematics (soil regions);
- Comparable soil databases (polygons and their attributes, pedon characteristics, interpretation approaches); unified methods;
- Soil contamination and pollution – persistent pollutants:
 - background values - trace elements (TEs);
- persistent organic pollutants (POPs) ;
 - critical soil parameters of TEs for the protection of crop quality and production quantity (transfer functions);
- Soil contamination – degradable, mobile substances :
 - fate of pesticides in soil;
 - nitrates in soils;
- Water erosion: status of erosion, vulnerability;
- Soil water – transport models and predictions;
- Soil physical properties in general databases;
- Education: new specialists on soil protection and soil management;
- Soil protection act: principles and soil categories.

SOME PROBLEMS OF SOIL SCIENCE DEVELOPMENT IN EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

T.F. URUSHADZE

Georgia, Tbilisi

The problem of further development of soil science in countries of Eastern Europe is rather serious and topical not only for this region, but for the development of soil science on the whole.

The original school of soil scientists that has developed here in the course of decades, has made tremendous contributions towards developing the discipline of soil science world wide. The best representatives of this school are part of the global elite in soil science. However, the problem currently faced by the soil scientists of Eastern European countries is their isolation from the rest of the world. This situation is due to a number of reasons: language problems, political problems etc. At the beginning of the 21st century there is a real opportunity to overcome the existing problems concerning the integration of soil scientists from Eastern European countries into modern global trends and developments.

One way to succeed is to provide opportunities for joint activities, e.g. the compilation of soil maps with the application of up-to-date international soil classification – WRB. Georgia has some experience in this field. We have published a new soil map of Georgia (scale 1:500 000) with the correlation of a new international soil classification. The International Union of Soil Sciences contributed a great deal to this end.

Aside from soil maps, combined scientific efforts can be deployed in order to prepare and publish joint monographs, teaching aids, etc. Joint efforts in obtaining grants are also of paramount importance. The emerging problems can be solved only on a co-operative basis.

SOIL PROTECTION AND SUSTAINABLE LAND USE IN HUNGARY

György VÁRALLYAY

Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the
Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary

Summary

Soils represent a considerable part of the **natural resources** of Hungary. Consequently, **rational land use** and proper **soil management** – to ensure normal **soil functions** – are important elements of **sustainable (agricultural) development**, having particular significance both in the national economy and in environment protection.

There is an increasing competition among the various sectors of development: agriculture, mining, industry, transport, rural and urban development and their infrastructure, recreation, landscape preservation etc. The basis aim of **agriculture** is the production of high-quality products (food, fodder, industrial raw material, energy) with low costs (inputs) and without (or with minimum) undesirable or harmful environmental side-effects in the biosphere of a given area or in its surroundings at the present time, or in the near and far future. The relative importance of these criteria (quantity, quality, efficiency, profitability, environmental impacts) has changed considerably in Hungary during history, depending on the socio-economic conditions and according to political decisions.

The multifunctionality of soil is determined by the combined influences of soil properties, which are the results of soil processes (mass and energy regimes, abiotic and biotic transport and transformation and their interactions) under the combined influences of soil forming factors. Any soil-related human activity influences the soil through these processes. Consequently, the **control of soil processes** is a great challenge and the main task of soil science and soil management.

Efficient, economically viable, socially acceptable and environmentally sound **sustainable land management** includes the following main elements:

1. **Territorial coordination of the agroecological conditions (land-site characteristics) and the agro-ecological requirements of the cultivated crops**, taking into consideration both production and environmental aspects in short-, mid- and long-term scales:
 - **rational land use and optimization of cropping pattern** according to the given (and hardly controllable) natural conditions;
 - **selection of proper crops** (crop rotations), cultivars according to the given natural circumstances (selection and breeding of varieties or even genotypes tolerant to certain ecological constraints, such as frost, soil acidity, salinity/alkalinity, drought, moisture surplus, extreme soil texture, soil compaction, etc.);
 - **improvement of (soil) ecological conditions** according to the crop requirements (amelioration of land, reclamation/improvement of soil, soil conservation, irrigation and drainage, proper agrotechnics).

2. **Rationalization of the structure of agricultural fields** (under the new ownership structure):
 - **optimization of field size** according to the given physiographic conditions (development of more homogeneous fields for uniform agrotechnical measures, taking into consideration the rational level of biodiversity);
 - **development of proper infrastructure** (rational territorial arrangement of fields, roads, canals, buildings, forest shelter belts, etc., taking into consideration landscape preservation requirements, as well).
3. **Reduction (minimalization) of production wastes** (plant residues, animal excrements, such as organic manure and liquid manure, wastes of yield and food processing, etc.) with their most efficient **recycling** without any harmful environmental side-effect.
4. **Improvement of the existing agro-ecological conditions** (amelioration, reclamation) and the **prevention** (or at least moderation) of **undesirable soil degradation processes**. The main **limiting factors of soil fertility in Hungary** are as follows:
 - extremely coarse texture (low amount of inorganic and organic colloids);
 - acidity (and its undesirable consequences);
 - salinity/alkalinity (and their unfavourable consequences);
 - salinity/alkalinity in the deeper layers;
 - extremely heavy texture (high amount of clay and swelling clay minerals);
 - waterlogging (or regular over-moistening);
 - water and wind erosion (soil loss);
 - shallow depth.

In Hungary the large extension of various undesirable **soil degradation processes** represents serious crop production and environmental problems both in the directly affected territories and in their surroundings. These processes are as follows:

- soil erosion by water or wind;
- soil acidification;
- salinization/alkalization;
- physical soil degradation, such as structure destruction, compaction, surface sealing, etc.;
- extreme moisture regime: (sometimes simultaneous) hazard of overmoistening, waterlogging and drought sensitivity;
- biological degradation, such as unfavourable changes in soil biota, decrease in soil organic matter;
- unfavourable changes in the biogeochemical cycles of elements, especially in the regime of plant nutrients, such as leaching, volatilization, biotic and abiotic immobilization;
- decrease in the buffering capacity of soil, soil pollution, environmental toxicity.

Soil degradation is *not* an unavoidable consequence of intensive (but rational!) agricultural production and social development! Because most soils are resilient to a certain extent, most of the degradation processes and their unfavourable consequences can be efficiently prevented, eliminated or at least moderated. But it needs permanent actions and widely adopted proper soil- and water conservation practices. The key word in the system is **prevention**.

For successful prevention satisfactory **prognosis** is necessary. It can be rationally based on a comprehensive

- **sensitivity analysis:** evaluating the susceptibility of soils against various soil degradation processes;
- **impact analysis:** evaluation of the „positive” and „negative” impacts of various human activities.

In the last years **extended research programmes** have been carried out in Hungary for the exact definition, characterization and quantification of sensitivity/susceptibility/vulnerability of soils/lands against various environmental and human-induced stresses, for the evaluation of their ecological/economical/ social impacts and on the possibilities of their efficient **control**.

5. Improvement of the efficiency of agricultural water management and soil moisture control. The highly variable climate and weather conditions, the relief (undulating surfaces and the heterogeneous microrelief of the „flat” Hungarian Plain), and the unfavourable hydrophysical properties of some soils necessitate a special „double-faced” soil moisture control in Hungary:

- ensuring (or making possible) the drainage of excess water when and where
- giving the necessary additional water it is necessary, sometimes simultaneously. Both actions are costly and faced with serious limitations.

Consequently, all efforts have to be taken to **improve agricultural water use efficiency:**

- to increase the water storage within the soil in plant available form without any unfavourable environmental consequences: to help infiltration into the soil; increase the water storage capacity; reduce the immobile and not plant-available moisture content;
- to reduce evaporation, surface runoff and filtration losses of water (atmospheric precipitation and irrigation water);
- to improve the vertical and horizontal drainage condition of the soil profile or the given area (prevention of oversaturation and waterlogging).

Most of these measures are – at the same time – the elements of environment protection.

In the last years a comprehensive soil survey–analysis–categorization–mapping–monitoring system has been developed for the exact characterization of hydrophysical properties, modelling and forecasting of water and solute regimes of soils. The system may serve as a **scientific basis for soil moisture control** and it is efficiently used for practical soil water management both for crop production and environmental protection.

6. Precision plant nutrient management:

- rational use of fertilizers according to crop requirements (dynamics of their nutrient uptake), soil conditions and agroclimate;
- efficient recycling of crop residues and production wastes (including organic manures);
- utilization of other wastes with utilizable plant nutrient content and without potentially harmful chemical compounds.

Rational plant nutrition and fertilizer application cannot be harmful to the environment as most of their side-effects can be prevented (or at least moderated) efficiently.

For the exact characterization of nutrient status of soils three factors have to be known:

- the total quantity of a certain element („pool”: potential source);
- the potential rate of mobilization (or immobilization);
- the „available” quantity of a certain element for a certain plant at a given moment.

Based on all available information all of these factors have been evaluated and were taken into consideration in Hungary during the development of a new site-specific precision plant nutrition advisory system.

7. Soil pollution control.

The main elements of an efficient soil pollution control – based on a comprehensive assessment of the quantity, status and regime of pollutants and soil and on the evaluation of their ecological impacts and environmental hazards – are as follows:

- emission/mission reduction (preventing or reducing the quantity of pollutants deposited or transported to the soil surface or into the soil);
- prevention of the mobilization of potentially harmful chemical compounds or elements which are already present in the soil but in – temporarily – immobile form;
- decrease of the susceptibility/vulnerability of soil against various pollutants (with the increase of the buffering capacity of soils) which tolerate a higher critical load of pollutants, consequently reduce the „exceedance-risk” and the unfavourable ecological consequences.

In the last years considerable efforts have been made in Hungary for such assessments. The comprehensive micronutrient and pollutant monitoring programme failed, but a new soil monitoring programme (TIM) started in 1992. At the same time thematic maps have been prepared on the susceptibility/vulnerability of soils against various pollutants, their critical loads were calculated and efficiently used as guidelines for non-harmful waste, wastewater and sewage sludge disposal.

The scientifically based planning and implementation of sustainable land use and rational soil management require adequate **soil information**: exact, reliable, „detectable” (preferably measurable) and accurate, quantitative territorial data on well-defined soil and land properties, including the characterization of their spatial (vertical, horizontal) and temporal variabilities and pedotransfer functions; on the soil processes and biogeochemical cycles, including their determining and influencing factors and their mechanisms.

In Hungary a large amount of information is available about the ecological conditions, including soils, as a result of long-term observations, and various soil survey, analytical and mapping activities on national (1:500,000), regional (1:100,000) farm (1:10,000-1:25,000) and field scales (1:5,000-1:10,000) conducted during the last 60 years. During the past ten years the results of the integrated soil database, soil information and soil monitoring activities (including geo-statistical analysis, GIS and remote sensing technologies) have given large-scale opportunities for their **practical application**.

Actions towards sustainable (agricultural) development, including widely adapted **soil and water conservation technologies and site-specific precision soil management** are joint tasks of the state, policy- and decision-makers on various levels, land owners, land users, and – to a certain extent – of each member of the society. Only their joint efforts can give hope for future development, pleasant environment and promising future. The new **Land Law** and the **Law on Environment Protection**, with their connecting documents, stimulate the implementation of an up-to-date EU-conform **Agro-Environmental Program**, including the formulation and prioritization of the land, soil and water conservation related tasks in the field of research, training, education, advisory/extension services and legislation.

PROPOSAL

for Future International Co-operation on Soil Protection and Sustainable Land Use in CEE Countries

Summary

Sustainable development includes efficient **agricultural production** (using environment-friendly, energy- and material saving technologies and paying special attention to quality) and a socially acceptable **rural development**, simultaneously. Both represent a challenge for up-to-date soil science, for **rational land use and soil management**. The given land resources (geological formations, relief, atmosphere, surface and subsurface water resources, soil, biota, vegetation) are used, managed and – hopefully – protected by society according to its requirements, depending on the given socio-economic conditions, modified by the historical background and formulated by the various level decision-makers.

In the **decision-making „machinery”** such questions have to be answered in an appropriate way, as:

- What are the **potential land use alternatives** under the given condition, taking into consideration the requirements (biomass production for food, fodder, raw material for industry, energy; meaningful work for the local rural population; exploitation of mineral resources; place for building construction and infrastructure; drinking water supply; place for recreation, sports; pleasing landscape; conservation of biodiversity, etc.) and the natural conditions (elements of the ecological potential: climate-weather, relief, water resources, soil, biota, vegetation)?
- What are the potential and actual **efficiencies** of the various alternatives (based on a comprehensive and realistic cost/benefit analysis)?
- What are the predictable **ecological and economical risks** (risk analysis) and environmental consequences and potential side effects (impact analysis)?

Part of the problem is *general*, another part *site specific*. The first requires international co-operation, the second should be based on national/subregional/local experiences. Some of these can be extended to regions (e.g. for CEE countries, larger physico-geographical regions or watersheds), like the Danube or Tisza water catchment area, the Carpathian Basin, etc.

The Hungarian proposal for the **rational fields of future international co-operation on soil protection and sustainable land use** in CEE (and other) countries are as follows:

1. **Scientific co-operation on the control of soil processes**. It includes the definition, characterization and quantification of soil processes (mass and energy regimes, abiotic and biotic transport and transformation processes), analysis of their determining/influencing/modifying factors and their mechanisms, as well as the real, rational and efficient possibilities for their control.
2. **Techn(olog)ical co-operation and technology transfer** as the realization of an efficient, economically viable, socially acceptable and environmental sound sustainable development, including the following main elements:
 - Territorial co-ordination of the agro-ecological conditions (land-site characteristics) and the agro-ecological requirements of the cultivated crops, taking into consideration both the production and the environmental aspects in short-, mid- and long-term scales.
 - Rationalization of the structure of agricultural fields (under the new ownership structure).

- Reduction (minimalization) of production wastes with their most efficient recycling without any harmful environmental side-effects.
 - Prevention of unfavourable soil degradation processes.
 - Improvement of the efficiency of agricultural water management and *soil moisture control*. Increase of the water storage within the soil in plant available form without any unfavourable environmental consequences.
 - Precision plant nutrient management.
 - Prevention and control of soil pollution.
3. **Harmonization, updating and precisioning of the soil** (and soil forming factors) **information basis** (development of soil information and monitoring systems with the applications of the newly developed technical possibilities, such as GIS, geo-statistical analysis and remote-sensing, etc.) and further development of their multipurpose applicability (e.g. „dialogue expert systems”, etc.) in the decision-making machinery for land use options and priorities.
 4. **Integrated scientific–technical co-operation** for the management of **regional soil management and land use problems** and their economical/ecological/social consequences (e.g. the Danube or Tisza watershed, the Carpathian Basin, etc.).
 5. **Co-operation in** the elaboration, formulation, harmonization and implementation of **legislation documents** concerning soil protection and sustainable land use on various decision-making levels, and on the extension of their modern concepts in each sphere of the society (popularisation, education, teaching, creating **environment-friendly ethics and moral**).
 6. **The establishment of a CEE Regional Centre** for the coordination and harmonization of national activities on **soil protection and sustainable land use**.

SOIL PROTECTION AND SUSTAINABLE LAND USE IN POLAND

Piotr SKŁODOWSKI

President of the Soil Science Society of Poland

The soil, the relief, the water management relationships, and the climate determine the natural conditions of Poland's agriculture with soil as a decisive factor. Poland's soils are characteristic of a rather low natural quality and, therefore, the socioeconomic reasons suggest to protect the agricultural land production.

The economic activity of man has negative consequences for the land production, and in particular: physical loss of grounds, too high degree of soil acidity, contamination of soils with a number of toxic substances, change (either too high or too low) in water relationships. The processes of soil erosion are also significant.

The anthropopressure of leads, thus, to the diminishing of the agricultural land production and worsening of its value. It is why so important is the management of soil resources in the context of proper functioning of ecosystems and maintenance of the ecological balance. In the long run, all soils need to be covered by protection, regardless the way of their present utilization.

The protection of soils in Poland needs (in a global scale): efficient mechanisms promoting the environment protection, changed legal regulations, structural change in the country's economy, with environmental protection as an important decisive factor, increasing the environmental awareness of society through, eg, its ecological education.

Formaly soil protection law have existed in Poland from 1972 year. Detailed legal regulations are contained in the Act on protection of arable and forest land. Protection of soils was also considered in other legal acts, first of all in acts concerning environmental protection and natural protection. Firstly, the rule concerning utilisation of the best soil for agricultural purposes and the poorest soils non-agricultural purposes, was formulated. It is the, so called, protection of physical surfaces of soils. Utilisation of soils for non-agricultural purposes requires the acceptance of the state administration.

As for December 31, 2000 the size of agricultural lands in Poland equalled to 18,4 million hectares. This results in 0,48 ha per inhabitant. Within the last 20 years, the size of agricultural lands decreased by 2,4 million hectares and the factor per one inhabitant decreased from 0,86 hectare to 0, 48 hectare. The majority of such lands were used by housing and mining. Analysis of losses of areas covered for non-agricultural purposes points, that though the best soil are specially protected, areas of very good soil quality are decreasing, which is not proportional to their percentage in the overall area of arable lands.

This results from the fact that cities are usually located on good soils or close to good soils and new investments are located close to existing cities. Such investments result in losses of physical surface of arable lands; they also negatively influence on surrounding areas.

The protection of soils needs in particular: the protection of best soils and organic soils, further reduction to the possibly lowest level of altering soils into other than agriculture/forestry uses, implementation the program of fuel desulfurization, increased magnitude of calcium fertilizers in order to intensify the liming of acidic soils, regulation and implementation of use of waste substances - potential fertilizers in agriculture, respecting the rules of proper location of dumping grouds, mine dumps and waste banks.

In next years unavoidable are changes in the structure of land use in Poland - the area of agricultural grounds will be diminishing for the benefit of forest area, dwelling areas, communication routes (highways), industrial objects and other. The reduction of agricultural grounds should take place via taking over the poorest soils, ineffective from the point of view of farming. The land reclamation of non-useful ground may cause the drop in agricultural land less intensive.

There is an urgent necessity to increase forestage of the country - up to about 31,8% in year 2015; this can be achieved if 65 thousand hectares of poorest soils are afforested yearly.

Besides protection of the physical surface of soils, legal regulations also concern degradation of chemical properties of soils, deformation of water regime, erosion processes, degradation of biological and physical properties of soils. Therefore, thematic range covered protection of soils is very wide. This results in wide range of scientific and educational issues. In the of industrial areas, maps of content of various elements, as well as analytical data, exist for selected fragments of lands. They may become an important source of data for the information system on polluted and devastated soils. The initiative to develop such a system has been recently presented by the Minister of Environment. The system will combine the current technological possibilities of GIS, data from the environmental monitoring, other existing analytical data and data which will be additionally collected for the needs of this system.

SOIL PROTECTION AND SUSTAINABLE LAND USE IN ROMANIA

R. LACATUSU & M. DUMITRU

Research Institute for Soil Science and Agrochemistry, Bucharest, Romania

Summary

Actual state of soil

The soil cover of Romania is represented by: Chernozems, Phaeozems, Greyzems (27.30 per cent); Luvisols, Podzoluvisols, and Planosols (26.08 per cent); and Cambisols (19.94 per cent). Other major soil units are: Podzols and Andosols (6.14 per cent), Gleysols and Histosols (4.09 per cent), Vertisols (1.63 per cent), and Leptosols and Arenosols (14.78 per cent).

At the present, in Romania, 62.06% of the soils are predominantly used for agriculture, 28.06% for forest, and less than 10% for other uses. In the last years, between 1989 and 1997, the area of agricultural land decreased with more than 300,000 hectares and the area of arable land with more than 700,000 hectares. The areas of vineyards and orchards also decreased. At the same time, increasing of the areas of pastures, meadows, and particularly those of abandoned agricultural land has been recorded.

The average quality of soil resources used in agriculture is medium - 48 points (on a 100 points scale). According to the land capability classification (5 classes) for agricultural purposes only 27.5 per cent of agricultural land and 39.4 per cent of arable land are in the best classes, the 1st and the 2nd, respectively. A high percentage (35%), including 4th and 5th classes, respectively, is represented by the marginal arable lands. Out of a 4.9 million hectares total, less than 1 million hectares of pastures and meadows belong to the good and medium classes, while the rest (about 4 million hectares) are of low and very low quality.

Problems related to sustainable land use

The inventory carried out in the framework of the National Soil Quality Monitoring System shows that the main limitative factors of Romania soils are: frequent drought (7.1 million hectares), water erosion (6.3 million hectares), low-extremely low humus content (8.6 million hectares), low and very low mobile phosphorus content (6.2 million hectares), strong and moderate acidity (3.4 million hectares), compaction (8.5 million hectares), chemical pollution (0.9 million hectares). The most important kind of soil degradation is water erosion. The mean annual soil losses are about 20 tons/hectare. This means a loss of 400 kg humus, 40 kg N, 20 kg P₂O₅, and 200 kg K₂O. Decrease of mineral and organic fertilisers consumption determined a drastic degradation of soil fertility. In the areas polluted with heavy metals numerous cases of animal intoxication with heavy metals have been recorded.

In Romania four types of practices in agriculture were noticed: subsistence agriculture, low input agriculture, low input sustainable agriculture, and high input agriculture.

About 60% of the agriculture area of Romania is probably managed at the present using subsistence agriculture. Private farmers with very limited budgets use this system. The average area of these farms is about 2 ha and they are often split in 4-12 plots. This

management system is characterised by no input of fertilisers, manure, or pesticides, minimum mechanisation.

Low input agriculture is an unbalanced agriculture system where the small amounts of mineral fertilisers are applied (40-60 kg N per ha) in unsuitable crop rotation (monoculture, winter wheat-corn) and with a poor management of crop residues. Poor farmers with limited qualification use this system.

Low input sustainable agriculture is now used on a small area, mostly on pilot farms. This system could be used by farmers with limited budgets but having a good agricultural qualification. The main characteristic of the system are: good quality seeds, using appropriate crop rotation system, moderate amount of mineral fertilisers, manure fertilisation, and a good management of crop residues, weed control using limited amounts of pesticides. This system requires higher man labour.

High input agriculture is used on very small areas of demonstration and research experimental fields. Farmers with sufficient financial means to buy inputs could use it. It includes 220-230 kg N per ha, use of high yielding varieties of seeds, entirely mechanised works, with little man labour.

The agriculture statistics for the last 30 years show that maize was cultivated on an average of 30% of the arable area, winter wheat on an average of 28%, and sunflower on 12%. Together they represent over 70% of the arable area under study.

The fertiliser application on agricultural land decreased from 86 kg·ha⁻¹ active substance in 1998 to 25 kg·ha⁻¹ in 1998, and the organic fertilisers from 1.69 t·ha⁻¹ (1980) to 1.07 t·ha⁻¹ (1998), and the tendency remains the same. This explains the low level of yields. Average yield in 1990-1995 was 2,641 kg·ha⁻¹ winter wheat, 2,966 kg·ha⁻¹ maize, 775 kg·ha⁻¹ beans, 11,610 kg·ha⁻¹ potatoes, 1,290 kg·ha⁻¹ sunflower, and 19,841 kg·ha⁻¹ sugar beet. From the total cultivated area only these plants extract 1,197,440 t NPK per year from soil, and only 329,000 t N are applied.

In order to control the drought which affected over 7.1 million ha, irrigation schemes were developed on 3,211,000 ha. But returning the irrigated land to farmer landowners, under uncontrolled conditions of agriculture, lead to their abandon, so that, in 2000, the most severe drought year, only about 200,000 ha were irrigated, and this situation will not be improved in short time, because the rehabilitation of such schemes, under new conditions, requires huge expenses.

PLAN

Future Co-operation for Soil Protection and Sustainable Land Use in Central and Eastern European (CEE) Countries

Themes:

- Ecological re-construction of soils polluted with heavy metals
- Rehabilitation of oil polluted soils
- Ecological restoration of surface mining disturbed areas
- Management of saline soils
- Ecological reconstruction of soils polluted with cyanides
- Ecological reconstruction of juniper trees areas in the upper mountainous zone
- Complex arrangement of the territory affected by degradation in the inferior basin of Prut
- Deflation process control of Western Romanian Plain sands in order to protect rural communities

SOILS IN SLOVAKIA

Pavol BIELEK

Soil Science and Conservation Research Institute, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava

Soil cover of Slovakia represents about 4 438 th.ha, from that 2 446 th.ha of agricultural soils (about 55 % of total soils area) what is about 0.46 ha per capita (from that 0.28 ha per capita of arable soils). In 1945 it was about 0.80 ha of agricultural soils.

A Complete Soil Survey of Slovakian Agricultural Soils was carried out during the years 1960-1970 with density of 1 soil pit per 14.6 ha of agricultural land. About 174 000 soil profiles were described fully and more than 400 000 soil samples were taken off. Later on another specific surveys were carried out including geochemical mapping of soils (1994-1998) and monitoring of soil properties (from 1992 at more than 300 places). Soils maps of many scales were created on the base of soil survey data and Geographical Information System of Agricultural Soils of Slovakia has been built up by Soil Science and Conservation Research Institute in Bratislava.

In soil cover of Slovakia we can identify more than 20 different soil types. Here are about 16 % of Eutric Cambisols and about 10 % of Dystric Cambisols and Umbrisols, about 7.3 % of Mollic Fluvisols and about 15.8 % of other Fluvisols, about 11.9 % of Chernozems and 11.7 % of Haplic Luvisols, and others.

Following acreages of soil depth categories were identified: shallow soils (10.7 %), medium (13.3 %), deep soils (76.0 %). About 71.6 % of agricultural soils are non or sporadic stony, about 8.5 % are slightly stony and about 19.9 % stony or very stony. From a soil textural point of view we can identify: 8.6 % of soils with coarse texture, about 70.3 % medium and about 21.1 % fine.

The first law on agricultural soil protection was adopted in 1959. Newest one is from 1992 (No. 307). Many another legal documents were adopted as well. With help of them soil degradation was reduced and soil sealing was significantly decreased mainly in eighties.

Using the data of the Soil Survey and with help of soil GIS, soil erosion areas were identified, summarized and elaborated in form of maps. Only 45 % of total agricultural soils are not or are slightly eroded, 20 % are under medium influence of erosion, 18 % are highly eroded and 17 % extreme. Wind erosion of soil is not so high due to soil and terrain situation. Potentially and really compacted soil areas were identified on level of 700 000 ha what is about 28 % of the countries agricultural soils. The map and database of soil compaction is available as well.

Quantitative data about soil pollution are, as follows: not more than 45 000 ha of Slovakian soils are at level or above acceptable limits mainly by heavy metals. This is not critical situation. Soil pollution is located mainly in 10 or 11 "hot spots" surrounding of big industries. It means that soil pollution is as a result of emissions influences from the industry. Organic pollutants were found mainly in accidentally polluted small areas of soils. Soil acidification is real situation of large areas of Slovakian soils. Some 32 % of total soil area are resistant to acidification (mainly carbonated soils), 38 % with medium resistance and 20 % are not resistant to acidification. Detailed data, GIS and other documents were created about soil pollution in Slovakia including „register of polluted fields“. All is operated by Soil Science and Conservation Research Institute in Bratislava.

After changes in nineties have been started a drastical decrease of fertilizers consumption. Now it is going back. But nevertheless this fertilizers consumption in Slovakian agriculture now is lower than before changes (it was 231 kg/ha NPK in 1989 and 51 kg/ha NPK in 1998).

Land use problems were started in past period before changes and is continuing now. Structure of soil use (mainly proportion between arable and non-arable soils) is not relevant to the soil parameters. There is more than 63 % of arable soils from total agricultural soils area. From soil quality and soil protection point of view we derived optimum of this portion on level from 56 % to 58 %.

Now about 450 th.ha of agricultural soils we have drained and about 310 th.ha are under irrigation. Unfortunately both are not in good technical state now. It is not so big problem concerning of drained soils but because of expected climate changes in next years we need larger areas of soils under irrigation.

Soil sealing now is under control. No more than 1 th.ha of agricultural soils are sealed yearly (what is not so bad).

New soil act is in preparation now. We need to shift the philosophy from saving of soil body and soil properties only to saving of all soil functions as well. We will need also both research and legal activities including of institutional development („Soil Service“ institution for example) in favor of new act implementation.

Also many other legal activities we must carried out as approximation of Slovakian legislation to soil use and soil protection legislation of EU.

HOW TO PLAN FUTURE COOPERATION OF CEE-COUNTRIES

by P. Bielek, Soil Science and Conservation Research Institute in Bratislava (Slovak Republic)

In research and development

Would be very useful to have a common projects but not on level of East-East but on West-East level (because of approximation to EU). Would be good way to implement us into the 6th Framework Research Programme of EU. Would be useful to identify a leader institutions and persons for application of this projects.

Areas of cooperation: common GIS of soils; use of remote sensing technology in soil protection, soil management and soil policy; soil monitoring coordination (all is need for approximation of CEE-Countries into the EU).

In areas of soil legal

By soil protection must be engaged not only of legal experts, but research makers too. Would be useful to support and coordinate us on this way. Several special implementations must be carried out as for example „Nitrate Directive“, „Sludge Directive“, „Set Aside Recommendation“, etc. For that is possible ask for us special projects on EU and W-countries levels. This kind of project can incorporate into the soil protection activities also decision makers from ministries what is very needful for both side members and non-members of EU.

In soil policy development

Would be helpful for us to coordinate our activities in soil strategy/policy. With respect to specific soil conditions in CEE-Countries we can apply (commonly) some proposals (Documents) to EU official bodies for better soil protection and soil use policy in EU. Supported by Western European countries it could be soon accepted.

In soil institutional/organizational structures

Representatives of soil science experts from CEE-countries are not accepted sufficiently in official institutional international bodies. Would be useful to change it for the future.

ACTUAL STATE OF SOILS IN SLOVENIA AND PROBLEMS RELATED TO SUSTAINABLE LAND USE

Franz LOBNIK, Borut VRSCAJ & Tomaž PRUS

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Centre for Soil and Environmental Science,
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenia

Soil is a natural resource and an important component of terrestrial ecosystems.

Agricultural land which can be universally used covers less than 10 % of Slovenian territory, large areas of well preserved forests with traditionally sustainable management and many areas of preserved natural phenomena are the reasons, for a special and careful proper management of soil as a natural and economic resource of the utmost importance. Both land evaluation, rural and environmental planning need to take into account soil distributions and properties. Policies that promote sustainable agriculture and ensure protection of groundwater, forest and natural ecosystems have to be based on reliable soil information. Land use is changing under the influence of human activities. From that point of view, research plays a crucial role to ensure that environmental information properly reflects findings, especially those concerned with mechanisms of land-use planning, their interactions with human-induced pressures and natural diversity. An objective and adequate evaluation of long-term proper land use is not easily achieved since expert's opinions from various field of work may differentiate or even contradict one another. However a single, optimal solution must be reached. The optimal solution can only be legit and founded by good and accurate information database used by experts and releasable and designed with a vision of future.

Therefore, soil maps represent a basic regional and national record of soil resources. Soil maps contain data on soil variability, soil properties, and soil production potentials. Digital soil maps increase the accessibility of spatial soil information and facilitate its application. Digital maps offer the possibility to evaluate soil data in conjunction with other spatial data. They enable the preparation of thematic soil maps and the production of complex spatial information using a combination of existing spatial data. Digital data can be helpful in decision making process on rural and environmental policies, agricultural improvement programs and safety precautions.

Digital Soil Information in Slovenia

Digital soil map (1:25000) of Slovenia. The basic goal was to compile geographically oriented soil data into an easy-to-survey and computer accessible system. Digital soil databases have to serve as a source of organised soil data, which have to be consistent internally and comparable with regards to laboratory analyses, procedures and accuracy. The users need access to the databases through predefined evaluation and analysis modules. Digital data can be helpful in decision making process on rural and environmental policies, agricultural improvement programs and safety precautions. Major goals are:

- to define soil data that need to form a core of a soil information computer databases;
- to organise the data into a system of referenced databases;
- to collect, verify and enter soil data into the databases;
- to assign key codes to soil data;
- to design soil information layers as GIS layers;

- to prepare a multipurpose soil database.

The digital soil map of Slovenia in the scale of 25,000 was designed as a basic reference base of Slovenian soil as a natural resource. The resolution of databases allows their use on state, regional and county scale. DSM25 was not designed to become a sophisticated GIS application accessible only to few experts. It serves as well-organised, verified, accurate and comparable source of soil data that can be used by a wider audience.

The DSM25 structure. From a technical point of view, DSM25 is organised in the computer map library of 200 sheets, including the entire Slovenian territory. Basic objects of the map are polygons of **soil mapping units (SMU)**. SMUs are the smallest polygonal elements of the soil map. Each SMU is composed of up to three different soil types named **soil-systematic units (SSU)** which cannot be shown separately because their polygons are too small for the scale of the map. In addition to the three main SSUs, one other SSU can be entered into the SMU attribute table. This is described as an inclusion. Total area of the inclusion soil type does not exceed 10 % of SMU area.

The soil-systematic unit (SSU) is a soil type with typical characteristics which are fundamentally different from characteristics of other soil types (other pedo-systematic units). SSU properties are described in attribute tables. Inside DSM25 GIS layer, two major attribute datasheets are linked using the relations between SMU and SSU databases. The first one is closely connected to the graphic SMU polygon data. SSU database contains the data on soil type (SSU) properties. The SMU soil properties can be calculated from individual SSU properties using different models.

Measured soil parameters as a part of DSM25. *Soil profile point layer*, it is representative of a soil type (SSU), and it is geographically oriented by x, y and z co-ordinates. A soil profile point layer contains data on physical and chemical soil properties obtained by standard soil analyses. Thus, an SP/PP contains the attribute data for a SSU in a certain location.

Soil Pollution Data Layer. The SP layer contains the point data of concentrations of several organic and inorganic pollutants in soils. One point represents six soil sub-samples sampled in the radius of 100 m and combined into one at three different depths (0-5cm, 5-20cm and 20-30cm). In addition to soil samples, the tissues of the test plant (*Plantago lanceolata* - narrow leaf plantain) have been sampled and analysed. Sampling points were located in advance on the 1x1 and 2x2km grids covering the areas for which degree of soil contamination with heavy metals and pesticides was assessed. These included the Celje County and parts of the Ljubljana, Jesenice, Dravsko-Ptujsko Polje, Krško Polje and Koprsko Region.

The use of soil data, models applications

On the basis of digital soil databases several applications have already been developed and distributed to several users which vary from different ministries to various private consultant and planning firms.

To assure optimal land use we were active in research and transfer of our knowledge to practice. The following models which have been tested in Slovenian conditions, show possibilities on how to use different soil and other georeferenced data for different evaluations; from agricultural, spatial and environmental view point and could serve as a base for discussion at the Vienna Workshop:

- **Land use changing from agricultural to sport recreation area.** The model deals with views on environmental influences along the extension of construction and operation of a golf course. The changes that appear in the ground, vegetation and biotops can even variegate existent condition. The influences on environment were evaluated with the help of a matrix scheme. The matrix of mutual influences defines influences of particular activities on separate segments and in synthesis, even on entire ecosystem. The range of estimation, that a specific intervention requires, has been determined in such a way, that it includes all distinctive influences. Nevertheless, directly (physically) affected and indirectly affected systems need to be distinguished.
- **Highway construction.** The road planners usually provide several variations of routes for a given section of a highway. The digital soil data were used to identify areas that are vulnerable to highway construction. Soil deterioration and destruction assessment has been done in the following order: soil validation and calculation of the production potential index, the index is then divided into five classes: no, negligible, moderate, high, inadmissible impact.
- **Soil pollution from different sources.** The degree of risk that polluted soil has on human health, mostly depends on chemical characteristics of hazardous substances in soil, as well as on soil type and its properties, crop specifics and land use. GIS tools and techniques are helpful to identify polluted areas and to evaluate the degree of risk on human health and proper land use.

- **Estimation of agricultural areas with limited growing conditions.** The model shows definition of areas with limited possibilities for agricultural activity in lowland of Slovenia. As main criteria for agricultural activity, we have classified soil quality, which in combination with other physical properties of the area (precipitation, relief, etc.) defines suitability of area for agricultural (production) activity. Common restrictive properties reflect in soil numbers (...index). Growing conditions for specific agricultural (production) activities (crop-specific) are expressed in so called profit (benefit) points (BTK). The model will be supplemented with other necessary data, which define »areas with special natural and legal limitations for agricultural (production) activity«. These are, above all information that define: flood areas, areas with high underground water, with laws prescribed areas of environment protection, degraded pieces of land and other ecologically sensitive areas.
- **Determination of various agricultural land use in the scale 250.000 – spatial planning.** The most important principle of that application was to find the optimal management to ensure the conservation of natural resources as well as to give a possibility for an optimal economic development of local communities. In that context a sustainable land use means also a rational land use. The space distribution of soil and land resources in Slovenia their structure and multifunctional use are depending also in Slovenia from the natural, demographical, technological, developmental and other socioeconomical factors. The criteria for land evaluation for agricultural land use were physical: soil, topography, climate, and hydrological conditions. The factors as present land use, traditional land use, as well as economical development, were considered as demographical, socioeconomical and political factors. They were not included in the study since they are an object of the next phases of land use planning.

FOR THE FUTURE WORK WE CONSIDER:

1. determination of agricultural land potentials on the level of local communities of the highest priority.
2. the internet availability of soil data for land use planning purposes.
3. environmental impact assessment is our important goal.
4. soil map in scale of 1:250.000 for Europe with belonging databases is considered as an important future work too.

SOIL PROTECTION AND SUSTAINABLE LAND USE IN FR YUGOSLAVIA**Protic J. NEBOJSA**

President of Soil Science Society of Yugoslavia (SSSY)

Summary

The problems of soil protection and sustainable land use in FR Yugoslavia will be presented only at the level of planned actions, key moments in the realisation of the objectives of these actions will be observed through the analysis of two periods: (i) *period 1992 - 2000*; (ii) *present state and prospects* and (iii) *priority programme actions for the region of Yugoslavia*

(i) Period 1992 - 2000

By the end of 1992 in Serbia, an expert group: Andric, S., Antonovic G., Djorovic, M., Karisik, N., Kuburic J., Ljesevic M., Ljiljak, N., Miladinovic M., Milivojevic J., Protic N., Sevarlic M., Spasov P. and Stojanovic S., was appointed to develop the Methodology for the construction of physical plan documents for agricultural land protection, regulation and utilisation in the communities of Serbia. The Methodology has taken over the following titles from the Law on Agricultural Land of the Republic of Serbia: "Base plan for agricultural land protection, regulation and utilisation in the Republic of Serbia", as well as the shortened titles "Agricultural Base Plan", or "Base Plan". This implies the methodology for the production of these documents, as well as the Information System [Serbian Information system on Land Cover (SISLC)], as a support to the system of land management in the Republic of Serbia.

Along with the Methodology, the objective was to create the Information System covering the land in Serbia, as a support to the system of decision-making and land management in Serbia.

The outline of the methodology for the production of physical plan documents was finished by mid 1996, together with a number of Instructions and Manuals for the construction and maintenance of the Base plan for agricultural land protection, regulation and utilisation. The Methodology and the Information System start from the concept of open systems where individual problems, such as e.g. soil conservation are considered within the scope of the conditions and processes in the natural and socio-economic environments.

A part of the Methodology is also the document under the title "Regulation on the base plan for agricultural land protection, regulation and utilisation", which determines in more detail the content and the procedure of passing, verification and monitoring of the base plan documents.

Unfortunately, the present stage of development of the Information system (SISLA) is accompanied by financial difficulties, so that the implementation of the program has been seriously jeopardised. In this course we use or intend to test several prepared modules data bases, outside the existing IS. Of special interest is the testing of the following software: ECOPROP 1 and 2, CROPWAT (CROPW57, CROPWAT70, CROPW4WO), CLIMWAT, AQUASTAT, AgriNOMIX, AEZWIN and MCDA -Multi Criteria Decision Analysis techniques, SIMIS, AgLink, GPPIS, ALES expert system, SDBm - Multi-Lingual Soil Database, etc. Additional software support is, by all means, statistical and geostatistical packets, such as: SPSS for WINDOWS; Statistica +, SAS Institute, 1992. SAS/STAT user's

guide. Release 6.08, SAS; England, E., and A. Sparks: GEO-EAS 1.2.1, Geostatistical environmental assessment software, User's guide, EPA 600/4-88/033, 1991; GOLDEN SOFTWARE: SURFER for Windows V 5.00. Golden Software, Golden, Co, 1995; Cokriging Software and Source Code, Version 1.0b Nov. 1995, P. Bogaert et al. There are also other significant softwares (Arc View GIS, Version 3.2; Arc View, Spatial Analyst; Arc Press for Arc View; Image Analyst; S-Plus for Arc View, but the work with these softwares is limited due to great difficulties in their purchase.

(ii) Present state and prospects.

After dramatic events in the past years, the beginning of 2001 is marked by the attempts of gradual inclusion of Yugoslavia in the regional and European integration processes. A number of institutions from Yugoslavia actively participate in making project proposals in the field of land protection and sustainable land use. In this respect, Yugoslavia is especially interested in the activities which stimulate integration scientific-technological and development components in the following programmes:

- **Regional Environmental Center Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC).**
- **Regional Environmental Reconstruction Programme for the South East Europe Regional Environmental Reconstruction Programme**
- **6th Environmental Action Programme**
- **Danube River Basin Cooperation**
- **Fifth European Community environment programme (Fp5),**

The following programmes (Fp5) are especially significant to FR Yugoslavia:

- Fifth (EC) Framework Programme - Confirming the international role of Community research
- Fifth (EC) Framework Programme - Energy, environment and sustainable development
- Fifth (EC) Framework Programme - Improving the quality of life and management of living resources
- Sustainable Growth Programme
- Fifth (EC) Framework Programme - Creating a user-friendly information society (IST)

Interesting activities within the Thematic programmes:

- **"Key actions"**
- **Research and technological development activities of a generic nature**
- **Activities in support of research infrastructures**

Special significance of (Fp5) action to the following priority areas:

- long-term management of natural resources: soil, water, countryside and coasts;
- an integrated approach to combating pollution, and acting to prevent waste;
- reducing the consumption of energy from non-renewable sources;
- improving the management of mobility by developing efficient and clean modes of transport;

- drawing up a coherent package of measures to improve the quality of the urban environment;
- improving health and safety, in particular in relation to the management of industrial hazards, nuclear safety and radiation protection.

Particularly interesting are the special objectives referring to **soil degradation**: inadequate waste management, risks arising from industrial activities, increased spreading of nitrates and sewage sludge in agriculture, increased use of hyper-intensive farming, excessive use of chemical fertilisers, pesticides and herbicides, acidification and desertification in some areas; **nature conservation**: threats to biota and their natural habitats, reduction in biological diversity, deterioration of the coastal environment, mountain and forest areas (fire);

(iii) *Priority programme activities for the region of Yugoslavia*

Strategic projects

- Formation of Information system on land
- Formation of data base

These include the proposal of the project proposed by the Institute of Soil Science-Belgrade, within "Quick Start programme *Regional Environmental Reconstruction Program (REReP) for South Eastern Europe*" under the name "**Development of georeferenced soil database for reference areas of Central Serbia (~ 1000 km²), as the base of the generation of the model of sustainable land management**", which can be extended for the entire region of Yugoslavia.

Taking into account the degree of SISLC development, this project proposal has been focused primarily to the harmonisation of the database type and structure, as well as to the objectives presented in the <i>Manual of procedures, Version 1, Georeferenced Soil Database for Europe, Ed. by European Soil Bureau Scientific Committee</i> , http://eshb.aris.sai.jrc.it/publications/ , such as:
· to define the structure and contents of the database
· to describe the methods of georeferencing the data
· to outline suggested procedures for regional mapping and sampling programmes
· to prescribe a format of data storage
· to ensure inter-regional and inter-country harmonisation of data acquisition, processing and interpretation
· to pave the way for the creation of a user-friendly soil database which will cater for present and future demands for specific soils information.

- Harmonisation of methods and procedures in data acquisition
- Forming a list of priority data on soil degradation

- Introduction of the function of control systems and national network in the scope of land monitoring system.
- Formation of reference laboratories and institutions, in charge of the programmes of soil conservation.
- Integration of national monitoring networks and reference laboratories and institutions in the regional and European network systems.
- Ensure all the necessary functions of the exchange of data at the national, regional and global levels (Internet, service network).

Special programme actions

- Prevention of unjustified extension of settlements
- Prevention of changing the use of high quality land (till the third site class), especially in building the structures which can cause high risk to the soil
- Revision of the analysis of effects in the structures causing high risk of negative influence to the land, especially in the part which refers to the effect of the structures on the soil
- Programmes of recultivation of abandoned areas (e.g. abandoned mines, stock piles and landslide areas).
- Prevention of introducing harmful substances to the soil and prevention of emission of harmful substances at the very source.
- Prevention and preventive actions against the introduction of dangerous and harmful substances into the soil with fertilisers and agents for plant protection
- Development of ecological growing of plants with regular crop rotation and application of fertilisers and agents for plant protection according to agro-engineering principles and objectives of optimal land management and sustainable development
- Reduce the application of mineral fertilisers in pastures, reduce the utilisation of preparations for plant protection and harmful sludge
- Composts and sludge originating from the system for water purification must be analysed for the content of dangerous and harmful substances, and their implementation should be allowed only if it does not lead to excessive loading with dangerous and harmful substances and if the improved soil structure is proved
- Permit the implementation of the new means of plant protection only if the soil is not endangered. Limit or definitely forbid the use of preparations for plant protection which remain in the soil stable for more than one vegetation growth season
- Restrict the application of defrosting preparations and use alternative means in the appropriate cases
- In the exploitation of mineral ores prevent the unnecessary soil degradation and endeavour to bring the soil to the original state
- In the exploitation of mineral resources and during the process of ore processing try to reduce the pressure on the major functions of the soil. In the areas with special land values, nature conservation areas, and areas designated for the supply of drinking water, mine exploitation should be forbidden.
- Maintain the protective function of forest communities and improve the conditions for forest establishment on steep slopes.

- Stimulate the growing of autochthonous forest communities by maintaining the autochthonous forest regeneration, by which, inter alia, autochthonous wildlife is also protected, e.g.: deer, doe, chamois, etc.
- In afforestation, maintenance and utilisation of autochthonous forests, care should be taken about the properties of the soil
- To prevent soil erosion, natural characteristics of the land should be maintained to the highest degree, during agricultural, water engineering, civil engineering and forestry activities
- Drainage should be implemented only in justifiable cases, and wherever possible, previously drained land should be brought to the original state.
- In the utilisation of marshes, ensure the conditions for the prevention of decomposition of organic substances and investigate the possibility of subsequent use of such areas for meadow management
- Make the cadastre of waste and define the measures of soil protection through the functions of waste management.
- Elaborate the concept of soil remediation and decontamination and adopt the harmonised (international) criteria of the assessment and presentation of spatial aspects of the above problems.
- Single out the dangerous zones and sensitive areas and present them cartographically in the vector form

Support

- Political or strategic policy
- Education
- Financial and material (equipment and software)
- Legislative

CO-OPERATION BETWEEN FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA AND CEE COUNTRIES IN DOMAIN OF THE SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT

Summary

Starting from the status and unsettled problems of protection, management and land use in FR Yugoslavia, state of economic and development potentials in Yugoslavia and the need of Yugoslavia inclusion in the regional and European network systems of the coordinated activities on the collection, processing, systematization, storage and interpretation of land data, it is exceptionally important that the future directions of activities of Yugoslavia cooperation with the neighbouring countries proceed in the scope of the following priority programmes and/or projects and tasks:

1. Capacity building in soil monitoring and development
 - 1.1. Training
 - 1.2. Technical assistance
 - 1.3. Institutional strengthening
 - 1.4. Institutional building including building up environmental (soil) multimedia coverage
2. Approximation and adoption of new legal and economic instruments as a support to the development of land monitoring and introduction of the decision making system through the concept of sustainable land management
3. Development of georeferenced soil database for reference areas, as the base of the generation of the model of sustainable land management based on
GEOREFERENCED SOIL DATABASE FOR EUROPE: Manual of procedures, Version 1, Edited by European Soil Bureau Scientific Committee.
4. Generating Pedotransfer functions (PTF) and Pedotransfer Rules (PTR) aiming at the evaluation of soil quality and/or prevention of chemical and physical soil degradation in the scope of control systems and corresponding subsystems and the definition of strategic, tactical and operative levels within the decision making system on these bases.
5. Designation of land area under priority Remediation and the development technology and management which ensure the support to the reclamation and improvement of the most important land functions in the Danube Basin-, Carpatian-, Balkan-, SEE-, CEE-regions.
6. Development of the formalisation of the procedures for the Decision Support System (DSS) in the framework of AEZWIN software which is based on Agro-Ecological Zone (AEZ) methodology and enables an interactive analysis of agricultural land-use options thanks to the integration of Multiple-Criteria Model Analysis (MCMA). [see <http://www.ijasa.ac.at/~marek/soft/descr.html>].

POSTERS

SOILS OF SLOVAKIA Facts and Figures

Pavol BIELEK

Ústredný ústav pôdozvedectva a ochrany pôdy, Bratislava
Soil Science and Conservation Research Institute, Bratislava

SOILS OF SLOVAKIA

Soil Resources Development

In Slovakia is typical long-term trend of arable and farming land reduction and increases of forest land. This trend has been continued at present and will be in the future.

FACTS & FIGURES

by Pavol Bielek

Agricultural Soil Productivity

Potential Water Erosion Risk

YEARS	FARMING LAND in thous ha	FOREST LAND in thousand ha	ARABLE LAND in thousand ha
1950	2 765	1 723	1 711
1955	2 679	1 801	1 708
1960	2 754	1 785	1 761
1965	2 647	1 843	1 720
1970	2 628	1 850	1 683
1975	2 560	1 868	1 592
1980	2 477	1 912	1 516
1985	2 457	1 956	1 517
1990	2 408	1 989	1 509
1995	2 446	1 992	1 479
1996	2 445	1 992	1 479
1997	2 444	1 993	1 476
1998	2 445	1 996	1 472
1999	2 444	1 998	1 469

Content of Soil Organic Matter

Agricultural Soils Use

Soil Unit Proportions

	ha	%
1. Histosols	4 893	0.20
2. Anthrosols	129 638	5.32
3. Rendzic Leptosols	65 610	3.30
4. other Leptosols	12 230	0.50
5. Mollic Fluvisols and Mollic Gleysols	178 547	7.30
6. other Fluvisols	385 487	15.80
7. other Gleysols	19 569	0.80
8. Solonchaks and Solonetz	4 892	0.20
9. Andisols	2 447	0.10
10. Planosols	2 446	0.10
11. Podzols	134 528	5.50
12. Chernozems	251 073	11.90
13. Phaeozems	4 853	0.20
14. Haplic Luvisols	285 182	11.70
15. Albic Luvisols and Gleysols	105 178	4.30
16. Stagnosols	141 867	5.80
17. Eutric Cambisols	391 339	16.00
18. Dystric Cambisols and Umbrisols	239 708	9.80
19. Arenosols	24 463	1.00
Agricultural Soils of Slovakia	2 445 996	100.00

Other aggrs are not reported although their supposed area is above 10%.
 Their occur in numerous small areas (inclinations), within the other soil units,
 which can be hardly mapped separately.
 Vertical - for negligible areas are not reported.

Soil Pollution

Soil Texture

Soil textural categories in Slovakia

Soil texture	ha	%
1. Sandy	39 130	1.6
2. Light loam	171 136	7.0
3. Medium loam	218 136	9.0
4. Heavy loam	249 711	10.2
5. Clay	11 296 451	46.1
6. Very clay	119 335	4.9
7. Clayey loam	86 114	3.5
8. Heavy clay	7 316	0.3
9. Very heavy	512 100	21.0

Gravely and stony soils

Soil	Particles, % > 0.3 mm in Topsoil (0-10 cm)	Farming land	%
Non or sporadic gravely (stony)	10 - 10	1 251 333	71.6
Slightly gravely (stony)	0 - 10 10 - 50	207 910	8.5
Gravely (stony)	10 - 50 > 50	283 735	11.6
Very gravely (very stony)	11 - 50 > 50	203 018	8.3

Soil depth categories

Soil texture	ha	%
Shallow	1 179 136	48.2
Medium	321 339	13.1
Deep	1 945 521	78.7

Gravely
 Depth

pH of Slovakian Soils

IMPACT OF FERTILIZATION ON CROP ROTATION PRODUCTIVITY AND FERTILITY OF PODZOLUVISOL

BOSAK V. & V. LAPA

Belarussian Research Institute of Soil Science and Agrochemistry
Kazinetstreet 62, 220108 Minsk, Republic of Belarus

Introduction

Effective application of fertilizers is one of the main tasks of agriculture. The fertilization system has to ensure high yield of agricultural crops at optimum indexes of quality of production, conservation or differential improvement of soil fertility in accordance with norms of ecological friendly protection of environment.

In the agriculture of the Republic of Belarus the fertilization has reached the considerable indexes. The application level on arable land in 1986-1990 (period of maximum application of chemicals) of organic fertilizers amounted to 14,4 t ha⁻¹, mineral fertilizers – 259 kg ha⁻¹ NPK. The intensive fertilization allowed for improving significantly agrochemical indicators of soil fertility. So, for the period from 1970 to 1998 average weighed content of mobile phosphorus on arable land increased from 77 to 188, potassium – from 67 to 175 mg kg⁻¹ soil, humus – from 1,70 to 2,27%, and amount of acid soils with pH_{KCl} less 5,0 decreased from 66,8 to 7,3% [1].

The aim of the investigations was to study an impact of various fertilization variants on yield and quality of agricultural crops in a grain-grass crop rotation as well dynamics of the main fertility indexes of Podzoluvisol.

Materials and Methods

The investigations on the study fertilization on the soil fertility, yield and quality of agricultural crops have been conducted during 1995-2001 in a long-term field experiment in Minsk district of the Republic of Belarus. Average annual air temperature +5,6 C° at average annual precipitation total 696 mm. A soil of the experiment plot characterized as Podzoluvisol (Ap-Al-BtC-Cg) [2, 3]. The agrochemical properties of plough horizon of the studied soil had the following indexes: pH_{KCl} 5,9-6,1, content of P₂O₅ (0,2 n HCl) – 330-350 mg kg⁻¹, K₂O (0,2 n HCl) – 280-320 mg kg⁻¹ soil, humus (0,4 n K₂Cr₂O₇) – 2,0%, total nitrogen content 0,11-0,13%, boron (H₂O) – 0,70-0,74 mg kg⁻¹, copper (1 n HCl) – 1,69-2,01 mg kg⁻¹, zinc (1 n HCl) – 2,33-2,59 mg kg⁻¹ soil.

The efficiency of fertilization has been studied in a grain-grass crop rotation: vetch-oats mixture – winter rye – clover meadow – spring wheat – oats. Outline of the experiment provided for a study of growing doses of nitrogen fertilizers on the background of three levels of phosphorus-potassium nutrition: 1) only by using soil phosphorus and potassium supply; 2) from calculation 50% planning removal of phosphorus and potassium with yield; 3) from calculation 100% removal of phosphorus and potassium. Organic fertilizers in crop rotation (40 t ha⁻¹ straw manure of cattle) have been applied in occupied fallow land under winter rye.

Annual has been taken account of the yield of the basic and by-product production, qualitative indexes (grain crops – mass of 1000 grains, protein, gluten, amino acids composition; fodder crops – protein, cellulose, fat, sugar, carotene, nitrates), content in plant samples of the main nutrients (N, P₂O₅, K₂O, CaO, MgO) have been determined. After harvest have been taken soil samples on experiment variants and determined the following indexes: pH_{KCl}, humus content (0,4 n K₂Cr₂O₇), phosphorus (0,2 n HCl), potassium (0,2 n HCl), calcium and magnesium (1 n KCl).

Results and Discussion

The fertilization had significant impact on the yield of agriculture crops in a crop rotation on Podzoluvisol (Table 1).

Table 1: Impact of fertilizers on productivity of grain-grass crop rotation on Podzoluvisol

Variant, average annual fertilization	Yield of basic production, c ha ⁻¹					Crop rotation, c ha ⁻¹ fodder units	Yield of raw protein, c ha ⁻¹
	vetch-oats mixture, hay 1996-1998	winter rye, grain 1997-1999	clover meadow, green mass 1998-2000	spring wheat, grain 1999-2001	oats, grain 2000-2001		
without fertilizers	45,3	34,1	614	33,6	21,3	58,3	5,9
manure, 8 t ha ⁻¹	52,8	38,2	630	35,4	24,0	63,5	6,4
N ₂₄	62,6	45,5	655	44,0	35,0	73,8	7,3
N ₄₈	65,2	47,0	638	45,9	40,0	76,0	7,5
N ₇₂	69,5	46,4	634	47,4	41,0	77,5	7,5
manure+P ₃₃ K ₅₆	59,0	40,2	671	37,7	26,5	68,4	6,7
N ₂₄ P ₃₃ K ₅₆	63,9	45,9	677	45,9	37,2	76,2	7,1
N ₄₈ P ₃₃ K ₅₆	74,1	47,0	673	47,3	41,7	79,3	7,6
N ₇₂ P ₃₃ K ₅₆	76,4	47,0	677	49,1	42,6	82,1	8,1
manure+P ₆₆ K ₁₁₂	60,6	41,9	683	40,3	28,2	70,9	6,8
N ₂₄ P ₆₆ K ₁₁₂	68,5	46,8	682	47,2	38,7	77,7	7,6
N ₄₈ P ₆₆ K ₁₁₂	70,8	47,2	672	48,5	42,0	79,8	8,0
N ₇₂ P ₆₆ K ₁₁₂	77,9	46,5	686	50,3	43,3	83,3	8,1
N ₇₂ *P ₆₆ K ₁₁₂	77,1	49,3	687	51,4	43,4	83,8	8,3
CD ₀₅	3,5	1,4	25	1,2	1,4	1,8	

* - split application of nitrogen fertilizers

Better indexes of the productivity of vetch-oats mixture (vetch Belotserkovskaya 88, oats Asilak) have been received at the application under cultivation before sowing N₆₀P₃₀K₅₀ on the background 40 t ha⁻¹ manure. The hay yield here is 74,1 c ha⁻¹.

More effective was at the cultivation of winter rye Pukhovchanka top-dressing in spring at the beginning of vegetation N₆₀ on the background of application in occupied fallow land 40 t ha⁻¹ manure which ensures the yield 47,0 c ha⁻¹ grain. It is advisable for soil fertility conservation the additional application of phosphorus and potassium (P₃₅K₆₀) before sowing.

It is recommended for clover meadow Slutskij early under cover crop (winter rye) N₆₀ and directly under clover P₃₀K₅₀. Yield of green mass for three hay cuttings on this variant amounted to 673 c ha⁻¹.

At the cropping of spring wheat Ivolga the optimum fertilizer system should be recognized the application under pre-sowing cultivation $N_{60}P_{70}K_{120}$ with additional application N_{30} in the stage of the first knot, that ensured the grain yield $51,4 \text{ c ha}^{-1}$, protein content – 12,3%, gluten content – 30,4%. For increase of productivity and quality of spring wheat grain it is advisable leaf treatment of sowings in the stage of the first knot $120 \text{ g ha}^{-1} \text{ CuSO}_4$.

The oats Asilak is more responsive to the application under pre-sowing cultivation $N_{60}P_{35}K_{60}$ – the grain yield amounted to $41,7 \text{ c ha}^{-1}$.

Nitrogen fertilizers had also the most impact on the productivity of grain-grass crop rotation and ensures the yield increasing $6,8-14,0 \text{ c ha}^{-1}$ fodder units. Organic fertilizer use promoted the additional yield increasing $5,2 \text{ c ha}^{-1}$ fodder units, phosphorus and potassium fertilizers secured the yield increasing $4,9-7,4 \text{ c ha}^{-1}$ fodder units. More effective in a crop rotation was the fertilization system at average annual application 8 t ha^{-1} straw manure of cattle and $N_{72}P_{33}K_{56}$. At this fertilizer combination the crop rotation productivity totaled $82,1 \text{ c ha}^{-1}$ fodder units at the yield of raw protein $8,1 \text{ c ha}^{-1}$.

Content of mobile phosphorus ($0,2 \text{ n HCl}$) in a soil at the average annual doses P_{33} , calculated on 50% compensation of removal P_2O_5 by crops of crop rotation, on the background 8 t ha^{-1} manure decreased on $22-31 \text{ mg kg}^{-1}$ soil for rotation of five field crop rotation, or on $4,4-6,2 \text{ mg kg}^{-1}$ for one year (Table 2).

Table 2: Impact of fertilizers on dynamics of agrochemical properties of plough horizon of Podzoluvisol

Variant	pH _{KCl}		P ₂ O ₅ , mgkg ⁻¹		K ₂ O, mgkg ⁻¹		humus, %	
	1995-1996	2000-2001	1995-1996	2000-2001	1995-1996	2000-2001	1995-1996	2000-2001
without fertilizers	6,1	5,8	276	249	136	119	1,6	1,5
manure, 40 t ha ⁻¹	6,1	5,8	290	261	200	169	1,7	1,7
N ₁₂₀	6,1	5,8	344	289	326	211	1,8	1,8
N ₂₄₀	6,0	5,7	333	294	313	195	1,8	1,8
N ₃₆₀	6,1	5,8	347	291	331	195	1,8	1,8
manure + P ₁₆₅ K ₂₈₀	6,0	5,7	363	329	296	259	1,7	1,7
N ₁₂₀ P ₁₆₅ K ₂₈₀	6,1	5,7	350	328	303	245	1,7	1,7
N ₂₄₀ P ₁₆₅ K ₂₈₀	6,1	5,7	350	327	298	234	1,8	1,7
N ₃₆₀ P ₁₆₅ K ₂₈₀	6,1	5,7	343	312	287	202	1,8	1,8
manure + P ₃₃₀ K ₅₆₀	6,0	5,7	339	345	279	290	1,8	1,9
N ₁₂₀ P ₃₃₀ K ₅₆₀	5,9	5,7	337	355	280	289	1,8	1,8
N ₂₄₀ P ₃₃₀ K ₅₆₀	5,9	5,5	348	352	285	283	1,8	1,8
N ₃₆₀ P ₃₃₀ K ₅₆₀	5,9	5,5	349	361	290	281	1,8	1,8
N ₃₆₀ *P ₃₃₀ K ₅₆₀	5,9	5,6	347	357	283	276	1,8	1,7

* - split application of nitrogen fertilizers

Phosphorus exception from fertilization system led to decreasing of mobile P_2O_5 content on 7,8-11,2 $mg\ kg^{-1}$ for one year. Increase in a crop rotation phosphorus dose to P_{66} (100% compensation of removal) promoted annual accumulation of mobile P_2O_5 in a soil 0,8-3,6 $mg\ kg^{-1}$.

Exception from fertilization system of agricultural crops potassium fertilizers as and potassium application on the level K_{56} , led to significant decrease of mobile content of K_2O (0,2 n HCl) in a soil (115-136 and 58-85 $mg\ kg^{-1}$ for 5 years). It is possible to sustain achieved potassium content in a soil at the increase of its average annual dose to K_{112} , that is possible at 100% compensation of its removal by grain crops and 50% - by fodder crops. On an average for grain-grass crop rotation this amounts to near 60% of potassium removal by all crops.

On an average annual application 8 $t\ ha^{-1}$ manure promoted preservation humus content in a soil, cropping in a crop rotation the clover meadow contributed to this increasing in certain degree too.

Acidity index (pH_{KCl}) for the rotation of crop rotation declined by 0,2-0,4 units. For the rotation declined in a plough horizon the content of exchangeable calcium and magnesium forms.

Conclusions

As a result of investigations in a long-term field experience with fertilizers on Podzoluvisol can recommended the following systems of sustainable application of mineral fertilizers on the background 8 $t\ ha^{-1}$ organic fertilizers under agricultural crops cultivated in a grain-grass crop rotation:

– when the content P_2O_5 and K_2O not less 400 $mg\ kg^{-1}$ – $N_{72}P_{33}K_{56}$ (crop rotation productivity 82 $c\ ha^{-1}$ fodder units, yield of raw protein 8,1 $c\ ha^{-1}$, net income 71,8 \$ ha^{-1} at annual decrease in a soil P_2O_5 and K_2O on 6 and 17 $mg\ kg^{-1}$);

– when the content P_2O_5 and K_2O not less 300 $mg\ kg^{-1}$ – $N_{72}P_{33}K_{112}$ (crop rotation productivity 82 $c\ ha^{-1}$ fodder units, yield of raw protein 8,1 $c\ ha^{-1}$, net income 70,4 \$ ha^{-1} at annual decrease in a soil P_2O_5 on 6 $mg\ kg^{-1}$);

– when the content P_2O_5 and K_2O not less 200 $mg\ kg^{-1}$ – $N_{72}P_{50}K_{112}$ (crop rotation productivity 83 $c\ ha^{-1}$ fodder units, yield of raw protein 8,3 $c\ ha^{-1}$, net income 69,4 \$ ha^{-1} at preservation P_2O_5 and K_2O in a soil).

References

Богдевич, И. М., Барашенко В. В., Очковская Л. В. (1999): Динамика агрохимических свойств пахотных почв Республики Беларусь. – Почвенные исследования и применение удобрений. – Минск: БелНИИПА, вып. 23, с. 3-12.

WITTMANN, O., BLUME, H.-P. & M. FILIPINSKI (1997): Soil classification of the Federal Republic of Germany. – *Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft*, Bd. 84, S. 253-275.

Шишов, Л. Л., Тонконогов, В. Д. & И. И. Лебедева (1997): Классификация почв России (Russian soil classification). – Moscow, Dokuchaev Society of Soil Scientists of Russian Academy of Sciences, 236 p.

VERSUCH DER REGIONALEN BODENSYSTEMATIK

V. BOSAK & T. ROMANOVA *

Weißrussisches Forschungsinstitut für Bodenkunde und Agrochemie,
Kazinezstraße 62, 220108 Minsk, Belarus

Einleitung

Diese Bodensystematik ist ein Ergebnis der vierjährigen Bodenforschung und Bodenkartographie der Republik Weißrussland. Zuerst wurde die vollste und vielseitigste Information der Bodencharakteristik gesammelt. Es wurden viele Übergangsformen definiert: Kombination der Bodenbildungsprozesse, detaillierte Granulometrie und Bodenstruktur usw. Als Ergebnis wurde die Bodenliste deutlich gesteigert. Danach wurden solche Merkmale ausgesucht, die die verschiedenen Bodenvarietäten in Bodengruppen vereinigen könnten. Als bedeutendster Faktor der Bodenentwicklung wurde eine Radiationsbilanz (U) genommen, deren Größe in Weißrußland $38,0 - 41,0 \text{ Kkal sm}^{-2}$ beträgt.

Bei der Arbeit wurden auch verschiedene Arbeiten für die Bodensystematik untersucht [1-6].

Ziele der Untersuchungen

Die Bodensystematik muß eine Ordnung haben, in der Überordnung, Koordination und Unterordnung von Objekten mit entsprechendem Informationsgehalt möglich sind, wo jede Position der Systematik nur eine bestimmte endliche Bodenmenge charakterisiert. Alle Elemente dieser Bodenmenge sind isomorph, isogen, isotop und isofunktional; sie können nicht in einer anderen Bodenmenge sein. Das wird erreicht durch Einhaltung der Formallogikregeln: 1) auf jedem Taxonomielevel benutzt man das gleiche Teilungsprinzip (TP); 2) gesamtes Volumen der Teilungsglieder und Volumen des teilbaren Begriffs sind gleich; 3) Teilungsglieder sollen sich gegenseitig ausschließen; 4) die Teilung soll kontinuierlich sein. Als Teilungsprinzip (TP) soll eine solche funktionale Eigenschaft gewählt werden, die jeder Boden hat.

Ergebnisse und Diskussion

Als Teilungsprinzip für die Bodensystematik wurde das Wasserregime des Bodens gewählt, das auf drei Hauptkategorien differenziert wurde: 1) allgemeines Hydromorphismusniveau; 2) Charakter des Wasserregimes – Richtung der Wasserbewegung oder Stauwasser im Bodenprofil; 3) mittljähriger Wasservorrat, der die Stufe des Bodenhydromorphismus bestimmt; diese Stufe ist ähnlich mit der Tagungszahl (W), wann die Feuchtigkeit in der Bodenschicht 0-20 sm höher als kritische Feldkapazität ist.

In dieser Bodensystematik wurde enge Korrelation zwischen den Bodenbildungsprozessen und dem Wasserregimetypp festgestellt.

Es wurden auch sieben Substrattypen der Bodenbildung im Postglazialgebiet definiert. Diese Substrattypen sind als Mittelwerte der spezifischen Oberfläche ($\text{sm}^2 \text{g}^{-1}$), der Lagerungsdichte (g sm^{-3}) und Gesamtporosität (%) der terrestrischen Böden, die ähnlichen Einfluß auf den Wasserregimetypp des Bodens haben (Abb. 1), definiert. Das sind die folgenden Substrate: 0 – dichte (Dolomit, Kreide usw. – sehr selten); 1 – lockere (Sand, Sandlehm mit dem Untergrund Sand); 2 – zweischichtige ohne Wasserdichte (Sandlehm und Lehm mit dem Untergrund Sand <1m); 3 – zweischichtige mit der Wasserdichte (Sand, Sandlehm, Lehm mit kohärentem

Untergrund <1m); 4 – lehmige (Leichtlehm, Löß, Lehmsand mit dem Moränenuntergrund); 5 – tonige (klebriger Lehm und Ton); 6 – torfige.

Die mit diesen Prinzipien aufgebaute Bodensystematik ist dargestellt in Abbildung 2. Das ist ein Fragment der Bonensystematik nur für die terrestrischen Böden der Republik Weißrussland.

Abbildung 1: Substrattypen der Bodenbildung in der Republik Belarus

Kennzeichen:

spezifische Oberfläche		5-10		10-15		15-25		25-35		35-50		50-70		>70
Lagerungsdichte		1.2-1.3		1.3-1.4		1.4-1.5		1.5-1.6		1.6-1.7		1.7-		
Gesamtporosität		30-35		35-40		40-45		45-50		50-60				

Abbildung 2: Systematik der terrestrischen Böden.

I. Bodenklasse (TP – allgemeiner Hydromorphismus)

A – automorpher Boden; **B** – halbhydromorpher Boden; **C** – hydromorpher Boden.

II. Bodentyp (TP – Charakter des Wasserregimes)

a) nicht durchlässiges Wasserregime (imperacid)

A0 – Rohboden; **A1** – Rendzina; **A2** – Braunerde; **A3** – Luvisol;

b) Stauwasserregime (acceptiv)

B1 – Pseudogley-Rendzina; **B2** – Pseudogley;

C1 – Sumpfboden; **C2** – Niedermoor; **C3** – Übergangsmoor; **C4** – Hochmoor;

c) perkolierendes Wasserregime (permacid)

B3 – Podsolboden

d) evapotranspiratives Wasserregime (exudativ)

B4 – Gleyboden

III. Bodensubtyp (TP – Bodenfeuchtigkeitsstufe)

a, a1 ($W = 0 - 10$ Tage) – vollautomorpher Boden; **a2** ($W = 10 - 20$ Tage) – automorpher berührungs- und tiefvergleyter Boden; **b** ($W = 20 - 50$ Tage) – schwachvergleyter Boden; **c** ($W = 50 - 100$ Tage) – vergleyter Boden; **d** ($W = 100 - 170$ Tage) – starkvergleyter Boden; **e** ($W > 170$ Tage) – sumpfiger Boden; **e1** ($W > 170$ Tage) – Torfmächtigkeit $< 0,3\text{m}$; **e2** ($W > 170$ Tage) – Torfmächtigkeit $0,3-0,5\text{m}$; **e3** ($W > 170$ Tage) – Torfmächtigkeit $> 0,5\text{m}$

IV. Bodenart (TP – Bodensubstrat)

0 – dichte; **1** – lockere; **2** – zweischichtige ohne Wasserdichte; **3** – zweischichtige mit der Wasserdichte; **4** – lehmige; **5** – tonige; **6** – torfige

V. Bodensubart

a) TP - Mineralogie (chemische Zusammensetzung der Bodensubstrate)

1 – carbonathaltige (Quarz > 65%); **2** – silikate polymikte (Quarz < 85%); **3** – silikate oligomikte (Quarz > 85%); **4** – andere

b) TP – Grundwasserchemismus

5 – mildes Grundwasser; **6** – carbonathaltiges Grundwasser; **7** – eisenhaltiges Grundwasser; **8** – anderes Grundwasser.

VI. Bodenvarietät (TP – Erodierbarkeit)

1 – unerodierter Boden; **2** – schwacherodierter Boden; **3** – mäßigerodierter Boden; **4** – starkerodierter Boden; **5** – degradiertes Boden; **6** – kolluvialer Boden.

VII. Bodensubvarietät (TP – Entwässerung und Bewässerung)

1 – natürlicher Boden; **2** – normalentwässerter Boden; **3** – schwachentwässerter Boden; **4** – tiefentwässerter nichtpodsolierter Boden; **5** – tiefentwässerter podsolierter Boden; **6** – sekundärversumpfter Boden; **7** – bewässerter Boden.

VIII. Bodenvariante (TP – Bodenkulturzustand)

1 – natürlicher Boden; **2** – benutzter Boden; **3** – kultotropher Boden; **4** – Ackerboden; **5** – rekultivierter Boden; **6** – degradiertes Boden.

Literatur

- ARBEITKREIS FÜR BODENSYSTEMATIK DER DBG (1998): Systematik der Böden und der bodenbildenden Substrate Deutschlands.- Mitteilungen der DBG, Band 86, 180 S.
- ROMANOVA T. (1990): Water regime as a basis for regional Soil Classification.- Moscow, Soil Classification, Reports of the International Conferenz on Soil Classification, 12-16. September, 1988, Alma-Ata, USSR, p. 20-26.
- SCHRÖDER D. & J. LAMP (1976): Prinzipien der Aufstellung von Bodenklassifikationssystemen. – Z. Pflanzenernährung und Bodenkunde, Nr. 5, S. 617-630.
- Волобуев В. Р. (1956): Об основах классификации почв. – Почвоведение, № 8.
- Розова С. С. (1986): Классификационная проблема в современной науке. – Москва, "Наука", 226 с.
- Шишов Л. Л. Тонконогов В. Д. Лебедева И. И. (1997): Классификация почв России (Russian soil classification). – Moscow, Dokuchaev Society of Soil Scientists of Russian Academy of Sciences, 236 S.

MOBILITY OF HEAVY METALS IN VEGETABLE GARDEN SOILS OF URBAN AREA IN NORTHERN POLAND**Halina DŹBKOWSKA-NASKRĚT**

Department of Soil Science, University of Technology and Agriculture, 85-029 Bydgoszcz, Bernardyńska 6, Poland, E-mail: gleb@atr.bydgoszcz.pl.

keywords: chemical speciation, metals, urban soils, garden soils.

The aim of this research was to assess the quality of vegetable garden soils in area of medium urbanization, with regard to heavy metals concentrations. Specially the objectives were to measure the total concentration of soil Zn and Pb and assess potential metal availability to vegetation, using a sequential chemical fractionation procedure.

Concentrations of total Zn and Pb in soils of five allotment gardens located in urban area of Inowroc³aw (northern Poland) with the population 50 thousands were measured. Analyzed soils contained Zn and Pb in concentrations above background levels, indicating significant anthropogenic impact from local industry, fossil fuels combustion and motor vehicle emission. Chemical sequential extraction procedure allowed to distinguish several forms of metals: exchangeable, in carbonate-bound form, associated with manganese oxides, bound to organic matter, associated with amorphous Fe oxides and crystalline Fe oxides, and residual. For Zn the predominant form was the residual metal. Relatively high concentrations were also observed for carbonate form. Lead was mostly associated with the soil organic matter. Significant fraction of Pb was also concentrated in residual form as well as was associated with amorphous and crystalline Fe oxides. Lead was neither present in exchangeable nor in carbonate-bound forms in almost all the soils studied due to the neutral soil pH.

FBVA - Institut für Lawinen- und Wildbachforschung

Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft

Workshop

**Bodenphysikalische Verfahren
im Rahmen von
Boden- und Landschaftsschutz**

Innsbruck, am 19.Oktober 2001

Workshop

Bodenphysikalische Verfahren im Rahmen von Boden- und Landschaftsschutz

Freitag, 19.10.2001

Forstliche BVA, Institut für Lawinen- und Wildbachforschung,
Rennweg 1 - Hofburg, A-6020 Innsbruck,

Programm:

- 8³⁰ - 8⁴⁵: Begrüßung durch G. Markart (Inst. f. Lawinen- und Wildbachforschung der FBVA) und M. H. Gerzabek (Univ. f. Bodenkultur, Austrian Research Center Seibersdorf, Präsident der Österr. Bodenkundlichen Gesellschaft).
- 8⁴⁵ - 9¹⁵: E. Klaghofer (IKT Petzenkirchen): Bodenphysikalische Einheitsverfahren beim Bodenschutz
- 9¹⁵ - 9⁴⁵: P. Germann (Geographisches Institut der Universität Bern): Feldmethoden zur Parameterisierung der raschen Versickerung im Gelände
- 9⁴⁵ - 10¹⁵: N. Rampazzo (BOKU Wien): Bodenstrukturparameter - ihre Bedeutung und Veränderung durch landwirtschaftliche Nutzung
- 10¹⁵ - 10⁴⁵: P. Cepuder (BOKU Wien): Schätzen wesentlicher bodenphysikalischer Kennwerte aus vorhandenen Bodendaten für den Wasser- und Stofftransport
- 10⁴⁵ - 11⁰⁰: Kaffeepause
- 11⁰⁰ - 11³⁰: F. Feichtinger (IKT Petzenkirchen): Anwendung bodenphysikalischer Kenngrößen bei Simulationsmodellen.
- 11³⁰ - 12⁰⁰: S. Schwarz und A. Freudenschuß (UBA Wien): Bodenphysikalische Parameter im Bodeninformationssystem BORIS
- 12⁰⁰ - 12³⁰: P. Strauß (IKT Petzenkirchen): Zertifizierung bodenphysikalischer Methoden
- 12³⁰ - 14⁰⁰: Mittagessen

- 14⁰⁰ – 14³⁰: K. Schneeberger und A. Nussberger. (ITÖ – ETH-Zürich): Neue Methoden in der Bodenphysik.
- 14³⁰ – 15⁰⁰: D. Schuch, A. Krenn (ARCS) und E. Klaghofer (IKT Petzenkirchen): Bestimmung des Eindringwiderstandes in Abhängigkeit des Wassergehaltes unterschiedlicher Böden; Vergleich von Labor- und Freilandergebnissen.
- 15⁰⁰ – 15³⁰: G. Jost und H. Schume (Inst. f. Waldökologie, BOKU): Einflussgrößen für die räumlich-zeitliche Variabilität des Bodenwassergehaltes in Waldökosystemen
- 15³⁰ – 15⁴⁵: Kaffeepause
- 15⁴⁵ – 16¹⁵: B. Kohl und G. Markart (FBVA Innsbruck): Bodenphysikalische Charakterisierung von Profilen in Wildbacheinzugsgebieten
- 16¹⁵ – 16⁴⁵: K. Gartner (FBVA – Wien): Messungen zum Wasserhaushalt von Nadel- und Laubholzbeständen auf Pseudogley-Standorten
- 16⁴⁵ – 17³⁰: Diskussion (Leitung: E. Klaghofer)

Schwerpunkthemen:

- Anwendung physikalischer Kenngrößen in Modellen
- Adaptierung bodenphysikalischer Methoden für skelettreiche und stark durchwurzelte Böden
- Anforderungen an bodenphysikalische Methoden und Modelle seitens des Boden- und Landschaftsschutzes bzw. des Landschaftsbaues
- Zukünftige Forschungsschwerpunkte in der Bodenphysik

BODENPHYSIKALISCHE EINHEITSVERFAHREN BEIM BODENSCHUTZ

Eduard KLAGHOFER

Bundesamt für Wasserwirtschaft, Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt
A-3252 Petzenkirchen

Unter Einheitsverfahren sind Verfahren anzusehen, die nach dem Stand der Technik anerkannt sind und in der Praxis angewendet werden. Der Stand der Technik kann z.B. definiert werden - entsprechend nach dem § 12 a Abs. 1 des WRG 1959 i.d.g.F. - als der auf die einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Dabei ist nicht a priori davon auszugehen, dass die entsprechenden normativen Regelwerke (ÖNORMEN, DIN-Normen, ISO-Normen) dem Stand der Technik entsprechen und somit Einheitsverfahren darstellen. Dies ist nur dann der Fall, wenn es sich um normative Regelwerke mit den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen handelt. Bodenphysikalische Einheitsverfahren beim Bodenschutz sind wünschenswert, um Fragen zum chemischen, mechanisch-physikalischen Bodenschutz und zum Flächenschutz operativ in gleicher Qualität behandeln zu können.

Bodenphysikalische Einheitsverfahren beim Bodenschutz müssen sich beschäftigen mit:

- Wasserleitung und Wasserspeicherung
- Wärmeleitung und Wärmespeicherung
- Gasaustausch
- Mechanischer Festigkeit.

Bodenphysikalische Einheitsverfahren - als normative Regelwerke - sind vor allem im Bereich der Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von Böden sowie der Speicher- und Transporteigenschaften der Böden beim Medium Wasser vorhanden.

Nachfolgende bodenphysikalische Einheitsverfahren existieren:

- Bestimmung der Textur: Grobboden (ÖNORM B 4412 bzw. ÖNORM L 1061-1), Feinboden (ÖNORM 1061).
- Bestimmung der Dichte (Feststoffdichte, Rohdichte trocken und feucht) nach ÖNORM L 1068.
- Bestimmung des Wassergehaltes und des Wasseranteiles nach ÖNORM L 1062.
- Bestimmung der Speichereigenschaften durch die Bestimmung des Druckpotential-Wasseranteilsbeziehung von ungestörten Bodenproben nach ÖNORM L 1063.
- Bestimmung der Feldkapazität nach ÖNORM L 1069: dabei ist anzumerken, dass es sich bei dieser Methode um eine sehr feldnahe - und dadurch aber auch um eine wenig wissenschaftliche Methode handelt.
- Bestimmung des Druckpotentials mittels Tensiometer nach ÖNORM L 1067.

- Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit in gesättigten Zylinderproben nach ÖNORM L 1065.
- Bestimmung der Versickerungsintensität mittels Doppelzylinder-Infiltrometer nach ÖNORM L 1066: auch bei dieser Methode handelt es sich um eine genormte, jedoch hydraulisch wenig abgeklärte Methode.

Zu erarbeiten sind weitere Einheitsverfahren, die sich mit Transporteigenschaften der Böden hinsichtlich Wasser und Stoffen beschäftigen wie

- ungesättigte Wasserleitfähigkeit
- Feldmethoden, die Wasserflüsse und Stoffflüsse erfassen wie Saugkerzen, Sickerwassersammler, Lysimeter.

Bodenphysikalische Einheitsverfahren zur Bestimmung der Einsickerungsleistung von Böden (Infiltration) von Wasser- aber auch des Oberflächenabflusses und der damit verbundenen hydraulischen Eigenschaften könnte mit Hilfe von Regensimulationen erfolgen. Dazu muss ein Regensimulationsgerät genormt werden, mit dessen Hilfe derartige Berechnungen durchgeführt werden. Auch eine exakte Beschreibung der Dauer und Intensitäten der Regensimulationen ist notwendig, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erlangen.

BODENSTRUKTURPARAMETER

Ihre Bedeutung und Veränderung durch landwirtschaftliche Nutzung

Nicola RAMPAZZO

Institut für Bodenforschung, Universität für Bodenkultur, Wien
Gregor-Mendel-Str. 33, 1180 Wien

1 Einleitung und Definition von Bodenstruktur

Die Bodenstruktur kann u.a. folgendermaßen definiert werden: „...physikalische Zusammensetzung festen Bodenmaterials, gegeben durch Größe, Form und räumliche Verteilung der Teilchen und Poren sowie deren Eigenschaften“ (BREWER 1976). Morphologische Strukturtypen untersucht man in verschiedenen Skalengrößen sowohl im Gelände als auch unter dem Mikroskop. Wenn man die Bodenstruktur als veränderbaren Zustand betrachtet, wird es klar, daß nicht nur bodenphysikalische, sondern auch mineralogische, chemische und biologische Parameter struktursteuernd wirken (RAMPAZZO et. al 1998).

2 Bodenphysikalische Strukturparameter

Eine mögliche Gruppierung von Strukturparametern richtet sich z.B. nach bestimmten funktionellen Eigenschaften des Bodens, so unterscheidet man z.B. zwischen allgemeinen Strukturparametern (Lagerungs- und Feststoffdichte, Gesamtporenvolumen, Porenverteilung), Wasserhaushaltsparametern (Wassergehalt, hydraulisches Potential, pF-Charakteristik, Wasserleitfähigkeit), Lufthaushaltsparametern (Luftkapazität, rel. Gasdiffusionskoeffizient, O₂-Diffusionsrate, Luftpermeabilität), Wärmehaushaltsparametern (spez. Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit, Bodentemperatur), Festigkeits- und Stabilitätsparameter (Plastizitätsindex, Scherwiderstand, Aggregatstabilität), vgl. RAMPAZZO et al. (1998).

3 Veränderungen durch landwirtschaftliche Nutzung

Bodenstrukturparameter bzw. der Strukturzustand als ganzer erreichen in natürlichen, ungestörten Böden ein mehr oder weniger stabiles Gleichgewicht, als Endprodukt der Pedogenese. Landwirtschaftliche Böden sind in der Regel „überverdichtet“, bzw. in der Krume „überge-lockert“, ihre Struktur gestört und relativ instabil. Vergleiche zwischen ungestörten und landwirtschaftlich genutzten Böden, bzw. zwischen verschiedenen Formen der landwirtschaftlichen Nutzung zeigen, wie unterschiedlich Bodenstrukturparameter auf anthropogenen Einfluß reagieren (RAMPAZZO & MENTLER 2001, RAMPAZZO et al. 1999, RAMPAZZO et al. 1999). So entstehen Verdichtungen meistens durch Verringerung des Porenraumes, vor allem der Grobporen) und Verformung der Teilchen. Diese ist größtenteils irreversibel (plastisch) und nur wenig elastisch. Deshalb ist bei der Bodenbearbeitung der „richtige“ Zeitpunkt zu beachten, d.h. der günstigste Konsistenzzustand, vor allem bei Böden, deren Plastizitätsindex etwa < 5 bzw. > 25 ist.

4 Bedeutung von Strukturparametern

Die Bedeutung von Bodenstrukturparametern in der dargestellten Betrachtungsweise ist im Sinne ihrer Priorität bei deren Auswahl zu verstehen. Diese richtet sich nach der:

- a) der Aussagekraft (Indikatorwert) des Parameters, und nach der
- b) Bodenfunktion, die untersucht werden muss (z.B. Transport-, Transformations- oder ökologische Funktion).

Zahlreiche Studien belegen z.B. daß die Lagerungsdichte, besonders die Trockendichte (105°C), welche als Basisparameter angesehen wird und in mehr oder weniger allen Pflanzenwachstumsmodellen eingeht, eine sehr begrenzte Aussage besitzt und kaum mit dem Pflanzenertrag korreliert (Rampazzo, 1998). In dieser Arbeit konnte dies beispielhaft gezeigt werden. So zeigten z.B. ein Tschernosem (25% Ton) und ein Gley (55% Ton) zunächst keine großen Strukturunterschiede aufgrund ihrer Lagerungsdichte (beide ca. $1.25 \text{ Mg}\cdot\text{m}^{-3}$), sehr deutlich aber anhand des Zusammenhangs zwischen Matrixpotential und der Lufthaushaltsparameter Luftpermeabilität, rel. Gasdiffusionskoeffizient und Sauerstoffdiffusionsrate, wodurch die sehr kritische Durchlüftung des Gleys erklärbar wurde. Ein ähnliches Ergebnis ergab der Vergleich zwischen einer Parabraunerde und einem Tschernosem mit absolut identischer Lagerungsdichte ($1.4 \text{ Mg}\cdot\text{m}^{-3}$) aber unterschiedlichem Strukturtyp und unterschiedlicher -funktionalität. Dies wurde z.B. bei der Messung der Wärmeleitfähigkeit im Zusammenhang mit dem Quarzgehalt der Matrix sehr deutlich.

Diese Überlegungen erlauben daher die Frage nach der Auswahl spezifischer Strukturparameter für die Untersuchung spezifischer Bodenstrukturfunktionen, wobei die praktische Anwendbarkeit der Methoden nicht für alle Strukturparameter gleich ist, vgl. RAMPAZZO et al. (1998).

5 Literatur

- BREWER R. 1976. Fabric and mineral analysis of soils. Robert E. Kreiger, New York.
- RAMPAZZO N., BLUM W.E.H. & WIMMER B. 1998. Assessment of soil structure parameters and functions in agricultural soils. Die Bodenkultur. Austrian Journal of Agricultural Research, 49. Band, Heft 2, 69-84.
- RAMPAZZO N., RAJKAI K., BLUM W.E.H., VARALLYAY G. & ÜBLEIS T. 1999. Effects of long-term agricultural land use on soil properties along the Austrian-Hungarian border. Part I Soil mineralogical, physical and micromorphological parameters. Int. Agrophysics, 13, 15-39.
- RAMPAZZO N., RAJKAI K., BLUM W.E.H., VARALLYAY G. & ÜBLEIS T. 1999. Effects of long-term agricultural land use on soil properties along the Austrian-Hungarian border. Part II Soil chemical, microbiological and zoological parameters. Int. Agrophysics, 13, 171-183.
- RAMPAZZO N. & MENTLER A. 2001. Influence of different agricultural landuse on soil properties along the Austrian-Hungarian border. Die Bodenkultur, Austria Journal of Agricultural Research, 52. Band, Heft 2, 89-115.

ANWENDUNG BODENPHYSIKALISCHER KENNGRÖSSEN BEI SIMULATIONSMODELLEN

Franz FEICHTINGER

Bundesamt für Wasserwirtschaft, Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt
A-3252 Petzenkirchen

Die Wasser- und Stoffdynamik im Boden wird vielfach mittels Simulationsmodellen bewertet. Dabei stellt die Parametrisierung der Eingabedaten große Anforderungen an den Modell-anwender, da die Ergebnisschärfe sehr oft davon getragen ist (KLAGHOFER et al., 2001).

Im Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt (IKT) werden die Simulationsmodelle SIMWASER (STENITZER, 1988) und STOTRASIM (FEICHTINGER, 1996) zur Beschreibung des Bodenwasserhaushaltes und des Pflanzenwachstums bzw. der Stickstoffdynamik in Böden verwendet. Zur Parameterisierung der Eingabedaten anhand bodenphysikalischer Kenngrößen werden nachfolgend einige Beispiele gegeben.

Wurzelwachstum – Penetrometerwiderstand

Die Ausbildung des Wurzelsystems ist für die Transpirationsleistung und Nährstoffaufnahme der Vegetation mit entscheidend. In ihrem Wachstum haben die Wurzeln die Kompaktheit der Bodenmatrix zu überwinden, wofür der Penetrometerwiderstand eine Maßzahl darstellt. In SIMWASER wird dieser nach CANARACHE (1990) in Abhängigkeit des Tongehaltes und der Lagerungsdichte eines Bodens berechnet.

$$RP = a * w^m$$

- RP Penetrometerwiderstand [MPa]
- w Wassergehalt im Boden [Masse%]
- a, m Beiwerte als Funktion von Tongehalt und Lagerungsdichte des Bodens

Wasserspeicher- und Wasserleitfähigkeit des Bodens

Die Beschreibung der Wasserbewegung im Boden erfordert die Funktionen pF: Wasseranteil (θ) – Druckpotential (ψ) bzw. jene der hydraulischen Leitfähigkeit $k = f(\psi$ bzw. θ). Diese Funktionen werden aus einer IKT-Datenbank anhand der Textur und der Porosität eines Bodens abgefragt. Die Datenbank basiert auf IKT - Messungen und Literaturdaten. Bei Verwendung der Angaben der Österreichischen Bodenkartierung für eine flächendeckende Modell-anwendung werden die bodenformbezogenen und horizontspezifischen Texturangaben übernommen und die Porositäten anhand der verbalen Strukturbeschreibungen mit Hilfe von Umsetzungsalgorithmen bewertet (MURER et al., 2001).

Diffusion/Dispersion

In der Stofftransportgleichung wird die Diffusion/Dispersion nach DUYNISVELD, 1983 berechnet:

$$D = D_m + D_h$$

$D_m = a e^{b\theta} D_0 / \theta$	D_0	Diffusion in Wasser
$D_h = \lambda v $	θ	Wassergehalt des Bodens
	v	Porenwassergeschwindigkeit
	a, b	Beiwerte
	λ	Dispersivität

Dabei sind $b=10$ und a als Funktion des Tongehaltes formuliert. Die Dispersivität wird als Funktion der Textur berechnet, was aus Ergebnissen eigener Säulenversuche und aus Literaturdaten regressionsanalytisch abgeleitet wurde.

Stickstoff – Pools und deren Umsatzraten

Simulationsmodelle zur Stickstoffdynamik im Boden haben meist mehrere Kohlenstoff- und Stickstoffpools als Basis und die Flüsse zwischen den Pools werden anhand spezifischer Umsatzraten formuliert. STOTRASIM berücksichtigt organische Primärschubstanz, OPS (Pflanzenrückstände, organischer Input) und mehrere bodeninterne C- und N-Fractionen, die allesamt deutlich unterschiedliche Umsatzgeschwindigkeit aufweisen. In Anlehnung an FRANKO (1997) wird ein „inert“ Pool in Rechnung gestellt, welcher nach RÜHLMANN (1999) unter Berücksichtigung von Textur- und Struktureinfluss, als Funktion des Ton-, Feinschluff- und Mittelschluffgehaltes berechnet wird. Zur Mineralisation der OPS wird neben Temperatur- und Feuchtigkeitseinfluß der Tongehalt als mitbestimmende Größe berücksichtigt (BUDOJ et al. 1998).

Literatur

- BUDOJ, Gh.; DANUSO, F.; GIOVANARDI, R.; DAVIDESCU, V. & MADJAR, R. (1998): Martin H. Gerzabek (ed) - Modelling the Crop Residues and Organic Fertilizers Mineralization in Soil. - XXVIIIth Annual Meeting of ESNA/jointly organised with UIR working group soil-to-plant transfer, Brno (Czech Republic), August 26-29, 1998, Working Group 3, Soil-Plant-Relations, Proceedings, 146-152.
- CANARACHE, A. (1990): PENETR – a generalized semi-empirical model estimating soil resistance to penetration. Soil Tillage Res. 16, 51-70.
- DUYNISVELD, W.H.M. (1983): Entwicklung von Simulationsmodellen für den Transport von gelösten Stoffen in wasserungesättigten Böden und Lockersedimenten. Umweltbundesamt Berlin, Texte 17/83.
- FEICHTINGER, F. (1996): Simulation of the Soil Water Balance and Nitrogen Dynamic by STOTRASIM for irrigated maize. - Aus: ICID-CIID - Workshop on Crop-Water-Environment Models, Cairo, Egypt, September 15-17, 150-162.
- FRANKO, U. (1997): Modellierung des Umsatzes der organischen Bodensubstanz. - Arch. Acker-Pfl. Boden, Vol. 41, 527-547.
- KLAGHOFER, E.; FEICHTINGER, F.; STENITZER & MURER, M. (2001): Anforderungen an die Güte von Inputdaten bei Regionalisierung von Grundwasserneubildung und Stickstoffverlagerung. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft (im Druck).
- MURER, E. & STENITZER, E. (2001): Simulation der Grundwasserneubildung auf Basis der Österreichischen Bodenkarte 1:25000. - Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, H. 62, 159-168.
- RÜHLMANN, J. (1999): A new approach to estimating the pool of stable organic matter in soil using data from long-term field experiments. - Plant and Soil 213, 149 - 160.
- STENITZER, E. (1988): SIMWASER - Ein numerisches Modell zur Simulation des Bodenwasserhaushaltes und des Pflanzenertrages eines Standortes. - Mitt. aus der Bundesanstalt für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, Nr. 31, A-3252 Petzenkirchen.

BODENPHYSIKALISCHE PARAMETER IM BODENINFORMATIONSSYSTEM BORIS

Sigrid SCHWARZ und Alexandra FREUDENSCHUSS

Umweltbundesamt, Wien

1 Einleitung

Um effektiven Bodenschutz betreiben zu können, sind zuverlässige und bundesweite Informationen über Zustand, Belastung und Belastbarkeit der Böden notwendig. Österreich verfügt über umfassende Bodendatenbestände. Diese liegen jedoch in heterogener Struktur vor, da sie von verschiedenen Institutionen mit unterschiedlichen Zielsetzungen erfasst wurden. Vom Umweltbundesamt wurde deshalb das Bodeninformationssystem BORIS - mit dem Ziel bundesweit harmonisierte Bodendaten zur Verfügung zu stellen - entwickelt. Neben Bodenkarten im Übersichtsmaßstab (1:750.000) lag der Schwerpunkt bisher auf der Punktdatenerfassung.

2 Inhalt von BORIS

In das Bodeninformationssystem BORIS wurden bisher über 1.5 Mio. Einträge von über 10.000 Standorten aus über 40 verschiedenen Untersuchungen aufgenommen. Dies sind unter anderem Daten der Bodenzustandsinventuren der einzelnen Bundesländer Österreichs, der Waldbodenzustandsinventur der Forstlichen Bundesversuchsanstalt (FBVA), Untersuchungen in Brixlegg, Linz, Arnoldstein, Köflach-Voitsberg sowie österreichweite Daten zur Cäsiumbelastung. Die Kooperationsbereitschaft der beteiligten Bundesländer und Institutionen stellt die Basis für den Aufbau des umfangreichen Datenbestandes dar. Die Harmonisierung der unterschiedlichen Datensätze, die einen wesentlichen Aufwand bei dem Aufbau des Bodeninformationssystems darstellt, wurde bisher vom Umweltbundesamt anhand des „Datenschlüssels Bodenkunde“ (SCHWARZ et al., 1999) durchgeführt. BORIS enthält Angaben zu Standorten, Bodenprofilen und Daten chemischer, physikalischer und mikrobiologischer Untersuchungen.

3 Applikationen von BORIS

Von den drei EDV-Applikationen bildet BORIS INTERN als Datenverwaltungs- und Kontrollprogramm des Umweltbundesamtes die Basis von BORIS. Es bietet damit ein Instrument für ein kontinuierliches Datenqualitätsmanagement (TULIPAN et al., 2001), das wiederum die Voraussetzung für qualitativ hochwertige Abfrageergebnisse schafft. Mit BORIS INFO (seit 1999) und BORIS EXPERT (seit 2001) stehen zwei Internetapplikationen für die Durchführung von Datenbankabfragen und Bewertungen zur Verfügung.

BORIS INFO ist öffentlich zugänglich und bietet Informationen auf Metadatenebene. Nach Auswahl über eine Österreichkarte in Kombination mit einer Auswahlmaske stehen die Ergebnisse in Form von Karten, Reports und Listen unter Angabe der Quellen und der jeweiligen Datenurheber zur Verfügung. Für jedes Literaturzitat gibt eine Kurzfassung Informationen über Ziel und Umfang der Untersuchung. Somit ist es InternetbenutzerInnen möglich, über ein geographisches Auswahlsystem Zugang zu diesen Informationen herzustellen, einen Überblick über vorhandene Bodendaten in einer bestimmten Region zu erhalten und sich bei Bedarf an genaueren Informationen an das Umweltbundesamt bzw. die jeweiligen Datenurheber zu wenden.

BORIS INFO kann unter <http://www.ubavie.gv.at/Umweltsituation/Boden/Boris> besucht werden.

BORIS EXPERT ermöglicht - unter Berücksichtigung des Datenschutzes - den Zugang zu den gesamten Bodendatensätzen und kann von jenen Institutionen genutzt werden, die in die Liste der Zugriffsberechtigten aufgenommen wurden. Dies sind in erster Linie jene Institutionen, die auch Daten für BORIS zur Verfügung gestellt haben.

4 Bodenphysikalische Parameter in BORIS

Derzeit sind in BORIS von über 13.000 Bodenproben, die auf ca. 4.700 Standorten gewonnen wurden, Messwertdaten zu bodenphysikalischen Parametern verfügbar. Auf den ersten Blick stellt dies einen relativ umfangreichen Datenpool dar. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass nur bei ca. einem Drittel der derzeit in BORIS enthaltenen Proben bzw. Standorte Daten zu bodenphysikalischen Parametern vorliegen. Den Großteil davon, nahezu 75%, bilden Messwerteinträge zur Korngrößenverteilung und zur elektrischen Leitfähigkeit. Nur bei 6% aller derzeit in BORIS enthaltenen Proben liegen auch Daten zu anderen physikalischen Bodenparametern, wie etwa der Porengrößenverteilung, der Lagerungsdichte, dem Wassergehalt, der Wasserstabilität von Aggregaten oder der Druckpotential-Wasseranteilsbeziehung (pF-Kurven) vor.

Die Mehrheit der in BORIS integrierten und damit jederzeit rasch abrufbaren physikalischen Bodenparameter wurden im Zuge der Bodenzustandsinventuren der Bundesländer und der Waldbodenzustandsinventur der Forstlichen Bundesversuchsanstalt in Wien erhoben. Die genaue Datensituation kann von jedem/r Interessierten über BORIS INFO auf Metadaten-ebene bzw. von Zugriffsberechtigten über BORIS EXPERT (s.o.) abgefragt werden.

5 Ausblick

Mit dem Bodeninformationssystem BORIS des Umweltbundesamtes besteht die Möglichkeit künftig auch verstärkt bodenphysikalische Daten in harmonisierter Form via Internet verfügbar zu machen. Die Aufnahme weiterer Datensätze und Parameter zur Beschreibung physikalischer Bodeneigenschaften würde eine wichtige Ergänzung zu den bereits zahlreichen Datenbankeinträgen über chemische Bodenparameter darstellen und damit eine umfassende Charakterisierung von Böden in Österreich ermöglichen.

Für 2002 ist die Erarbeitung der 2. Auflage des ‚Datenschlüssels Bodenkunde‘ geplant, wobei eine Erweiterung der bodenphysikalischen Parameter und deren Messmethoden aufgrund von Anregungen aus dem Expertenkreis angestrebt wird. Damit könnte BORIS künftig Experten aus der Bodenphysik vermehrt als umfassendes Bodeninformationssystem zur Verfügung stehen.

6 Literatur

- SCHWARZ, S., HUBER, S., TULIPAN, M., DVORAK, A. & ARZL, N. (1999): Datenschlüssel Bodenkunde - Empfehlung zur Einheitlichen Datenerfassung in Österreich. Monographien Band 113, Umweltbundesamt. Wien
- TULIPAN, M., SCHREIER, I., SCHWARZ, S. (2001): Datenqualitätsmanagement im Bodeninformationssystem BORIS – ein Bericht aus der Praxis. Eingereicht als Beitrag für: Bodenkundlicher Kongress - Jahrestagung der DBG 2001.

MECHANISCHER EINDRINGWIDERSTAND ALS EINGANGSPARAMETER IN PFLANZENWACHSTUMSMODELLEN: FELD- UND LABORVERSUCHE

Dieter SCHUCH^a, Andreas KRENN^a und Eduard KLAGHOFER^b

^a ARC Seibersdorf research GmbH, Umwelt- & Lebenswissenschaften, Umweltforschung,
A-2444 Seibersdorf

^b IKT, Bundesamt für Wasserwirtschaft, Pollnbergstraße 1, A-3252 Petzenkirchen

1 Einleitung

Der mechanische Eindringwiderstand in Böden ist neben anderen Streßfaktoren ein wichtiger, das Wurzelwachstum limitierender Faktor. Er ist definiert als Kraft pro Fläche, die die Wurzel aufbringen muß, um im Boden vorzudringen und variiert mit Wassergehalt, Dichte, Bodenart und Bodenstruktur. Bei Werten von 0,9-1,3MPa wird das Pflanzenwachstum gestoppt; die Zellteilungsrate im Meristem und das Längenwachstum werden negativ beeinflusst. Eingeschränktes Wurzelwachstum gefolgt von abgeminderter Verfügbarkeit von Wasser und Nährstoffen verringert Pflanzenwachstum und Ertrag (BENGOUGH und MULLINS, 1990).

Das numerische Pflanzenwachstumsmodul in SIMWASER (STENITZER, 1988) verwendet zur Abschätzung der Ausbreitung der unterirdischen Biomasse die beschriebenen Zusammenhänge zwischen Eindringwiderstand und Wurzelwachstum. Um dieses Modell auf der Lysimeteranlage Seibersdorf (KRENN, 1997) zur Simulation des Pflanzenwachstums und dessen Einfluß auf den Bodenwasserhaushalt anzuwenden, muß das Verhalten des Eindringwiderstandes für die obersten Bodenschichten im Lysimeter untersucht werden.

2 Material und Methoden

Feldmessungen wurden mittels eines „Bush“ Penetrometers (MURER et al., 1991) bis zu einer Eindringtiefe von 50cm an den Entnahmestandorten der Lysimeterböden (Marchegg/NÖ: Acker-Euregosol, KRENN, 1997) an drei Terminen durchgeführt, um Eindringmessungen bei verschiedenen Bodenwassergehalten zu erhalten.

Labormessungen erfolgten anhand einer unter Berücksichtigung bodenmechanischer Überlegungen entwickelten Standardprozedur mittels Taschenpenetrometer an Stechzylindern mit jeweils 3 Meßpunkten. Als Probenmaterial dienten ungestörte Proben, entnommen in 15cm und 30cm Tiefe, sowie künstlich hergestellte Proben, die durch lagenweise Verdichtung aus dem jeweiligen Bodenmaterial hergestellt wurden. Die Einstellung der Wassergehalte erfolgte mittels Drucktöpfen bei Saugspannungen von -0,03 bis -15bar.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Penetrometerdaten

	Öffnungswinkel β	Durchmesser d	Schaftlänge l_s	Eindringgeschwindigkeit v
Bush-Pen.	30°	12,83mm	1,5mm	3cm/s
Taschenpen.	30°	3,5mm	0,4mm	0,5cm/s

3 Ergebnisse und Diskussion

Die Feldmessungen ermöglichten eine Aufnahme des Eindringwiderstandes bei den angetroffenen Wassergehalten und zeigten einen deutlichen Anstieg des Eindringwiderstandes bis zu 56 bar mit zunehmender Tiefe und abnehmendem Wassergehalt; die Standardfehler lagen zwischen 0,2 und 8,6 bar. Eine Auswertung der Feldmessungen für die Tiefen 15 cm und 30 cm ergab Standardfehler von 0,4 bis 4,4 bar.

Die Labormessungen ermöglichten eine vereinfachte Ermittlung des Eindringwiderstandes in den Untersuchungstiefen bei sämtlichen Wassergehalten zwischen Sättigung und trockenem Zustand; die Standardfehler lagen mit Werten von 0,4 bar nahe der Sättigung bis 4,1 bar bei trockenen Proben im selben Bereich wie bei den Feldmessungen; erhoffte geringere Standardfehler bei den künstlich hergestellten Proben traten nicht auf.

Bei Darstellung aller erhaltenen Eindringwiderstände in Abhängigkeit vom Wassergehalt (Abbildung 1) läßt sich eine Annäherung durch eine Funktion der Form $EW = a \cdot \theta^b$ finden ($R = -0,53$ bzw. $R = -0,75$).

Eine von BORCHERT und GRAF (1988) veröffentlichte Näherungsformel für lehmigen Sand liefert einen ähnlichen Kurvenverlauf.

Abbildung 1: Meßergebnisse und Regressionen

4 Schlußfolgerungen

Die Anwendung der Labormethode zeigte eine überlegenswerte Alternative, um in vergleichbar kurzen Zeiträumen den gewünschten Zusammenhang (Eindringwiderstand – Wassergehalt) zu liefern. Bei beiden Methoden wurde unter trockenen Bedingungen die Meßbereichsobergrenze überschritten; Standardfehler ergaben mit über 4 bar im trockenen Bereich eine starke Streuung der Meßwerte. Ähnliche Standardfehler sind zwar in der Literatur auch bei BORCHERT und GRAF (1988) zu finden, zeigen aber weiteren Entwicklungsbedarf bei der Bestimmung des Eindringwiderstandes im Boden.

Literatur

- BENGOUGH, A. G. und C. E. MULLINS (1990): Mechanical impedance to root growth: a review of experimental techniques and root growth responses, *J. Soil Sci.* 41, 341-358.
 BORCHERT, H. und R. GRAF (1988): Zum Vergleich von Penetrometermessungen, durchgeführt bei unterschiedlichem Wassergehalt, *Z. Pflanzenernähr. Bodenk.* 151, 69-71.
 KRENN, A. (1997): Die universelle Lysimeteranlage Seibersdorf – Konzeption, Bericht der 7. Lysimetertagung „Lysimeter und nachhaltige Landnutzung“, BAL Gumpenstein, 33-36.
 MURER, E., E. KLAGHOFER und J. SCHWARZ (1991): Ein EDV-Programm zur Auswertung der Eindringwiderstände aus Penetrometermessungen, *Wasser und Boden* 8, 495-499.
 STENITZER, E. (1988): Simwaser, Mitteilungen aus der Bundesanstalt für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt 31. Selbstverlag der Bundesanstalt, Petzenkirchen.

BODENPHYSIKALISCHE CHARAKTERISIERUNG VON PROFILEN IN WILDBACHEINZUGSGEBIETEN

Bernhard KOHL^a

^a Institut für Lawinen- und Wildbachforschung, FBVA, Hofburg-Rennweg 1,
A-6020 Innsbruck

1 Einleitung

Für die Beurteilung von Wildbacheinzugsgebieten ist oft ein beachtlicher Mangel an hydrologischen Daten feststellbar. Speziell bodenphysikalische Daten, die für die Hydrologie eines Einzugsgebietes von Relevanz wären, sind nur in den seltensten Fällen vorhanden. Eines, der bodenphysikalisch wohl am besten untersuchten Einzugsgebiete ist jenes des Löhnersbaches in Salzburg, eines rechtsufrigen Zubringers des Glemmtales. In den Jahren 1991 bis 1993 wurde in diesem etwa 20 km² großen Mustereinzugsgebiet eine bodenphysikalische Charakterisierung von 62 Profilen durchgeführt MARKART & KOHL (1993a).

2 Methode

Im Zuge einer im Einzugsgebiet des Löhnersbaches von MARKART & KOHL (1993b) durchgeführten Bodenkartierung (1:10.000) wurden an 62 ausgewählten Standorten, von insgesamt 121 nach den Richtlinien der österreichischen Bodenzustandsinventur (BLUM et al. 1989) angesprochenen Bodenprofilen, Bodenproben zur Laboranalyse entnommen. Die Auswahl erfolgte willkürlich, wobei die flächenhafte Verbreitung der Bodentypen besonders berücksichtigt wurde. Die Laboruntersuchungen umfassten die Ermittlung der Porenvolumina, der Korngrößenverteilung, des Gehaltes an organischer Substanz, die Messung der gesättigten Wasserleitfähigkeit sowie der Aggregatstabilität. Eine ausführliche Beschreibung der verwendeten Methodik und Normen findet sich bei MARKART & KOHL (1993b). Zusätzlich wurden an acht Standorten Beregnungsexperimente mit einer transportablen Großregenanlage durchgeführt.

3 Ergebnisse

Etwa die Hälfte der Böden des Einzugsgebietes ist der Braunerde-Serie zuzurechnen, vor allem unter Weiderasen, im Mischwald sowie im in tieferen Lagen. Podsole unter Zwergstrauchheide und im Bereich des subalpinen Fichtenwaldes bilden die zweitgrößte Gruppe mit etwa 30 % Flächenanteil. Vereinzelt sind auch Rasenpodsole anzutreffen. Das große Angebot an Oberflächenwässern besonders auf der linken Talseite führt zur Bildung wasserstauender bzw. hydromorpher Böden (Pseudogleye, Hangpseudogleye, Stagnogleye und Niedermoore). Im Bereich der Kammlagen findet man A/C-Böden wechselnder Mächtigkeit (Ranker, Podsolranker).

Im Durchschnitt weisen die Böden des Mustereinzugsgebietes Löhnersbach ein sehr hohes Gesamtporenvolumen auf (67 % ± 10%). Dem Gröb- und Grobporenvolumen (17% bzw. 13%) steht ein Mittelporenraum von durchschnittlich 23% gegenüber, der Feinporenanteil beträgt etwa 14%. Ein Vergleich der Porenvolumina der beiden Bodenreihen mit den höchsten Flächenanteilen (Braunerden und Podsole) zeigt für beide Bodenreihen jeweils große Unterschiede im dränfähigen Porenquerschnitt (10 bis 40%). Ein hoher Mittelporenanteil ist

kennzeichnend für den Großteil der Podsole, er liegt etwa 5% über jenem der Braunerdereihe (20%). Die Variabilität des Porenraumes der untersuchten Standorte ist enorm. Diese hohe Heterogenität hat einerseits ihre Ursache in der unterschiedlichen Entwicklung der Böden, andererseits in den vielfältigen Übergangsformen und der engen räumlichen Verzahnung, die zwischen Braunerden und Podsolen im Untersuchungsgebiet besteht.

Die Korngrößen zeigen eine wesentlich geringere Streuung, ein Hinweis auf eine einheitliche Verwitterung des Ausgangsgesteins im Einzugsgebiet. Der Großteil der untersuchten Böden weist sandig lehmige bis lehmig sandige Textur auf. Während die Böden der Braunerdeserie gegenüber den Podsolen stärker im Tongehalt variieren, weisen die Podsole die höchste Amplitude im Schluffgehalt auf. Schluffreiche Böden mit einem Tongehalt >15%, die sich durch einen hervorragenden Wasserhaushalt auszeichnen, finden sich fast nur in diesen beiden Bodenserien.

Die gesättigte Wasserleitfähigkeit (Kf-Wert) wiederum streut in beträchtlichem Ausmaß. Die Messwerte liegen bei durchschnittlich 400 cm pro Tag mit einer Standardabweichung von ± 280 . Die Böden sind demzufolge als stark leitfähig bzw. die Leitfähigkeit als extrem hoch einzustufen.

Berechnungsversuche an acht Standorten zeigten, dass bodenphysikalische Charakteristika teilweise nicht die hydrologische Disposition eines Standortes widerspiegeln. So können Eigenschaften der Vegetationsdecke (z.B. Hydrophobie, Strohdacheffekt) potentiell gute bodenphysikalische Eigenschaften und damit sehr gutes Dränvermögen des Mineralbodens völlig überlagern. Zudem ist die bodenphysikalische Analytik oft nicht in der Lage den Bodenkörper in seiner Gesamtheit zu charakterisieren. So kann der Sekundärporenraum, in welchem sich der „Preferential Flow“ (z.B. Mausegänge) abspielt, nur sehr schwer erhoben werden.

4 Schlussfolgerungen

Bodenphysikalische Daten sind ein sehr wichtiges Hilfsmittel für die Charakterisierung der hydrologischen Verhältnisse von Wildbacheinzugsgebieten. Eine flächige Extrapolation dieser Daten ist jedoch problematisch, zum Einen durch die kleinräumige Heterogenität, die ihre Ursache in der unterschiedlichen Entwicklung und in den vielfältigen Übergangsformen der Böden hat, und zum Anderen da die hydrologischen Eigenschaften des Bodens oft durch andere Faktoren überlagert sein kann. Zudem ist eine flächendeckende bodenphysikalische Charakterisierung aus Kostengründen wohl nur in Mustereinzugsgebieten möglich.

MARKART, G. & KOHL B. (1993a): Physikalische Charakteristika der Böden im Mustereinzugsgebiet Löhnersbach / Saalbach, unveröffentlichter Projektbericht an das BMLF, Wien 1993.

MARKART, G. & KOHL B. (1993b): Die Böden im Einzugsgebiet des Löhnersbaches / Saalbach, unveröffentlichter Projektbericht an das BMLF, Wien 1993.

MARKART, G. & KOHL B. (1995): Starkregensimulation und bodenphysikalische Kennwerte als Grundlage der Abschätzung von Abfluss- und Infiltrationseigenschaften alpiner Boden-/Vegetationseinheiten. Ergebnisse der Berechnungsversuche im Mustereinzugsgebiet Löhnersbach bei Saalbach in Salzburg, FBVA-Berichte Nr. 89, S. 1 – 38.

KLEINRÄUMIGE VARIABILITÄT UND AUSSAGEKRAFT BODEN-PHYSIKALISCHER KENNWERTE IN WILDBACHEINZUGSGEBIETEN

Gerhard MARKART^a

^a Institut für Lawinen- und Wildbachforschung, FBVA, Hofburg-Rennweg 1,
A-6020 Innsbruck

1 Einleitung

Neben der von KOHL (hoc loco) in seiner kurzen Übersicht aufgezeigten großräumigen Heterogenität bodenphysikalischen Eigenschaften in einem alpinen Einzugsgebiet treten solche Unterschiede auch auf kleinstem Raum auf. Die eingeschränkte Aussagekraft physikalischer Kennwerte von Böden in den Hochlagen sollen im folgenden an zwei Beispielen demonstriert werden.

2 Methodik

Im Zuge umfangreicher Untersuchungen zum Wasserhaushalt von Hochlagenbeständen auf sandig skelettreichen, kolluvialen podsoligen Braunerden in der Aufforstung Haggen bei St. Sigmund im Tiroler Sellraintal wurden von MARKART (2000) Starkregensimulationen mit einer Großregenanlage zur Abschätzung der Abfluss- und Infiltrationsleistung der Böden in der Aufforstung durchgeführt. Begleitende Erhebungen umfassten die Beschreibung der Änderung des Wasseranteiles an mehreren Profilen mit TDR-Sonden. Weiteres wurden in einer 25-jährigen Zirbenaufforstung (ca. 13000/ha) Erhebungen für die Erstellung von Freiland-pF-Kurven (Tensiometrie, Gravimetrische Messungen und TDR-Messungen) und Labor-pF-Kurven (Unterdruckkapillarimeter nach NEUWINGER und Druckplattenapparatur nach RICHARDS als Eingangsparameter für Wasserhaushaltsmodelle durchgeführt. Für jeweils zwei korrespondierende TDR- und Tensiometerprofile in der Zi-Dichtfläche erfolgte über schrittweise Regressionen für jede Tiefenstufe die Prüfung auf mögliche Zusammenhänge zwischen der Bodenfeuchte.

3 Ergebnisse

3.1 Kleinräumige Variabilität des Wasseranteiles ermittelt über TDR-Sonden

Die 75 m² große Aufforstungsfläche mit 10-jähriger Fichte wurde mehrfach eine Stunde lang mit einer Niederschlagsmenge von 100 mm beaufschlagt. Trotz Dotation mit dieser hohen Niederschlagsmenge trat kein Oberflächenabfluss auf.

Drei TDR- Profile mit jeweils in 5, 10, 15 und 20cm Tiefe installierten Sonden zeigten ein vollkommen unterschiedliches Aufsättigungsverhalten. War die Ausgangsfeuchte in 5 cm Tiefe mit Werten zw. 60 und 70 Vol% noch auf annähernd vergleichbarem Niveau, nahmen diese Differenzen mit der Tiefe deutlich zu (45 bis 65 Vol%). In der tiefsten beobachteten Schicht (20 cm) zeigte sich die stärkste Zunahme (2 bis 15 Vol%). An einem Profil stand einem Anstieg der Volumsfeuchte um 10 % in 5 cm Tiefe keine Änderung in 20 cm Tiefe gegenüber, bei den zwei anderen Profilen waren dagegen nur geringe Änderungen in der obersten Schicht, aber deutliche Zunahmen in den tieferen Schichten zu beobachten.

Wiederholte starken Schwankungen des Wasseranteils können durch ruckartige Be- und Entwässerungsvorgängen in den Makroporen oder in Gefügestörungen bzw. der Vergrößerung des Porenraumes beim Einbau der TDR-Fühler durch Verdrängung des Grobanteiles verursacht sein (WEGEHENKEL 1998).

3.2 Skelettreiche Böden – Freiland-pF-Kurven versus Labor-pF-Kurven

Während sich auf der Zi-Dichtfläche im Oberboden (0 – 20 cm) noch ein relativ enger Zusammenhang zwischen TDR-Feuchtefühler und Tensiometer zeigte, nahmen die Korrelationskoeffizienten mit der Tiefe ab. Ein besonderes Problem ergab sich im unteren Bereich der intensiv durchwurzelten Bodenzone (20 – 30 cm): Nur für jene TDR-Sonde und das Tensiometer, die am weitesten (ca. 4 m) voneinander entfernt waren, wurde mit $R = 0,711$ ein für die Erstellung von Feld-pF-Kurven allerdings nicht ausreichender Zusammenhang ermittelt. Zwischen den unmittelbar benachbarten TDR-Sensoren und Tensiomern ergab sich keine signifikante Beziehung.

4 Schlussfolgerungen

Ursache der in Kap. 3.1 und 3.2 beispielsweise angeführten Messwertdifferenzen ist die kleinräumige Variabilität, die ihre Ursache in der auf engstem Raum stark wechselnden Bodenbedeckung, kleinräumigen Unterschieden in der Verteilung der Bodenvegetation, der Mächtigkeit der Humusaufgaben, der Variation des Skelettanteiles und der Bodenmatrix bzw. der Art und Intensität von Nutzung und Bewirtschaftung hat. Diese Faktoren resultieren in einer kleinräumig stark unterschiedlichen Bodenfeuchte und stark wechselnden Infiltrations- und Aufsättigungscharakteristika. Aus der in Kap.3.1 angeführten Charakteristik der TDR-Messwerte ergeben sich deutliche Hinweise auf die Dominanz sekundärer Fließwege (Wurzelröhren, skelettbedingte Poren) bei der Infiltration des Starkniederschlages in den Boden. Die in Kap. 3.1 und 3.2 angeführten TDR-Daten ermöglichen in Kombination mit anderen boden- und vegetationskundlichen Kennwerten zwar die Interpretation des Beregnungsversuches (warum ergibt sich kein Oberflächenabfluss?), sind jedoch für den Nachvollzug der tatsächlichen Versickerungsvorgänge und Speichervorgänge nicht ausreichend. Grundsätzlich gilt, dass die an homogenen landwirtschaftlichen Böden der Tieflagen entwickelten bodenphysikalischen Analyse- und Messverfahren in den Hochlagen nur mit Einschränkungen Verwendung finden können, und bei der Interpretation der Messwerte entsprechende Vorsicht geboten ist (Skelettanteil, organische Substanz, Repräsentativität der Probe...). Schon aufgrund der hohen kleinräumigen Variabilität, und der eingeschränkten Repräsentativität des Beprobungsstandortes können bodenphysikalische Kennwerte nur begrenzt (im Rahmen von Bandbreiten) auf größere Einheiten übertragen und als Eingangsdaten für Modellrechnungen verwendet werden.

MARKART, G. (2000): Zum Wasserhaushalt von Hochlagenaufforstungen – am Beispiel der Aufforstung von Haggen bei St. Sigmund im Sellrain. FBVA-Berichte, 117, S 1-126.

WEGEHENKEL, M. (1998): Zum Einsatz von TRIME-TDR zur Messung der Bodenfeuchte auf leichten Sandböden; Z. Pflanzenernähr. Bodenk., 161, S 577–582.

MESSUNGEN ZUM WASSERHAUSHALT VON NADEL- UND LAUBHOLZBESTÄNDEN AUF PSEUDOGLEYSTANDORTEN

Karl GARTNER, Michael ENGLISCH und Ernst LEITGEB

Institut für Forstökologie, Forstliche Bundesversuchsanstalt, Seckendorff-Gudentweg 8, A-1131 Wien

1 Einleitung und Problemstellung

In der Oststeiermark stocken sekundäre Fichtenreinbestände großflächig auf schweren, stauwasserbeeinflussten Böden. Die flachwurzelnden Bestände sind häufig instabil (Windwurf, Käferkalamitäten etc.), dem hohen potentiellen Ertrag der Fichtenbestände steht hohes waldbauliches Risiko, erhöhter Pflegeaufwand und - längerfristig - Standortsdegradation gegenüber.

Eine Möglichkeit zur Minimierung des waldbaulichen Risikos auf solchen Standorten ist der Einsatz von standortgerechten Baumarten wie Aspe und Birke. In der vorliegenden Arbeit wird ein Teilaspekt eines interdisziplinären Projekts des Instituts für Forstökologie, nämlich die Wirkungen von Fichte, Aspe und Birke auf den Wasserhaushalt dieser Standorte, die durch unterschiedliches Interzeptionsverhalten, unterschiedliche Transpirationsleistung und Durchwurzelung verursacht werden, behandelt.

2 Versuchsflächen und Meßmethoden

Die Versuchsflächen liegen im Commendewald bei Fürstenfeld (FV des Malteser Ritterordens) im südoststeirischen Hügelland. Für die Untersuchungen wurde ein Fichtenaltbestand mit einzelnen Aspen und eine Dickung, die mit Birke, Aspe und Fichte bestockt ist, ausgewählt. Beide Bestände liegen in einer Seehöhe von ca. 320m auf höheren Terrassen, die mit Staublehm überdeckt sind. Die Böden wurden als Stagnogleye, in zweiter Linie als typische Pseudogleye, klassifiziert.

Die Messungen im Altbestand begannen 1995. Als 14-Tagessummen (Totalisator) wurden Freilandniederschlag und Bestandestraufe erfaßt. In 14-tägigen Intervallen wurden auf jeweils 16 in einem Raster angeordneten Meßpunkten die oberflächennahen Bodenfeuchteverhältnisse (0-15 und 15-30 cm Tiefe im Altbestand und einer nahe liegenden Freifläche mittels TDR gemessen. Mittels Neutronensonde wurde die Bodenfeuchte 1995-1997 in zweiwöchigen Intervallen unter Aspe und Fichte im Altbestand bis in eine Tiefe von 190 cm gemessen.

Ab 1999 wurden Messungen in der Dickung auf vier Versuchsflächen, je zwei Fichten- und Birkenflächen à ca. 200m², durchgeführt. Sie umfassen die Dauerregistrierung von Bodenfeuchte, Bodentemperatur und Saugspannung, sowie die Erfassung meteorologischer Parameter. Im Jahr 2001 erfolgte eine Erweiterung um Messungen der Bestandestraufe und des Saftstromes von Birke. Die Aufzeichnung aller Parameter erfolgt im 15-minütigem Intervall.

3 Ergebnisse und Schlußfolgerungen

Die Vergleichsmessungen von Freiland- und Bestandesniederschlag ergaben eine annähernd logarithmische Zunahme des Interzeptionsverlustes mit abnehmender Niederschlagsintensität. Ab einer Intensität > 3 mm.d⁻¹ ändert sich der Interzeptionsverlust praktisch nicht mehr.

Die Bodenfeuchtegehalte im Oberboden (0-30 cm) des Fichtenaltbestandes sind geringer als auf der Freifläche. Diese Unterschiede sind im Winterhalbjahr ausgeprägter als Sommer-

halbjahr. Dies läßt darauf schließen, daß der Wasserbedarf der sommergrünen Freiflächenvegetation dem der Fichte nahe kommt. Die Bodenfeuchtegehalte (Abb. 1) zeigen bei Fichte Veränderungen nur bis 50 cm, bei Aspe jedoch bis 1 m Tiefe. Dies illustriert die unterschiedliche effektive Durchwurzelungstiefe der beiden Baumarten.

Erste Ergebnisse der aktuellen Messungen in der Dickungsfläche zeigen das unterschiedliche Interzeptionsverhalten von Birke und Fichte. Fichten weisen bei leichten Niederschlägen deutlich höhere Interzeption auf als Birke und verzögern bei Starkregen den Niederschlag auf die Bodenoberfläche. Messungen des Saftstroms von Birke veranschaulichen die Einschränkung der Transpiration bei lang anhaltender Trockenheit. Die an einer Birke gemessenen Flußraten sinken während einer 16-tägigen Trockenperiode von ca. $0.11 \text{ L.cm}^{-1}.\text{h}^{-1}$ auf ca. $0.04 \text{ L.cm}^{-1}.\text{h}^{-1}$ ab (Abb. 2).

In weiteren Arbeitsschritten des oben genannten interdisziplinären Projekts gilt es, auf Basis von Messwerten, wie oben beispielhaft angeführt, die Eignung von Baumarten für eine Bewirtschaftung mit geringem waldbaulichen Risiko und möglichst geringem Pflegeaufwand zu bewerten.

Abbildung 1: Mittelwerte, Minima und Maxima von Bodenfeuchtegehalten [%] in verschiedenen Tiefen unter Aspe (links) und Fichte (rechts) im Commendewald Fürstenfeld

Abbildung 2: Saftstrom einer Birke während einer 16-tägigen Trockenperiode Ende Juli/Anfang August 2001

**RESÜMEE ZUM WORKSHOP
„BODENPHYSIKALISCHE VERFAHREN IM BODEN- UND LAND-
SCHAFTSSCHUTZ“ DER ÖBG AM 19.10.2001 AM INSTITUT FÜR
LAWINEN- UND WILDBACHFORSCHUNG DER FBVA IN
INNSBRUCK**

Eduard KLAGHOFER^a und Gerhard MARKART^b

^a Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, 3252 Petzenkirchen

^b Institut für Lawinen- und Wildbachforschung der FBVA, 6020 Innsbruck

Im Anschluss an die Referate fand eine Diskussion statt. Wichtige Ergebnisse daraus wie auch zukünftige Forschungsaufgaben im Bereich der Bodenphysik sind im Folgenden dargestellt:

- Es wird allgemein als großer Nachteil angesehen, dass die bodenphysikalischen Analysenverfahren, bei denen „ungestörte“ Proben zur Anwendung kommen (zB. pF-Kurve, Önorm L 1063; k_f -Wert, Önorm L 1065 sowie Lagerungsdichte, Önorm L 1068) nur auf landwirtschaftlich genutzten Böden ohne hohe Steingehalte mit einer entsprechenden Genauigkeit und Reproduzierbarkeit angewendet werden können. Mit steigendem Steingehalt ist die Entnahme von „ungestörten“ Bodenproben nur mehr mit unvertretbar hohem Aufwand - zB. mit Hilfe der Entnahme von mit Harz umgossenen Monolithen - möglich. Auch bei diesen Methoden stellt sich die Frage der Repräsentativität des Entnahmepunktes. Es wurde von einigen Institutionen größerflächige bodenphysikalische Untersuchungen in alpinen Einzugsgebieten durchgeführt, doch sind diese Werte oft sehr ungenau und können nur als Relativwerte zueinander gesicherte Aussagen bringen.

Neben einer Standardisierung der Probenentnahme für bodenphysikalische Analysen werden Methoden benötigt, um bei skelettreichen oder intensiv durchwurzelten Standorten eine ausreichende Anzahl von „ungestörten“ Bodenproben unter ökonomisch vertretbarem Aufwand zu entnehmen.

- Weiterer Handlungsbedarf ergibt sich in bezug auf Referenzuntersuchungen bei bodenphysikalischen Analysen. Im Rahmen der Arbeitsgruppe für Bodenphysik der ALVA, in der Vertreter der Bodenlabors der land- und forstwirtschaftlichen Versuchsanstalten und Universitätsinstitute mitarbeiteten, wurden derartige Untersuchungen zu den wichtigsten bodenphysikalischen Analysenverfahren durchgeführt und es erfolgten auch umfangreiche methodische Weiterentwicklungen bei bodenphysikalischen Verfahren. Die regelmäßige Abstimmung und Überprüfung der Labormethoden im Rahmen von Ringanalysen wird jedoch seit 1995 nur mehr auf wenige Parameter, zB. Textur, durchgeführt.

Die Installierung einer Arbeitsgruppe Bodenphysik zur Methodenbestimmung und Durchführung von Referenzanalysen ist notwendig. Dies um so mehr, da die Verwendung von bodenphysikalischen Daten bei vielen Untersuchungen zB. im Bereich der Wasserwirtschaft, erfolgt. Gleichzeitig könnte diese Arbeitsgruppe auch die Kontaktstelle zum Normungswesen (Önormen, ISO-Normen) sein.

- Zur Frage der messtechnischen Entwicklung wurde festgestellt, dass zwar sehr umfangreiche Projekte zur Weiterentwicklung der Bestimmung des Wasseranteils mit Hilfe der Time Domain Reflectometry Methode durchgeführt werden, die Standardisierung von derartigen Messsystemen jedoch nicht erfolgt. Eine Weiterentwicklung dieser Methode wird dahingehend erfolgen können, dass einpolige, kurze Sonden (Sondenzängen < 10 cm) sehr gute Messergebnisse erzielen können. Dies bedeutet, dass die TDR-Messtechnik auch auf Standorten mit skelettreiche Böden in alpinen Lagen gute Messwerte liefern wird können.

Eine kontinuierliche Forschung zur Entwicklung von standardisierten Messsystemen, vor allem im Bereich der Time Domain Reflectometry, ist wünschenswert.

- Mehrfach wurde auch festgestellt, dass viele der sogenannte „modernen“ oder „gängigen“ bodenphysikalischen und hydrologischen Modelle nur eingeschränkt den Stand der aktuellen Forschung in der Bodenphysik repräsentieren. So reichen Ansätze, wie zB. die RICHARDS-Gleichung nicht mehr aus, um die komplexen Infiltrations- und Abflussvorgänge in alpinen Böden zu beschreiben. Wichtige neue Ansätze sind der von GERMANN präsentierte Impuls-Ansatz – die Infiltration des Bodens erfolgt durch Überlagerung von Impulsen bzw. Wellen.

Die Implementierung von neuen Forschungsergebnissen in operativ eingesetzte Modelle ist rasch durchzuführen.

- Die Übertragung punktuell erhobener bodenphysikalischer Kenngrößen aus ungestörten Proben oder die Übertragung der Wasseranteile aus TDR-Messungen, sowie Messungen mit der Neutronensonde auf größere Flächeneinheiten ist durch die Schwierigkeit der Probenahme und der Kenntnis der natürlichen Heterogenität der vorhandenen Bodenformen bei ihrer natürlichen bodenphysikalischen Ausprägung aber auch durch den hohen Zeitaufwand für die Laboruntersuchungen sehr schwierig. Unabhängig von der Bodenphysik wurden von anderen Wissenschaften wie Geoseismik, Geophysik, die Geoelektrik oder die Hubschrauber-geophysik zur Charakterisierung von hydrologischen Gegebenheiten auf größeren Flächeneinheiten entwickelt. Im Rahmen dieses Workshops kam es zu einer intensiven Diskussion mit diesen Fachdisziplinen und es wurde mit benachbarten Disziplinen gemeinsame Untersuchungen vor allem in alpinen Wildbacheinzugsgebieten organisiert.

Die Verwendung der in Nachbardisziplinen zu der Bodenphysik entwickelten Methoden wie der Geophysik oder Geoelektrik kann zu großen Hilfestellungen und ökonomischen Einsparungen bei Feld- und Labormethoden führen.

- Seitens des Umweltbundesamtes wurde das gut strukturierte Bodeninformationssystem BORIS vorgestellt und dabei auf die bisher noch nicht sehr umfangreiche Integration bodenphysikalischer Daten hingewiesen. Auch in vielen Diskussionsbeiträgen wurde der Bedarf der Implementierung von „echten“ – im Gegensatz zu abgeleiteten - bodenphysikalischen Messdaten angesprochen.

Für die Eineichung von Transferfunktionen ist die Durchführung von bodenphysikalischen Messreihen an unterschiedlichen Bodenformen dringend notwendig. Diese und bereits erhobene bodenphysikalische Daten sollten in das Bodeninformationssystem BORIS integriert werden und somit einem breiten Expertenkreis für Aussagen zur Bodenphysik zur Verfügung stehen.

Bundesamt für Agrarbiologie

Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft

Seminar

über die

Probenahme bei land- und forstwirtschaftlich genutzten Böden

Linz, am 28. November 2001

Programm

Mittwoch, 28. November 2001

- 10.15 **Eröffnung und Begrüßung**
Direktor Dr. J. Wimmer, Bundesamt für Agrarbiologie
Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. M. Gerzabek, Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft

Präsentation des CEEM Soil-EU-Projekts

Vorsitz: **Dir. Dr. J. Wimmer**

- 10.30 **Organisation und Ergebnisse eines EU-Projekts über den Vergleich von Bodenprobenahmeverfahren**
Dr. G. Wagner, Universität Trier, Fachbereich VI-Biogeographie
- 11.15 **Referenzprobenahme und angewandte Probenahmestrategien beim CEEM-EU-Projekt**
Dr. A. Desaulles, Eidgen. Forschungsanstalt f. Agrarökologie und Landbau, Zürich
- 12.00 **Vergleich der österreichischen Probenahmemethode mit dem Referenzverfahren des CEEM- EU-Projekts**
Dr. K. Aichberger, Bundesamt für Agrarbiologie, Linz

Diskussion

12.30 – 14.00 **Mittagspause**

Erfahrungsberichte zur Bodenprobenahme

Vorsitz: **Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. M. Gerzabek**

- 14.00 **Probenahme von Waldböden: Anforderungen, Praxis, Ergebnisse**
Dr. F. Mutsch, Forstliche Bundesversuchsanstalt, Wien – Schönbrunn
- 14.20 **Probenahmedesign der Bodendauerbeobachtung in Salzburg – Methodik und Repräsentativität**
Dipl. Ing. G. Juritsch, Amt der Sbg. Landesregierung, Agrarabteilung, Salzburg
- 14.40 **Wiederauffinden von Probenahmepunkten im Gelände am Beispiel von BZI-Messstellen**
Dipl. Ing. Ch. Scholler, Ziviltechniker für Landschaftsplanung und -pflege, Pregarten, OÖ

Diskussion

15.30 – 15.45 **Pause**

- 15.45 **Österreichische Normen zur Bodenprobenahme**
Univ. Doz. Dr. O. Danneberg, Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, Wien

- 16.15 **Internationale Normungsvorhaben (ISO/CEN) zur Bodenprobenahme**
Dipl. Ing. A. Paetz, DIN-Norminstitut, Berlin

Diskussion

17.00 **Ende des Seminars**

Werte Tagungsteilnehmer, sehr geehrte Damen und Herren!

Das Thema „Probenahme bei land- und forstwirtschaftlich genutzten Böden“ erscheint auf den ersten Blick wenig spektakulär. Dennoch müsste in Qualitätssicherungssystemen gerade auf die Probenahme ein ganz wesentliches Augenmerk gerichtet werden, steht sie doch am Anfang der Untersuchungskette. Es nützt nichts, wenn zwar im Analysenergebnis vermerkt ist, „das Ergebnis beziehe sich auf die eingesandte Probe, auf deren Probenahme die Untersuchungsstelle keinen Einfluss hatte“, wenn bei der Probenahme wesentliche Fehler gemacht wurden. In diesem Fall ist das Analyseergebnis ziemlich wertlos.

Gerade Böden weisen von der Entstehung her große räumliche Inhomogenitäten auf. Neben der Flächenvariabilität gibt es zusätzlich die Variabilität nach der Bodentiefe sowie nach dem zeitlichen Jahresablauf. Es ist daher für die Beurteilung eines Analysenwertes wichtig, die Fehlerwahrscheinlichkeiten richtig abzuschätzen und durch eine repräsentative Probenahme gerade den Probenahmefehler möglichst gering zu halten.

Es freut uns, dass dieses vom Bundesamt für Agrarbiologie und der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft veranstaltete Probenahmeseminar einen so großen Anklang gefunden hat und ich möchte dazu alle Teilnehmer recht herzlich begrüßen. Im Besonderen begrüße ich als Vertreter des Mitveranstalters, der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, recht herzlich den Präsidenten Herrn Univ. Prof. Dr. Martin Gerzabek. Wir freuen uns, dass auch einige Gäste aus unseren Nachbarländern Deutschland, Schweiz, Italien, Tschechien und Slowenien an diesem Seminar teilnehmen. Es ist aber gewiss nicht bloß das Thema, das eine so große Teilnehmerschaft nach Linz geführt hat, sondern vor allem auch die Namen der Referenten. Ich begrüße sehr herzlich die anwesenden Referenten, Herrn Dr. Gerhard Wagner von der Universität Trier als Projektleiter des EU-Probenahmeprojektes, Herrn Dr. Andre` Desales von der Eidgenössischen Forschungsanstalt Zürich, Herrn Dipl. Ing. A. PAETZ vom DIN-Norminstitut Berlin, Herrn Dipl. Ing. G. JURITSCH vom Amt der Sbg. Landesregierung, Herrn Dr. Franz Mutsch von der Forstlichen Bundesversuchsanstalt Wien, Herrn Dipl. Ing. Christian Scholler, Ziviltechniker aus Pregarten sowie Herrn Univ. Doz. Dr. Otto Danneberg vom Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, Wien. Last but not least möchte ich mich besonders beim Initiator und Organisator dieser Tagung, Herrn Dr. Karl Aichberger vom Linzer Bundesamt sehr herzlich bedanken. Er war es, der die Idee bis zur Durchführung vorangetrieben hat, die Ergebnisse eines EU-Projektes über den Vergleich von Bodenprobenahmeverfahren, an dem sich 13 Teilnehmer aus EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz beteiligt haben, einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und diesen Teil durch Erfahrungsberichte zur Bodenprobenahme zu einem abgerundeten Ganzen zu ergänzen.

Ich wünsche der Tagung einen guten Verlauf und hoffe, dass es gelingt, die Bedeutung der Bodenprobenahme in das rechte Licht zu rücken.

HR Dipl. Ing. Dr. Josef Wimmer
Direktor des Bundesamtes für Agrarbiologie

ORGANISATION UND ERGEBNISSE EINES EU-PROJEKTS ÜBER DEN VERGLEICH VON BODENPROBENAHMEVERFAHREN

Gerhard WAGNER^a, Peter LISCHER^b, André DESAULES^c, Herbert MUNTAU^d, Sideris THEOCHAROPOULOS^e, Philippe QUEVAUVILLER^f

^aUniversität Trier, FB VI – Biogeographie, D-54286 Trier

^bConStat Consulting, C-3095 Spiegel bei Bern,

^cEidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, CH-8046 Zürich

^dUniversità degli Studi di Sassari, Sardegna, Italia,

^eNational Agricultural Research Foundation, Soil Science Institute of Athens, 14123 Lykovrisi, Attiki, Greece

^fEU-Kommission, DG Research, B-1049 Brüssel

Zusammenfassung

Das Projekt erbrachte erstmals experimentell abgesicherte Beiträge zu einer realistischen Einschätzung des Stellenwertes der Fehlereinflüsse (total uncertainty) der Probenahme und Probenvorbereitung bei Bodenuntersuchungen. Die Ergebnisse zeigen, dass zur Effektivierung von Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle künftig den probenahme- und probenvorbereitungsbedingten Fehlereinflüssen zumindest die gleiche Beachtung zu schenken ist, wie sie bisher der Analytik gewidmet wurde.

Um vergleichbare Ergebnisse bei der Untersuchung und Überwachung der Bodenkontamination und für Umweltverträglichkeitsprüfungen erwarten zu können, ist eine Konkretisierung und Harmonisierung der in Europa verwendeten Richtlinien zur Bodenprobenahme und Probenbehandlung erforderlich. Hierfür wurden Vorschläge erarbeitet, aber auch Hinweise zum weiteren Forschungsbedarf zur experimentellen Begründung vorgeschlagener Standardisierungsmaßnahmen.

Summary

The project yielded for the first time experimentally validated data to realistically estimate the total uncertainty of soil contamination results caused by sampling and sample preparation. The results demonstrate that potential errors caused by sampling and sample preparation require at least the same efforts like chemical analysis to effectively improve quality assurance and quality control.

Comparable results in soil contamination analysis within Europe can only be expected if guidelines used in European countries in soil sampling and sample preparation are harmonised and made more clear and compulsory. Suggestions are given how to do this. Further experimental research is needed to substantiate standardisation.

1 Einleitung

Die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen und damit auch die Vergleichbarkeit von Untersuchungsergebnissen ist ein generelles Ziel der Europäischen Union. Seit vielen Jahren werden erhebliche Anstrengungen unternommen, die Zuverlässigkeit von Analyseergebnissen durch Maßnahmen der internen und externen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle abzusichern. Die Probenahme und Probenbehandlung als vor-analytische Arbeitsschritte wurden in diese Bemühungen bisher kaum einbezogen, obwohl im Falle von Kontaminationsuntersuchungen im Umweltbereich seit langem deren Anteil an der Gesamt-Unsicherheit der Messergebnisse als erheblich erkannt (CLINE 1944, DESAULES 1993, DESAULES & DAHINDEN 1994, FORTUNATI & PASTURENZI 1994, QUEVAUVILLER et al. 1994, QUEVAUVILLER 1995b, RAMSEY & ARGYRAKI 1997, THOMPSON 1999, WAGNER 1995, WEGSCHEIDER 1994) und zum Teil als dominierend eingeschätzt wurde (MARKERT 1994, 1995).

Das EU-Projekt "Comparative Evaluation of European Methods for Sampling and Sample Preparation of Soils (CEEM Soil)" war eine der ersten Probenahme-Vergleichsuntersuchung auf europäischer Ebene. Seine Aufgabe war die Untersuchung der Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Probenahmestrategien und -richtlinien, die in den Mitgliedsstaaten der EU und der Schweiz zur Ermittlung der Schadstoffkontamination von Böden angewendet werden, einschließlich der damit gewonnenen Ergebnisse. Weitere Projektziele waren die Vorbereitung einer wissenschaftlichen Basis für die Harmonisierung geltender Richtlinien für Kontaminationsuntersuchungen, Boden-Monitoring und UVP als Voraussetzung zur Etablierung EU-einheitlicher Bodenqualitätsstandards, die Einbeziehung der Boden-Probenahme und Probenaufarbeitung in die Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle sowie die Aufnahme dieser Arbeitsschritte als Kriterien für die Akkreditierung von Bodenuntersuchungslabors.

2 Material und Methoden

Basis der Untersuchung war die Erfassung der in den EU-Mitgliedsstaaten und der Schweiz angewendeten Richtlinien und deren vergleichende Analyse (s. THEOCHAROPOULOS et al. 2001a, b). Danach erfolgte deren Anwendung durch die 13 Teilnehmer auf einer gemeinsamen Testfläche in einem Probenahmevergleich mit praxisrelevanten Aufgabenstellung (WAGNER et al. 2001a). Dabei war nicht die Durchschnittsbelastung der Testfläche, sondern deren räumliche Differenzierung und ökotoxikologische Relevanz auf dem Niveau einer Voruntersuchung gefragt. Die besondere Schwierigkeit lag in der Schaffung vergleichbarer Testbedingungen und einer quantitativen Vergleichsbasis für die Ergebnisse, ohne die strategischen und methodischen Spielräume der Teilnehmer durch vereinheitlichende Vorgaben einzuengen. Die Erstellung einer Referenz-Datenbasis als Vergleichsgrundlage für die Ergebnisse der Teilnehmer wird bei DESAULES et al. (2001) und MUNTAU et al. (2001) erläutert

Die qualitative und quantitative Auswertung erfolgte durch beschreibende Verfahren wie Scatterplots und Boxplots, außerdem wurden geostatistische Verfahren (Kriging) und explorative Datenanalyse mit robuster Statistik eingesetzt (WAGNER et al. 2001b).

3 Ergebnisse, Vergleich probenahmebedingter und analytikbedingter Abweichungen

In der Auswahl und Festlegung der Teilflächen und Probenahmepunkte, der zu beprobenden Bodenhorizonte und/oder Tiefenstufen sowie in den durch die einzelnen Teilnehmer eingesetzten Geräten und Techniken wurden grundsätzliche Unterschiede erkennbar, die angesichts der Elementverteilung im Bodenkörper zu systematischen Unterschieden in den Ergebnissen führten. Die Bewertung der Ergebnisse nach relevanten Richt- und Grenzwerten führte im Mittel in 5, im Extremfall sogar in 11 von 18 Fällen zu abweichenden Beurteilungen. Die Ergebnisse waren damit in 28 % aller Fälle nicht vergleichbar. Hinweise auf Zusammenhänge zwischen eingesetzter Methodik und festgestellten Abweichungen und daraus abgeleitete Empfehlungen sind ausführlich in WAGNER et al. (2001c) behandelt.

Als besonders kritisch für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Bodenkontaminationsuntersuchungen haben sich die folgenden Punkte herausgestellt:

- (1) Unterschiede in der Beprobungstiefe bzw. Tiefenbereichen
- (2) Definition und Abgrenzung der Bodenhorizonte
- (3) die Behandlung der Humusauflagehorizonte bei naturnahen Böden
- (4) die Unterteilung der Untersuchungsfläche in Beprobungseinheiten
- (5) die Auswahl und räumliche Festlegung der Probenahmepunkte
- (6) Probenahmetechniken und –Geräte (insbesondere für Cadmium).

Die ermittelten Abweichungen zwischen den einzelnen Ergebnissen der Teilnehmerproben (zentral analysiert) und der Referenz-Datenbasis einerseits und zwischen den Ergebnissen der zentralen Analytik und den von den Teilnehmern selbst analysierten Proben andererseits erlauben einen quantitativen Vergleich der durch Probenahme und Probenvorbereitung bedingten Abweichungen einerseits und der analytikbedingten Abweichungen andererseits. Für die Berechnung der Mittelwerte und Standardabweichungen wurden Algorithmen der Robusten Statistik herangezogen (s. AMC 1989, LISCHER 1996), um die Einflüsse einzelner grober Abweichungen zu begrenzen. Um näherungsweise homogene Varianzen (Homoskedastizität) zu erhalten, wurde eine logarithmische Skalierung gewählt, wobei Differenzen in der ln-Skala näherungsweise den relativen Differenzen in der untransformierten Skala entsprechen (s. Abb. 1, WAGNER et al. 2000b). Die Mittelwertabweichungen können als systematische, die Streuungen als zufällige Abweichungen interpretiert werden (AMC 1995).

Mit Ausnahme des Cadmiums dominieren die systematischen Anteile bei den analytikbedingten, hingegen die zufälligen Anteile bei den probenahmebedingten Abweichungen. Die höchsten systematischen und zufälligen Abweichungen treten beim Cadmium auf (abgesehen von einzelnen „Ausreißern“ bei der Analytik von Zink und Cadmium). In diesem Falle spielt die kleinräumige Variabilität der pedogen gesteuerten Cd-Akkumulation als eine Eigenart der gewählten Testfläche eine wesentliche Rolle, die nur für ähnliche Situationen (bekannt hohe Cd-Konzentrationen aus Jura-Residualtonen direkt repräsentativ ist (s. BAIZE & STERKEMAN 2001). Ähnliche Bedingungen sind jedoch in vielen anderen Fällen, z.B. bei Ablagerungen kontaminierter Materialien denkbar. Die Ergebnisse für Kupfer können dagegen als repräsentativ für depositionsbedingte Bodenkontaminationen bei ähnlichen Bodeneigenschaften betrachtet werden.

Abb. 1: Relative analytikbedingte und probenahmebedingte Abweichungen im Ringversuch für Probenahme und Probenvorbereitung von Böden in Dornach/Schweiz

Die überwiegend negativen systematischen Abweichungen der Analytik liegen darin begründet, dass die meisten Teilnehmer im Gegensatz zur Totalgehaltsbestimmung des Referenzlabors Extraktionsverfahren mit je nach Element geringeren Ausbeuten einsetzen.

4 Fazit und Empfehlungen

Die Ergebnisse zeigen, dass aus der Probenahme und Probenvorbereitung einerseits und der Analytik andererseits Fehlerbeiträge in gleicher Größenordnung zu erwarten sind. Allerdings unterscheiden sich diese zu erwartenden Fehler erheblich von Element zu Element in Abhängigkeit von Konzentrationsniveau und Verteilungstyp. Während bei der Probenahme und Probenvorbereitung vorherrschend zufällige Fehler auftreten, zeichnen sich die analytikbedingten Fehler zwar durch geringere Streuung (höhere Präzision), aber einen höheren Anteil teilweise gravierender systematischer Fehlereinflüsse aus.

Die Methoden der analytischen Qualitätssicherung, z.B. Einsatz von Zertifizierten Referenzmaterialien und Durchführung von Ringversuchen (proficiency testing, vergl. COFINO 1994, ISO 5725 (1986), GÖRLITZ 1994, QUEVAUVILLER et al. 1994, 1995, QUEVAUVILLER 1995 a, b, RUBIO & VIDAL 1995, TERYTZE & LÜCK 1997) können allerdings für den Bereich der Probenahme nicht einfach übernommen werden, sondern sind den spezifischen Problemen der Freilandarbeit und Bedingungen anzupassen (THOMPSON & RAMSEY 1995, WAGNER 1995). Die Vorschläge der Richtlinienreihe ISO 10381, Part 1-5 (1995) sind in den o.g. Punkten ergänzen und zu präzisieren bzw. in aufgabenbezogenen Arbeitsanweisungen zu spezifizieren und in verbindliche Vorschriften zu überführen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse als Grundlage für einheitliche Bodenqualitätsstandards zu unterstützen.

Literatur

- AMC (1989): Analytical Methods Committee. Robust Statistic – How Not to Reject Outliers, Part 2: Interlaboratory Trials. *Analyst* 114, pp 1693-1702.
- AMC (1995): Uncertainty of Measurement: Implications of its Use in Analytical Science. *Analyst* 120, pp 2303-2308.
- BAIZE, D. & T. STERKEMAN (2001): Of the necessity of knowledge of the pedo-chemical background content in the evaluation of the contamination of soils by metals, *The Science of the Total Environment* 264, Elsevier Science B.V., pp 127-139.
- CLINE, M.G. (1944): Principles of Soil Sampling. *Unit Soil Sci Soc Amer Proc.* 1944, pp 275-288.
- COFINO, W.P. (1994): Ringversuche als Elemente der Qualitätssicherung. In: GÜNZLER H (Hrsg.), *Akkreditierung und Qualitätssicherung in der analytischen Chemie*. Springer, Berlin, Heidelberg.
- DESAULES A. (1993): Soil Monitoring in Switzerland by the NABO-Network: Objectives, Experiences and Problems. In: *Soil Monitoring*, R. SCHULIN, A. DESAULES, R. WEBSTER, B. VON STEIGER (Hrsg.), Birkhäuser Verlag, pp 7-23.
- DESAULES, A. & R. DAHINDEN (1994): Die Vergleichbarkeit von Schwermetallanalysen in Bodenproben von Dauerbeobachtungsflächen - Ergebnisse eines Probenahmeringversuches - Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrikulturchemie und Umwelthygiene (FAC), Liebefeld-Bern, 25 S.

- DESAULES, A., J. SPRENGART, G. WAGNER, H. MUNTAU, S. THEOCHAROPOULOS (2001): Description of the test area and reference sampling at Dornach, *The Science of the Total Environment* 264, Elsevier Science B.V., pp 17-26.
- FORTUNATI, G.U. & M. PASTURENZI M. (1994): Quality in soil sampling. *Quimica Analitica*, 13 (suppl I) pp 5-20.
- GÖRLITZ, G. (1994): Ringversuche als Mittel zur Qualitätssicherung von Methoden und Laboratorien. In: KROMIDAS, S. (Hrsg.): *Qualität im analytischen Labor*, Weinheim, S. 159-180.
- ISO 5725 (1986): Precision of test methods – Determination of repeatability and reproducibility for a standard test method by interlaboratory tests. 2nd edition
- ISO/DIS, 10381-1 (1995): Soil Quality – Sampling Part 1: Guidance on the design of sampling programmes.
- ISO/DIS, 10381-2 (1995): Soil Quality – Sampling Part 2: Guidance on sampling techniques.
- ISO/DIS, 10381-3 (1995): Soil Quality – Sampling Part 3: Guidance on safety.
- ISO/DIS, 10381-4 (1995): Soil Quality – Sampling Part 4: Guidance on the procedure for the investigation of natural, near natural and cultivated sites.
- ISO/WD, 10381-5 (1995): Soil Quality – Sampling Part 5: Guidance on the procedure for the investigation of urban and industrial sites.
- LISCHER, P. (1996): *Robust Statistical Methods in Interlaboratory Analytical Studies*, Lecture Notes in Statistics, Springer, 109, pp 251-264.
- MARKERT, B. (1994): *Environmental Sampling for Trace Analysis*. VCH Weinheim.
- MARKERT, B. (1995): Quality assurance of plant sampling and storage. In Quevauviller Ph. (Ed): *Quality Assurance in environmental monitoring-sampling and sample pretreatment*, VCH Weinheim. New York, pp 215-254.
- MUNTAU, H, A. REHNERT, A. DESAULES, G. WAGNER, S. THEOCHAROPOULOS & PH. QUEVAUVILLER (2001): Analytical aspects of the CEEM Soil project. *The Science of the Total Environment* 264, Elsevier Science B.V., pp 27-49.
- QUEVAUVILLER, PH., E.A. MAIER & A. BOENKE Ph. (1994): Quality assurance of sampling and sample pre-treatment for soil and sediment analysis. *Quim. Anal.* 13 (Suppl.1), pp 124-131.
- QUEVAUVILLER, PH. & E.A. MAIER (1995): Quality assurance and quality control for environmental monitoring. In QUEVAUVILLER, Ph. (Ed). *Quality Assurance in environmental monitoring-sampling and sample pretreatment*, VCH Weinheim. New York, pp 1-25.
- QUEVAUVILLER, Ph. (1995): *Quality Assurance in environmental monitoring-sampling and sample pretreatment*. VCH Weinheim. New York. 1995.
- QUEVAUVILLER, Ph. (1995): Conclusions of the workshop - improvements of trace element determination in plant matrices. *The Science of the Total Environment* 17, pp 141-148.
- RAMSEY, M.H. & A. ARGYRAKI (1997): Estimation of measurement uncertainty from field sampling: implications for the classification of contaminated land. *The Science of the Total Environment* 198, pp 243-257.
- RUBIO, R. & M. VIDAL (1995): Quality assurance of sampling and sample pretreatment for trace metal determination in soils. In QUEVAUVILLER, Ph. (Ed.): *Quality Assurance in environmental monitoring-sampling and sample pretreatment*, VCH Weinheim. New York, pp 159-179.
- TERYTZE K, & D. LUECK (1997): Akkreditierung von Messstellen und Prüflaboratorien für Bodenuntersuchungen. *Bodenschutz* 4, S. 122-127

- THEOCHAROPOULOS, S.P., G. WAGNER, J. SPRENGART, A. DESAULES, H. MUNTAU, M. CHRISTOU & Ph. QUEVAUVILLER (2001): European soil sampling guidelines for soil pollution studies. *The Science of the Total Environment* 264, Elsevier Science B.V., pp 51-62.
- THEOCHAROPOULOS, S.P., G. WAGNER, J. SPRENGART, A. DESAULES, H. MUNTAU, M. CHRISTOU & Ph. QUEVAUVILLER (2001): Comparative soil sampling in Dornach site (Ch) for 3-D pollution description. *The Science of the Total Environment* 264, Elsevier Science B.V., pp 63-72.
- THOMPSON, M. & M.H. RAMSEY (1995): Quality Concepts and Practices Applied to Sampling – An Exploratory Study. *Analyst* 120, pp 261-270.
- THOMPSON, M. (1999): Sampling: the uncertainty that dares not speak its name. *J. Environ. Monit.* 1, pp 19-21.
- WAGNER, G., A. DESAULES, H. MUNTAU, S. THEOCHAROPOULOS & Ph. QUEVAUVILLER (2001): Harmonising and Quality Assurance in Pre-analytical Steps of Soil Contamination Studies – Conclusions and Recommendations of the CEEM Soil Project. 2001: *The Science of the Total Environment* 264, Elsevier Science B.V., pp 103-117.
- WAGNER, G., P. LISCHER, M.-E. MOHR, J. SPRENGART, A. DESAULES, H. MUNTAU, S. THEOCHAROPOULOS & Ph. QUEVAUVILLER (2001): Quantitative Evaluation of the CEEM Soil Sampling Intercomparison. *The Science of the Total Environment* 264, Elsevier Science B.V., pp 73-101.
- WAGNER, G., J. SPRENGART, A. DESAULES, H. MUNTAU, S. THEOCHAROPOULOS & Ph. QUEVAUVILLER (2001): Objectives, concept and design of the CEEM Soil project. *The Science of the Total Environment* 264, Elsevier Science B.V., pp 3-16.
- WAGNER, G. (1995): Basic approaches and methods for quality assurance and quality control on sample collection and storage of environmental specimens. *The Science of the Total Environment* 176, pp 63-71.
- WEGSCHEIDER, W. (1994): Richtige Probenahme: Voraussetzung für richtige Analysen. In: GÜNZLER, H. (Hrsg.): *Akkreditierung und Qualitätssicherung in der analytischen Chemie*. Berlin, Heidelberg, S. 105-129.

REFERENZPROBENAHEME UND ANGEWANDTE PROBENAHEMESTRATEGIEN BEIM CEEM- EU-PROJEKT

André DESAULES^a, Siderius THEOCHAROPOULOS^b, Herbert MUNTAU^c &
Gerhard WAGNER^d

^aEidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, CH-8046 Zürich

^bNational Agricultural Research Foundation, Soil Science Institute of Athens, 14123
Lykovrisi, Attiki, Greece

^cUniversità degli Studi di Sassari, Sardegna, Italia

^dUniversität Trier, Fachbereich VI – Biogeographie, D-54286 Trier

Zusammenfassung

Die für den EU-Probenahme-Ringversuch in Dornach (CH) südlich von Basel ausgewählte Testfläche von 0.61 ha ist im Hinblick auf die Landnutzung, Geologie, Bodenaufbau und Schwermetallbelastung recht heterogen. Eine systematische und hypothesenbezogene Referenzprobenahme mit insgesamt 301 Bodenproben diente als Vergleichsbasis für die angewandten Probenahmestrategien der 15 teilnehmenden Institutionen. Die einzelnen Teilnehmer waren auf maximal 15 Proben beschränkt. Mit den – allerdings aufgrund sehr verschiedener Beprobungsstrategien – total entnommenen 501 Bodenproben ist die Testfläche Dornach wohl eine der am besten charakterisierten Belastungsflächen in Europa.

Summary

The selected target area for the EU-comparative sampling test at Dornach (CH) south of Basel is 0.61 ha and rather heterogeneous with regard to land use, geology, soil and heavy metal pollution. A systematic and hypotheses oriented reference sampling with 301 soil samples should provide a comparison basis for the 15 participants. The latter were limited to 15 samples at most. Altogether 501 soil samples were taken with rather different strategies, however. This makes the target area of Dornach probably one of the best-characterised heavy metal polluted areas in Europe.

1 Einleitung

Das Konzept des europäischen Probenahme-Ringversuches (CEEM) legte fest, dass die gemessenen Konzentrationen von Cd, Cu, Zn und Pb im Boden einer sehr intensiven Referenzprobenahme als Vergleichsbasis für die Ergebnisse der von den teilnehmenden Institutionen angewandten Probenahmestrategien dienen sollte (WAGNER et al. 2001). Die ausgewählte Untersuchungsregion am Jurnanordfuss bei Dornach 10 km südlich von Basel ist recht vielfältig (DESAULES et al. 2001). Die verbleibende und unter starkem Siedlungsdruck stehende Landwirtschaftsfläche ist eine traditionelle Kirschobstbau-Region, die in den letzten 20 Jahren zunehmend in Dauergrünland und Ackerbau (Mais, Weizen, Gerste, Raps, Kunstwiese) umgewandelt wurde. Die Belastungssituation wird durch ein seit 1895 betriebenes Buntmetall-Schmelzwerk geprägt.

2 Die Testfläche

Die eigentliche Testfläche von 0.61 ha ist in Abbildung 1 dargestellt. Es handelt sich um einen 190 m langen Transekt in Hangrichtung, der maximal 40 m breit ist.

Abbildung 1: Die Testfläche in Dornach mit räumlicher Anordnung der Referenzproben

Hor.	Proben cm	E*
1)	OL +8 bis +5	3
	OL +5 bis 0	5
	Ah 0-8	6
	AhBw 8-20	5
	Bw1 20-30	1
2)	OL +5 bis 0	5
	Ah 0-8	5
	AhBw 8-20	5
3)	Ah 0-5	6
	AhBw 5-20	6
	Bw 20-30	6
4)	Ap 0-20	6
	AhBw 20-30	6
5)	ApAh 0-5	6
	Ap 5-12	6
	ApBw 12-20	6
	Bw,ch 20-30	6
6)	Ap1 0-5	6
	Ap2 5-12	6
	ApBw 12-20	6
	Bw,cs 20-30	6
7)	Ah 0-5	6
	Ah(p) 5-13,5	6
	AhBw 13,5-20	6
	Bw,cs 20-30	6
8)	Ah 0-5	6
	AhBw 5-11	6
	Bw1 11-20	6
	Bw2 20-30	6
9)	Ah 0-5	6
	AhBw 5-12	6
	Bw 12-20	6
	Bw(C) 20-30	2

*) E= Einzelproben

Zur Orientierung dient ein Rasternetz von 10 x 10 m. Die Fläche weist drei Landnutzungseinheiten auf: Laubwald mit vorwiegend Buchen und Eichen im oberen Teil (Zonen A-F), in der Mitte Ackerland mit Kunstwiese und Raps (Zonen F-P ohne N) und unten Dauergrünland mit einzelnen Obstbäumen (Zonen Q-T und N). Der Hang ist leicht gewellt und zwischen 9-18 % geneigt. Der dichte, oolithische Kalkstein (Oberer Jura) ist von Löss-Lehm mit rund 60 % Tongehalt überlagert und steht zwischen 23 cm (Zone 4) bis mehr als 160 cm unter der Oberfläche an. Die Böden sind pseudogleyige Parabraunerden und Pararendzinen (Zone 4). Die Humusaufgabe im Wald ist 5-12 cm mächtig. Der flächgründige Teil (Zone 4) wurde vor Jahren mit Bodenaushub aus der Region Basel überschüttet. Klärschlamm wurde angeblich nie auf der Testfläche ausgebracht.

3 Referenzprobenahme

Ursprünglich wurde entschieden, dass die Referenzprobenahme als Grundlage für ein räumliches Konzentrationsmodell der Tiefenstufen 0-10 cm und 0-20 cm dienen sollte und die Hauptbodeneinheit durch eine Profilbeschreibung zu dokumentieren seien (WAGNER et al. 2001). In der Folge wurde die Referenzprobenahme erweitert, wie aus Abbildung 1 und Tabelle 1 hervorgeht.

Tabelle 1: Referenzproben der Testfläche Dornach (0.61 ha)

Probentyp	Beprobungseinheit	Probenzahl
1. Rasternetz-Mischproben: 0-20 cm 0-10 cm	61 Quadrate	73 ¹⁾ 61
2. Rasternetz-Einzelproben: 0-20 cm	3 Quadrate	75
3. Bodenprofil-Proben	4 Profilgruben	18
4. Hypothesen- und horizont- bezogene Proben	9 Standorte	34
5. Bohrkerne im 5 cm Tiefenintervall	3 Bohrkerne	40
Total		301

¹⁾ Wiederhol- und Teilprobe eingeschlossen

Für die systematischen Rasternetz-Proben wurde das beim Nationalen Bodenbeobachtungsnetz (NABO) in der Schweiz und neuerdings auch in Frankreich bewährte Verfahren angewandt (DESAULES & STUDER 1993). Auf jedem 10 x 10 m grossen Quadrat wurden mit einem Halbrohrbohrer von 3 cm Innendurchmesser im Abstand von zirka 2 m 25 Probeneinstiche gezogen und zu einer Mischprobe vereinigt. Dies ergab für die Testfläche von 0.61 ha total 1525 Einstiche. Zur Qualitätskontrolle wurde die Probenahme einzelner Quadrate wiederholt und repräsentative Teilproben hergestellt. Die hypothesen- und horizontbezogenen Bodenproben wurden mit einem ‚Split-tube Sampler‘ von 5 cm Innendurchmesser entnommen. Dabei sollten gezielt Hinweise gewonnen werden, wie einzelne Bodenhorizonte, der Waldrandeffekt und Kupferspritzungen der Kirschbäume das räumliche Konzentrationsmuster beeinflussen. Während die Bodenproben der vier Profilgruben horizontbezogene Informationen bis in den Untergrund lieferten, sollten die drei Bohrkerne mit den 5 cm-Tiefenintervallen von den Bodenhorizonten unabhängige Konzentrationsgradienten aufdecken.

Die Probenvorbereitung umfasste folgende Schritte: Trocknung in Umluft bei 40°C während drei Tagen, mechanische Zerkleinerung mit einem Backenbrecher (Retsch BB2), Sieben durch ein 2 mm-Nylonsieb und repräsentative Probenteilung mit einem Riffelteiler.

Die Referenzprobenahme fand im April 1997 unter trockenen Bodenbedingungen statt mit Ausnahme der Bohrkerne, welche im August im Anschluss an die Probenahmekampagne der Ringversuchsteilnehmer unter sehr trockenen Verhältnissen nachträglich entnommen wurden.

4 Angewandte Probenahmestrategien

Am Probenahme-Ringversuch in Dornach nahmen 15 Institutionen aus 13 EU-Staaten und der Schweiz teil (WAGNER et al. 2001). Im Gegensatz zur Referenzbeprobung hatten die Teilnehmer die Auflage mit maximal 15 Bodenproben (Einzel- und/oder Mischproben) das räumliche Konzentrationsmuster der Testfläche optimal zu erfassen. Die angewandten Probenahmestrategien waren vielfältig (THEOCHAROPOULOS et al. 2001) und sind in Tabelle 2 durch die Variationsbreite einzelner Kenngrößen zusammenfassend charakterisiert.

Tabelle 2: Variationsbreite von Kenngrößen der angewandte Probenahmestrategien auf der Testfläche in Dornach (0.61 ha)

Probenahme-Kenngröße	Minimum	Maximum
Proben (n)	4	16
Probeneinstiche (n)	4	224
Probeneinstiche pro 10x10m-Quadrat (n)	0.25	16
Beprobte 10x10m-Quadrate (n)	3	56
Beprobungseinheiten (n)	3	12
Beprobungs-Untereinheiten (n)	1	3
Einzelproben pro Mischprobe (n)	1	20
Beprobte Tiefenschichten (n)	1	4
Maximale Probentiefe (cm)	20	117
Abweichungen gegenüber Probenplan (n)	0	4

Die Ringversuchsteilnehmer haben insgesamt 200 Bodenproben entnommen. Die angewandten Methoden der Probenvorbereitung waren ebenfalls recht verschieden und sind in WAGNER et al. (2001) zusammengestellt.

Literatur

- DESAULES, A., SPRENGART, J., WAGNER, G., MUNTAU, H. & THEOCHAROPOULOS, S. (2001): Description of the test area and reference sampling at Dornach. *The Science of the Total Environment* 264, Elsevier Science B.V., S. 17-26.
- DESAULES, A. & STUDER, K. (1993): Nationales Bodenbeobachtungsnetz (NABO): Messresultate 1985-1991. Schriftenreihe Umwelt Nr. 200. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft. CH-3003 Bern. 175 S.
- THEOCHAROPOULOS, S.P., WAGNER, G., SPRENGART, J., MOHR, M.-E., CHRISTOU, M. & QUEVAUVILLER, PH. (2001): Comparative soil sampling in the Dornach site (Switzerland) for soil three-dimensional pollution description. *The Science of the Total Environment* 264, Elsevier Science B.V., S. S. 63-72.
- WAGNER, G., MOHR, M.-E., SPRENGART, J., DESAULES, A., MUNTAU, H., THEOCHAROPOULOS, S., P. & QUEVAUVILLER, P., (2001): Objectives, concept and design of the CEEM soil project. *The Science of the Total Environment* 264, Elsevier Science B.V., S. 3-15.

VERGLEICH DER ÖSTERREICHISCHEN PROBENAHMEMETHODE MIT DEM CEEM-REFERENZVERFAHREN

Karl AICHBERGER und Johann BÄCK

Bundesamt für Agrarbiologie, Wieningerstr. 8, 4021 Linz

Zusammenfassung

Der Zweck der Bodenprobenahme ist meist die Bestimmung möglichst repräsentativer Analysenwerte aus dem mehr oder weniger heterogenen Stoffgemisch "Boden". Im Rahmen eines EU-Projektes wurde das österreichische Probenahmeverfahren mit einem genaueren, aber aufwendigen Referenzverfahren (kleinflächige Rasteruntersuchung) verglichen. Die wichtigsten Punkte der österreichischen Methodik sind in Richtlinien und ÖNORMEN dargestellt und beinhalten im wesentlichen die

- Auswahl repräsentativer Flächen
- Bildung von Mischproben
- Berücksichtigung der Entnahmetiefe und des Probenahmezeitpunkts
- Probenahmegeräte
- Probenahmeprotokoll

Der Vergleich der beiden Probenahmeverfahren anhand einer ausgewählten Testfläche in der Schweiz ergab zufriedenstellende Ergebnisse hinsichtlich der säurelöslichen Schwermetalle Kupfer, Zink, Blei und Cadmium. Die relative Abweichung der Analysendaten der beiden Verfahren betrug 0 - 25 %, wobei dies ausschließlich durch die Inhomogenität der Fläche und den Probenahmefehler bedingt ist, da alle chemischen Analysen von einem zentralen Labor (ISPRA) ausgeführt wurden.

Die räumliche Verteilung der Schwermetallkonzentrationen konnte durch die Bildung von Teilflächen und Untersuchung von Mischproben, bestehend aus 10 - 15 Einstichen, ebenfalls gut abgeschätzt werden. Aufgrund der guten Übereinstimmung der beiden Probenahmeverfahren ist zu schließen, dass die österreichische Probenahmemethode mit Berücksichtigung der Kulturart, Bodenbeschaffenheit und der Bildung von Durchschnittpuben aus bestimmten Tiefenstufen geeignet ist, sowohl natürliche als auch anthropogen erhöhte Schwermetallkonzentrationen in Böden zuverlässig nachzuweisen.

Summary

Basically the purpose of soil sampling is to receive representative analytical data from the more or less heterogeneous mixture of inorganic and organic matter, called "soil". Within the scope of an EU-Project the Austrian soil sampling procedure was compared to a rather complex reference method (extensive grid investigation).

Different guidelines and standards (ÖNORMEN) represent the essential points of the Austrian sampling method which comprise:

- selection of representative areas (identical soil unit, texture, position)
- pooling single samples to an average sample
- taking into account definite soil layers and time of sampling
- sampling tools
- sampling report

The comparison between the Austrian sampling procedure and the reference method by means of a special plot in Switzerland showed a really good accordance in case of the acid-soluble metals Cu, Zn, Pb and Cd. The deviation between the analytical results of the two procedures varied between 0 – 25 % due to the heterogeneity of the area respectively the sampling error. By means of dividing the test plot into 8 sub-areas and analysing samples from top- and subsoil of these areas, the spatial distribution of heavy metals could also be estimated.

Due to the excellent accordance between the two sampling methods it can be concluded that the Austrian sampling procedure, which takes the geographical position of plots, soil unit, soil texture, vegetation and sampling from definite layers into consideration, is reliable for the assessment of normal as well as enhanced heavy metal concentrations in soils.

1. Einleitung

Ziel und Zweck einer Bodenprobenahme ist immer die quantitative Bestimmung chemischer, physikalischer oder biologischer Parameter, die den tatsächlichen (wahren) Wert innerhalb eines zulässigen statistischen Streubereiches repräsentieren bzw. diesen möglichst genau erfassen. Böden sind bekanntlich ein äußerst heterogenes Medium - die Abweichung von Analysenwerten kann auf kleinstem Raum oft 100 % und mehr betragen - sodass in der Tat die Entnahme repräsentativer Proben, die der Grundgesamtheit entsprechen, immer ein großes Problem darstellt. Europaweit existieren verschiedene Probenahmeverfahren, wobei die Verfahren meist die Kulturart, die Lage der Fläche, Bodentextur, Düngung, Kontaminanten oder andere vorgegebene Kriterien (die generelle Hypothese) berücksichtigen. Im Rahmen eines EU-Projektes sollten die in verschiedenen Ländern Europas gängigen Verfahren an Hand einer Testfläche praktisch geprüft und die Fehlereinflüsse von Probenahme und Probenaufbereitung auf das Untersuchungsergebnis abgeschätzt werden (WAGNER et al., 2001). Im gegenständlichen Bericht wird speziell auf den Vergleich des österreichischen Probenahmeverfahrens mit dem im Projekt angewandten Referenzverfahren eingegangen.

2. Methodik

Die Aufgabe der Projektteilnehmer bestand im ersten Schritt darin, anhand einer geographischen und bodenkundlichen Beschreibung der Testfläche, der Beschreibung von Kontaminationsursachen, der Historie des Standortes und der derzeitigen Nutzung einen Probenahmeplan zu entwickeln, der die Verteilung der Schwermetalle Kupfer, Zink, Blei und Cadmium sowohl in der Fläche als auch in der Bodentiefe repräsentativ erfassen sollte. Eine weitere Bedingung war, die 0,61 ha große Testfläche mit maximal 15 (Mischproben zu charakterisieren.

Die wichtigsten Kriterien zur Bodenprobenahme nach der österreichischen Richtlinie bzw. den ÖNORMEN L1054 bis L1059 (1993) sind:

- Auswahl repräsentativer Flächen

Die Probenahme darf nur von Flächen erfolgen, die hinsichtlich Lage, Gründigkeit, Bodentextur, Grobanteil und Kulturart einheitlich sind. Bestehen Differenzen bezüglich dieser Merkmale, ist die Fläche in Teilflächen zu zerlegen und separat zu beproben; untypische Flächen, Randstreifen, Fehlstellen, Mietenplätze etc. sind von der Probenahme auszuschließen.

- Entnahme von Mischproben

Bei einheitlicher Bodenbeschaffenheit und einheitlicher Kulturart ist die Entnahme einer Mischprobe von einer Fläche bis maximal 2 ha zulässig. Entsprechend der Parzellengröße sind 15 – 25 Einzelproben (Einstiche) regelmäßig über die Fläche zu verteilen; alle Einzelproben sind zu einer Durchschnittsprobe von 0,5 – 1 kg zu vereinigen und gut zu durchmischen. Um eine repräsentative Probenahme zu gewährleisten, kann die zu beprobende Fläche gemäß einem Raster unterteilt, oder die Einzelproben entlang imaginärer Diagonalen oder Zick-Zack - Linien entnommen werden. Bei größeren Flächen oder Kulturarten sind mehrere Durchschnittsproben zu bilden.

- Probenahmetiefe

Üblicherweise sollte die Entnahmetiefe mit der Bearbeitungstiefe übereinstimmen, auf Ackerland aber mindestens 20 cm betragen; auf Grünland, Weiden und Parkflächen beträgt die Einstichtiefe 0 – 10 cm; für Obst-, Wein- und Sonderkulturen sind die Proben dem Oberboden (0 – 30 cm) und getrennt davon auch aus dem Unterboden (30 – 50 cm) zu entnehmen; für Standortsbeurteilungen und Sonderuntersuchungen kann die Probenahme auch aus tieferen Bodenhorizonten erfolgen.

- Zeitpunkt der Probenahme

Die Probenahme kann grundsätzlich ganzjährig bei normalem Feuchtigkeitszustand des Bodens erfolgen; üblicherweise ist der Zeitpunkt nach der Ernte im Herbst meist am geeignetsten. Der Probenahmezeitpunkt ist so zu wählen, dass die letzte Ausbringung mineralischer Dünger mindestens einen Monat und die von organischen Düngemitteln (Mist, Gülle etc.) mehr als zwei Monate zurückliegt. Zwischen der letzten Düngung und der Bodenprobenahme sollten außerdem genügend Niederschläge gefallen sein.

- Probenahmegeräte

Die Entnahme von Einzelproben kann mittels Bodenstecher, Schlagbohrer oder Spaten erfolgen. Die Einzelproben sollten gleiche Mengen aufweisen und aus vergleichbarer Tiefe stammen. Alle Einzelproben sind zu einer Durchschnittsprobe zu vereinigen und gut zu durchmischen. Als Probenbehältnisse eignen sich Kartons, Papier- und Plastiksäckchen oder Glasgefäße; auf die Reinheit und Sauberkeit der Probenbehältnisse und sonstiger Werkzeuge wird besonders hingewiesen.

- Probenahmeprotokoll

Über jede Probenahme ist ein Protokoll zu verfassen, das folgende Informationen enthalten soll:

Datum der Probenahme, Feldbezeichnung/Parzellenbezeichnung, Name und Adresse des Besitzers, Kulturart und Bodenmerkmale, Entnahmetiefe, sonstige Informationen (Düngung, Kontaminaten etc.), Probenehmer und anwesende Personen, Unterschriften.

Aufbauend auf der nationalen Richtlinie zur Bodenprobenahme bzw. den betreffenden Ö-Normen wurde die Testfläche unter Berücksichtigung der geographischen Lage der Fläche, der Bodenformen und der Kulturarten in acht Teilflächen mit zunehmender Entfernung zur Emissionsquelle unterteilt. Von den Acker- und Grünlandflächen wurden jeweils Mischproben gebildet, wobei 10 - 15 Einzelproben (Einstiche) entlang einer imaginären Zick-Zacklinie entnommen wurden. Im Wald erfolgt die Mischprobenbildung aus jeweils vier zufällig verteilten Miniprofilen. Zur Abschätzung des vertikalen Gradienten wurden die

Proben bei Acker aus den Schichten 0 - 20 und 20 - 40 cm entnommen, bei Grünland von 0 - 5 und 5 - 10 cm und im Forst wurde der Auflagehumus und die Schichte 0 - 7 cm gewonnen. Das eigentliche Probenahmekonzept und die zugrunde liegende Strategie im Fall belasteter Standorte wird bei AICHBERGER und BÄCK (2001) näher beschrieben.

Die Proben wurden luftgetrocknet und auf < 2 mm zerkleinert und ein aliquoter Anteil davon in plastikbeschichteten Papiersäckchen in das Labor der European Commission nach Ispra zur Schwermetallanalytik versandt. Durch die zentrale Analyse der Proben aller Projektteilnehmer in einem Referenzlabor sollte die Analysenvarianz weitgehend kompensiert werden, sodass sich in der Streuung der Messdaten ausschließlich die Feldheterogenität bzw. die Probenahmefehler der Versuchsteilnehmer widerspiegeln. Für Vergleichszwecke hatten alle Projektteilnehmer die Schwermetalluntersuchungen aber auch im eigenen Labor auszuführen und die Ergebnisse der Projektleitung mitzuteilen.

Nach Abschluss der chemischen Untersuchungen wurden jedem Teilnehmer seine betreffenden Analysendaten mitgeteilt, und ebenso die Ergebnisse einer vorangegangenen Referenzprobenahme durch die Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrilkulturchemie in Liebefeld-Bern. Bei besagter Referenzprobenahme wurde die Versuchsfläche in 61 Quadranten mit je 10 x 10 Meter unterteilt und davon Mischproben getrennt nach den Tiefenstufen 0 - 10 cm und 0 - 20 cm entnommen (DESAULES et al., 2001).

3. Ergebnisse und Diskussion

Der Vergleich der österreichischen Probenahmemethode mit dem Referenzverfahren wurde anhand der in Abb. 1 dargestellten acht Teilflächen durchgeführt; es wurden die arithmetischen Mittelwerte von jenen 10 x 10 m Quadranten gebildet, die in ihrer Ausdehnung exakt den festgelegten Teilflächen entsprachen. Ebenso wurden nur Daten aus vergleichbaren Tiefenstufen (Acker 0 - 20 cm, Grünland 0 - 10 cm, Wald 0 - 7/10 cm) miteinander verglichen. Die Übereinstimmung der Mittelwerte der Referenzmethode mit den Ergebnissen unserer Mischbeprobung war sehr gut bei den Elementen Blei und Cadmium und zufriedenstellend bei Kupfer und Zink. Die relative Abweichung zwischen den Daten der beiden Probenahmeverfahren betrug 0 - 25 %, wobei die Unterschiede auf den Forstflächen am höchsten waren (vgl. Tabelle 1 und Abb. 2). Die durchwegs systematischen Unterschiede bei den Elementen Kupfer und Zink können nicht erklärt werden und sind eventuell auf die hohe anthropogene Belastung am Standort oder auch auf nicht zeitgleiche Messungen der Laborproben mit den Referenzproben zurückzuführen.

Abb.1: Beprobte Teilflächen am Versuchsstandort

Tab. 1 Vergleich der Probenahmeverfahren am Beispiel von Pb und Cd mit Darstellung der Variationsbreiten auf den Teilflächen

Teilflächen	Tiefe/cm	Pb mg/kg		Cd mg/kg	
		Österr. Methode ¹	Referenz-methode ²	Österr. Methode ¹	Referenz-methode ²
F II	0 - 7/10	65	61 (55 - 66)	7,6	10,1 (6,3 - 12,2)
F I	0 - 7/10	51	46 (41 - 48)	7,8	9,1 (5,3 - 10,6)
A III	0 - 20	33	35 (31 - 42)	3,9	3,7 (2,5 - 6,5)
A II	0 - 20	35	35 (29 - 42)	2,8	3,0 (1,2 - 5,1)
A I	0 - 20	40	37 (32 - 41)	1,3	1,3 (1,1 - 1,7)
G III	0 - 10	40	41 (37 - 46)	1,8	1,5 (1,2 - 1,7)
G II	0 - 10	42	44 (35 - 51)	1,3	1,2 (0,8 - 1,6)
G I	0 - 10	42	42 (37 - 48)	1,4	1,1 (0,8 - 1,4)

¹ Mittelwert von zwei Bestimmungen einer Mischprobe

² Durchschnitt und Streubereich vergleichbarer 10 x 10 m Quadranten

Die Untersuchung zeigte weiters, dass auch die unterschiedliche räumliche Verteilung der Schwermetallgehalte, bedingt durch industrielle Immission und den Einsatz von schwermetallhaltigen Fungiziden, durch die Bildung von Teilflächen und Analyse von Mischproben zufriedenstellend erfasst wird. Die Abschätzung der tatsächlichen Belastungssituation einer Fläche erfolgt natürlich umso genauer, je mehr Teilflächen gebildet werden. Die Resultate der Vergleichsuntersuchung bestätigen somit, dass das in Österreich empfohlene Verfahren zur Bodenprobenahme repräsentativ ist und auch Spurenstoffe im Boden zuverlässig erfasst. Mit dieser Studie konnte weiters demonstriert werden, dass 10 - 15 möglichst gleichmäßig verteilte Einstiche (Bohrkerne) ausreichen, um den Schwermetallgehalt einer 500 - 1000 m² großen Fläche ausreichend genau abzuschätzen. (Zur Bestimmung des Referenzwertes wurden 25 Einzelproben pro 10 x 10 m Quadrant entnommen). Für Flächeneinheiten von 1 - 2 ha werden in der Praxis 15 - 25 Einstiche empfohlen; noch mehr Einzelproben bringen meist keine weitere Verbesserung der Ergebnisse, lediglich eine Erhöhung des Konfidenzintervalls des berechneten Mittelwertes (AICHBERGER et al., 1986).

Abb. 2: Vergleich zwischen der Österreichischen Probenahmemethode und der Referenzmethode

Literatur

AICHBERGER, K. & J. BÄCK (2001): The Austrian soil sampling procedure tested in a field study (CEEM-project). *The Science of Total Environm.* 264, Elsevier Science B. V., S175 –180.

AICHBERGER, K., A. EIBELHUBER & G. HOFER (1986): Soil sampling for trace element analysis and its statistical evaluation. In: GOMEZ (Hrsg.): *Sampling problems for the chemical analysis of sludge, soils and plants.* Elsevier Appl. Science Publ., London, New York, S 38 - 44.

DESAULES, A., J. SPRENGART, G. WAGNER, H. MUNTAU & S. THEOCHAROPOULOS (2001): Description of the test area and the reference sampling at Dornach. *The Science of Total Environm.* 264, Elsevier Science B. V., S. 17 - 26.

WAGNER, G., J. SPREGART, A. DESAULES, H. MUNTAU, S. THEOCHAROPOULOS & Ph. QUEVAUVILLER (2001): Objectives, concept and design of the CEEM Soil project. *The Science of Total Environm.* 264, Elsevier Science B.V., S. 3 - 16.

ÖNORM L. 1054 Probenahme von pflanzentragenden Böden-Begriffsbestimmungen. Wien, 1993.

ÖNORM L. 1055 Probenahme von ackerbaulichen genutzten Böden. Wien, 1993.

ÖNORM L. 1056 Probenahme von Dauergrünland. Wien, 1993.

ÖNORM L. 1059 Probenahme von Waldböden. Wien, 1993.

PROBENAHEME VON WALDBÖDEN: ANFORDERUNGEN, PRAXIS, ERGEBNISSE

Franz MUTSCH, Michael ENGLISCH und Edwin HERZBERGER

Forstliche Bundesversuchsanstalt, Seckendorff-Gudent-Weg 8, A-1131 Wien

Zusammenfassung

Die Notwendigkeit von länderübergreifend einheitlichen, nach dem Untersuchungszweck ausgerichteten Probenahmerichtlinien steht außer Frage. Dabei muss jedoch unbedingt auf deren Durchführbarkeit im Gelände geachtet werden. Dazu ist einerseits gut ausgebildetes Personal notwendig, andererseits sind geeignete Maßnahmen zu setzen, um bei der Probenahme möglichst gute, qualitätssichernde Arbeitsbedingungen zu schaffen. Um die Heterogenität von Böden zu berücksichtigen, ist die Kenntnis des – von der Fragestellung abhängigen – notwendigen minimalen Stichprobenumfangs für eine gewünschte Genauigkeit und Sicherheit der Analysenwerte notwendig. Häufig sind errechnete extrem hohe Stichprobenumfänge weniger auf die Heterogenität von Böden als auf Fehler bei Probenahme oder Analytik (besonders, wenn im Bereich der Nachweisgrenze analysiert wird) zurückzuführen. Es ist aber nach vorhergehender guter Standortauswahl, Standortbeschreibung, Probenahme und Analyse möglich, ökologisch fein zu differenzieren und beispielsweise verhältnismäßig kurz zurückliegende Veränderungen in der Bestockung bodenchemisch nachzuvollziehen.

Summary

Forest soil sampling: demands, practice, results. Beyond the necessity of international harmonization of soil sampling guidelines, attention has to be paid to the practical realization in the field. On the one hand a well trained staff is needed on the other hand appropriate measures must be taken to guarantee optimum operating conditions at the face. In order to get an idea of the spatial variability of the soils the knowledge of the minimum number of samples for a given accuracy and certainty is necessary. In many cases the calculated number of samples is extremely high. This often accounts less to the heterogeneity of the soils and more to mistakes in connection with soil sampling or analytical problems (e.g. for values near the detection limit). However, good site description, good practice in soil sampling and in chemical analysis allow fine ecological differentiation in chemical soil properties. For instance recent changes in tree species composition can be demonstrated also by soil chemistry.

1 Einleitung

Im Allgemeinen werden Bodenproben mit der Absicht geworben, um über die Geländeaufnahme hinaus weitere Informationen über den Boden zu erhalten. Dazu wird die im Gelände entnommene Bodenprobe in ein Labor transportiert und dort nach entsprechender Aufbereitung der Analyse zugeführt. Die Analysen können chemischer, physikalischer oder bodenbiologischer Art sein. Fehler bei der Probenahme im Gelände können durch keinen noch so großen Aufwand bei der Probenvorbereitung oder Analyse repariert werden (BATES, 1993) und führen zu falschen Interpretationen. So ist die Probenahme ein weichenstellendes

und entscheidendes Glied im Arbeitsablauf, der von der Geländearbeit über die Probenaufbereitung und Analyse bis zur Auswertung und Interpretation reicht (WEGSCHEIDER, 1994).

National und international einheitliche Bodenprobenahme-Richtlinien, die sich nach dem jeweiligen Untersuchungszweck richten, sind daher wesentliche Grundelemente für vergleichbare Analysenergebnisse. Dies trifft besonders auf landesweite oder länderübergreifende Monitoring-Projekte zu, deren Ziel die Erfassung und der räumliche wie zeitliche Vergleich von Bodenparametern ist.

In der vorliegenden Arbeit werden Probleme bei der Probenahme von Waldböden diskutiert: Sie umfassen Anforderungen an das Aufnahmepersonal im Gelände sowie die Größe des notwendigen Stichprobenumfangs für eine vorgegebene Genauigkeit und Sicherheit. Schließlich werden Möglichkeiten von Auswertung und Interpretation aufgezeigt, wenn die Zahnräder „Standortbeschreibung – Probenahme – Probenvorbereitung – Analyse“ gut ineinandergreifen.

2 Probleme bei der Probenahme von Waldböden

Den besonderen Eigenschaften von Waldböden, etwa der großen Heterogenität, dem häufig hohen Anteil an Grobskelett und den direkt und indirekt wirtschaftsbedingten Veränderungen des Auflagehumus und des Oberbodens wird in zahlreichen Publikationen Rechnung getragen (z.B. BLUM et al., 1996; KARRER & ENGLSCH, 1998); im folgenden werden einige dieser Probleme beispielhaft behandelt.

2.1 Anforderungen an die Probenahme im Gelände

Abhängig von der Fragestellung sind für die Probenahme unterschiedliche Probenahmepläne erforderlich; dabei ist zwischen einem großräumigen Design (beispielsweise für landesweite Bodenerhebungen), dem lokalen Design auf der Probefläche selbst und dem Vorgang der unmittelbaren Probenahme zu unterscheiden. Sowohl für das großräumige Design als auch für das lokale Design kann die Verteilung der Flächen / Beprobungspunkte auf (komplexen) Modellen basieren, gutachtlich oder zufällig erfolgen, einem systematischen Raster entsprechen oder anderen Auswahlkriterien genügen. Die Liste solcher Kriterien, mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen ist lang (DE GRUIJTER & TER BRAAK, 1990; CRÉPIN & JOHNSON, 1993; WEBSTER & OLIVER, 1990; BLUM et al., 1996; BRUS & DE GRUIJTER, 1997). Schließlich ist noch zu entscheiden, ob die Entnahme der Bodenproben geometrischen Tiefenstufen oder diagnostischen Horizonten folgen soll sowie ob die Probe bei der Entnahme in ihrer Lage zerstört werden kann oder ob sie unzerstört (volumsgerecht) entnommen werden muss.

Während all diesen Überlegungen berechtigter Weise viel (Publikations)Raum gewidmet wird, werden andere für die Qualität der Probenahme maßgebliche Faktoren, weil sie kaum oder nicht messbar sind, vernachlässigt: Wie ist es um die physische und psychische Konstitution eines Probenehmers nach längerem Anstieg im Gelände, bei unterschiedlichster Witterung (Hitze, Gewitter, Regen, Kälte, ...) bestellt? Welche Energien und Konzentration kann ein Probenehmer danach noch für Orientierung, Einrichtung einer Beprobungsfläche,

Auswahl der „richtigen“ Probenahmestellen, Standorts- und Bodenbeschreibung aufbringen? Schließlich folgt noch die Probenahme selbst mit Abgrenzung von Auflagehumus zu Mineralboden und unter Umständen horizontweiser Beprobung des Mineralbodens. Die Liste der Einflüsse und Anforderungen vor Ort lässt sich beliebig fortsetzen. Nicht unabhängig davon sind Ausbildung und Motivation des Beprobungspersonals: Wichtig ist jedenfalls, geeignete Maßnahmen zu setzen, um bei der Probenahme möglichst gute und damit qualitätssichernde Arbeitsbedingungen zu schaffen, etwa in Form eines Probenahmeprotokolls („Logbuch“).

2.2 Stichprobenumfang, Genauigkeit und Sicherheit

Um mögliche zeitliche Veränderungen in Böden von der räumlichen Variabilität differenzieren zu können, muss der notwendige Stichprobenumfang für eine gewünschte Genauigkeit und Sicherheit der Analysenwerte abgeschätzt werden. Auch mit diesem Thema setzen sich viele Arbeiten auseinander (z.B. MAJER, 1988; KALAN & KOSMELJ, 1996). Teilweise werden sehr hohe Zahlen für einen ausreichenden Stichprobenumfang genannt.

Um der Frage nach dem Stichprobenumfang für eine gewünschte Genauigkeit und Sicherheit nachzugehen, wurde auf 20 über Österreich verteilten Probeflächen mit unterschiedlichen Bodeneigenschaften ein Beprobungsraster mit je 40 Probenahmepunkten angelegt. Es wurden jeweils 5 Proben zu einer Mischprobe vereinigt, so dass je Probefläche und Tiefenstufe 8 Mischproben zur Verfügung standen. Dabei stellte sich heraus, dass die Gründe für besonders hohe Stichprobenumfänge weniger in der Heterogenität der Böden als in Fehlern bei der Probenahme (Tabelle 1) und Problemen bei der Analytik (Tabelle 2) zu suchen waren. In Tabelle 1 sinkt bei Nichtberücksichtigung einer offensichtlich falsch geworbenen Mischprobe ($n = 7$ statt $n = 8$) der notwendige Stichprobenumfang von 169 auf 5. Diese eine (schließlich eliminierte) Mischprobe war einem anderen Bodentyp zuzuordnen.

Tabelle 1: Mittlerer Gehalt an C_{org} der Tiefenstufe 0-5 cm einer Probefläche in Abhängigkeit von der Anzahl der berücksichtigten Mischproben und die erforderliche Stichprobenanzahl (n) für die gewünschte Genauigkeit von $\pm 20\%$ (G20) und eine Sicherheit von 90 % (S90).

Anzahl Mischproben	C_{org} ($mg \cdot g^{-1}$)	n (G20S90)
8	4,1	169
7	2,3	5

Das in Tabelle 2 dargestellte Beispiel zeigt, dass für die Fläche A – für eine geforderte statistische Genauigkeit und Sicherheit der Blei-Mittelwerte – niedrige Stichprobenanzahlen notwendig waren. Bei der Fläche B ergaben sich die extrem hohen Stichprobenanzahlen von 174, 138 und 130 wegen der an der Nachweisgrenze des Analysengerätes liegenden Pb-Gehalte, die nicht mehr mit hinreichender Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bestimmt werden konnten. Dadurch wurde eine Heterogenität des Bodens der Fläche B vorgetäuscht, die rechnerisch die Forderung nach diesen hohen Stichprobenanzahlen zur Folge hatte.

Tabelle 2: Mittlere Pb-Gehalte von Probeflächen und erforderliche Stichprobenanzahl (n) für eine gewünschte Genauigkeit von $\pm 20\%$ (G20) und eine Sicherheit von 90 % (S90).

Flächenbezeichnung	Tiefenstufe (cm)	Pb ($\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$)	n (G20S90)
A	0-5	60	2
	5-10	42	1
	10-20	41	1
B	0-5	8	174
	5-10	9	138
	10-20	11	130

2.3 Möglichkeiten der chemisch-analytischen Differenzierung feiner und kleinräumiger standörtlicher Unterschiede

Wenn feine Unterschiede in den Standorteigenschaften erkannt werden und die Probenahme gut durchgeführt wird, lassen sich diese kleinräumigen, feinen Unterschiede auch analytisch nachvollziehen. Als Beispiel soll hier ein Standort im niederösterreichischen Alpenvorland dienen. Dabei wurden zwei rund 50 m voneinander entfernte Probepunkte auf carbonatfreiem, typischen Pseudogley aus Lockersedimenten untersucht. Die Bestockung war einmal Eiche-Hainbuche entsprechend der natürlichen Waldgesellschaft, am anderen Probepunkt war vor knapp 50 Jahren auf kleiner Fläche Fichte gepflanzt worden. Die Analysenergebnisse sind in Tabelle 3 dargestellt. An den Analysenergebnissen sind bilderbuchartig die erwarteten Wirkungen der (Forst)Pflanzen auf den Boden ablesbar: Durch den Einfluss der flach wurzelnden Fichte ist der pH-Wert im Oberboden niedriger, die Basensättigung (%BS) geringer und das C/N-Verhältnis weiter als in der naturnahen Variante. Die chemischen Analysendaten werden durch vegetationskundliche Aufnahmen gestützt: Unter Eiche-Hainbuche gedeihen die anspruchsvolleren Kräuter (Waldmeister, Goldnessel, ...), unter Fichte findet sich die größere Zahl von Moosarten, die unter reiner Laubwaldbestockung durch den herbstlichen Laubfall verdämmt werden. In diesem Beispiel wurde eine umfangreiche, statistischen Ansprüchen genügende Bodenprobenahme und Analyse durch eine Indizienkette aus standorts- und vegetationskundlichen Merkmalen ersetzt.

Tabelle 3: Unterschiede in der Bestockung eines Standortes und Auswirkungen auf die Bodenchemie

Bestockung	Tiefenstufe	C/N	pH	% BS
Ei-Hbu	Auflagehumus	20	4,8	-
Fichte		23	4,1	-
Ei-Hbu	0-5 cm	14	3,6	41
Fichte		17	3,4	23
Ei-Hbu	5-10 cm	13	3,7	26
Fichte		14	3,6	16
Ei-Hbu	10-20 cm	-	-	23
Fichte		-	-	23

Sowohl die standörtlich-vegetationkundliche Differenzierung als auch die exakte Probenahme stellen hohe Anforderungen an das Beprobungspersonal. So ist vor allem die genaue Differenzierung zwischen Auflagehumus und Mineralboden oft schwierig, aber entscheidend, da sich die chemischen Parameter in den obersten Abschnitten des Bodens besonders deutlich ändern. Nur wenn beides exakt erfolgt, sind feine Differenzierungen wie die eben beschriebenen möglich.

Literatur

- BATES, T.E. (1993): Soil Handling and Preparation. In: M.R. CARTER (Hrsg.): Soil Sampling and Methods of Analysis. Canadian Society of Soil Science, S. 19-24.
- BLUM, W.E.H.; BRANDSTETTER, A.; RIEDLER, CH. & WENZEL W.W. (1996): Bodendauerbeobachtung – Empfehlungen für eine einheitliche Vorgangsweise in Österreich, Hrsg: Umweltbundesamt. A-1090 Wien.
- BRUS, D.J. & DE GRUIJTER J.J. (1997): Random Sampling or geostatistical modelling? Choosing between design-based and model-based sampling strategies for soil. Discussion Paper, Geoderma 80, S.1-44.
- CRÉPIN, J. & JOHNSON, R.L. (1993): Soil Sampling for environmental assessment. In: M.R. CARTER (Hrsg.): Soil Sampling and methods of analysis S. 5-18.
- DE GRUIJTER, J.J. & TER BRAAK, C.J.F. (1990): Model-free estimation from spatial samples: a reappraisal of classical sampling theorie. Math. Geol. 22, S. 407-415.
- KALAN, P.; & KOSMELJ, K. (1996): Evaluation of forest soil sampling procedure, Mitteil. d. Österr. Bodenkundl. Ges. 57, S. 93-103.
- KARRER, G. & ENGLISCH, M. (1998): Patterns of humus forms and vegetation in managed Norway spruce ecosystems at Hochwechsel (Austria). *Ecologie* 29 (1/2), S. 377-382.
- MAJER, C. (1988): Untersuchungen zur kleinräumigen Variabilität von Bodenparametern in Waldböden. Mitteil. d. Österr. Bodenkundl. Ges. 36, S. 67-94.
- WEBSTER, R. & OLIVER, M.A. (1990): Statistical methods in soil and resource survey. University Press, Oxford, S 315 ff.
- WEGSCHEIDER, W. (1994): Richtige Probenahme: Voraussetzung für richtige Analysen. In: H. GÜNZLER (Hrsg.): Akkreditierung und Qualitätssicherung in der analytischen Chemie. Springer, Berlin, Heidelberg.

PROBENAHEDESIGN DER BODENDAUERBEOBACHTUNG IN SALZBURG - METHODIK UND REPRÄSENTATIVITÄT

Georg JURITSCH

Amt der Salzburger Landesregierung, Referat für Almwirtschaft und Bodenschutz,
Kaigasse 14, 5010 Salzburg

Zusammenfassung

Die Bodendauerbeobachtung gehört zu den wesentlichen Instrumenten des Bodenschutzes im Bundesland Salzburg. Die Zielsetzung, Einrichtung und Methodik orientiert sich jeweils stark an vorhandenen in- und ausländischen Konzepten.

Die Durchführung der Bodenuntersuchung sowie die Probenahme ist auf die wesentliche Zielsetzung der Bodendauerbeobachtung, die der langfristigen Ermittlung von Bodenveränderungen, abgestimmt. Die Bodendauerbeobachtungsflächen sind kreisförmig angelegt und weisen Radien zwischen 12 und 20 m auf. Die Kernfläche dient zur Beprobung der bodenchemischen Parameter, ein Bodenprofil wird für die Bodenbeschreibung und die bodenphysikalischen Untersuchungen herangezogen. Außerhalb der eigentlichen Kernfläche werden die Probenahmen für die bodenenzymatischen und bodenzoologischen Parameter durchgeführt. Die Feststellung von Bodenveränderungen erfolgt mittels statistischer Methoden. Die Gesamtstreuung von Untersuchungsergebnissen auf Bodendauerbeobachtungsflächen hängt dabei sowohl von den Abweichungen innerhalb der BDF (Streuung der Ergebnisse der Probenwiederholung) als auch von der Abweichung innerhalb des Labors (Streuung der Analysenwiederholung) ab. Um eine gesicherte Aussage über die Veränderung des Bodenzustandes treffen zu können, wird in Salzburg für die bodenchemischen Parameter eine 3fache Wiederholung der Probenahme in der Fläche und eine 3fache Analyse einer homogenen Probe durchgeführt.

Summary

In the province of Salzburg soil monitoring is one of the most efficient instruments for soil protection. Its aims, implementation and methods closely follow domestic or foreign concepts at hand. The process of the soil analysis and the sampling are customised to a soil monitoring which aims at the long term assessment of changes in soil properties. The plots for soil monitoring are circular with diameters between 12 and 20 meters. The sample for the analysis of chemical parameters is taken from the centre of the plot. A soil profile is used for a soil description and a physical analysis. The samples for enzymatic and zoological parameters are taken from outside the actual centre. Changes in soil properties are established by statistical methods. Thereby the variance total of examination results depends as much on deviations within the BDF (variance of the results of repeated samplings) as on the deviation in the laboratory (variance of repeated analyses). In Salzburg both the sampling for chemical parameters in the field and the analysis of a homogeneous sample are each repeated thrice to provide for an ascertained statement about changes in soil conditions.

1. Einführung

Das Bundesland Salzburg gehörte zu den ersten Ländern Österreichs, das die Bodendauerbeobachtung als Instrument des Bodenschutzes Mitte der 90er Jahre eingeführt hat. Nach Abschluss der landesweiten Bodenzustandsinventur (BZI) im Jahre 1993, deren Ergebnis und Bericht eine wesentliche Grundlage für die weitere Bodenschutzplanung darstellt, wurde ein Konzept zur Einrichtung von Bodendauerbeobachtungsflächen erarbeitet (JURITSCH, 1994). Dieses Konzept lehnt sich zum einen sehr eng an die Empfehlungen der Unterarbeitsgruppe Bodendauerbeobachtung der Arbeitsgruppe Bodenschutz von Arge Alp und Alpen-Adria (ARGE ALP + ARGE ALPEN ADRIA, 1994) und zum anderen an die eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Bodenzustandsinventur (JURITSCH & WIENER, 1993 und BLUM, 1989) sowie ähnlichen Vorhaben in Österreich (BLUM, 1996), der BRD (SAG BODENSCHUTZ, 1991 und BSM LUELF, 1990) und der Schweiz (DESAULES, 1993) an. Grundlage für die Durchführung der Bodendauerbeobachtung bildet ein Regierungsbeschluss „Maßnahmen im Bereich des Bodenschutzes“, welcher ua die Einrichtung von BDF's vorsieht und seit 1.10.2001 das Salzburger Bodenschutzgesetz, in dem die Bodendauerbeobachtung ebenfalls verankert ist.

2. Die übergreifenden Ziele der Bodendauerbeobachtung in Salzburg

Das wesentliche Ziel der Bodendauerbeobachtung ist der langfristige Nachweis von Bodenveränderungen, darüber hinaus werden im Bundesland Salzburg folgende spezielle Intentionen verfolgt.

- Erfassung der gegenwärtigen Eigenschaften und Belastungen ausgewählter Böden, als Weiterführung der Bodenzustandsinventur
- Ableitung der Empfindlichkeit von Böden auf verschiedene Einflussgrößen
- Vergleichende Beurteilung (Belastungs- und Reinluftgebiet)
- Erhebung von Grundlagendaten zur Beantwortung spezieller Fragestellungen, wie z.B. die Erosions- oder Grundwassergefährdung oder die Auswirkung von Schadstoffverlagerungen

3. Untersuchungsrahmen

4. Stand bei der Einrichtung

Im Bundesland Salzburg sollen insgesamt 10 Bodendauerbeobachtungsflächen im landwirtschaftlichen Bereich eingerichtet werden. Umgesetzt wurden bisher – Nußdorf/Haunsberg, Salzburg/Stadt, Hallein/Gamp, St. Koloman, St. Johann, Saalfelden sowie z.T. Kallbrunnalm und Gastein/Naßfeld

5. Anlage und Beprobung von BDF

Die BDF sind in Salzburg kreisförmig (Kernflächenradius 12 - 20 m) angelegt. Durch eine der Flächenauswahl vorangehende bodenkundliche Ansprache soll die Homogenität des Bodenaufbaues sichergestellt werden.

Im N an die Kernfläche angrenzend wird ein Bodenprofil für Probenahme und Profilbeschreibung angelegt. Der Schutzstreifen wird als Probefläche für Vegetationsaufnahmen, für bodenbiologische und bodenenzymatische Untersuchungen bzw. für Untersuchungen, bei denen es zur Zerstörung des natürlichen Bodenaufbaues kommt (Massenprobenahme), reserviert.

Zur umfassenden Beurteilung einer BDF ist ein Mindestmaß von Rahmen-daten erforderlich. Diese Daten dienen in erster Linie der Beschreibung des Standortes und des Bodenprofiles sowie der Bewirtschaftungsverhältnisse und sind für die Beurteilung der Untersuchungsergebnisse notwendig. Dabei werden die von der UAG BDF festgelegten Standorts- und Bodenbeschreibungsdaten (auch nach der FAO-Systematik) festgehalten.

Probenahmemuster - Flächenbeprobung

Aus statistischen Gründen (Varianzanalyse), auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, wird folgende Probeziehung durchgeführt:

- ⇒ 3 Parallelproben (Mischproben)
- ⇒ jede Parallelprobe wird aus 16 Einstichstellen zusammengefasst

In der Abbildung repräsentieren die Symbole (□,+,○) die Probeentnahmestellen, welche zu jeweils einer Parallelprobe vereinigt werden.

Bei einer Verkleinerung der BDF von einem Radius von 20 m auf 16 bzw. 12 m wird dieses Schema beibehalten, allerdings die Anzahl der Einstichstellen auf 12 reduziert (Weglassen des äußersten Kreises) und/oder es werden die Abstände zwischen den Kreisen verringert (4 m auf 3 m).

Veränderung des Probenahmemusters bei Wiederholung der Probeziehung

Bei der Wiederholung der Probeziehung (zum Zeitpunkt t_1, t_2, t_3, \dots) wird das Probenahmemuster beibehalten, die Probenahmestellen aber jeweils um 0,5 m nach außen versetzt.

Bei 4 m Kreisabstand sind somit 8 ungestörte Probeziehungen auf den vorgegebenen Achsen möglich. Durch eine Verdrehung der Achse um 15° sind weitere 8 Probenahmen auf ungestörten Flächen möglich (insgesamt 16 Probenahmen). Bei Verringerung des Kernflächenradius sind immerhin noch 12 Wiederholungen durchführbar.

Die Probenahme erfolgt nach diagnostischen Horizonten, wobei der A-Horizont (Grünland) zusätzlich in die fixen Tiefenstufen 0-5 cm, 5-10 cm und 10 cm - Untergrenze A unterteilt wird. Aus der Fläche werden Proben bis zu einer Tiefe von rund 40 bis 50 cm gezogen.

Probenahme aus dem Profil

▪ Gestörte Probenahme

Gestörte Proben aus der Profilgrube werden horizont- bzw. schichtbezogen lückenlos und gleichmäßig über den gesamten Horizont aus 3 Seiten der Profilgrube entnommen.

Eine Probe wird nach Möglichkeit aus dem C-Horizont (Ausgangsmaterial) gewonnen. Horizonte von größerer Mächtigkeit (> 30 cm) werden unterteilt. Die entnommenen Probenmengen richten sich nach dem Skelettgehalt bzw. den durchzuführenden Untersuchungen und Analysen. Es wird aber nach Abzug der Labormenge zumindest 1 kg Feinmaterial (< 2 mm) für die Bodenprobenbank reserviert.

▪ Volumenbezogene Probenahme

Die Entnahme ungestörter (volumenbezogener) Bodenproben erfolgt für die bodenphysikalischen Untersuchungen mittels Stechzylindern (in 6facher Wiederholung pro Horizont) ebenfalls aus der Profilgrube.

Sonderuntersuchungen

▪ Bodenmikrobiologie

Die Probenahme erfolgt im Grünland in zwei Tiefenstufen von 0-5 und 5-10 cm in je vierfacher Wiederholung aus dem Schutzstreifen der BDF. Die Kernfläche wird dabei je Probe 1 mal umrundet und zufällig, allerdings verteilt, rund 20 bis 25 mal mit einem Bodenbohrer ($\varnothing 3$ cm) eingestochen und die Probe in die zwei Tiefenstufen unterteilt (KANDELER).

Die folgenden Abbildungen unterteilen die "Gesamtstreuung" in die Abweichung bei der Analysenwiederholung und in die Abweichung bei der Probenwiederholung.

Nach Durchführung einer Varianzanalyse konnte für alle BDF und bei allen Parametern mit Ausnahme von CaCO_3 , CaO und austauschbarem Al , eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Homogenität der Fläche, dh die Ergebnisse der einzelnen Probenahmewiederholungen unterscheiden sich statistisch nicht voneinander, attestiert werden.

Darüber hinaus kann aus den Ergebnissen abgeleitet werden, dass der Einfluss der Analyse, dh die Streuung der Analyseergebnisse gleich oder größer ist als der Einfluss der Probenahme.

Zur Verdeutlichung dieses interessanten Ergebnisses zeigen die folgenden Graphiken die relativen Abweichungen der einzelnen Analysenwerte der gleichen Probe vom Analysenmittelwert bzw. die Abweichung des einzelnen Analysenwertes der Probenahmewiederholung vom Analysenmittelwert.

Weite Bereiche der Gesamtstreuung der Analysenwerte einer BDF werden durch die Streuung der Laboranalyse überlagert.

7. Schlussfolgerung

Die Gesamtstreuung von Untersuchungsergebnissen auf Bodendauerbeobachtungsflächen hängt sowohl von den Abweichungen innerhalb der BDF (Streuung der Ergebnisse der Probenwiederholung) als auch von der Abweichung innerhalb des Labors (Streuung der Analysenwiederholung) ab.

Um eine gesicherte Aussage über die Veränderung des Bodenzustandes treffen zu können, erscheint es daher sinnvoll bei der Bodendauerbeobachtung folgende Vorgehensweise zu wählen.

- **Wiederholung der Probenahme und**
- **mehrfache Analyse einer homogenen Probe**

Aus statistischen Gründen und unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzenverhältnisses erscheint eine je 3-fache Wiederholung der Probenahme und der Analytik am zielführendsten.

8. Literatur

ARGE ALP + ARGE ALPEN ADRIA (1994): Arbeitsgemeinschaft Alpenländer, Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria: Bodendauerbeobachtungsflächen; Empfehlungen einer abgestimmten Vorgehensweise der Unterarbeitsgruppe "Boden - Dauerbeobachtungsflächen" der gemeinsamen Arbeitsgruppe "Bodenschutz" von Arge Alp, Arge Alpen - Adria und Arge Donau (Federführung: Ch. Müller; Mitglieder: K. Aichberger, F. Basic, J. Bendova, H. Goller, A. Gruber, U. Herzog, A. Hodnik, J. Holenstein, W. Huber, V. Hudnik, G. Juritsch, T. Nemeth, J. Scherer) München.

BAUER, R.(2001): Bodenzoologische Untersuchungen auf der BDF 8 - Sportgastein/Naßfeldalpe - Bericht an die Salzburger Landesregierung, Abteilung 4; Wien.

BLUM W.E.H., SPIEGEL H., WENZEL W. (1989): Bodenzustandsinventur - Konzeption, Durchführung und Bewertung; Hrsg.: Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft.

BLUM W.E.H., BRANDSTETTER, CH., RIEDLER CH., WENZEL W. (1996): Bodendauerbeobachtung - Empfehlung für eine einheitliche Vorgangsweise in Österreich; Hrsg.: Umweltbundesamt.

BSM LUELF (1990): Bayrisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen: Bodendauerbeobachtungsflächen in Bayern - Standortauswahl, Einrichtung, Probenahme, Analytik. München.

DESAULES A. (1993=): Nationales Bodenbeobachtungsnetz (NABO) - Messresultate 1985-1991. Schriftenreihe Umwelt Nr. 200. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft. Bern.

JURITSCH G., WIENER L. (1993): Salzburger Bodenzustandsinventur; Hrsg.: Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 4, Land- und Forstwirtschaft, Salzburg.

JURITSCH G. (1994): Einrichtung von Bodendauerbeobachtungsflächen im Bundesland Salzburg; Hrsg.: Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 4, Land- und Forstwirtschaft, Salzburg (laufende Aktualisierung)

KANDELER E.; MARGESIN R.; ÖHLINGER R.; SCHINNER F.: Bodenmikrobiologisches Monitoring - Vorschläge für eine Bodenzustandsinventur. In: Die Bodenkultur 44: S 357 - 377

SAG BODENSCHUTZ 1991: Sonderarbeitsgruppe Bodenschutz: Konzept zur Einrichtung von Bodendauerbeobachtungsflächen. Arbeitshefte Bodenschutz 1. Hrsg.: SAG und Bayrisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. München

WIEDERAUFFINDEN VON PROBENAHMEPUNKTEN IM GELÄNDE AM BEISPIEL VON BZI-MESSSTELLEN IN SALZBURG

Christian SCHOLLER

Ziviltechniker für Landschaftsplanung und Landschaftspflege, A-4230 Pregarten

Zusammenfassung

Im Rahmen der Salzburger Bodenzustandsinventur (Amt der Salzburger Landesregierung 1993) wurden insgesamt 462 Grünland- und Waldstandorte ausgewählt und beschrieben. 2175 Bodenproben wurden entnommen, laboranalytisch untersucht und die Resultate beschrieben sowie interpretiert.

Im Jahr 2001 wurden im Auftrag des Straßenbetreibers im Zuge von Umweltuntersuchungen entlang der Tauernautobahn einige dieser Grünland- und Waldstandorte neuerlich untersucht. Dabei war es notwendig, diese Standorte wieder zu finden. Die Erfahrungen dabei werden im Folgenden wiedergegeben.

Summary

In 1993 the soil condition status report of the province Salzburg was published. 462 locations in grassland and forests as well as 2175 soil samples had been examined and analyzed and described in the report.

In 2001 an environmental impact assessment was carried out along the A10 motorway covering an area of about 6 000 ha. Some of the locations from 1993 were examined again and therefore it was necessary to find these points again.

In grassland a precise site description, the coordinates, a way- and path description were available (Abbildung 2). The center of the sample area was marked with a metal mark (Abbildung 3) which made it possible to find it with a metal detector after having located the approximate position by measuring from given landmarks (Abbildung 2).

The forest sites did not have such extensive descriptions. After some trials to find the exact points it was found, that the coordinates had deviations of up to 100 and more meters (GPS in mountainous areas did not work satisfactory in 1993 and still does not). So it was necessary to ask the person, which had originally taken the samples, to show the yellow marked trees (Abbildung 5) in the region.

For further projects it is recommended to continue the efforts in measuring coordinates precisely even in forest areas (when possible), in providing a precise site and path description, in marking the sampling positions in an orthophoto and in showing the site to the person owning or cultivating that field, acre or coupe.

Standorte im Grünland

Für jeden Grünlandstandort gibt es ein Standortaufnahmeblatt, in dem u.a. die Punkt-Nummer, Koordinaten, Mappenblatt-Nummer, Grundstücksnummer und Einlagezahl, sowie der Eigentümer der Fläche vermerkt sind.

Mit den Koordinaten und dem Orthofoto kann der Standort bis auf einige Zehnermeter genau gefunden werden, was aber in der Praxis zu ungenau ist, da die Suche nach der Metallmarke mit dem Metallsuchgerät bei einigen 100m² Fläche viel zu lange dauern würde. Mit den Koordinaten alleine ist eine präzise Wiederfindung nicht möglich (Abbildung 1). Des Weiteren gibt es eine Beschreibung des Anfahrts- sowie Anmarschweges, eine Lage- und Vermarkungsskizze (Abbildung 2), aus der der Mittelpunkt des Standortkreises im Idealfall präzise eingemessen werden kann.

Abbildung 1: Koordinaten plus Orthofoto

Um das durchführen zu können, ist es nötig, eine Anzahl von Hilfsgeräten mitzuführen: mehrere Holzpflocke mit Befestigungshaken zum Einhängen des Maßbandes, einen Kompass, die entsprechende ÖK-Karte, zwei Maßbänder à 100m oder einen elektronischen Entfernungsmesser, Nägel und Hammer, ein Metallsuchgerät.

Abbildung 2: Lage- und Vermarkungsskizze

Im Zentrum des Kreises (z.B. BZI-Standort 504254) wurde bei den Erstuntersuchungen eine Metallmarke ca. 30cm unterhalb der Geländeoberfläche angebracht, die es galt, wieder zu finden (Abbildung 3).

Auch bei präziser Einmessung ist die Suche mit dem Metallsuchgerät nach der Vermarkung notwendig, weil sowohl die Maßangaben als auch die eigene neuerliche Einmessung des Standortes auf einige dm ungenau sein können (speziell bei schleifenden Schnitten).

Abbildung 3: Einglassene Metallmarke

Ist der Standort gefunden, wird die Nordrichtung bestimmt und die Entnahmestellen im Probenahmekreis um 90° im Uhrzeigersinn versetzt angeordnet (Abbildung 4).

Abbildung 4: Anordnung der Profilgruben innerhalb der Probenfläche

Die Probenahme kann nun nach den fach einschlägigen Richtlinien zur Durchführung der BZI erfolgen.

Waldstandorte

Ein Baum im Zentrum des BZI-Standortes wurde jeweils mittels gelbem Farbring etwa in 1,5m Höhe markiert (Abbildung 5).

Abbildung 5: Markierung der Bäume der BZI-Waldstandorte

Bei den Waldstandorten ist die punktgenaue Wiederfindung aus mehreren Gründen bedeutend erschwert:

- a) Es stehen nur selten geeignete Fixpunkte zum Einmessen zur Verfügung
- b) Wälder werden durchforstet, sodaß markierte Bäume nach einigen Jahren eventuell entfernt worden sind.
- c) Ein Standortkreis mit den anzulegenden Profilgruben kann praktisch nicht festgelegt werden, weil tw. mächtige Baumwurzeln die Waldböden durchwachsen und an diesen Stellen praktisch keine Probe genommen werden kann.
- d) Vorhandene Koordinaten für BZI-Standorte im Wald sind nur Richtwerte. Die Ungenauigkeiten betragen bis zu mehreren 100m, weil vor 10 Jahren keine praktikablen GPS-Techniken für die Standortbestimmung im Wald vorhanden waren.
- e) Die gelben Ringmarkierungen der Bäume im Zentrum des BZI-Standortes sind oftmals nur aus nächster Nähe erkennbar.

Weil präzise Angaben der Entnahmestellen um den Baum im Zentrum der BZI-Standorte fehlen, ist ein Vergleich der Daten speziell für die Beurteilung von Veränderungen nur stark eingeschränkt möglich.

Um Standorte wiederzufinden, ist es am zielführendsten, diejenige Person zu befragen, welche die Untersuchungen für die BZI Salzburg durchgeführt hat. Des weiteren sollte man sich beim Waldbesitzer erkundigen, ob er Bäume mit gelben Ringmarkierungen in seinem Besitz vorgefunden hat bzw. deren Standort kennt. Sind beide nicht erreichbar, kann bei der

direkten Suche im Gelände angenommen werden, dass die Standorte in der Nähe von Forststrassen und -wegen angelegt wurden und somit die Suche auf diese Bereiche eingeschränkt werden kann. Höhenangaben und ein Höhenmesser sind daher ein wesentlicher Bestandteil der notwendigen Informationen bzw. Ausrüstung. Auch die Standortbeschreibung (Neigung, Geländeoberfläche, Wasserhaushalt, Auflage, ...) kann bei unterschiedlicher Bestockung und/oder unterschiedlichem Bestandesalter eine Hilfe sein.

Mit diesen Informationen kann die Mehrzahl der Waldstandorte wieder gefunden werden. Der Zeitaufwand ist jedenfalls beträchtlich höher als im Grünland.

Für künftige Projekte wird vorgeschlagen, neben einer präzisen Wegbeschreibung und Skizze, einer Markierung im Orthofoto und im Idealfall der Einmessung des Standortes jedenfalls dem Waldeigentümer oder Waldbewirtschafter den Standort zu zeigen und zu ersuchen, dass der Baum nicht gefällt wird bzw. das Wissen an den Nachfolger weitergereicht wird.

Literatur:

JURITSCH G., WIENER L. (1993): Salzburger Bodenzustandsinventur; Hrsg.: Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 4, Land- und Forstwirtschaft, Salzburg.

BLUM, W.E.H. ; SPIEGEL, H.; WENZEL, W. (1996): Bodenzustandsinventur – Konzeption, Durchführung und Bewertung. 2. Auflage, Wien

ÖSTERREICHISCHE NORMEN ZUR BODENPROBENAHEME

Otto H. Danneberg

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, Institut für Bodenwirtschaft,
A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 191.

Zusammenfassung

Die für die Probenahme von Böden geltenden ÖNORMEN L 1053 bis L 1059 werden zusammenfassend vorgestellt. Auf das zentrale Problem der Variabilität von Bodendaten wird eingegangen. Auf die sich daraus ergebenden Maßnahmen der Probenahme, insbesondere die Auswahl repräsentativer Flächen, die Anzahl der zu einer Durchschnittsprobe zu vereinigenden Einzelproben, die Wahl der Probenahmetiefe und des Probenahmezeitpunktes wird hingewiesen.

Summary

The national standards for soil sampling in Austria are summarised. The main problem, the variation of soil parameters, is described. Some of the resulting features of soil sampling are mentioned, especially the choice of representative areas, the number of primary samples to be pooled, the choice of sampling depth and of sampling time.

1. Einleitung

Das Österreichische Normungsinstitut hat unter der Normengruppe „Boden als Pflanzenstandort“ eine Reihe von Normen zur Probenahme pflanzentragender Böden geschaffen. Es sind dies die Normen L 1053 bis L 1059; gelegentlich muß auch die Begriffsbestimmungsnorm L 1050 dabei benützt werden.

2. Die Variabilität von Bodendaten

Bodendaten zeigen, wie nicht anders zu erwarten, eine beträchtliche Variabilität. Als Beispiel dafür mag die Variabilität der Nickelgehalte in den burgenländischen Böden, erhalten aus der burgenländischen Bodenzustandsinventur dienen (BUNDESAMT UND FORSCHUNGSZENTRUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, 1996). Abbildung 1 zeigt die Häufigkeitsverteilung der Gesamtgehalte (in Königswasser) an Nickel aller im Zuge dieses Projektes untersuchten Böden.

Die Ursachen dieser Varianz sind mehrfach: Vor allem stellt das unterschiedliche Ausgangsmaterial der Böden die Ursache für einen verschiedenen, geogenen Nickelgehalt dar. Ein wesentlicher Teil dieser Varianz kann demnach durch die Zuordnung der Böden zu den

verschiedenen Ausgangsmaterialien erklärt werden. Die Erklärung dieses Teiles der Varianz war eines der Ziele des zitierten Projektes.

Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung der Gesamtgehalte (in Königswasser) an Nickel aller untersuchten Proben.

Daher wurden die Böden nach dem Ausgangsmaterial der Bodenbildung in Gruppen eingeteilt. Im Burgenland treten 12 Gruppen von Ausgangsmaterialien auf, sie bilden 12 „geologisch-lithologische Einheiten“. Tabelle 1 gibt diese Einheiten wieder und stellt ihnen die Mediane ihres Nickelgehaltes gegenüber. Die Zugehörigkeit zu diesen Einheiten führt zu signifikanten Unterschieden im Nickelgehalt (BUNDESAMT UND FORSCHUNGSZENTRUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, 1996).

Tabelle 1: Die geologisch-lithologischen Einheiten des Burgenlandes und ihr mittlerer Nickelgehalt (Median) im Oberboden.

Nr	Geologisch- lithologische Einheit	Anzahl	Median
1	kh Kolluvialmaterial	4	28,99
2	kf Kolluvialmaterial	3	40,08
3	kh Schwemmaterial	16	25,08
4	kf Schwemmaterial	22	37,25
5	kh (kf) älteres Schwemmaterial	16	21,25
6	kh Quartärsediment	16	27,35
7	kf Quartärsediment	18	30,84
8	Löß	15	28,92
9	kh Tertiärsediment	24	30,67
10	kf Tertiärsediment	31	32,86
11	Leithakalk	3	28,61
12	Zentralalpin	6	58,43

Abbildung 2: Mittlere Nickelgehalte und verbleibende Restvarianz in den geologisch-lithologischen Einheiten des Burgenlandes

Wie die Abbildung 2 zeigt, bestehen jedoch in allen 12 Einheiten –zusätzlich zur erklärten Varianz, die durch die verschiedenen Ausgangsmaterialien verursacht wird- beträchtliche Restvarianzen. Die statistische Aufgabe der Signifikanzprüfung besteht zunächst darin, den zu erklärenden Teil der Streuung gegenüber der Restvarianz zu testen. Im vorliegenden Fall erfolgt dieser Test mit Hilfe eines nichtparametrischen Rechenverfahrens, dem KRUSKAL-WALLIS-Test in Verbindung mit dem MANN-WHITNEY- Test für den Paarvergleich (Tabelle 2). Die Verwendung dieser nichtparametrischen Verfahren wird nötig, weil die Verteilung der Werte von der Normalverteilung deutlich abweicht, wie Abbildung 1 zeigt.

Tabelle 2: Signifikanz der unterschiedlichen Nickelgehalte in den geologisch-lithologischen Einheiten des Burgenlandes.

Nr.	Med.												
5	21	5											
11	29	*	11										
6	27	*		6									
3	25	*			3								
1	29	*				1							
8	29	*					8						
9	31	*	*	*	*		*	9					
10	33	*	*	*	*	*	*		10				
4	37	*	*	*	*	*	*			4			
2	40	*	*	*	*		*				2		
7	31	*	*	*	*	*	*					7	
12	58	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		12

Das zentrale Problem jeder Bodenprobenahme besteht in dieser unvermeidlichen Reststreuung, welche durch entsprechende Probenahmetechniken so klein wie möglich gehalten werden muß.

Nach ÖNORM L 1053 tritt Variabilität auf

- in der Fläche
- nach der Bodentiefe und
- in der Zeit.

Die Variabilität in der Fläche stellt in den meisten Fällen von Bodenuntersuchungen, die nicht nur einen Punkt sondern eben eine Fläche beschreiben sollen, das entscheidende Problem der Probenahme dar. Man kann ihm nur durch Untersuchung einer größeren Zahl von Einzelproben und Bildung eines Mittelwertes gerecht werden. Grundsätzlich empfiehlt ÖNORM L1053 die aufwendige Untersuchung aller Einzelproben, was nicht nur die Bildung eines Mittelwertes, sondern auch die Errechnung eines Streuungsmaßes erlaubt. In der Regel vermeidet man jedoch die aufwendige Untersuchung vieler Einzelproben durch Bildung einer Durchschnittsprobe (früher meist als Mischprobe bezeichnet). Man erhält damit einen die ganze Fläche charakterisierenden Mittelwert, jedoch kein Maß für die Streuung.

3. Die repräsentative Fläche

Zur Bildung einer Durchschnittsprobe ist nach den ÖNORMEN L1053 und L1054 sowie nach den Spezialnormen L1055 bis L1059 nur eine Fläche geeignet, die in sich bodenkundlich einheitlich ist. Insbesondere ist auf die Einheitlichkeit hinsichtlich folgender Eigenschaften zu achten:

- Lage (z.B. Oberhang, Unterhang, Muldenlage, Kuppenlage, eben, geneigt, etc.)
- Gründigkeit (z.B. seichtgründig, mittelgründig, tiefgründig)
- Bodenschwere (z.B. leicht, mittelschwer, schwer)
- Grobanteil.

Treten hinsichtlich einer dieser Eigenschaften Abweichungen innerhalb der Fläche auf, so ist dieser Teil der Fläche nicht mehr Teil der repräsentativen Fläche, die zu beproben ist.

Größere Flächen beinhalten in der Regel mehrere, bodenkundlich voneinander abweichende Teilflächen. Für jede dieser Teilflächen sind gesonderte repräsentative Flächen auszuwählen. Allenfalls kann man kleinere, abweichende Flächen von der Beprobung ausnehmen, keinesfalls dürfen sie jedoch in die Durchschnittsprobe einbezogen werden.

Zur Auswahl der repräsentativen Flächen und zu ihrer Überprüfung können die Unterlagen der Österreichischen Bodenkartierung (SCHNEIDER et al., 2001) oder der Österreichischen Bodenschätzung (WAGNER, 2001) vorteilhaft Verwendung finden.

4. Die Variabilität nach der Bodentiefe

Die für den jeweiligen Bodentyp charakteristischen Prozesse führen nicht selten zu einer Umverteilung der Stoffe und ihrer typischen Konzentrationen im Bodenprofil. Abbildung 3 zeigt die Stoffverteilung in einem Podsol (Profil A, E, B) und die Möglichkeiten, dieser verschiedenen Stoffverteilung durch Probenahmetechniken gerecht zu werden (nach ÖNORM L1053).

Diese verschiedenen Möglichkeiten sind:

- Die Entnahme aus definierten Tiefen
- die Entnahme aus der Mitte der diagnostischen Horizonte
- die Probenahme über die gesamte Horizontmächtigkeit.

Die verschiedenen Vor- und Nachteile dieser drei Möglichkeiten werden in ÖNORM L1053 beschrieben. Die Österreichischen Bodenzustandsinventuren arbeiten in der Regel mit einer Entnahme nach definierten Probenahmetiefen, während die Österreichische Bodenkartierung bei ihren Profilbeschreibungen Proben aus der Horizontmitte verwendet.

Abbildung 3: Stoffkonzentration in einem Podsol und Möglichkeiten der Probenahme

5. Die Variabilität in der Zeit

Eine Reihe von bodenkundlichen Parametern zeigen mehr oder weniger deutliche Schwankungen in der Zeit. In vielen Fällen ergibt sich für einen Parameter ein typischer Jahresgang. Insbesondere biologische Parameter schwanken in sehr kurzen Zeitabständen. Je nach Untersuchungszweck ist daher für eine Untersuchung ein geeigneter Zeitpunkt zu wählen oder es ist die Untersuchung einer zeitlich gestaffelten Serie von Proben ins Auge zu fassen (ÖNORM L 1053).

6. Weitere Notwendigkeiten bei der Probenahme

Grundsätzlich ist bei allen aus dem Boden entnommenen Proben sicherzustellen, daß die zu untersuchenden Parameter sich nach der Probenahme nicht mehr unkontrolliert verändern. Die Probenahmegerichte verlangen demnach durchwegs eine Probenkonservierung und Probenlagerung, die dies sicherstellt. Allenfalls ist eine reproduzierbare und kontrollierte Veränderung der untersuchten Parameter zu tolerieren (z.B. durch Trocknung der Probe). Schließlich ist sicherzustellen, daß im Zuge von Transport und Lagerung keine Probenverwechslung auftreten kann, was durch geeignete Kennzeichnung der Proben zu erfolgen hat.

7. Aufzeichnungen zur Probenahme

Die Normen zur Probenahme verlangen, daß über jede erfolgte Probenahme entsprechende Aufzeichnungen in Form von Probenahmeberichten und Probenahmeprotokollen geführt werden (ÖNORM L 1054). Sie sollen durch einen Probenahmeplan ergänzt werden, der eine graphische Darstellung der Lage der entnommenen Einzelproben in der Fläche enthält.

8. Die Spezialnormen

Die ÖNORMEN L 1055 bis L 1059 fassen die Spezialvorschriften für die Probenahme von Ackerland (ÖNORM L 1055), Grünland (ÖNORM L 1056), Wein- und Obstbauflächen (ÖNORM L 1057), Gartenböden (ÖNORM L 1058) und Waldböden (ÖNORM L 1059) zusammen. Die wichtigsten Unterschiede betreffen die verschiedenen Einstichtiefen bei der Entnahme von Einzelproben und die verschiedenen Mindestanzahlen von Einstichen, die zu einer Durchschnittsprobe vereinigt werden können. Die oben angeführten Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der repräsentativen Fläche, gelten für alle Arten der Probenahme. Die deutlichsten Unterschiede sind für die Probenahme von Waldböden festzustellen, insbesondere wird hier in größerem Umfang von Probenahmegegeräten, wie von Stechrahmen und Hohlbohrern Gebrauch gemacht.

9. Literatur

- BUNDESAMT UND FORSCHUNGSZENTRUM FÜR LANDWIRTSCHAFT (1996): Burgenländische Bodenzustandsinventur. Amt der Burgenländischen Landesregierung, Hrsg., Eisenstadt.
- ÖNORM L 1050 (1994): Boden als Pflanzenstandort. Begriffsbestimmungen. Untersuchungsverfahren. Österreichisches Normungsinstitut, Wien.
- ÖNORM L 1053 (1999): Chemische Bodenuntersuchung. Allgemeines. Österreichisches Normungsinstitut, Wien.
- ÖNORM L 1054 (1993): Probenahme von pflanzentragenden Böden. Begriffsbestimmungen und allgemeine Hinweise. Österreichisches Normungsinstitut, Wien.
- ÖNORM L 1055 (1993): Probenahme von ackerbaulich genutzten Böden. Österreichisches Normungsinstitut, Wien.
- ÖNORM L 1056 (1993): Probenahme von Dauergrünland (inklusive Parkanlagen und Zierrasen). Österreichisches Normungsinstitut, Wien.
- ÖNORM L 1057 (1993): Probenahme von wein- und obstbaulich genutzten Böden und Böden von Baumschulen. Österreichisches Normungsinstitut, Wien.
- ÖNORM L 1058 (1993): Probenahme von im Gartenbau genutzten Böden, Substraten und Nährlösungen. Österreichisches Normungsinstitut, Wien.
- ÖNORM L 1059 (1993): Probenahme von Waldböden. Österreichisches Normungsinstitut, Wien.
- SCHNEIDER, W; NELHIEBEL, P; AUST, G; WANDL, M & DANNEBERG, O.H. (2001): Die landwirtschaftliche Bodenkartierung in Österreich. Mitt. d. Österr. Bodenk. Ges., Heft 62, Wien.
- WAGNER, J (2001): Bodenschätzung in Österreich. Mitt. d. Österr. Bodenk. Ges., Heft 62, Wien.

INTERNATIONALE NORMUNGSVORHABEN (ISO/CEN) ZUR BODENPROBENAHME

Andreas PAETZ^a

^a DIN Deutsches Institut für Normung e. V. , D-10772 Berlin

Zusammenfassung

Die bereits seit 1987 laufenden Arbeiten an Internationalen Normen für die Entnahme von Bodenproben sowie die 1992 begonnenen Europäischen Normungsvorhaben für die Entnahme von Abfällen stehen kurz vor der Fertigstellung. Etwa 2002 bis 2003 werden alle laufenden Projekte beendet sein und entsprechende Normen vorliegen, die geeignet sind, im Rahmen von Europäischen Richtlinien in Bezug genommen zu werden. Über die nationale Umsetzung von EU-Recht ergibt sich somit zwangsläufig die Notwendigkeit, sich mit den Ergebnissen dieser Normungsarbeiten zu befassen und rechtzeitig der Fachwelt an die Hand zu geben.

Summary

The international standardization work for the sampling of soils started already in 1987 and the european standardization projects for the sampling of waste materials in 1992, and both are coming to an end soon. In 2002 or 2003 all running projects will be finalized and respective standards be published which are suitable as reference methods within the framework of European Directives. Through national transposition of EU law it seems necessary to consider the results of this standardization work and to inform the experts accordingly.

1. Einleitung

Seit 1987 werden im Internationalen Komitee für Normung (International Organization for Standardization, ISO) Normen für die Untersuchung von Böden erarbeitet. Dabei nehmen Anleitungen für die Planung und Entnahme von Bodenproben eine zentrale Rolle ein. Die sehr unterschiedliche Vorgehensweise in den einzelnen ISO-Mitgliedsländern bringt es mit sich, dass die Konsensfindung sehr schwierig ist und mit der Verabschiedung der wesentlichen Teile der Probenahmnormen erst im Jahr 2002 gerechnet werden kann. Obwohl die Anleitungen umfangreich sein werden, können in vielen Fällen Detailfragen nicht über diese Normen geregelt werden und müssen fallspezifisch berücksichtigt werden. Auch gibt es Einschränkungen in der Umsetzung der Anleitungen, die sich z. B. aus Anforderungen nationaler gesetzlicher Festlegungen ergeben.

Etwa seit 1992 wird im Europäischen Komitee für Normung (Comité Européenne de Normalisation, CEN) an Normen für die Beprobung von Abfällen gearbeitet. Abfälle umfassen nach dem europäischen Abfallrecht per Definition auch Böden und Bodenmaterialien.

Für die nahe Zukunft werden also zwei konkurrierende Regelwerke nichtstaatlicher überregionaler Normungsorganisationen die Probenahme von Böden behandeln. Die Wege zur nationalen Umsetzung und Einführung dieser Regelwerke in Abhängigkeit von der geplanten Inbezugnahme in Europäischen Richtlinien sind noch weitgehend ungeklärt.

Im folgenden werden die Kerninhalte der einzelnen Normungsvorhaben dargestellt.

2. Internationale Normungsprojekte zur Probenahme von Böden

2.1 ISO 10381-1 Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur Aufstellung von Probenahmeprogrammen

Dieser Teil der Normenreihe ISO 10381 dient in erster Linie zur Planung von Probenahmeprogrammen sowohl für Auftraggeber als auch für Auftragnehmer von Bodenuntersuchungen sowie zur Abstimmung der Durchführung der Untersuchungen zwischen dem für die Probenahme zuständigen Personals und dem Laboratorium. Dieser Teil enthält die allgemeingültigen Kriterien, die bei der Probenahme zu berücksichtigen sind. Neben Verweisungen auf die jeweils speziellen Normenteile zur Bodenprobenahme werden auch die Anwendungsbereiche der Internationalen Normen für die Probenahme von Wasser, Sedimenten, Schlämmen und Abfällen dargestellt, da diese Medien oft im Zusammenhang mit der Untersuchung von Böden zu berücksichtigen sind. Ergänzend werden Beispiele für gebräuchliche Probenahmemuster angeführt, wobei deutlich gemacht wird, dass im Einzelfall zu prüfen ist, ob die Wahl des Musters auf der Grundlage geostatistischer Methoden erfolgen sollte oder ob die Anwendung einfacher, konventioneller Muster (siehe Abb. 1 bis 3) für den Untersuchungszweck genügt.

Abbildung 1 Beispiele einfacher Feldbegehungsmuster zur Festlegung von Probenahmepunkten

Abbildung 2 Einfaches Feldbegehungsmuster im Zick-Zack

Abbildung 3 Beispiel für die Festlegung von Probenahmepunkten im Bereich von linienhaften Strukturen (z. B. Rohrleitungen)

2.2 ISO 10381-2 Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 2: Anleitung zur Probenahmeverfahren

ISO 10381-2 enthält Beschreibungen, Einsatzmöglichkeiten und Auswahlkriterien zu Geräten für die Entnahme von Bodenproben. Behandelt werden dabei einfache Geräte, die z. B. traditionell im Bereich landwirtschaftlicher Bodenuntersuchungen und im Bereich der bodenkundlichen Kartierung geowissenschaftlicher Dienste eingesetzt werden. Dazu gehören insbesondere Handbohrgeräte z. B. Stechzylinder), die manuell oder motorgetrieben eingesetzt werden. Außerdem werden Einsatzmöglichkeiten und -grenzen von großen Geräten dargestellt, die vielfach für die Untersuchung kontaminierter Standorte eingesetzt werden (Bohrgeräte zur Abteufung von Bohrungen in mehrere Zehnermeter Tiefe, Schaufelbagger u. ä.).

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Darstellung der Anwendungsbereiche unterschiedlicher Gefäßwerkstoffe, da diese ganz entscheidend für die nachfolgende Analytik sein kann. Genormte Maße und Werkstoffe sind deshalb wichtig, da sich durch die Kenntnis über die Zusammensetzung der Werkstoffe mögliche geräteabhängige Einflüsse auf Untersuchungsergebnisse leichter nachweisen lassen. Darüber hinaus werden für bestimmte Routineuntersuchungen bevorzugte Größen von Stechzylindern vorgeschlagen.

Kubiena-Box (Stechrahmen)

Abbildung 4 Beispiel für einen Stechrahmen zur Entnahme von Bodenproben

Abbildung 5 Skizze eines Rohrbohrers zur manuellen Entnahme von Bodenproben

2.3 ISO 10381-3 Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Anleitung zur Sicherheit

Sicherheitsaspekte spielen bei der Entnahme von Bodenproben eine besondere Rolle. In der Regel gibt es in den einzelnen Staaten Richtlinien der zuständigen Arbeitsschutzinstitutionen, die zu beachten sind. Allerdings sind diese meist begrenzt auf einzelne Anwendungsbereiche oder Gefährdungen, eine Übersicht zu den verschiedenen Gefährdungsarten fehlt jedoch bisher. Ergänzend zur Übersicht der Gefährdungen werden Einzeldarstellungen von Gefährdungen in Abhängigkeit vom jeweiligen Untersuchungsort und Untersuchungszweck gegeben, z. B. bei landwirtschaftlich oder industriell genutztem Gelände.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Norm weder konkrete Anweisungen zum Arbeitsschutz geben kann und geben darf, da dies durch die jeweilige nationale Gesetzgebung bzw. durch national autorisierte Einrichtungen - dazu gehören auch Berufsgenossenschaften -, geregelt wird. Durch Inbezugnahme der Norm in solche "gesetzlichen" Regelungen, kann aber auch hier ein höherer Grad von Verbindlichkeit erreicht werden, als er üblicherweise durch die Freiwilligkeit der Anwendung von Normen besteht. Als Beispiel sei hierfür die deutsche Bundes-Bodenschutzverordnung genannt, die im Anhang 1 auch auf diese Norm (als Entwurfsfassung) verweist.

2.4 ISO 10381-4 Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 4: Anleitung für das Vorgehen bei der Untersuchung von natürlichen, naturnahen und Kulturstandorten

Strategien und Durchführungsbeschreibungen für die Probenahme auf natürlichen, naturnahen und Kulturstandorten decken im wesentlichen die Anforderungen ab, die bei der Untersuchung von landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzten Böden berücksichtigt werden müssen. Etwa gleiche Anforderungen sind auch an die Untersuchung von Parkflächen, Freizeitbereichen mit überwiegender Begrünung und an Brachflächen zu stellen. Differenziert wird zwischen der Entnahme von Proben in gestörter bzw. in ungestörter Lagerung, horizont- bzw. schichtbezogener und tiefenbezogener Probenahme.

Der Anwendungsbereich dieser Norm schließt auch eine Reihe von Sonderkulturen ein, z. B. Weinbauböden, Obstkulturen, Waldböden. Modifikationen oder weitergehende Festlegungen zur Vorgehensweise nach dieser Norm ergeben sich aufgrund jahreszeitlicher und pflanzenwachstumsbedingter Perioden.

Abbildung 6 Schematische Darstellung der Probeentnahme in Schürftgruben

2.5 ISO 10381-5 Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung für das Vorgehen bei der Untersuchung von Bodenkontaminationen an urbanen und industriell genutzten Standorten

Einen anderen Ansatz verfolgt ISO 10381-5. Hier wird von der Annahme ausgegangen, dass die zu untersuchende Fläche kontaminiert sein könnte bzw. kontaminiert ist. Aufgrund einer Vorerkundung werden diese Arbeitshypothesen gestützt oder verworfen. In einer nächsten Phase wird eine erste Probenahme durchgeführt, die bereits sehr genauen Vorgaben folgt. Anhand des Untersuchungsergebnisses dieser Proben wird dann entschieden, ob eine weitere Beprobung - gegebenenfalls verbunden mit der Verdichtung des Probenahmerasters - oder eine gezielte Beprobung von Kontaminationsschwerpunkten, erforderlich ist. Darüber hinaus ist in der Regel auch über die Entnahme von Bodenluftproben und von Grundwasserproben zu entscheiden, falls dies die Möglichkeit zur Auffindung und Eingrenzung der Verunreinigung verbessert.

Die exakte Vorgehensweise und das einzusetzende Instrumentarium sind in der Regel fallspezifisch festzulegen. Dieser Teil der Norm behandelt hauptsächlich die Probenahmestrategien, während die eigentliche Probengewinnung in vielen Fällen nach ISO 10381-4 erfolgen kann.

Steps in the Preliminary Site Investigation

Abbildung 7 Vorgehensweise bei der Vorerkundung nach ISO 10381-5

Noch nicht abschließend diskutiert ist der Vorschlag, den Teil 5 mit einem informativen Anhang zu branchentypischen Kontaminationsquellen und Schadstoffen zu ergänzen.

2.6 ISO 10381-6 Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 6: Anleitung zur Entnahme, Behandlung und Lagerung von Boden für die Bestimmung aerober mikrobieller Prozesse unter Laboratoriumsbedingungen

Dieser Teil der Normenreihe ISO 10381 enthält spezifische Hinweise zur Entnahme von Bodenproben für nachfolgende Untersuchungen mikrobieller Prozesse unter aeroben Bedingungen, im wesentlichen zur bodenbiologischen Beurteilung landwirtschaftlich genutzter Böden. Um die aeroben Bedingungen einhalten zu können, ist es erforderlich, die Untersuchung der Probe möglichst zeitnah an die Probenentnahme anzuschließen.

2.7 ISO 10381-7 Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 7: Anleitung für die Entnahme von Bodenluft

Ziel der Untersuchung der Bodenluft ist die Feststellung von Schadensfällen unter Berücksichtigung der Art des Schadens (Substanzen, Konzentrationen), Lokalisierung des Schadenszentrums, Schwerpunkte und Ausbreitung des Schadensfalles in der Fläche und in der Tiefe.

Die Komplexität der Bodenmatrix sowie die Störung der Dampfdruckgleichgewichte im Boden bzw. in der Bodenluft durch den mechanischen Eingriff beim Anlegen des Bohrlochs lassen nur die Ermittlung relativer Konzentrationen zu. Die absoluten, wahren Konzentrationen der Schadstoffe im Boden lassen sich mit diesen Methoden nicht quantitativ bestimmen.

Abbildung 8 Prinzipien der Bodenluftprobenahme nach ISO 10381-7

2.8 ISO 10381-8 Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 8: Anleitung für die Entnahme von Bodenmaterial aus Haufwerken

Insbesondere im Zusammenhang mit der Verwertung von Bodenmaterial und Abfällen bei Maßnahmen des Landschaftsbaus ist es erforderlich Haufwerke (Ablagerungen, Schüttungen) möglichst kurzfristig zu beproben, zu untersuchen und zu bewerten. Grundsätzlich sind dabei zunächst dieselben Kriterien für die Auswahl von Probenahmepunkten zu berücksichtigen, wie bei In-situ-Beprobungen von Böden, oft ist jedoch eine weniger aufwendige und damit schnellere Vorgehensweise erforderlich, um lange Standzeiten (z. B. bei zwischengelagertem Material, auf Lastkraftwagen oder Eisenbahnwaggons) zu vermeiden.

Abbildung 9 Verschiedene Arten von Probenahmemustern für die Zufallsprobenahme und die nicht-systematische Probenahme

Abbildung 10 Beispiel für die Anlage eines Probenahmemusters über einem Haufwerk aus Bodenmaterial

3 Europäische Normungsprojekte zur Probenahme von Abfällen

Im Rahmen der Arbeiten des CEN/TC 292 „Charakterisierung von Abfällen“ wird zurzeit ein Paket von fünf Normungsprojekten zur Probenahme von Abfällen erarbeitet. Da Abfälle nach Europäischem Recht auch kontaminierte Bodenmaterialien umfassen, sind auch diese Dokumente in die Betrachtung zur Probenahme von Böden einzubeziehen.

3.1 prEN ... Probenahme von flüssigen und körnigen Abfallmaterialien einschließlich pastöser Materialien und Schlämme – Teil 1: Anleitung zur Aufstellung eines Probenahmeplans

Dieser Teil der Norm enthält die Arbeitsschritte, die für eine Planung von Probenahmeprogrammen zur Gewinnung von repräsentativen Proben unterschiedlicher Abfallmaterialien erforderlich sind. Daneben werden alle notwendigen Begriffe und Definitionen angeführt, die für das Verständnis dieser Normenreihe vorausgesetzt werden.

Kernstück dieser Norm ist die Darstellung der wesentlichen Elemente eines Probenahmeplans (siehe Abbildung 11).

Abbildung 11 Wesentliche Elemente eines Probenahmeplans für die Beprobung von Abfällen

3.2 prEN ... Probenahme von flüssigen und körnigen Abfallmaterialien einschließlich pastöser Materialien und Schlämme – Teil 2: Auswahl und Anwendung von Probenahmekriterien unter verschiedenen Bedingungen

In diesem Teil werden die grundlegenden statistischen Parameter für die Probenahme von Abfällen beschrieben (Populationen, Variabilitäten, Fehlerbetrachtung usw.). In Ergänzung sind Beispiele für Anwendungen dieser Parameter für die Probenahme unterschiedlicher Abfallarten dargestellt. Insbesondere bei Abfällen kann das Volumen für das eine Aussage getroffen werden muss, extrem variieren. Abbildung 12 zeigt beispielhaft die verschiedenen „Maßstäbe“, für die eine Aussage getroffen werden kann.

Abbildung 12 Unterschiedliche Maßstäbe der Beprobung räumlich variierender Populationen

3.3 prEN ... Probenahme von flüssigen und körnigen Abfallmaterialien einschließlich pastöser Materialien und Schlämme – Teil 3: Probenahmeverfahren

Teil 3 der Norm enthält konkrete Beispiele für Ablaufpläne zur Probenahme flüssiger, fester und pastöser Abfälle aus Haufwerken, aus Gebinden, aus Absetzteichen usw. Die sehr detaillierte Darstellung hat allerdings den Nachteil, dass das Kriterium der Vollzugstauglichkeit hier offenbar im Zuge der Beratungen noch keine Rolle gespielt hat. Die Praktikabilität muss noch diskutiert werden. Abbildung 13 zeigt den Vorschlag für einen Ablaufplan für feinkörnige Abfälle.

Abbildung 13 Ablaufplan für feinkörnige Abfälle

3.4 prEN ... Probenahme von flüssigen und körnigen Abfallmaterialien einschließlich pastöser Materialien und Schlämme – Teil 4: Anleitung zur Probenteilung im Gelände

Im Teil 4 der Norm werden Methoden zur Reduzierung des Probenumfangs im Gelände dargestellt. Hierbei handelt es sich um konventionelle Vorgehensweisen, wie das Aufschütten und Vierteln von Proben oder die Verwendung von Riffle-Teilern, jeweils nach entsprechender Probenvorbehandlung (Mischen, Homogenisieren).

3.5 prEN ... Probenahme von flüssigen und körnigen Abfallmaterialien einschließlich pastöser Materialien und Schlämme – Teil 5: Anleitung für die Verpackung, Lagerung, Konservierung, den Transport und Versand

Im abschließenden Teil 5 werden Vorgehensweisen zur Konservierung von Proben im Gelände, der anschließenden Verpackung und Anforderungen an den Transport von Proben beschrieben. Kernpunkt dabei ist es, sicherzustellen, dass es durch die unsachgemäße Verwendung von Behälterwerkstoffen nicht zu Querkontaminationen, Adsorptionseffekten u. ä. kommen kann. Hierzu enthält die Norm Übersichten zu Parametern, Werkstoffen, Lagerungs- und Transportbedingungen.

Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft

Berichte

**DER BODENKUNDLICHE KONGRESS DER DEUTSCHEN UND
ÖSTERREICHISCHEN BODENKUNDLICHEN GESELLSCHAFT,
„BODENSCHUTZ IN EINEM VEREINTEN EUROPA“,
1. BIS 9. SEPTEMBER 2001 IN WIEN**

**Bericht
von Martin H. GERZABEK**

Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-2444 Seibersdorf und Institut für
Bodenforschung, Universität für Bodenkultur Wien, Gregor-Mendel Straße 33, A-1180 Wien

1. Organisation

Nach vierzigjähriger Pause fand zwischen 1. und 9. September 2001 (unter Berücksichtigung der mehrtägigen Exkursionen genaugenommen zwischen 31.8. und 10.9.2001) der Kongress der Deutschen und Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft in Wien statt. Im Jahre 1961 zählten die Organisatoren, Prof. Fink und Prof. Franz ca. 370 Teilnehmer. Wir durften 813 Teilnehmer aus 18 Ländern, überwiegend allerdings aus Deutschland, ca. 80 aus Österreich, im Freihaus der Technischen Universität Wien begrüßen, womit der Kongress als die größte, je in Österreich stattgefundene bodenkundliche Veranstaltung zu bezeichnen ist. Bereits vor etwa drei Jahren fasste der Vorstand der ÖBG den formellen Beschluss, der Bitte der DBG, die Organisation der Jahrestagung 2001 zu übernehmen, nachzukommen. Das in weiterer Folge gebildete Organisationskomitee bestand aus: Martin Gerzabek (Tagungspräsident), Andreas Baumgarten, Winfried E.H. Blum, Eduard Klaghofer, Erwin Murer, Othmar Nestroy und Sigrid Schwarz. Am Ende des Jahres 2000 vervollständigte Sabine Klepsch als Leiterin des Tagungssekretariates das Team. Das Organisationskomitee hielt zahlreiche jeweils eintägige Workshops ab, wobei 1999 und 2000 die Vorbereitung der Exkursionen, die Wahl der Veranstaltungsräume, das Einladen der Vortragenden des öffentlichen Vortragstages und das Ansprechen möglicher Sponsoren im Vordergrund stand. Im April 2000 wurde in Wien gemeinsam mit den Kollegen der DBG (Prof. Karl Stahr, Präsident, Prof. H.-P. Blume, Altpräsident und Dr. P. Hugenroth, Geschäftsführer) ein dreitägiger Vorbereitungsworkshop durchgeführt. Darüber hinaus berichtete der Tagungspräsident im Jänner 2000 und Jänner 2001 dem Vorstand der DBG im Rahmen von Vorstandssitzungen in Stuttgart-Hohenheim. Andreas Baumgarten nahm im April 2001 am Programmworkshop, ebenfalls in Stuttgart-Hohenheim, teil. Die ÖBG war für die lokale Organisation, Sponsoren, den öffentlichen Vortragstag, die Pressearbeit, die Empfänge und die Vorbereitung und Durchführung der Exkursionen inklusive des Erarbeitens des Exkursionsführers, die DBG für das wissenschaftliche Programm exklusive jenem des öffentlichen Vortragstages, die Federführung für das Programmheft, Druck des Exkursionsführers und die Anmeldung verantwortlich.

2. Exkursionen

Folgende Exkursionen wurden vorbereitet und zumindest einmal, zumeist zweimal geführt (jeweils an den Wochenenden vor und nach dem Vortragsteil des Kongresses, Exkursionsleitung in Klammer):

- W1: Waldböden des nordöstlichen Wienerwaldes (M. Sieghardt, G. Glatzel)
- W2: Waldstandorte im mittleren Burgenland (K. Katzensteiner, F. Ottner, H. Hager & M. Sieghardt)
- F1: Die Österreichische Bodenschätzung: Die Böden des Weinviertels (A. Pehamberger)
- F2: Die Österreichische Bodenschätzung: Die Böden des Alpenvorlandes (A. Pehamberger)
- K1: Die Böden des Naturraumes Neusiedlersee (P. Nelhiebel, O. Danneberg)
- K2: Die Böden der Donauterrassen östlich von Wien (W. Schneider, O. Danneberg)
- B1: Sukzession von Böden an der Grenze Tertiär-Kristallin in Niederösterreich (W.E.H. Blum, N. Rampazzo)
- B2: Böden der Nördlichen Kalkalpen in mittleren Höhenlagen der Steiermark (W.E.H. Blum, A. Mentler)
- P1: Bodenerosion im niederösterreichischen Donaauraum (E. Klaghofner)
- P2: Stofftransport im System Boden-Wasser-Pflanze: Lysimeterversuche (A. Krenn, W. Hartl, F. Feichtinger, K. Böhm, A. Baumgarten)
- N1: Hochalpine Böden: Nutzung, Gefährdung, Klassifikation (O. Nestroy, 31.8.-2.9.2001)
- N2: Böden der grenznahen Gebiete Ungarns und der Slowakei (O. Nestroy, 8.-10.9.2001)

Die Exkursionen sind im Detail im Heft 63 der Mitteilungen der ÖBG beschrieben. Es soll an dieser Stelle noch darauf hingewiesen werden, dass das BMLFUW finanziell, bzw. das BFL in der Durchführung die Analyse des Großteils der Exkursionsbodenprofile übernommen hat. Weitere wesentliche Beiträge zur Analytik wurden vom Institut für Waldökologie und dem Institut für Angewandte Geologie aus eigenen Mitteln geleistet. Das Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt führte einen Teil der bodenphysikalischen Bestimmungen durch. Dadurch ist ein für Österreich einmaliger Datensatz entstanden. Dies auch deshalb, da unter der Mitwirkung mehrerer deutscher Kollegen unter Federführung von Prof. H.-P. Blume alle Profile auch nach der deutschen Bodensystematik und dem System der World Reference Base 1998 beschrieben wurden. Die Zusammenstellung des Exkursionsführers und dessen redaktionelle Bearbeitung wurde von Andreas Baumgarten durchgeführt. Eine CD, die neben den Profilbeschreibungen auch Photos aller Profile erhält, kann über die ÖBG oder via Email: tulipan@ubavie.gv.at bestellt werden.

3. Das wissenschaftliche Programm

Der Kongress gliederte sich in die allgemeine Vortragsveranstaltung am Montag und Dienstag (3.-4.9.2001); bzw. Donnerstag und Freitag (6.-7.9.2001) im Freihaus der TU Wien und den öffentlichen Vortragstag am 5.9.2001, der im Auditorium Maximum der TU am Getreidemarkt stattfand. Im Programm der allgemeinen Vortragsveranstaltung, die gemäß der Kommissionen der DBG gegliedert war, wurden ca. 300 Vorträge und ca. 260 Posterbeiträge in sechs Parallelsessionen präsentiert. Allgemein wurde das wissenschaftliche Niveau der Tagung als sehr gut eingeschätzt. Die Poster wurden von den Erstautoren jeweils in der Zeit von 13.30 bis 15.00 kurz präsentiert und anschließend diskutiert. In diesem Zeitraum fanden keine Vorträge statt. Die Vorträge und Poster der Tagung werden als zweiseitige Beiträge in

den Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft publiziert. Das Programm des öffentlichen Vortragstages am 5.9.2001 orientierte sich am Generalthema des Kongresses „Bodenschutz in einem vereinten Europa“.

Folgende Vorträge wurden vor einem ca. 500 Personen starken Publikum gehalten:

Vormittag (Vorsitz: K. Stahr):

M. Deurer (Scheffer-Preisträger 2001): Der Stofftransport in der ungesättigten Zone eines Kiefernwaldes: Messung und Modellierung

S. Klepsch (Kubiena-Preisträgerin 2001): Theoretische Betrachtungen und numerische Simulationen von Migrationsprozessen im ungesättigten Boden

W.E.H. Blum: Bodenschutz - eine globale Herausforderung

A. Köchl: Bodenschutz in Österreich

R. Mang: Grußworte des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Nach einer musikalischen Darbietung des Vokalensembles „Capricciata“ und dem Empfang durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in der Secession folgten am Nachmittag folgende Beiträge (Vorsitz: M.H. Gerzabek):

R.L. Chaney: Strategies in soil protection - missions and visions

H. Flühler: Die Filterfunktion der ungesättigten Zone und die Lernfunktion der wissenschaftlichen Gemeinschaft

R. Schulte-Hermann: Bodenschutz aus der Sicht der Humantoxikologie

M.F. Hofreither: Bodenschutz im Spannungsfeld internationaler Verflechtungen

E. Klaghofer: Schlusswort

Die Beiträge des öffentlichen Vortragstages sind im Heft 64 der Mitteilungen der ÖBG publiziert.

Am Donnerstag und Freitag wurde zusätzlich zur regulären Vortragsveranstaltung ein Workshop zum Thema „Co-operation for soil protection and sustainable land use in Central and Eastern European (CEE)- Countries.“ durchgeführt. Der Workshop, federführend organisiert von W.E.H. Blum wurde von Vizekanzler a.D. Prof. Dr. Erhard Busek eröffnet und von Prof. G. Miehl fachlich einbegleitet. Die Ergebnisse des Workshops sind Heft 65 der Mitteilungen der ÖBG publiziert.

4. Rahmenprogramm und Öffentlichkeitsarbeit

Der gesellschaftliche Teil des Kongresses kam trotz des inhaltlich dicht gedrängten Programms nicht zu kurz. So durften sich die Tagungsteilnehmer bereits am Montag Abend über die Einladung der Stadt Wien in den Festsaal des Rathauses freuen, bei dem knapp 800 Gäste von Frau Umweltstadträtin Dipl.-Ing. Isabella Kossina begrüßt wurden. Am Dienstagabend genossen ca. 100 Teilnehmer eine Führung durch die Brauerei Schwechat auf Einladung der Brau Union AG. Am Mittwoch folgte eine Mittagseinladung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in die Secession, wobei die Brau Union AG die Getränke beisteuerte. Der Donnerstag brachte einen geselligen Abend in Grinzing beim Heurigen Bach-Hengl, dem ca. 200 Teilnehmer beiwohnten.

Im Rahmen der Tagung präsentierten sich 15 Firmen und Institutionen und trugen durch informativ gestaltete Stände zu den fachlichen Schwerpunkten der Tagung bei.

Die intensive Öffentlichkeitsarbeit, die federführend vom UBA (S. Schwarz, M. Schuschnigg) durchgeführt wurde und vom Österreichischen Forschungszentrum Seibersdorf (W. Renner, P. Menasse) und dem BMLFUW (Dr. Popp) unterstützt wurde, mündete bereits vor, aber insbesondere nach der Pressekonferenz am 5.9.2001 (am Podium: M.H. Gerzabek, M. Frielinghaus, W.E.H. Blum, A. Köchl) in zahlreichen Pressemeldungen zum Thema. Die ÖBG konnte im Rahmen der Pressekonferenz den neuesten – gerade noch rechtzeitig fertig gewordenen - Band der ÖBG Mitteilungen „Bodenaufnahmesysteme in Österreich“ der Öffentlichkeit präsentieren.

5. Danksagung

Diese, für die Verhältnisse der ÖBG und deren Ressourcen, sehr große Veranstaltung wäre nicht ohne die Hilfe unserer zahlreichen Sponsoren möglich gewesen. So möchte ich die Gelegenheit nicht versäumen, folgenden Institutionen und Firmen für ihre Beiträge herzlichst zu danken:

Austrian Airlines Group
Brau Union AG
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Creditanstalt-Bankverein
Land Oberösterreich
Land Salzburg
Land Tirol
Land Vorarlberg
Österreichische Nationalbank
Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf
Porr AG
Prof. Schröder
Stadt Wien
Umweltbundesamt
Universität Hohenheim

Gleichzeitig darf ich nochmals herzlichst allen, die zum Gelingen des Kongresses beigetragen haben danken, allen voran den Mitgliedern des Organisationskomitees, den Exkursionsleitern, allen Institutionen, die die Exkursionen unterstützt haben (die Naturschutzbehörden der Länder Steiermark Oberösterreichs und des Burgenlandes, das Inst. f. ökologische Landbau, die Fürstlich Esterházy'schen Domänenverwaltung u.v.m.) und stellvertretend für viele, die im Hintergrund die Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben: F. Strebl (ARCS, Seibersdorf), M. Tulipan, A. Freudenschuß, M. Schuschnigg, L. Lössl, M. Kaitna, G. Kiss (alle UBA Wien), R. Rank (IKT, Petzenkirchen). Zum Schluss bleibt noch, zu betonen, dass die Zusammenarbeit mit den Kollegen der DBG hervorragend funktionierte und sich daraus und aus dem Kongress selbst zahlreiche neue Kontakte mit der DBG ergeben haben, die für die zukünftige Entwicklung der ÖBG von Bedeutung sein werden.

BERICHT VOM INTERNATIONALEN SYMPOSIUM „BODENKLASSIFIKATION 2001“ IN UNGARN

Othmar NESTROY

Institut für Technische Geologie und Angewandte Mineralogie, Technische Universität Graz,
Rechbauerstraße 12, 8010 Graz.

Zur Abstimmung der US Soil Taxonomy und des neuen Russischen Bodenklassifikationssystems mit der WRB (World Reference Base for Soil Resources) fand, organisiert von der Ungarischen Bodenkundlichen Gesellschaft und unter der fachlichen Organisation wie Leitung von Mecheli Erika sowie von Ahmat Mermut, George Várallyay, Luca Montanarella, Hari Eswaran und Freddy Nachtergaele, in der Zeit vom 8. bis 16. Oktober 2001 ein internationales Symposium unter den Titel „Soil Classification 2001 - Developing the Basis for the Systems of the Future“ in Budapest und in Vence statt. Rund 60 Teilnehmer aus 23 Ländern gaben diesem Treffen eine hohe fachliche wie auch internationale Note. Die Tage waren Referaten und Diskussionen im Hotel Juventus am Vence-See, unterbrochen durch eine Eintagesexkursion, gewidmet und nach Ende des Tagungsblocks in Vence fand an den folgenden drei Tagen eine Exkursion in die Gebiete zwischen Vence und Gödöllö, ferner durch die Hortobágy-Puszta und den Raum Tokaj (Zempléni-Bergland) und schließlich in und um das Mátragebirge statt. Begünstigt durch optimale Wetterbedingungen und bestens vorbereitete Bodenprofile in imposanter Größe entsprach auch die Stimmung während der gesamten Exkursion mit den angeregt geführten Diskussionen dem meteorologischen Hoch. Dies sind jedoch nur die Eckdaten dieses Symposiums.

Von größerer Bedeutung ist die Tatsache, dass während der gesamten Zeit eine fundierte Diskussion über Vergleichs- und Anpassungsmöglichkeiten zwischen der US Soil Taxonomy und WRB, verbunden mit einer Umsetzung in die bodenkundliche Praxis sowie Korrekturvorschlägen seitens renommierter Wissenschaftler für die geplante Neuauflage der WRB, die voraussichtlich bis 2006 fertiggestellt sein soll, geführt wurde.

Eine detaillierte Auflistung der gehaltenen Referate mit einer anschließenden Kurzdiskussion würde den Rahmen eines Berichtes sprengen. Deshalb sollen an dieser Stelle nur die Referenten und Referatstitel sowie die Exkursionsprofile als Erstinformation aufgelistet werden; für weitere Informationen steht der Berichtersteller gerne zur Verfügung.

- | | |
|-----------------------|---|
| R. Arnold: | Soil Classification Principles |
| V. Tonkongov: | Genetic soil classification system - what is its object? |
| R. Langohr: | Facing the basic problems in the discipline of soil classification - conclusions of 35 years of practice and teaching |
| W. Blum: | User friendly soil classification systems for non soil scientists |
| E. Micheli: | The history and current system of the Hungarian Soil Classification |
| R. Arnold: | Rationale for the Architecture of Soil Taxonomy |
| M. Gerasimova: | Principles, structure and prospects of the new Russian soil classification system |
| A. Karklins: | Soil diagnosis and classification in Latvia - status and future trends |

- J. Nemecek:** The Czech soil classification system and the international harmonization of soil maps
- C. Chartres:** Soil classification in Australia - its role in land evaluation and management
- I. Munteau:** Present-day status of soil classification in Rumania
- G. Várallyay:** Applicability of Soil Classification Systems and soil databases for practical interpretations and uses - doubts and arguments
- F. Nachtergaele:** Pondering hierarchical classification systems
- D. Baize:** The „Référentiel pédologique“: a sound reference base for soils - a tool for soil designation
- J. Ibanez:** New classification schemes and soil survey procedures need an authentic new paradigm in pedology
- E. Fitzpatrick:** Horizon identification
- J. Hollis:** Correlating pedogenesis with the environmental effects: Focussing classification on what matters
- O. Nestroy:** Problems of Chernozems, Kastanozems, Phaeozems and Calcisols in Austria after the WRB-Classification
- P. Schad:** Are Phaeozems too broadly defined? Unexpected Phaeozems in tropical Bolivian lowlands
- Ch. Tarnocai:** Report on the status of classification of Cryosols
- Z.-S. Chen:** Transition soils between Spodosols and Ultisols in subalpine forest of Taiwan
- Th. Tóth:** Soil classification in Hungary for saline soils
- G. Broll:** The importance to topsoil and humus form classification for soil taxonomy
- T. Prokofieva:** Urban soils classification for Russian cities of taiga zone
- W. Burghardt:** Demands, adaption and development of soil classification of urban, industrial and mining areas
- P. Wilding:** How does soil taxonomy deal with anthropogenic properties and processes in soils?
- J. Deckers:** World Reference Base for Soil Resources - state-of-the-art
- S. Pazos:** Testing of WRB in Argentina: two case studies
- J. Boixadera:** Use of WRB in benchmark such of Catalonia/Classification of terraced soils
- L. Montanarella:** International classification systems for use in the European Soil Database
- M. Yli-Halla:** Classification of soils of Finland according to Soils Taxonomy and the FAO and WRB systems
- V. Buivydaite:** Revised classification of the soils of Lithuania based on the World Soil Map Legend and WRB
- A. Kosse:** Noosols or Anthrosols in WRB?
- B. Surina:** Suitability of Slovak soil maps for correlation with comprehensive soil classification systems
- L. Reintam:** Correlation of diagnostic properties of soil genetic units for the harmonization of soil map units
- R. Dudal:** Use of information technology in soil classification systems
- L. Montanarella:** Adequacy of WRB for harmonization of National Database for Europe

R. Arnold: Reports on breckout sessions
Th. Mayr: New technologies for soil mapping

Diese sehr umfangreiche Liste der Referate wurde noch durch zwei Postersitzungen an den Nachmittagen sowie zwei Vorträge nach dem Abendessen ergänzt, sodass man sich auch über die Gestaltung des Abends kaum Sorgen machen musste.

Die eintägige Exkursion am 11.10.2001 vermittelte uns zunächst einen Einblick in die Arbeitsweise des Pflanzenschutz- und Bodenerhaltungsdienstes vom Bezirk Fejér, weiters konnten, unterstützt durch physikalische und chemische Daten, vier Bodenprofile (zwei Calcic Chernozems, ein Dystric Leptosol und ein Luvic Chernozem) in diesem Bezirk studiert werden. Eine Bootsfahrt auf dem Velence-See rundete diese Exkursion harmonisch ab.

Während der oben schon erwähnten dreitägigen Exkursion, die vom 13. bis 15. Oktober dauerte, standen insgesamt 11 Profile von den folgenden Böden, wiederum als große Aufschlüsse vorliegend und mit physikalischen wie chemischen Daten belegt, zur Diskussion: Chromic Luvisol (Gödöllő, Universitätswald), zwei Calcic Chernozems, ein Calcic Regosol sowie ein Calcic Chernozem im Bereich des Landwirtschaftsbetriebes der Universität Gödöllő, am zweiten Exkursionstag ein Vermic Chernozem im Bereich von Karcag, ein Calcic Gleyic Solonetz im Bereich der Karcag-Puszta, ein Calcic Vertisol bei Kisújszállás und schließlich am dritten Exkursionstag ein Dystric Luvisol bei Mátraháza, ein Haplic Vertisol bei Kisnána und als spektakulärer Abschluss ein als „Art in soil“ deklarierter Aufschluss bei Atkár.

Aus diesen umfangreichen wissenschaftlichen Informationen sollen an dieser Stelle nur jene Hauptdiskussionsthemen herausgenommen werden, die für die Österreichische Bodensystematik 2000 (ÖBS 2000) und somit für unsere zukünftige Arbeit von Bedeutung sind.

Eine dieser Hauptfragen ist die Einordnung „unserer“ Tschernosems und Rumpf-Tschernoseme mit den Subtypen Carbonathaltiger, Carbonathaltiger Brauner sowie Carbonatfreier Tschernosem, ferner Carbonatfreier und Carbonathaltiger Rumpftschernosem in das WRB-System. Diese Umsetzung gestaltet sich keineswegs einfach, stehen doch vier (!) bodentypologische Bezeichnungen im Bereich der Möglichkeiten. Nach dem Stand der in Überarbeitung befindlichen WRB und nach eingehenden Diskussionen mit den Referenten wie auch im Gelände bei den Bodenprofilen zeichnet sich als Lösungsmöglichkeit eine Bezeichnung der Carbonathaltigen Tschernoseme als Calcic Chernozems, der Carbonathaltigen Braunen Tschernoseme als Calcic Kastanozems sowie der Carbonatfreien Tschernoseme entsprechend ihrer Färbung als Chernozems bzw., was der häufigere Falls sein dürfte, als Kastanozems. Die Hervorhebung des Vorhandenseins oder Fehlens von Carbonat im Boden als hochrangiges und somit sehr bestimmendes Kriterium in der ÖBS 2000 wird auch in der WRB bei der Bezeichnung der Untereinheiten bestätigt, doch wird in vielen Fällen eine Bestimmung der sekundären Carbonate erforderlich sein.

Dieses kurze Beispiel lässt schon erkennen, dass eine lineare Übersetzung der ÖBS 2000 in die WRB nicht möglich ist, sondern sich in beiden Richtungen viele Möglichkeiten anbieten. Es stehen somit bei beiden Systemen eine breitgefächerte Palette von Bezeichnungen und viele Optionen zur Verfügung. Aufgabe des Bodenkundlers muss es aber sein, Wege und Möglichkeiten für typologische Bezeichnungen zu finden, die mit den kleinsten Unschärfen und Fehlern behaftet sind, darüber hinaus eine Ausdrucksweise zu wählen, die auch für den interessierten Laien verständlich ist und nicht nur Fachkreisen die Diskussionsgrundlage bildet.

Diese Überlegungen gelten nicht nur für die eben erwähnten Typen und Subtypen im Bereich der Tschernoseme, sondern auch für weitere Klassen, Typen und Subtypen innerhalb der ÖBS 2000.

Zwei Beispiele sollen an dieser Stelle noch Erwähnung finden.

Ein besonderer Punkt bei den kommenden Diskussionen werden die Typen Rendzina, Kalklehm-Rendzina, Pararendzina und Ranker sein. Diese gerade für die Erfassung des alpinen Raumes so bestimmenden Bodentypen sind nach Meinung des Verfassers (bisher) nur sehr ungenügend in der WRB berücksichtigt und bedürfen einer Revision. Wenn auch die alpinen Böden nicht den gleich hohen Stellenwert wie die Böden im Intensivgebiet genießen, ist es doch ein legitimes Verlangen, in einem weltumspannenden Klassifikationssystem diese die alpinen Räume so prägenden Gruppe zu berücksichtigen. Somit kann ohne Übertreibung gesagt werden, dass wir bezüglich der alpinen Böden noch mit einigen Umstellungen rechnen müssen.

Ein weiterer Diskussionsbereich ist die Zuordnung der österreichischen Klasse der Pseudogleye mit den fünf Typen in die WRB. Die zur Zeit geltenden und definierten diagnostischen Horizonte, Eigenschaften und Materialien erschweren eine fachlich vertretbare Zuordnung in beiden Richtungen.

Weitere allgemeine Hinweise sollen diesen Bericht abrunden.

Um die physikalischen und chemischen Daten einigermaßen exakt vergleichen zu können wurde vom Verfasser mehrmals und mit Nachdruck auf eine Abstimmung der entsprechenden Methoden moniert; Material ist dafür genügend vorhanden. Ferner ist im Sinne des wissenschaftlichen Standards die Angabe der angewandten Methoden bei jeder Arbeit ein nicht verzichtbares Attribut. Nur auf diese Weise ist die Richtung für einen länderübergreifenden Vergleich von Untersuchungsergebnissen vorgegeben.

Während des gesamten Verlaufs dieses Symposiums wurde auf die Bedeutung nationaler Systeme hingewiesen. Diese sollen nicht nur, diese müssen, auf den nationalen Charakter der Bodendecke eines bestimmten Landes fokussiert, bestehen bleiben und von Zeit zu Zeit nachadjustiert, d.h. aktualisiert werden. Die WRB muss ist erster Linie ihrer internationalen Funktion nachkommen, sie ist ferner das Bindeglied zur Verständigung zwischen nationalen Systemen und sie nimmt ferner die Funktion eines Schirmes wahr - als integrierender Überbau. Somit hat sie ihre legitime Berechtigung. Eine vollkommen oder annähernd vollkommene Deckungsgleichheit zwischen der WRB und den nationalen Systemen kann es und wird es daher auch nicht geben, da im internationalen Überblick nicht alle nationalen Eigenheiten und Besonderheiten berücksichtigt werden können. Die zukünftigen Aufgaben werden aber darin bestehen, einen echten paritätischen Dialog, der sozusagen von oben nach unten wie auch von unten nach oben zu führen sein wird, zu initiieren, um durch modifizierte Definitionen, Einschränkungen, Erweiterungen und Korrekturen mit Augenmaß ein besseres und leichteres Einbinden der nationalen Systeme in die WRB zu ermöglichen. Dies kann nur in kollegialen Gesprächen, in entspannter Atmosphäre und bei Verständnisbereitschaft von allen Seiten erfolgen, doch ist dies nach Meinung des Berichterstatters für Fortschritte in der Bodenwissenschaft ein unumgängliches Postulat.

Inhalt sämtlicher Mitteilungen der ÖBG

Die Inhaltsverzeichnisse sämtlicher Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft finden Sie im Internet unter der Adresse

<http://www.boku.ac.at/oebg> unter Publikationen.

Die Hefte können über die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien, bezogen oder direkt via Internet bestellt werden.

Hinweis zur Einreichung für den Kubienapreis

Bis 31. August können Arbeiten für den Kubiena Preis eingereicht werden.

Weitere Informationen unter **<http://www.boku.ac.at/oebg> unter Kubiena Preis.**

Hinweise für Autoren (Originalbeiträge)**TITEL** (in Großbuchstaben; Fett, 14 Punkt, zentriert)

(Eine Leerzeile)

Martin H. GERZABEK^a, Eduard KLAGHOFER^b und Andreas BAUMGARTEN^c

(Eine Leerzeile)

^a Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, 2444 Seibersdorf^b Bundesamt für Wasserwirtschaft, Pollnbergstraße 1, 3252 Petzenkirchen^c Institut für Bodenwirtschaft, Spargelfeldstraße 191, 1226 Wien

(Zwei Leerzeilen)

Bitte lesen Sie vor Abfassung Ihres Manuskripts die folgenden Hinweise:

Das verwendete Papier muss A4-Format haben (210 x 297 mm), oberer und unterer Rand betragen je 35 mm, linker und rechter Rand je 25 mm. Das Manuskript kann in Deutsch oder Englisch abgefasst sein.

Der Text soll folgendes Format haben: 1zeilig, Blocksatz, Schriftart: 12 Punkt Times Roman. Tabellen und Graphiken müssen in Schwarz-Weiss gehalten sein. Beachten Sie die Größe der Abbildung, speziell von Symbolen und Beschriftungen (Das Manuskript wird um etwa ein Drittel verkleinert!). Verwenden Sie „letter quality“ Drucker. Da das Manuskript in der eingesandten Form veröffentlicht wird, ist es besonders wichtig, dass Sie sich an die Vorgaben halten. Vermeiden Sie Schmutzspuren, Fehler und Tippfehler. Auf dem Manuskript dürfen keine Korrekturen vorgenommen werden. Kopien und Fernkopien und Photos können nicht akzeptiert werden. Das Manuskript darf nicht gefaltet werden.

Verwenden Sie für den Titel als Schriftgröße 14 Punkt. Lassen Sie sowohl zwischen dem Titel und den Namen der Autoren als auch zwischen den Namen der Autoren und den Adressen je eine Leerzeile. Die Namen (ohne Titel) und Adressen der Autoren sollen vollständig (12 Punkt) angegeben werden. Die Namen der Autoren sollen zentriert und fett gedruckt sein. Lassen Sie zwischen Adressen und Textbeginn zwei Leerzeilen.

Die Zusammenfassung (Deutsch und Englisch) steht am Beginn des Textes. Sie sollte eine Länge von 20 Zeilen nicht überschreiten. Der Text muss in nummerierte Abschnitte unterteilt werden, z.B.:

1 Einleitung

1.1 Material und Methoden

Literaturhinweise im fortlaufenden Text:

NAME (Jahr) oder

NAME & NAME (Jahr) oder

NAME et al. (Jahr)

Am Ende des Manuskripts ist eine Literaturliste der verwendeten Zitate in alphabetischer Reihenfolge anzuschließen, z.B.

NAME, P. (1994): Titel der Veröffentlichung, Zeitschrift 1, Verlag, Ort, S. 1 – 10

NAME, P. & NAME, R. (1994): Buchtitel. Verlag, Ort, S. 1 – 10

NAME, P.; NAME, R. & NAME Z. (1994): Titel des Beitrages. In: S. NAME (Hrsg.): Buchtitel. Verlag, Ort, S. 1 – 10

Tabellen: Titel oberhalb, nummeriert, z.B.: Tabelle 1: Beschreibung des Tabelleninhalts

Abbildungen: Titel unterhalb, nummeriert, z.B.: Abbildung 1: Titel der Abbildung

Hinweise für Autoren (Abstracts)

TITEL (in Großbuchstaben; Fett, 14 Punkt, zentriert)

(Eine Leerzeile)

Martin H. GERZABEK^a, Eduard KLAGHOFER^b und Andreas BAUMGARTEN^c

(Eine Leerzeile)

^a Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, 2444 Seibersdorf

^b Bundesamt für Wasserwirtschaft, Pollnbergstraße 1, 3252 Petzenkirchen

^c Institut für Bodenwirtschaft, Spargelfeldstraße 191, 1226 Wien

(Zwei Leerzeilen)

Bitte lesen Sie vor Abfassung Ihres Manuskripts die folgenden Hinweise:

Das verwendete Papier muss A4-Format haben (210 x 297 mm), oberer und unterer Rand betragen je 35 mm, linker und rechter Rand je 25 mm. Das Manuskript kann in Deutsch oder Englisch abgefasst sein.

Der Text soll folgendes Format haben: 1zeilig, Blocksatz, Schriftart: 12 Punkt Times Roman. Tabellen und Graphiken müssen in Schwarz-Weiss gehalten sein. Beachten Sie die Größe der Abbildung, speziell von Symbolen und Beschriftungen (Das Manuskript wird um etwa ein Drittel verkleinert!). Verwenden Sie „letter quality“ Drucker. Da das Manuskript in der eingesandten Form veröffentlicht wird, ist es besonders wichtig, dass Sie sich an die Vorgaben halten. Vermeiden Sie Schmutzspuren, Fehler und Tippfehler. Auf dem Manuskript dürfen keine Korrekturen vorgenommen werden. Kopien und Fernkopien und Photos können nicht akzeptiert werden. Das Manuskript darf nicht gefaltet werden.

Verwenden Sie für den Titel als Schriftgröße 14 Punkt. Lassen Sie sowohl zwischen dem Titel und den Namen der Autoren (12 Punkt) als auch zwischen den Namen der Autoren und den Adressen (12 Punkt) je eine Leerzeile. Die Namen (ohne Titel) und Adressen der Autoren sollen vollständig angegeben werden. Die Namen der Autoren sollen zentriert und fett gedruckt sein. Lassen Sie zwischen Adressen und Textbeginn zwei Leerzeilen.

Der Text kann in nummerierte Abschnitte unterteilt werden, z.B.:

1 Einleitung

1.1 Material und Methoden

Literaturhinweise im fortlaufenden Text:

NAME (Jahr) oder

NAME & NAME (Jahr) oder

NAME et al. (Jahr)

Am Ende des Manuskripts ist eine Literaturliste der verwendeten Zitate in alphabetischer Reihenfolge anzuschließen, z.B.

NAME, P. (1994): Titel der Veröffentlichung, Zeitschrift 1, Verlag, Ort, S. 1 – 10

NAME, P. & NAME, R. (1994): Buchtitel. Verlag, Ort, S. 1 – 10

NAME, P.; NAME, R. & NAME Z. (1994): Titel des Beitrages. In: S. NAME (Hrsg.): Buchtitel. Verlag, Ort, S. 1 – 10

Tabellen: Titel oberhalb, nummeriert, z.B.: Tabelle 1: Beschreibung des Tabelleninhalts

Abbildungen: Titel unterhalb, nummeriert, z.B.: Abbildung 1: Titel der Abbildung

SOILS OF SLOVAKIA

FACTS & FIGURES

by Pavol Bielek

Soil Resources Development

In Slovakia is typical long-term trend of arable and farming land reduction and increases of forest land. This trend has been continued at present and will be in the future.

Agricultural Soil Productivity

Potential Water Erosion Risk

Content of Soil Organic Matter

YEARS	FARMING LAND in thousand ha	FOREST LAND in thousand ha	ARABLE LAND in thousand ha
1950	2 785	1 723	1 711
1955	2 679	1 801	1 708
1960	2 754	1 785	1 761
1965	2 647	1 843	1 720
1970	2 628	1 850	1 683
1975	2 560	1 868	1 592
1980	2 477	1 912	1 516
1985	2 467	1 956	1 517
1990	2 448	1 989	1 509
1995	2 446	1 992	1 479
1996	2 445	1 992	1 479
1997	2 444	1 993	1 476
1998	2 445	1 996	1 472
1999	2 444	1 998	1 469

Agricultural Soils Use

Soil Pollution

Soil Unit Proportions

No.	Soil Unit	ha	%
1.	Histosols	4 893	0.20
2.	Anthrosols	129 638	5.30
3.	Rendzic Leptosols	85 610	3.50
4.	other Leptosols	12 230	0.50
5.	Mollic Fluvisols and Mollic Gleysols	178 857	7.30
6.	other Fluvisols	386 467	15.80
7.	other Gleysols	19 586	0.80
8.	Solonchaks and Solonetz	4 882	0.20
9.	Andosols	2 447	0.10
10.	Planosols	2 448	0.10
11.	Podzols	134 528	5.50
12.	Chernozems	291 073	11.90
13.	Phaeozems	4 893	0.20
14.	Haplic Luvisols	288 182	11.70
15.	Albic Luvisols and Glosolsols	105 178	4.30
16.	Stagnosols	141 867	5.80
17.	Eutric Cambisols	391 359	16.00
18.	Dystric Cambisols and Umbrisols	239 708	9.80
19.	Arenosols	24 480	1.00
Agricultural Soils of Slovakia		12 445 996	100.00

Other regosols are not reported, although their supposed area is above 10%. They occur as numerous minute areas (inclusions), within the other soil units, which can be hardly mapped separately. Vertical - for reggible areas are not reported.

Soil Depth Categories

pH of Slovakian Soils

Soil Texture

No.	Soil texture categories in Slovakia	ha	%
1.	Very light	19 130	1.6
2.	Light	171 220	13.8
3.	Medium	1 535 536	12.3
4.	Medium heavy	1 407 711	11.3
5.	Heavy	1 298 824	10.4
6.	Very heavy	1 215 357	9.8
7.	Very stony	80 218	0.6
8.	Stony	7 338 105	59.2
9.	Very clayey	316 105	2.5
10.	Clayey	316 105	2.5
11.	Very stony	316 105	2.5

Soil depth categories	Soil depth (mm)	Farming Limit (ha)
Shallow	0-30	381 722
Medium	30-60	855 817
Deep	> 60	1 858 957

Gravelly

Soil	Particles % > 0.2 mm in Topsoil/Subsoil	ha	%
Non or sporadic gravelly (stony)	0-10	1 751 333	14.1
Slightly gravelly (stony)	10-50	207 910	1.7
Gravelly (stony)	50-75	283 735	2.3
Very gravelly (very stony)	75-100	203 018	1.6

Depth

In period 1991 - 1996 mapping of slovakian soils was made. This complex program was focused on creating of the infrastructure necessary for compilation of international series of systematic geochemical maps based on surface soil sampling.

FAO-Bez.	Öster. bodenkundl. Bez.	vergesellschaftet mit	mitangeschlossen
M1	Eutric Histosols	alkalische Moore (pH > 5,5)	Gleyböden
M2	Dystric Histosols	saurer Moore und Anmoore	
A1	Eutric Fluvisols	alkalische Aubböden	Moore und Anmoore; kalkhaltige Braunerden
A2	Calcic Fluvisols	alkalische Aubböden	kalkhaltige Braunerden; kalkhaltige Gleye
A3	Dystric Fluvisols	kalkfreie Aubböden	kalkfreie Gleye; saure Moore und Anmoore
R1	Calcic Lithosols	alkalische Gesteins-Rohböden	anstehendem Fels
R2	Orthic Rendzinas	Eurandinas einschließlich Pararendzinas	Gesteins-Rohböden u. z. T. humusreichen, kalkhaltigen Braunerden
R3	Dystric Lithosols	kalkfreie Gesteins-Rohböden	anstehendem Fels und kalkh. Braunerden, auch kalkh. Gesteins-Rohböden
T1	Haplic Chernozems	Typische Tschernoseme	Degradieren Tschernosen u. Paratschernosen
T2	Luvic Chernozems	Degradierete Tschernoseme	kalkhaltigen Lockersediment-Rohböden
T3	Haplic Phaeozems	leuchtliche Tschernoseme (Fischschwarzerden)	stufenweise mit Salzböden
T4	Calcic Phaeozems	Tschernoseme	vergleichen Tschernosen
O1	Lagic Podzols	Semipodzole	kalkfreien Braunerden
O2	(Gleyic) Podzols	Podzole aus Sandstein	humusreichen Gleyböden; Mooreböden; podzolen Braunerden

FAO-Bez.	Öster. bodenkundl. Bez.	vergesellschaftet mit	mitangeschlossen
B1	Eutric Cambisols	kalkhaltige Lockersediment-Braunerden	kalkh. L-Rohböden; Braunerden m. Kalkanreicherung; Braunerden; Rotlehme (eind. Parabraunerden)
B2	Eutric Cambisols	kalkhaltige Braunerden	Rendzinas
B3	Eutric Cambisols	kalkhaltige Braunerden	kalkhaltigen Gleyen; Rendzinas
B4	Calcic Cambisols	Braunerden mit Kalkanreicherung	kalkhaltigen Aubböden und Braunerden aus Aubböden
B5	Dystric Cambisols	kalkfreie Braunerden	Rankern
B6	Spodic Dystric Cambisols	podzole, kalkfreie Fetsbraunerden	Podzolen; Rankern
B7	Dystric Cambisols	kalkfreie Braunerden	gasulovergleyten Braunerden
B8	Stagnic Dystric Cambisols	Gasulovergleyte Braunerden	kalkfreien u. kalkhaltigen Braunerden; Parabraunerden
U1	Orthic Luvisols	Parabraunerden aus Kalkschottern	LÖB-Rohböden bzw. degradierten Tschernosen
U2	Orthic Luvisols	Parabraunerden	Lockersediment-Rohböden
U3	Orthic Luvisols	Parabraunerden	kalkhaltigen Braunerden aus torfigem Ausgangsmaterial
P4	Stagnic Gleyic Luvisols	Gasulovergleyte Parabraunerden	kalkfreien u. kalkhaltigen Braunerden; Gesteins-Rohböden; kalkhaltige Aubböden; Humuspodzole
U1	Vertic Cambisols	vergleiche Textur-Orisböden (torfiges Ausgangsmaterial) (Podzole)	

Ausschnitt aus der scheinbar homogenen Bodenfläche entsprechend der Detaildarstellung in der Bodenkarte 1 : 25.000

BODENKARTE VON ÖSTERREICH 1 : 1.000.000

Auszug aus der FAO-Bodenkarte von Mitteleuropa (überarbeitet und an die in Österreich gültige Nomenklatur angepaßt)

Überarbeitung und kartographische Ausführung: Dr. Walter Fleck, Bundesanstalt für Bodenkunde

10 11 12 13 14 15 17

Bodentypen Nach Entwurf J. Fink; Mitarbeit R. Walder

Böden ohne chemische Verwitterung (AC)

- a b** Tschernoseme/Löß; dsgl. Flugsand
- c d** Feuchtschwarzerden mit hohem Salzgehalt
- e f** Auböden; Moor- u. Schilfböden
- g h** Rendzinen/Fels; dsgl. Schotter

Böden mit starker Verwitterung (AEBC)

- p q** Podsole/Fels; dsgl. Sand
- r** Pseudogleye
- s** Braun- u. Rotlehme
- x z** Nackter Fels; dsgl. Schotter

Böden mit mäßiger Verwitterung (ABC)

- i j** Braunerde/Schotter, Moräne; dsgl. Sand
- k l** Podsol, Braunerde/Fels; dsgl. Sand, Schotter
- m n** Parabraunerden/Löß; dsgl. Moräne

Bodenvergesellschaftungen

- t** Braunerden, Braunlehme, Pseudogleye (Typus Flysch)
- u** Braunerden, Parabraunerden, Pseudogleye (Typus Hügelland)
- v** Rendzinen und Braunlehme

Mittlere nutzbare Feldkapazität der Hauptbodenformen in den einzelnen Kartierungsbereichen der landwirtschaftlichen Nutzfläche Österreichs

Legende:

- 0 - 60 mm
- 61 - 140 mm
- 141 - 220 mm
- 221 - 300 mm
- keine Daten
- Kartierungsbereiche nach ÖBK

